
Handlungsorientierter Unterricht im Bereich Selbstversorgung für Menschen mit geistiger Behinderung

Masterarbeit

Abbildung 1: Pullover anziehen

Abbildung 2: Hände waschen

Abbildung 3: Schuhe anziehen

Eingereicht von:
Begleitung:
Datum der Abgabe:

Salomé Barraud und Heidi Steffen
Roman Manser
22.06.2014

1 Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird aufgezeigt, wie man in der integrativen Sonderschulung in der Regelklasse vom Kindergarten bis zur 3. Klasse den Bereich Selbstversorgung durch handlungsorientierten Unterricht fördern kann. Der Ausgangspunkt war, dass die Förderung im Bereich Selbstversorgung in der integrierten Sonderschulung in der Regelklasse zu wenig institutionalisiert ist und es uns an geeigneten Unterrichtsmaterialien fehlte.

Aus Lehrplänen der Schweiz und Deutschland erstellten wir eine Zusammenstellung mit den verschiedenen Bereichen der Selbstversorgung. Diese Zusammenstellung diente uns als Grundlage für das Unterrichtsmittel in Form einer Kartei mit dem dazugehörigen Begleitheft. In der Kartei zeigen wir anhand von zwei Bereichen auf, wie die Selbstversorgung im handlungsorientierten Unterricht konkret auf drei Denkniveaus umgesetzt und gefördert werden kann.

2 Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	1
2	Inhaltsverzeichnis	2
3	Einleitung	4
3.1	Allgemeines	4
3.2	Personen	4
3.3	Interessen	4
3.4	Vorgehen	5
4	Fragestellung	6
4.1	Forschungs-/ Entwicklungsabsicht	6
4.2	Erwarteter Nutzen	7
5	Theoretische Überlegungen und Thesen	7
5.1	Handlungsorientierter Unterricht	7
5.1.1	Handeln	8
5.1.2	Handlungstypen	9
5.1.3	Kompetenzen	10
5.1.4	Handlungskompetenzen	10
5.2	Selbstversorgung	10
5.2.1	ICF	10
5.2.2	Schulisches Standortgespräch	11
5.2.3	Ergotherapie	11
5.2.4	Sonderschulen	11
5.2.5	Lehrpläne	12
6	Modelle und Projekte	22
6.1	Handlungsmodell nach Pitsch	22
6.1.1	Handlungsorientierung	23
6.1.2	Handlungsplanung	24
6.1.3	Handlungsausführung	24
6.1.4	Handlungskontrolle	25
6.1.5	Tätigkeit und Handeln nach dem Handlungsmodell von Pitsch	25
6.1.6	Zusammenfassung	25
6.2	Bieler Modell, Projekt DeSeCo	26
6.2.1	Handlungsfähigkeit	26
6.2.2	Strukturelemente und Phasen einer Handlung	28
6.2.3	Handlungsorientierung	28
6.2.4	Handlungsplanung	29
6.2.5	Handlungsausführung	29
6.2.6	Handlungskontrolle	29
6.2.7	Tätigkeitsbereich der Therapeuten	30
6.2.8	Zusammenfassung	30
6.3	HOT - Therapieansatz	31
6.3.1	Zusammenfassung	32
6.4	Vergleich der drei Handlungsmodelle	32
7	Theorie und Praxis	33
7.1	Handlungsmodelle und Praxis	33
7.1.1	Vier Handlungsschritte	33
7.1.2	Tätigkeitsbereich des Bieler Modells in der integrierten Sonderschulung	35

7.2	Umsetzungen in die Praxis	36
7.2.1	Konzeption / Gestaltung des Unterrichtsmittels	36
7.2.2	Begründung der ausgewählten Bereiche.....	36
7.2.3	Niveaus.....	37
7.2.4	Überblick über die vier Handlungsschritte in drei Niveaus	40
8	Unterrichtsmittel	41
8.1	Begleitheft.....	41
8.1.1	Kapitel 1: Einleitung	41
8.1.2	Kapitel 2: Theorie	41
8.1.3	Kapitel 3: Unterrichtsmittel	42
8.1.4	Kapitel 4: Weiterführende Unterrichtsideen	80
8.1.5	Kapitel 5: Arbeitsblätter	80
8.2	Kartei.....	81
8.2.1	Aufbau	81
8.2.2	Beispiele der Kartei.....	82
9	Evaluation	116
9.1	Evaluation Unterrichtsmittel	116
9.1.1	Einleitung	116
9.1.2	Leitfaden Gruppeninterview	117
9.1.3	Zusammenfassung Gruppeninterview	119
9.2	Evaluation Masterarbeit	124
9.2.1	Fragestellung	124
9.2.2	Erwarteter Nutzen	127
9.2.3	Theorieteil und ausgewählte Handlungsmodelle	129
9.3	Evaluation des persönlichen Lernwegs.....	129
10	Schlusswort	130
11	Bibliographie.....	131
11.1	Abbildungsverzeichnis	131
11.2	Tabellenverzeichnis	132
11.3	Literaturverzeichnis.....	134
12	Anhang	136
12.1	Zusammenfassung Gruppeninterview.....	136
12.1.1	Einschätzung des Lernerfolges	136
12.1.2	Unterrichtsmittel	136
12.1.3	Praxis.....	138
12.1.4	Selbstversorgung	141
12.1.5	Handlungsorientierung	142
12.1.6	Wichtige Anmerkungen	142
12.1.7	Einschätzung des Lernerfolgs	143

3 Einleitung

3.1 Allgemeines

Wir schreiben unsere Masterarbeit zu zweit. In unserer Arbeit ist nicht ersichtlich, welcher Teil welche Person geschrieben hat. Wir haben uns entschlossen, gemeinsam zu schreiben und uns auch gegenseitig zu unterstützen. Deshalb haben wir uns beim Schreiben auch für die Wir - Form entschieden. Zudem schreiben wir von Kindern, Lehrpersonen und Heilpädagogen. Wir verwenden beim Schreiben teilweise Abkürzungen, diese werden beim ersten Mal in Klammer ausgeschrieben.

3.2 Personen

Wir, Heidi Steffen und Salomé Barraud, arbeiten beide als Schulische Heilpädagogen in der integrierten Sonderschulung in der Regelklasse. Wir lernten uns in der Ausbildung an der Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) kennen, wo wir beide die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin mit dem Schwerpunkt Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung absolvieren. Als wir uns kennenlernten, arbeiteten wir an verschiedenen Orten. Anschliessend arbeiteten wir ein Jahr in der gleichen Schuleinheit, in verschiedenen Stufen (Kindergarten/ Unterstufe) in Wetzikon. Zurzeit arbeiten wir in den Grundstufen in Rüti und in der 3. Unterstufenklasse in Wetzikon. Während unserer Ausbildung und im schulischen Alltag diskutierten wir häufig über verschiedenste Themen, tauschten Unterrichtsmaterialien und Ideen aus und unterstützten uns beim Studium an der HfH.

3.3 Interessen

Bei der ersten Auseinandersetzung mit der Masterarbeit war uns schnell klar, dass wir diese gemeinsam erarbeiten wollen. Während unserer Ausbildung an der HfH merkten wir, dass wir uns gegenseitig gut unterstützen und motivieren können und dass wir uns mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen gut ergänzen. Beim Austausch über Inhalte der Ausbildung, bildungspolitische Themen oder Themen aus dem Schulalltag kommen wir immer wieder auf das Thema Handlungskompetenz und Selbstständigkeit zu sprechen.

Im Schulalltag beobachten wir, dass es vielen Kindern an Selbstständigkeit fehlt und sie über wenig Handlungskompetenzen verfügen. Die Kinder, besonders die integrierten Sonderschüler, lernen stark über Handeln und Erleben. Häufig verlangen unsere Schüler Unterstützung und Hilfe in diesem Bereich. Die Kinder haben oft wenig Selbstvertrauen und müssen in ihrer Selbstständigkeit gestärkt und gefördert werden. In unserem Schulalltag merken und beobachten wir immer wieder, dass nicht alle Kinder von ihren Eltern in ihrer Selbstständigkeit gezielt gefördert werden. Den Kindern wird wenig zugetraut und viel abgenommen. Für uns ist die Selbstständigkeit ein zentrales Ziel der Integration in der Regelschule. Sie gibt den Kindern Sicherheit und Mut und trägt zum selbstständigen Handeln bei. Unsere Beobachtungen zeigen, je selbstständiger die Kinder sind, desto selbstbewusster können sie auftreten und sich in ihrer Persönlichkeit entwickeln. Auch die Kinder möchten selbstständig sein und zeigen meist grosses Interesse, dies zu erlernen.

Ein weiteres Thema, welches von uns immer wieder diskutiert wird, ist der Bereich der Selbstversorgung, der Bereich der lebenspraktischen Fertigkeiten. In der Sonderschule ist dies ein zentraler Förderschwerpunkt und daher im Unterricht fest verankert.

Obwohl die Selbstversorgung im Schulischen Standortgespräch ein Kriterium ist, taucht sie im Lehrplan in der Regelschule nicht explizit als Fach auf. Die Selbstversorgung wird in der Regelschule unterschiedlich gefördert. Unsere Beobachtungen zeigen, dass die Selbstversorgung mehr oder weniger in einzelnen Fächern integriert und gefördert wird. Von den Heilpädagogen in der integrativen Sonderschulung in der Regelklasse wird dies immer wieder bemängelt. Sie wünschten sich, dass dieser Bereich in der integrierten Sonderschulung in der Regelklasse stärker gewichtet wird, dass sie mehr Zeit, Freiräume, Räumlichkeiten und Unterrichtsmaterial zur Verfügung hätten. Für uns stellte sich nun die Frage, wie wir den Bereich Selbstversorgung in der integrierten Sonderschulung in der Regelklasse institutionalisieren und umsetzen könnten. Schnell stellten wir fest, dass es dazu nur wenig oder kaum geeignetes Unterrichtsmaterial gibt.

Für uns war der Fokus unserer Masterarbeit schnell klar und wir entschlossen uns, unsere Arbeit in den Bereichen Selbstständigkeit, Handlungskompetenzen und Selbstversorgung zu schreiben. Wir meldeten uns daher für die Masterarbeit mit dem Thema Handlungsorientierten Unterricht im Bereich der Selbstversorgung für Menschen mit geistiger Behinderung an.

3.4 Vorgehen

Vor dem Schreiben unserer Disposition mussten wir in einem ersten Schritt zunächst herausfinden, wo wir stehen und welchen Wissenstand und welche Erfahrungen wir mitbringen wir mit. Dabei definierten wir auch unsere Ziele und Erwartungen.

In einem weiteren Schritt setzten wir uns theoretisch mit den Begriffen Selbstversorgung und Handlungskompetenz auseinander. Was bedeuten diese Begriffe und was gehört dazu? Dabei befassten wir uns intensiv mit verschiedenen Lehrplänen aus der Schweiz und Deutschland. Weiter zogen wir daraus Schlüsse für unser Setting, die integrierte Sonderschulung in der Regelklasse vom Kindergarten bis zur 3. Klasse, und wählten geeignete Modelle.

Anschliessend ging es um methodische Entscheidungen, um konkrete Schritte und die weitere Planung. Wir befassten uns mit der konkreten Umsetzung unseres Unterrichtsmaterials und wählten zentrale Bereiche der Selbstversorgung für unser Setting aus.

Wir vertieften uns intensiv in die Theorie. Die in der Disposition erarbeiteten Theorien wurden von uns ergänzt und erweitert. Dabei befassten wir uns mit geeigneten Theorien und Modellen, welche uns bei der Umsetzung des Unterrichtsmaterials leiten können und es ermöglichen die Theorien mit der Praxis zu verbinden.

Parallel zum theoretischen Teil arbeiteten wir am praktischen Teil der Masterarbeit, an unserem Unterrichtsmittel. Wir wollten in diesem Teil unserer Arbeit einerseits eine Übersicht erstellen, die zeigen, was alles zum Bereich Selbstversorgung gehört, und andererseits ein konkretes Unterrichtsmittel erarbeiten. Die Grundlagen dazu entnahmen wir aus unserer Zusammenstellung der Lehrpläne. Aus dieser Zusammenstellung haben wir die einzelnen Themen präzisiert und in Tabellen zusammengefasst. Anschliessend werden wir das Schwerpunktthema, eigene Versorgung und Gesundheit, noch detaillierter und konkreter erarbeiten.

In einem letzten Arbeitsschritt werden wir unsere Masterarbeit reflektieren und evaluieren. Wir reflektieren in einer kurzen Zusammenfassung unseren Theorieteil, die ausgewählten Handlungsmodelle und schildern unseren persönlichen Lernprozess.

Schliesslich evaluieren wir unseren Praxisteil mit dem Begleitheft und der erarbeiteten Kartei in Zusammenarbeit mit drei Heilpädagogen und drei Lehrpersonen anhand eines Gruppeninterviews.

4 Fragestellung

4.1 Forschungs-/ Entwicklungsabsicht

Unsere Masterarbeit schreiben wir zum Thema:

Handlungsorientierter Unterricht im Bereich der Selbstversorgung für Menschen mit geistiger Behinderung.

Zu diesem Thema stellt sich für uns in unserem Schulalltag und bei gemeinsamen Diskussionen folgende Frage:

Wie kann man in der integrativen Sonderschulung mit IS-Kindern handlungsorientierten Unterricht im Bereich der Selbstversorgung umsetzen?

In unserem Alltag fehlt es uns an praktischen Ideen und besonders an Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien. So entstand unsere Fragestellung: Wie kann man in der integrativen Sonderschulung mit IS-Kindern handlungsorientierten Unterricht im Bereich der Selbstversorgung umsetzen. Damit verbunden stellten sich weitere Fragen:

Wie sieht ein geeignetes Unterrichtsmittel aus?

Wie soll es aufgebaut sein?

Welche Bereiche gehören zur Selbstversorgung?

Welche Bereiche der Selbstversorgung soll das Unterrichtsmittel beinhalten?

Wir werden uns also intensiv mit dem Bereich Selbstversorgung beschäftigen und untersuchen, was darunter genau zu verstehen ist. Weiter werden wir herausfinden, welche Bereiche für die integrierte Sonderschulung zentral sind.

Gleichzeitig befassen wir uns mit der Form des Unterrichtsmittels und suchen nach geeigneten Modellen. Dabei möchten wir auf eine praktische, ansprechende und verständliche Form achten.

4.2 Erwarteter Nutzen

Das Ziel ist, ein ansprechendes, praktisches und gut verständliches Unterrichtsmittel zu erarbeiten, welches im Alltag der integrativen Sonderschulung in der Regelschule verwendet werden kann. Das Unterrichtsmittel soll eine Sammlung mit praktischen und vielfältigen Ideen beinhalten. Mit dieser Sammlung wollen wir die Heilpädagogen und Lehrpersonen anregen, den Bereich Selbstversorgung zu fördern und die erarbeitete Sammlung persönlich zu erweitern. Das Unterrichtsmittel soll später in unserem eigenen Unterricht eingesetzt werden, es soll uns bei der Förderung der Selbstversorgung unserer Schüler behilflich sein und uns weiter anregen.

Unsere Hauptzielgruppe sind Heilpädagogen vom Kindergarten bis zur 3. Klasse, welche in der integrierten Sonderschulung in den Regelklassen arbeiten. Gleichzeitig soll es jedoch auch für Klassenlehrpersonen geeignet sein.

Der Inhalt soll nicht nur für die Heilpädagogen und Lehrpersonen ansprechend sein, sondern auch für die Kinder. Er soll die Kinder zum selbstständigen Handeln anleiten und zur Stärkung ihres Selbsts beitragen. Damit wollen wir die Kinder in ihrer Selbstkompetenz fördern.

5 Theoretische Überlegungen und Thesen

Das Thema handlungsorientierter Unterricht im Bereich der Selbstversorgung für Menschen mit geistiger Behinderung beinhaltet zwei zentrale Begriffe: Handlungsorientierter Unterricht und Selbstversorgung. Welche Schlüsselbegriffe gehören zu diesen Oberbegriffen? Was bedeuten sie?

Bei der Auseinandersetzung mit den beiden Begriffen stützen wir uns auf verschiedene Forschungsarbeiten / wissenschaftliche Arbeiten.

5.1 Handlungsorientierter Unterricht

**„Erzähle mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere.
Lass es mich tun und ich verstehe.“**
(Konfuzius in Fischer, 2008).

Das Zitat von Konfuzius zeigt deutlich, dass nicht nur das Wort, sondern auch Erfahrungen für das Lernen zentral sind. Um dies zu verstehen, setzen wir uns mit dem Handeln intensiver auseinander.

Im handlungsorientierten Unterricht wird das selbstständige Handeln gefördert. Der Unterricht soll so gestaltet werden, dass die Arbeitsaufträge den unterschiedlichen Entwicklungsstufen, Erfahrungen, Interessen und Bedürfnissen angepasst werden. Das Ziel ist, selbstständig Handeln zu können.

Der Alltag der Menschen besteht aus vielen Handlungen, mit welchen sie ihre Umwelt zweckdienlich und sinnvoll gestalten können. Gleichzeitig werden unsere Handlungen von der Umwelt beeinflusst, so kommt das Kind in Interaktion mit der Umwelt.

Handlungsorientierter Unterricht wird bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen im Regelunterricht, in der Sonderschulung, in der Logopädie und auch in der Ergotherapie durchgeführt.

5.1.1 Handeln

Pitsch beschreibt das Handeln nach Mühls Konzept. Handeln ist ein bewusstes, kontrolliertes und zielgerichtetes Tun. Der Anfang einer Handlung wird durch ein Bedürfnis ausgelöst und durch das Erreichen eines Ziels abgeschlossen. Das Handeln wird durch eine Aktivität beschrieben und wird mit einem Verb gekennzeichnet. Beim Handeln werden unterschiedliche Funktionen eingesetzt, wie die Wahrnehmung, das Denken, das Vorstellen, das Speichern, das Abrufen, aber auch die Gefühle. Durch die Handlung entstehen Interaktion zwischen dem Kind und der Umwelt (vgl. Pitsch 2012, S. 4 - 5).

Die Handlung kann hierarchisch in ein System eingeordnet werden:

Tätigkeit - Handlung - Operation.

- **Tätigkeit** ist ein Merkmal von menschlichem Leben. Es bezeichnet die Beteiligung des Bewusstseins und die Wechselwirkung eines Menschen mit seiner Umwelt und mit sich selbst. Die Tätigkeit wird durch ein Motiv gesteuert. (Zum Beispiel, ich will mein Jacke selber anziehen.) Tätigkeiten sind stets auf einen Gegenstand gerichtet. Tätigkeiten bestehen aus einer Gesamtheit von Handlungen. Sie sind Teilzielen untergeordnet und von einem gemeinsamen Ziel abgeleitet.
- Die **Handlung** nimmt die zentrale Position ein. Die Tätigkeit wird durch ein Motiv ausgelöst und durch eine Handlung zum Ziel geführt. Die Handlung erstreckt sich über eine bestimmte Zeitspanne. Um eine Handlung auszuführen, sind verschiedene Teilhandlungen notwendig, diese werden Operationen genannt.
- **Operationen** sind unselbstständige Bestandteile der Tätigkeit. Sie sind meist automatisierte Tätigkeiten und sind beobachtbar. Sie werden uns erst bewusst, wenn sie nicht funktionieren. (Zum Beispiel, wenn der Garderobenhaken abgebrochen ist, kann ich die Jacke nicht aufhängen. Ich werde an der automatischen Durchführung gehindert, wenn sich an den Gegebenheiten etwas verändert hat.)

(vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 32 - 36).

Terfloth & Bauersfeld beschreiben Handeln folgender massen:

„Eine Handlung stellt einen Prozess dar, der grundlegend von vier miteinander verwobenen Komponenten bestimmt wird: Der Handlungsorientierung, der Handlungsplanung, der Handlungsausführung und der Handlungskontrolle“.

(Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 210).

Aus dieser Definition wird ersichtlich, dass das Handeln nicht nur von aussen beobachtbar ist, sondern sich dabei innere Denkprozesse abspielen. Die Handlungen geschehen durch Gedanken, motorische Aktivitäten und sprachlichen Äusserungen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 210). Wie Terfloth & Bauersfeld hat sich auch Pitsch mit dem Handlungsmodell befasst. In nächsten Kapiteln werden wir noch näher darauf eingehen.

5.1.2 Handlungstypen

Pitsch beschreibt die vier unterschiedlichen Handlungstypen traditionelles Handeln, affektuelles Handeln, wertorientiertes Handeln und zweckorientiertes Handeln nach Max Weber. In den folgenden Punkten sind die vier Handlungstypen genauer beschrieben.

- Das **traditionelle Handeln** wird als Alltagshandeln beschrieben. Es ist ein Reagieren auf die Reize und wird nicht immer als sinnvoll bezeichnet. Die Aktion steht nach einem Ablauf im Vordergrund und führt zu einem Ergebnis. (Zum Beispiel, wenn wir etwas tun, weil wir es schon immer so gemacht haben.)
- Das **affektuelle Handeln** ist ebenfalls selten sinnhaft orientiert. An Stelle des Handlungsziels steht das Motiv und die Aktion im Vordergrund. Die Handlung entsteht sofort, ohne vorgängig ein Ziel festzulegen. Diese Handlungen laufen mit einem hohen Tempo auf dem Niveau der sensorischen Handlungsregulation ab. (Zum Beispiel, Kinder, die beim Erhalt einer Aufgabe einfach darauf losrennen oder loslegen, ohne das genaue Ziel vor Augen zu haben.)
- Das **wertorientierte Handeln** ist an der Wirklichkeit einer Sache interessiert, ohne dabei die Folgen zu berücksichtigen. Nicht die Orientierung am Erfolg ist dabei zentral, sondern die Orientierung am Handeln. Die Orientierung am Handeln läuft oft blitzschnell ab. Das kognitive System ist auch hier mitbeteiligt.
- **Zweckorientiertes Handeln** orientiert sich am Zweck, an den Mitteln und an den Nebenfolgen. Durch das Abwägen von Zweck und Folgen werden die Entscheidungen beeinflusst. Zweckorientiertes Handeln wird als Idealform des Handelns bezeichnet. Es ist planmässig, erfolgsorientiert und entspricht der Struktur der Arbeit.

In der Praxis greifen die vier Handlungstypen ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. Sie können nur schwer auseinander gehalten werden (vgl. Pitsch & Thümmel, 2011, S. 4 / Pitsch & Thümmel, 2005, S. 32 - 36).

5.1.3 Kompetenzen

Kompetenzen sind erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie beziehen sich auf Personen oder Situationen und sind gegenwarts- oder zukunftsbezogen. Wir verfügen über Kompetenzen in bestimmten Gebieten (Experten). Durch Kompetenzen sind wir in der Lage zu handeln, bestimmte Aufgaben zu lösen oder gewisse Anforderungen zu bewältigen. Sie sind der Plan zum selbstständigen Handeln (vgl. Jensen, Somazzi & Weber, 2012, S. 90 - 91).

5.1.4 Handlungskompetenzen

Handlungskompetent ist eine Person, die aktiv und selbstorganisiert handelt. Sie realisiert das Planen und Durchführen in einem bestimmten Lebensbereich. Dazu sind Fachkompetenzen, Selbstkompetenzen und Sozialkompetenzen erforderlich (vgl. Jensen, Somazzi & Weber, 2012, S. 9).

5.2 Selbstversorgung

Wer im Internet nach dem Begriff Selbstversorgung sucht, stösst auf viele landwirtschaftliche Artikel oder auf Artikel zu Haus und Garten. In unserer Arbeit sollte es aber um ein spezifisches Verständnis von Selbstversorgung gehen.

In den folgenden Kapiteln halten wir fest, wo der Begriff Selbstversorgung im Zusammenhang mit dem Unterricht vorkommt. Die Selbstversorgung haben wir in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF), dem Schulischen Standortgespräch (SSG), in der Ergotherapie und in den Sonderschulen gefunden.

5.2.1 ICF

Die ICF besitzt einen grossen Stellenwert in der Heilpädagogik. Die Förderdiagnostik und die Förderplanung basieren auf der ICF.

Bei ICF finden wir den Bereich Selbstversorgung. Er wird wie folgt beschrieben:

„..... befasst sich mit der eigenen Versorgung, dem Waschen, Abtrocknen und der Pflege des eigenen Körpers und seiner Teile, dem An- und Ablegen von Kleidung, dem Essen und Trinken und der Sorge um die eigene Gesundheit.“ (Hollenweger & Kraus de Camarco, 2011, S. 197).

5.2.2 Schulisches Standortgespräch

Im schulischen Standortgespräch treffen wir ebenfalls auf den Begriff Selbstversorgung der als Bereich „für sich selber sorgen“, aufgeführt ist. Hier die dazugehörige Erläuterung:

„Die Schülerin/ der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden.“ (Hollenweger & Lienhard, 2010, S. 66).

„Zum Bereich „Selbstversorgung“ gehören alle Handlungen, die es zur eigenen Versorgung mit Nahrung, zur Hygiene oder zur Gesundheit braucht.“ (Hollenweger & Lienhard, 2010, S. 21).

Die Autoren stützen sich auf die Bereiche der Selbstversorgung nach ICF ab. Sie betonen auch, dass die Fähigkeiten in diesem Bereich vom Alter und den Lebenssituationen abhängen und beeinflusst werden.

5.2.3 Ergotherapie

Auch in der Ergotherapie sind wir auf den Begriff gestossen. In der Ausbildung zum Ergotherapeuten wird Selbstversorgung so beschrieben:

„Der Mensch ist ein handelndes Wesen und hat ein Grundrecht auf sinngebendes Tun. Die Ergotherapie geht davon aus, dass "tätig sein" ein menschliches Grundbedürfnis ist und das gezielt eingesetzte Betätigung gesundheitsfördernde und therapeutische Wirkung hat. Deshalb unterstützt und begleitet Ergotherapie Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind und / oder ihre Handlungsfähigkeit erweitern möchten oder müssen.

Ziel der Ergotherapie ist es, Menschen bei der Durchführung von für sie bedeutungsvollen Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit / Erholung nach verschiedenen Konzepten in ihrer Umwelt zu stärken. Dafür werden spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung und Beratung gezielt und ressourcenorientiert eingesetzt. Dies erlaubt dem Klienten, seine Handlungsfähigkeit im Alltag, seine gesellschaftliche Teilhabe (Partizipation) und seine Lebensqualität und -zufriedenheit zu verbessern.“ (med - akademie, 2012).

5.2.4 Sonderschulen

In Sonderschulen ist der Begriff Selbstversorgung gut verbreitet. Im Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung vom Bayrischen Staatsministerium ist der Selbstversorgung ein eigener Lernbereich Selbstversorgung gewidmet.

„Der Lernbereich Selbstversorgung enthält Lerninhalte, die für das Leben der Schülerinnen und Schüler vielfach existenziell wichtig sind.“ (Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2003, S. 106).

In diesem Lernbereich geht es darum, dass die Kinder lernen, sich im Alltag selbstständig zu versorgen und so ein möglichst unabhängiges, eigenständiges Leben führen zu können. In der Schule sollen vielfältige reale und aktuelle Lebens- und Alltagssituationen geübt werden. Im Bereich der Selbstversorgung werden alle Bereiche der lebenspraktischen Selbstständigkeit gefördert. Die Kinder sollen ihre Handlungskompetenzen in diesem Bereich festigen und erweitern können (vgl. Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2003).

5.2.5 Lehrpläne

Welche Bereiche gehören zur Selbstversorgung? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir uns verschiedene Lehrpläne angeschaut und diese miteinander verglichen. Die Bereiche Selbstversorgung haben wir hauptsächlich in deutschen Lehrplänen von Sonderschulen gefunden. Wir beachteten jedoch auch den Schweizer Lehrplan der Unterstufe und des Kindergartens des Kantons Zürich, sowie die Bereiche der ICF. Wir haben die dazugehörigen Themen in einer Tabelle zusammengetragen. In unserer Zusammenstellung wird ersichtlich, welche Bereiche wo erscheinen und wie häufig sie vorkommen.

Tabelle 1: Zusammenstellung Lehrpläne

		Baden- Württem- berg	Berlin	Nieder- sachsen	Schleswig- Holstein	Reinland- Pfalz / Saaland	Bayern oder München	Volks- schule Un- terstufe ZH	Kinder- garten ZH	ICF
Persönlichkeit	Wer bin ich									
	Körperwahrnehmung	X	X	X	X	X	X	X	X	b1801
	Geschlecht	X	X	X	X	X	X			
	Körperliche Bedürfnisse: Bewegung - Ruhe, WC	X		X			X	X		d530
	Bild von sich selbst	X					X	X	X	b1142
Persönlichkeit	Verantwortung für sich selbst									
	eigenes Wohlbefinden	X					X	X	X	d570
	Wünsche / Interessen	X	X	X			X			
	Entscheidungen	X					X			
	eigene Bedürfnisse wahr- nehmen	X	X			X	X	X	X	
	Nähe - Distanz	X				X	X		X	d7204
	Mein - Dein					X	X			
	Gefühle	X					X	X	X	
Selbstwertgefühle	X					X				

Gesundheit / Pflege und Versorgung										
Persönlichkeit	Lokalisation von Befindlichkeiten	X					X			
	eigene Sicherheit						X			
	Selbstschutz						X			
	med. Versorgung					X	X			
	Umgang mit Hilfsmittel	X	X				X	X		e120 e115 d465
	Erste Hilfe	X	X				X			
	Notfälle	X					X			
	auf eigene Gesundheit achten	X	X	X			X			d570

Mitmenschen										
Persönlichkeit	Interaktion		X	X				X		d710-729
	Vorbilder	X	X				X			
	Freundschaften					X	X	X		
	Zuwendung						X			

eigene Versorgung und Gesundheit	Körperpflege und Hygiene									
	Gesicht und Hände reinigen	X	X	X		X	X		X	d5100-d5102
	Zahnpflege	X		X			X		X	d5201
	Toilette	X		X			X			d530
	Baden / Duschen	X		X			X			
	Nagelpflege	X		X			X			d5203
	Duftnoten (Deo, Parfüm)	X		X		X	X			d5200
	Nase putzen									d5205
	Haarpflege					X	X			d5202

eigene Versorgung und Gesundheit	Kleidung									
	An- und Auskleiden	X	X	X			X		X	d5400-d5403
	Verschlüsse			X			X			
	Auswahl der Kleider	X	X	X	X	X	X			d5404
	Kleider versorgen / Kleiderpflege	X	X	X			X			d6400
	tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern (Kleider)	X		X		X	X			d6404
	Vorliebe für Kleider	X					X			
	Kleider herstellen und reparieren	X	X			X	X			d6500

eigene Versorgung und Gesundheit	Ernährung									
	Vorliebe und Abneigung	X	X	X	X	X	X			
	Essen und Trinken	X		X	X	X	X			d550 d560
	Esssituationen						X			
	Zubereitung von Speisen	X	X	X	X	X	X			d630
	Nahrungsmittel und Getränke		X	X		X	X	X		d550 d560
	Umgang mit heißen Lebensmitteln									
	Flaschen und Verpackungen öffnen	X				X	X			d550
	Lebensmittel abmessen und wiegen	X	X	X		X	X	X		
	tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern (Lebensmittel, Med.)		X	X		X	X			d6404
	Lebensmittel und Küchengeräte	X		X		X	X			d6403

Häusliches Leben	Wohnen									
	Wohnmöglichkeiten	X	X		X	X	X			d610
	Adresse	X				X	X			
	Zusammenleben	X	X			X	X	X		
	Zimmer gestalten / organisieren	X	X	X		X	X			d6102
	Zimmer instand halten	X	X			X	X			d6507
	Material versorgen						X	X		
	Innen- und Aussenpflanzen pflegen	X	X				X	X		d6505
	Orientierung räumlich	X	X	X		X	X	X		b1141

Häusliches Leben	Aufgaben und Pflichten									
	Selbstwirksamkeit	X					X			
	Aufgaben, Pflichten	X				X	X	X		d640
	helfen bei Haushaltsarbeiten	X	X	X	X	X	X			d6406
	Reinigungs- und Pflegearbeiten	X		X		X	X			d560 d6402 d6401
	Abfall	X	X	X	X	X	X		X	d6405
	anderen Menschen helfen	X					X	X		d660
	Tieren helfen	X					X			d6506

Ausser-häusliches Leben	Einkaufen									
	Einkaufsmöglichkeiten kennen	X		X			X			
	Einkauf planen	x		X			X			
	Einkaufen	X	X	X		X	X			d6200
	Umgang mit Geld	X	X	X		X	X	X		d860

Ausserhäusliches Leben	Geografie / Verkehr									
	zu Hause und Umgebung	X	X	X	X	X	X	X		
	Schule und Umgebung	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Schulweg	X	X		X		X	X	X	
	Orientierung zum Ort	X	X	X			X	X		b1141
	Verkehrswege						X			b1141
	am Verkehr teilnehmen	X	X	X		X	X	X		
	Verkehrsmittel benützen	X	X	X		X	X			d470

Ausserhäusliches Leben	Natur / Zeit									
	Tageszeiten (Morgen, Nachmittag, Abend)	X	X	X	X	X	X	X	X	b1140
	Wochen	X	X	X	X	X	X	X		b1140
	Monate	X	X	X	X	X	X	X	X	b1140
	Jahreszeit	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Feste	X	X		X	X	X	X		
	Zeitabläufe	X	X		X	X	X	X		
	Bestimmter Zeitpunkt(Uhr)	X	X	X		X	X	X		
	Wetter	X					X		X	
	Temperaturen	X					X			

Freizeit	Freizeitgestaltung									
	Gemeinschaftsleben	X	X	X	X	X	X	X		d910
	alleine sein						X			d9100
	Spiel, sich an Regeln halten	X	X				X	X		d9200
	Sport	X	X	X		X	X	x		d9201
	Kunst und Kultur					X	X			d9202
	Kunsth Handwerk					X	X			d9203
	Hobbys	X	X	X	X	X	X			d9204
	Geselligkeit	X		X	X	X	X			d9205
	öffentliche Orte (Zoo, Schwimmbad)	X	X	X	X	X	X			d9103
Vereine	X	X	X	X	X	X			d920	

Freizeit	Medien									
	technische Handhabung	X		X		X	X		X	
	Medien nutzen		X				X	X	X	
	Umgang mit Medien (Gefahren, Kosten)		X	X		X	X	X		
	Informationsbeschaffung			X		X	X			
Medien als Hilfsmittel			X		X	X			d465	

Freizeit	Technik									
	Technik erleben						X	X		
	Handhabung und Nutzung	X					X		X	d6403
	Gefahrenquellen (Feuer, Strom)	X		X			X		X	
	Geräte als Hilfsmittel	X					X			
	Wartung Haushaltsgeräte	X		X			X			d6507 d6502
	auf eigene Sicherheit achten	X		X			X			d571

In den Lehrpläne von Baden- Württemberg und Bayern oder München wird das Thema Selbstversorgung sehr ausführlich beschrieben. In diesen beiden Lehrplänen sind sehr viele Bereiche der Selbstversorgung zu finden. Doch auch in der ICF ist der Bereich Selbstversorgung häufig anzutreffen. Die ICF deckt ebenfalls viele Bereiche ab. Der Begriff Selbstversorgung ist in den Sonderschulen deutlich häufiger anzutreffen als in den Regelschulen.

In unserer Zusammenstellung sind mehrheitlich deutsche Lehrpläne zu finden. In der Schweiz haben wir die Lehrpläne des Kindergartens und der Primarschule des Kantons Zürichs und die ICF gefunden. In der Schweiz wird dieser Bereich viel allgemeiner beschrieben und geht weniger auf die Einzelheiten ein, wie dies zum Beispiel beim Lehrplan Baden- Württemberg und Bayern oder München der Fall ist. Im Lehrplan der Primarschule des Kantons Zürichs sind wohl Bereiche der Selbstversorgung zu finden, sie fließen aber in einem anderen Bereich ein. Zum Beispiel in der Mathematik kommt das Abmessen und Wiegen vor, es wird jedoch nicht dem Bereich Selbstversorgung zugeordnet. Auch im Fach Mensch & Umwelt sind Themen zu finden.

Dadurch, dass die Selbstversorgung in den Schweizer Lehrplänen nicht explizit erwähnt wird, sondern in andere Bereiche einfließt, vermuten wir, dass sie im Regelunterricht noch einen kleinen Stellenwert hat. Einerseits ist es den Lehrpersonen wahrscheinlich gar nicht bewusst, welche Themen zur Selbstversorgung gehören und wo die Themen teilweise im Lehrplan einfließen. In Diskussionen und im täglichen Schulalltag merken wir, dass das Interesse an der Selbstversorgung bei den Heilpädagogen etwas grösser ist als bei den Lehrpersonen. Wir vermuten, dass die Heilpädagoginnen durch ihre spezifischen Arbeitserfahrungen ein grösseres Wissen über die Selbstversorgung mitbringen. Wahrscheinlich besteht aber auch bei ihnen die Unsicherheit, dies im Regelunterricht zu integrieren.

In der folgenden Tabelle haben wir die einzelnen Themen der Selbstversorgung und die dazugehörigen Bereiche zusammengefasst. Die Tabelle soll einen kurzen Überblick verschaffen.

Um eine einheitliche Darstellung zu schaffen, haben wir teilweise eigene Begrifflichkeiten gewählt, die wir jedoch von den verschiedenen Lehrplänen abgeleitet haben.

Tabelle 2: Zusammenfassung Bereich Selbstversorgung

Selbstversorgung	
Persönlichkeit	<ul style="list-style-type: none">• Wer bin ich• Verantwortung für sich selbst• Gesundheit / Pflege und Versorgung• Mitmenschen
Eigene Versorgung und Gesundheit	<ul style="list-style-type: none">• Körperpflege und Hygiene• Kleidung• Ernährung
Häusliches Leben	<ul style="list-style-type: none">• Wohnen• Aufgaben und Pflichten
Ausserhäusliches Leben	<ul style="list-style-type: none">• Einkaufen• Geografie / Verkehr• Natur / Zeit
Freizeit	<ul style="list-style-type: none">• Freizeitgestaltung• Medien• Technik

6 Modelle und Projekte

In diesem Kapitel stellen wir drei Handlungsmodelle, beziehungsweise Projekte vor: Das Handlungsmodell nach Pitsch, das Bieler Modell / Projekt DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) und den HOT - Therapieansatz (HOT = Handlungsorientierter Therapieansatz).

6.1 Handlungsmodell nach Pitsch

Im Handlungsmodell nach Pitsch lernen die Kinder die Realität in einem geschützten Umfeld erfahren und kennen. Das Modell Pitsch & Thümmel lehnt sich stark an Mühls Konzept für die Geistigbehindertenpädagogik sowie an den Projektunterricht der Allgemeinpädagogik an. Das Ziel dieses Handlungsmodells ist, dass geistigbehinderte Schüler zu einem teilweise selbstständigen Handeln innerhalb der Gesellschaft geführt werden können.

In Mühls Konzept wird die eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Kinder mit geistiger Behinderung stark beachtet. Mühl verkürzt die Durchführungszeit des Projektunterrichts und achtet darauf, dass die einzelnen Arbeitsschritte und die Zeit überschaubar bleiben und trotzdem handlungs- und zielorientiert gearbeitet wird. Die Lehrpersonen sollen nach diesem Konzept möglichst reale und sinnvolle Lebens- und Handlungssituationen der Kinder berücksichtigen und diese in bedeutsame Lebenszusammenhänge bringen.

Nach Mühls Konzept ist Folgendes zu beachten:

- Berücksichtigung der Bedürfnisse, Interessen, Erfahrungen und Fragen der Kinder.
 - Bei der Aufgabenstellung und Aufgabenlösung sowie bei der Formulierung von Handlungszielen werden die Kinder aktiv miteinbezogen. Es werden ihnen nicht nur Aufträge erteilt.
 - In Partner- und Gruppenarbeiten erfüllen sie angemessene eigenständige Aufgaben, wobei nicht jede Aufgabe in „Häppchen“ zerlegt wird.
 - Die Kinder erhalten Freiheiten, um die physische und soziale Umwelt selbstständig zu erkennen und erfahren.
 - Die Lehrperson soll möglichst die reale Lebens- und Handlungssituation der Kinder berücksichtigen.
 - Es müssen einfache und sinnvolle Lernsituationen von bedeutsamen Lebenszusammenhängen sein.
 - Das Ziel der Förderung ist erreicht, wenn die Kinder gegenständlich handeln.
- (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 23 - 24)

Weiter ist zu überlegen, ob sich der handlungsorientierte Unterricht eher für den Einzelunterricht, den Klassen- oder den Gruppenunterricht eignet.

Für die Handlungsfähigkeit und die Handlungskompetenz sind gemäss Pitsch & Thümmel folgende Fähigkeiten erforderlich; sie beziehen sich dabei wieder auf Mühls Konzept:

- Wahrnehmung und Mitteilung eigener Bedürfnisse und Interessen
 - Wahrnehmung und Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interesse anderer
 - Erkennen und entsprechende Reaktionen auf soziale und technische Situationen
 - Über Vorstellungsvermögen verfügen
 - Die Fähigkeit des Planungs- und Probehandelns besitzen
 - Über Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten verfügen
 - Anwendung von psychomotorischen Fertigkeiten und Techniken
 - Die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und -kontrolle besitzen

(vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 25)

Die Schüler können also die Realität in einem sicheren und vertrauten Umfeld erfahren. Zuerst handelt es sich dabei um ein Lernen zu Handeln, welches dann in ein Lernen durch das Handeln übergeht. Zu diesem Aspekt hat Pitsch ein Handlungsmodell nach Galperins Theorie erstellt, welches die folgenden vier Schritte enthält:

- Handlungsorientierung
- Handlungsplanung
- Handlungsausführung
- Handlungskontrolle

(vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 25)

In Kapitel 4.1.1 bis 4.1.4 werden wir ausführlicher auf die einzelnen Schritte eingehen.

6.1.1 Handlungsorientierung

Das Entscheidende der Handlungsorientierung ist, dass die Kinder aktiv werden. Dadurch werden ihre Neugierde und Aufmerksamkeit geweckt. Die Handlungsorientierung entsteht aus bisherigen, individuellen Tätigkeiten und Erfahrungen und geht bis zur Phase des Handlungsentschlusses. Als Grundlagen der Handlungsorientierung gelten Bedürfnisse, Einstellungen, Gewohnheiten, Erfahrungen, Kenntnisse und Gefühle. Dabei werden die eigenen, sowie auch die Interessen und die Bedürfnisse der Anderen berücksichtigt. Die Handlungsorientierung kann von aussen in Form einer Anweisung, einer Bitte oder einem Befehl erfolgen oder durch die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse entstehen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 39, 59 - 60).

6.1.2 Handlungsplanung

Orientierung ist der erste Schritt zur Handlung. Sie wird durch die Wahrnehmung eines Zusammenhangs oder einer Situation ausgelöst und führt zu einer Absicht, die eine Entscheidung verlangt. Die Orientierung wird also durch bewusste Motive oder durch Neugierde ausgelöst. Das erfordert Wachheit und Aufmerksamkeit. Der Mensch beschliesst seine Bedürfnisse zu befriedigen; dieser Entschluss wurde willentlich gesteuert. Jeder Mensch besitzt seine eigene individuelle Handlungsplanung, die aus bisherigen Tätigkeiten und Erfahrungen entstanden ist. Der Handlungsplan wird zuerst vorgegeben, dann gelernt, automatisiert und ist dann abrufbar. Die Handlungspläne sind kaum beobachtbar, weil sie im Inneren des Menschen ablaufen.

Die Lehrperson unterstützt die Kinder dabei einen Handlungsplan aufzubauen. Dies geschieht meist in sprachlicher Form. Was den Kindern neu ist, muss ihnen konkret - gegenständlich vermittelt werden. Dabei sollen die Kinder die vorgeführte Handlung als Muster erfassen und auf andere Situationen übertragen können. Um sich die Handlung anzueignen, wird die Handlung in kleine Teilschritte zerlegt, so können die Kinder jeden Schritt verstehen und selbstständig ausführen.

Galperin unterscheidet drei verschiedene Typen:

1. Beobachten fremder Handlungen (Modellvorgabe)
2. vorgegebener Handlungsplan
3. durch Selbsterarbeitung, dabei orientieren sich die Kinder am Material und an den Gesetzmässigkeiten.

(vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 39, 60 - 63).

6.1.3 Handlungsausführung

Die Handlungsausführung ist ausser bei der Denkhandlung eine Aktivität. Der Handlungsplan wird in eine konkrete Aktivität umgesetzt. Die Aktivität setzt sich aus der Motivation, der Planung und der Kontrolle zusammen. Die Handlungsführung wird schrittweise aufgebaut. Das heisst zuerst werden die Handlungen mit Hilfe und am Schluss ganz selbstständig ausgeführt. Zur Umsetzung der Handlungsführung sollen folgende vier Schritte beachtet werden:

1. **Materielle und materialisierte Handlung:** Die konkrete Handlung wird an und mit Gegenständen ausgeführt.
2. **Äussere Sprache ohne Gegenstand:** Die Abfolgen der Handlungen und des Materials werden sprachlich dokumentiert. Dies ist eine wichtige Voraussetzung um das Vorstellungsvermögen aufzubauen.
3. **Äussere Sprache für sich:** Sobald die Kinder die Handlungen sprachlich gut verstehen, können diese verkürzt werden. Dadurch geht die Funktion der Sprache ins Denken über. Das Lösen einer Aufgabe wird sprachlich begleitet und auf die wichtigsten Handlungen verkürzt.
4. **Innere Sprache:** Die Handlung wird gedacht, ohne sprachliche Begleitung. Die Handlung wird weiter verkürzt.

Wie kann die Handlungsführung aufgebaut werden?

Die Handlungsausführung kann zuerst mit Hilfe der Lehrperson und in einer nächsten Phase von den Kindern selbstständig ausgeführt werden. In einer weiteren Phase führen die Kinder den Handlungsablauf nach genauen Vorschriften durch. Liegt die Handlungsausführung dann ganz bei den Kindern, werden zusätzlich psychomotorische Fertigkeiten und Techniken gefordert (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 39, S. 63 - 68).

6.1.4 Handlungskontrolle

Die Handlungskontrolle ist die Kontrolle der Ergebnisse. Diese werden mit den eigenen Plänen verglichen, beurteilt und bewertet. Die Handlungskontrolle erfolgt während der Ausführung oder nach Abschluss der Handlung. Die Handlungskontrolle kann mit Hilfe von Ablauffolgen gemacht werden oder mit Unterstützung dadurch die Lehrperson. Die Kinder bekommen eine Rückmeldung von aussen. Die Kinder lernen Kritik anzunehmen und damit umzugehen. Die Reflexion hat Auswirkungen auf die weitere Planung (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 39 & 68).

6.1.5 Tätigkeit und Handeln nach dem Handlungsmodell von Pitsch

Die Tätigkeit wird vom den Kindern beeinflusst, gesteuert und verändert. Damit können die Kinder einen kleinen Teil der Welt, ihrer Umwelt beeinflussen und verändern. Diese Weltveränderung führt die Kinder auf ihre eigene Tätigkeit und auf sich selber zurück. Dadurch verändern sie ihre Tätigkeiten oder passt sie an, das bedeutet, dass sie dazu lernen müssen. Gleichzeitig bedeutet es auch, dass der Erwachsene erzieherischen Einfluss auf die Kinder ausüben kann. Die Tätigkeit eines Menschen wird durch ein Motiv bestimmt. Zum Beispiel das Motiv, alleine nach draussen zu gehen. Also lerne ich, mich selbstständig an- und auszuziehen, die Türe zu betätigen. Dazu teilt Pitsch die Handlung in verschiedene Operationen auf, z.B. Türe betätigen: Zur Türe gehen, Arm heben, Hand auf die Klinke legen, etc. Diesen Handlungsablauf kann ich auch erschweren, z.B. Die Türe wird abgeschlossen. Dadurch wird die automatische Routine unterbrochen und die Kinder erfahren so Widerstand. Gleichzeitig können sie ihre eigenen Einstellungen, Gewohnheiten, Erfahrungen, Kenntnisse sowie Gefühle wahrnehmen. Die Kinder lernen ihre Fähigkeiten einzuschätzen und zu kontrollieren, sie müssen dazu über eine Vorstellungs- und Planungsfähigkeit verfügen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 32-37).

6.1.6 Zusammenfassung

Das Handlungsmodell nach Pitsch & Thümmel orientiert sich an das Konzept der Geistigbehindertenpädagogik, sowie an den Projektunterricht der Allgemeinpädagogik und weitere Konzepte. In diesem Modell wird im Handlungsorientierten Unterricht die Handlungsfähigkeit der geistigbehinderten Schüler berücksichtigt. Dabei ist es wichtig, dass die einzelnen Arbeitsschritte und die Zeit für die Schüler überschaubar bleiben. Das Ziel ist es, die Kinder zu einem teilweise selbstständigen Handeln innerhalb der Gesellschaft zu führen. Die Kinder können handelnd in einem geschützten und realitätsnahen Umfeld erleben und lernen. Dabei handelt es sich zuerst um ein Lernen zu Handeln, welches später in ein Lernen durch das Handeln übergeht. Dazu hat Pitsch nach der Theorie von Galperins das Handlungsmodell nach folgenden vier Schritten aufgebaut: Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und der Handlungskontrolle.

In der folgenden Tabelle nach Pitsch & Thümmel sind die vier Handlungsschritte kurz zusammengefasst. (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 68).

Tabelle 3: Vier Handlungsschritte nach Pitsch & Thümmel (vgl. Pitsch&Thümmel, 2005, S. 68).

Handlungsorientierung	Handlungsplanung	Handlungsausführung	Handlungskontrolle
<ul style="list-style-type: none"> - Auf die Bedürfnisse eingehen - Neugierde wecken - Explorieren - Material sinnlich wahrnehmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zielauswahl - Zielsetzung - Handlung in Schritte zerlegen - Aneignung des Plans 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausführung der Aktivität - Berücksichtigung der Entwicklung - Erreichung des Ziels 	<ul style="list-style-type: none"> - Ergebniskontrolle - Bewertung

6.2 Bieler Modell, Projekt DeSeCo

In diesem Kapitel stellen wir das Bieler Modell, Projekt Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) vor.

Das Bieler Modell wurde für die Ausbildung der Ergotherapeuten entwickelt und soll als Arbeitsinstrument für die Arbeit mit Menschen, die durch eine Krankheit oder eine Behinderung in ihrem Handeln eingeschränkt sind, dienen. Es hilft unterschiedlichste ergotherapeutische Probleme und Massnahmen zu erfassen, sowie diese in der Praxis umzusetzen und zu evaluieren. Es ist ein systemisches Modell, das die personellen und umweltbezogenen Bedingungen des menschlichen Handelns beschreibt. Es zeichnet situationsbezogene Erfahrungen und Handlungen aus dem beruflichen Alltag so ab, dass daraus neue Sichtweisen erschlossen werden können.

6.2.1 Handlungsfähigkeit

Im Bieler Modell steht die Entwicklung, die Erhaltung und die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit im Zentrum. Unter Handlungsfähigkeit wird die Fähigkeit einer Person verstanden, zielgerichtete, soziale und sinnvolle Handlungen in verschiedenen Lebensbereichen alleine oder in Kooperation mit Mitmenschen zu planen, auszuführen und zu evaluieren. Ziel der Handlungsfähigkeit ist es, die Möglichkeit der eigenen Lebensgestaltung zu erhalten. Das bedeutet, dass die Person die Fähigkeit und die Möglichkeit hat in bestimmten Situationen realitätsbezogen zu handeln. Im Laufe des Lebens entwickelt und verändert sich die Handlungsfähigkeit eines Menschen. Handlungen können differenzierter und durch Wiederholungen flüssiger werden. Handlungen können aber auch auf das Nötigste reduziert werden. Durch Modelllernen können die Kinder die Handlungen verinnerlichen und kommen so zum Denkhandeln. Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit, durch das Untätig sein, kann zu psychischen und physischen Veränderungen führen (vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010, S.12 - 13).

Die Handlungsfähigkeit wird durch personale und lebensbereichsbezogene Handlungsbedingungen bestimmt. Unter den personalen Handlungsbedingungen versteht man die Fähigkeiten und die Schwierigkeiten des Handelns. Unter den lebensbereichsbezogenen Handlungsbedingungen werden situative Anforderungen, sowie die Handlungsangebote und die Handlungsspielräume, welche von aussen, also der Umwelt kommen, verstanden. In der folgenden Grafik der Handlungsfähigkeit überschneiden sich die beiden Handlungsbedingungen.

Die Schnittfläche wird in Verhaltensgrundformen geordnet. Diese Verhaltensgrundformen sind sichtbar und werden von der Umwelt oder vom Menschen mitbestimmt und geprägt.

Zu den Verhaltensgrundformen gehören:

- Haltung und Fortbewegung
- Umgang mit Gegenständen / Soziale Interaktion (Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit)

Die Verhaltensgrundformen werden vernetzt und stehen in enger Wechselbeziehung. Von den Verhaltensgrundformen können Rückschlüsse auf die sensorisch - motorischen, die perzeptiv-kognitiven und die emotionalen Grundfunktionen gemacht werden. Zwischen den Verhaltensformen und den Grundfunktionen besteht eine enge Beziehung und sie können nur zusammen erfasst und beeinflusst werden.

Zu den Grundfunktionen gehören:

- Sensorische Grundform:
Bei den sensorischen Grundfunktionen werden die Daten über Sinnesorgane aufgenommen.
- Motorische Grundform:
Unter der motorischen Grundfunktion werden die vom Körper ausgeführten Bewegungen verstanden: Grobmotorik, Feinmotorik, Bewegungskoordination.
- Perzeptive Grundform:
Darunter wird die Auswahl der Informationen aus den Sinnesorganen verstanden, die eine Beziehung zum Handlungsziel beinhalten.
- Kognitive Grundform:
Die kognitive Grundfunktion beinhaltet die Formen der Informationsverarbeitung (Gedächtnis, Konzentration, Ausdauer)
- Emotionale Grundform:
Das sind Funktionen des Gefühlslebens und deren Reaktion (z. B. Motivation, Frustration)

Somazzi & Nieuwesteeg zählen die physischen und psychischen Voraussetzungen zu den personenbezogenen Faktoren. Sie beeinflussen und bestimmen die Grundfunktionen und die Verhaltensgrundformen.

(vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010, S.16 - 17).

Tabelle 4: Modell menschlicher Handlungsfähigkeit (vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010, S. 11).

6.2.2 Strukturelemente und Phasen einer Handlung

Im Bieler Modell wird von Strukturhandlungen gesprochen. Damit sind zerlegte Handlungen gemeint, welche eine zeitliche Abfolge ergeben. Die einzelnen Phasen beeinflussen einander gegenseitig.

Die folgenden vier Schritte einer Handlung sind identisch mit dem Handlungsmodell von Pitsch, jedoch auf die Ergotherapie bezogen. Trotz einzelnen Wiederholungen werden wir in den folgenden Abschnitten auf sie eingehen.

6.2.3 Handlungsorientierung

Eine Handlung entsteht durch aktiv sein, es wird ein Entschluss gefasst oder sie wird durch ein Ereignis ausgelöst. Grundlagen dafür sind Bedürfnisse, Interessen, Einstellungen, Gewohnheiten, wie auch Erfahrungen, Kenntnisse und Gefühle. Die Handlungsmotivation entwickelt sich mit der Situationsanalyse und der Auseinandersetzung mit der Bedürfnis- und der Bedarfslage. Dies findet im perzeptiv - kognitiven und im emotionalen Bereich statt. Die Bedürfnislage wird aus einem personenbezogenen Blickwinkel angeschaut, die Bedarfslage hingegen aus einem umweltbezogenen Blickwinkel.

Die Handlungsorientierung wird von früheren Erfahrungen geprägt. Deshalb ist die Motivation die wichtigste Grundlage für alle vier Phasen. Motivationen sind emotionale Antriebskräfte und das Interesse. Sie regen das individuelle Handeln an, lösen es aus und bestimmen die Intensivität (vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010, S. 22).

6.2.4 Handlungsplanung

Grundlage der Handlungsplanung ist die Entwicklung der Handlungsmotivation. Sie findet hauptsächlich im kognitiven Bereich statt, in dem Vorstellungen über das Ergebnis der Handlung entwickelt werden. Dazu werden das Vorgehen und die notwendigen Mittel bestimmt. Die Handlungen gelangen in eine Reihenfolge. Viele Handlungen sind bereits vorhanden und wieder abrufbar. Diese Handlungen werden als Gewohnheiten und Routine ablaufen. Sie geschehen in einem verkürzten Ablauf und sind kaum beobachtbar. In dieser Phase können auch beobachtete Strategien eingesetzt werden. Für die unbekanntes Handlungen wird ein Plan erstellt. Er soll beim Erreichen des angestrebten Ziels Sicherheit geben. Komplexere Handlungen können durch eine vorgegebene Reihenfolge von Teilzielen erreicht werden. Dazu sind zur Unterstützung auch Skizzen, Zeichnungen oder dreidimensionale Modelle hilfreich (vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010, S. 22).

6.2.5 Handlungsausführung

Bei der Handlungsausführung verbinden sich Motivation, Planung und Kontrolle mit den körperlichen Aktionen. Dies findet auf der sensorisch - motorischen Ebene statt. Zuerst wird die Handlungsstrategie in einen Bewegungsplan und dann in ausführbare Bewegungsmuster umgesetzt. Jüngere Kinder eignen sich die Bewegungsmuster im Spielen und im alltagsbezogenen Handeln an. Dabei müssen die gelernten Muster immer wieder der aktuellen Umgebung angepasst werden (vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010, S. 24).

6.2.6 Handlungskontrolle

Die Handlungskontrolle dient dem Vergleichen und dem Bewerten des geplanten Handlungsziels. Dabei werden Fehler und Abweichungen erkannt und sie können korrigiert werden. Die Kontrolle geschieht einerseits durch das Vergleichen und andererseits durch Rückmeldungen von aussen. Es wird von zwei Arten der Kontrolle gesprochen, von der Ergebniskontrolle und der Verlaufskontrolle. Die Ergebniskontrolle bewertet das Produkt und erfolgt auf der kognitiven und sozialen Ebene. Die Verlaufskontrolle wird willentlich vollzogen und spielt sich auf der kognitiven Ebene ab. Bei der Verlaufskontrolle wird der gesamte Ablauf analysiert und sie dient so der Optimierung der einzelnen Handlungselemente (vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010, S. 24).

6.2.7 Tätigkeitsbereich der Therapeuten

Die Tätigkeitsbereiche der Ergotherapeuten bestehen aus den vier Phasen der Erfassung, der Planung, der Durchführung und der Evaluation. Diese Phasen sind auch in der Schule zu finden und sind hilfreich und zentral für die individuelle Planung und Durchführung.

Was heisst dies nun genau für die Arbeit der Therapeuten?

- **Erfassung:**
Die Therapeuten erstellen zu Beginn eine ressourcenorientierte Situationsanalyse.
- **Planung:**
In der Planung wird die Vorstellung der flexiblen Handlungsfähigkeit verändert und verbessert. Dazu werden die personale und die umweltbezogene Handlungsbedingungen erarbeitet und das Vorgehen bestimmt. Es werden Schwerpunkte festgehalten und Ziele formuliert. Das methodische Vorgehen und die Rahmenplanung liegen bei dem Therapeuten. Wichtig ist, dass der Therapeut mit allen Beteiligten zusammen arbeitet.
- **Durchführung:**
Bei der Durchführung passt der Therapeut die Zielsetzung und die Methoden regelmässig dem Klienten an. Er strukturiert die Handlungen in die vier Phasen, welche in den vorherigen Abschnitten genauer beschrieben wurden.
- **Evaluation:**
Der Therapeut überprüft mit dem Klienten periodisch die bisher erreichten und die angestrebten Ziele. Die Ergebnisse lässt er in die weitere Planung einfließen.

6.2.8 Zusammenfassung

Das Bieler Modell, Projekt DeSeCo wurde an Schulen für Ergotherapie entwickelt und soll als Arbeitsinstrument dienen. Dieses Modell befasst sich damit, die unterschiedlichsten, ergotherapeutischen Probleme und Massnahmen zu erfassen, zu planen, umzusetzen, durchzuführen und zu evaluieren.

Im Bieler Modell wird von Strukturhandlungen gesprochen, das sind zerlegte Handlungen, welche eine zeitliche Abfolge, die einzelnen Phasen ergeben. Die einzelnen Phasen beeinflussen einander gegenseitig. Die Schritte einer Handlung beziehen sich auf die vier Schritte aus dem Handlungsmodell von Pitsch, sie sind jedoch spezifisch auf die Ergotherapie ausgerichtet.

Hier ein Überblick über die vier Phasen einer Handlung:

Tabelle 5: Zusammenfassung der vier Phase einer Handlung (vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010, S. 25).

Handlungs-Orientierung ↓ Motivation	Handlungsplanung	Handlungsaus-führung	Handlungskontrolle
Situationsanalyse: - Bedürfnisse: Was möchte ich? - Bedarfslage: Was ist notwendig? - Motivation	- Bestimmung des Zieles - Bestimmung des Vorgehens - Bestimmung der Mittel	- Handlungsschritte: - Teilziele - Reihenfolgen	- Ablaufkontrolle - Bewertung des Prozesses - Bewertung des Ergebnisses

6.3 HOT - Therapieansatz

Agazzi beschreibt:

„HOT basiert auf Handlungen. Die Handlungen werden gemeinsam von Therapeutin und Kind geplant, durchgeführt und reflektiert.“

(Agazzi & Grämiger, 20011, S. 7).

Der HOT - Therapieansatz stammt aus der Logopädie. Er wurde für Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen entwickelt. Die Abkürzung HOT bedeutet Handlungsorientierter Therapieansatz. Bei diesem Ansatz geht man davon aus, dass Handlungen, Sprachproduktion und nichtsprachliche Bereiche miteinander verbunden werden. Dazu wird die Handlung in den Mittelpunkt gerückt (vgl. Weighl & Reddemann- Tschakner, 2009).

Geplant werden die Handlungen mit Skripts. Unter einem Skript wird ein Drehbuch für Handlungsabläufe verstanden. Die Handlungsabläufe werden strukturiert und visuell dargestellt. Untersuchungen zeigen, dass solche Skripts für das Speichern und Erinnern von Ereignissen und Geschichten eine grosse Rolle spielen. Die Inhalte eines Skripts lassen sich in Bezug auf Thematik, Umfang und Schwierigkeitsgrad flexibel einsetzen.

Die Voraussetzungen für den HOT sind, dass die Kinder die Aufgabenstellung verstehen, über eine minimale Aufmerksamkeit, Ausdauer und Konzentration verfügen, sowie sich eine Reihenfolge merken können. Weiter müssen sie den konkret - gegenständlichen Handlungsablauf auf die Bildebene übertragen können und die Handlungsabsicht, sowie das Resultat erkennen (vgl. Agazzi, et al., 2011, S. 7 - 8).

Der methodische Ablauf von HOT wird in fünf Phasen unterteilt, welche wiederum in zwei Hauptkategorien zugeordnet werden:

Tabelle 6: Phasen des HOT - Therapieansatzes

Kategorialer Teil	1.Phase	Vorstellen der Zutaten, Materialien und Geräte
	2. Phase	Übertragung auf die Bildebene
Serieller Teil	3. Phase	Handlungsplanung
	4. Phase	Durchführungen der Handlungen
	5. Phase	Versprachlichung der Handlung auf Bildebene

Im kategorialen Teil werden die Zutaten, Materialien und Geräte benannt und in verschiedene Kategorien geteilt. Im seriellen Teil wird die Handlung geplant und durchgeführt. In allen fünf Phasen werden die Kinder angeregt eigene Ideen einzubringen, sowie zu entdecken und zu erleben wie die Handlungen durchgeführt werden. In allen fünf Phasen wird das Handeln mit Sprache unterstützt. Die einzelnen Handlungen werden als Handlungsablauf bildlich dargestellt und können den verschiedenen Anforderungsstufen angepasst werden. Das Ziel ist es, die Kinder mit alltäglichen, vielfältigen Handlungsinhalten abzuholen, die ihnen teilweise bekannt sind. Die Kinder sollen die Handlungsabläufe verinnerlichen und sprachlich begleiten können. Dazu wird das Selbstvertrauen und die eigene Aktivität gefördert (vgl. Braun & Zuber, 2013, S. 16 - 17).

6.3.1 Zusammenfassung

Der aus der Logopädie stammende HOT - Therapieansatz wurde für Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen entwickelt. Bei diesem Ansatz geht man davon aus, dass Handlungen, Sprachproduktion und nichtsprachliche Bereiche miteinander verbunden werden. Dazu wird die Handlung in den Mittelpunkt gerückt. (vgl. Weighl & Reddemann- Tschaike, 2009).

Der HOT - Therapieansatz ist in fünf Phasen unterteilt, welche wiederum zwei Hauptkategorien zugeordnet werden. Das Ziel dieses Therapieansatzes ist es, die Kinder mit alltäglichen, vielfältigen Handlungsinhalten abzuholen, die ihnen teilweise bekannt sind. Die Kinder sollen die Handlungsabläufe verinnerlichen und sprachlich begleiten (vgl. Braun & Zuber, 2013, S.16.17).

6.4 Vergleich der drei Handlungsmodelle

In den vorherigen Kapiteln haben wir die drei Handlungsmodelle, beziehungsweise Projekte ausführlich beschrieben. Nun wollen wir sie kurz miteinander vergleichen.

Alle drei Modelle, beziehungsweise Projekte kommen aus drei unterschiedlichen Richtungen, aus der Geistigbehindertenpädagogik, aus der Ergotherapie und der Logopädie. Sie befassen sich alle mit dem handlungsorientierten Unterricht.

Das Handlungsmodell von Pitsch wurde nach Galperins Theorie erstellt. In diesem Handlungsmodell wird die Handlung in folgenden vier Schritten aufgebaut:

- Handlungsorientierung
- Handlungsplanung
- Handlungsausführung
- Handlungskontrolle

Im Bieler Modell sind Parallelen zum Handlungsmodell von Pitsch zu sehen. Das Modell baut die Handlungen ebenfalls auf den vier Schritten (Handlungsorientierung, -planung, -ausführung und -kontrolle) von Pitsch auf. Im Bieler Modell wird bei diesen vier Schritten von Strukturhandlungen gesprochen. Die vier Handlungsschritte wurden speziell auf das Umfeld der Ergotherapie ausgerichtet.

Auch im HOT - Therapieansatz sind diese Strukturen erkennbar, sie bauen aber nicht auf den gleichen Begrifflichkeiten wie im Handlungsmodell von Pitsch auf. In diesem Modell wird im Unterschied zu den anderen beiden Modellen nicht von vier, sondern von fünf Phasen, beziehungsweise von zwei Hauptkategorien gesprochen.

- Vorstellen der Zutaten, Materialien und Geräten
- Übertragung der Begriffe auf die Bildebene
- Handlungsplanung
- Durchführung der Handlung
- Versprachlichung der Handlung auf die Bildebene

Zuerst findet also auch eine Orientierung, anschliessen eine Planung, sowie eine Durchführung statt. In diesem Modell stehen neben der Handlung auch das Bild und die Sprache im Zentrum.

Wir haben in den drei Modellen, beziehungsweise Projekten noch weitere Gemeinsamkeiten gefunden.

Alle bauen auf den Motivationen und Interessen der Kinder auf und holen die Kinder mit alltäglichen und vielfältigen Handlungen ab.

Das Ziel ist es, das selbstständige Handeln zu fördern. Die Kinder sollen zu einem selbstständigen oder teilweise selbstständigen Handeln in der Gesellschaft geführt werden. Durch die Handlungsfähigkeit sollen sie eigene Möglichkeiten der Lebensgestaltung erhalten. Die Kinder erleben die Selbstwirksamkeit und werden dadurch in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt.

7 Theorie und Praxis

In diesem Kapitel wollen wir die Praxis und die Theorie miteinander verbinden. Wir verbinden das Handlungsmodell von Pitsch, das Bieler Modell und der HOT - Therapieansatz mit dem praktischen Teil unserer Masterarbeit.

7.1 Handlungsmodelle und Praxis

Das Handlungsmodell von Pitsch hat das Ziel, Geistigbehinderte zu einem teilweise selbstständigen Handeln innerhalb der Gesellschaft zu führen. Beim Bieler Modell sollen die Menschen, welche im Handeln eingeschränkt sind, die Handlungsfähigkeit entwickeln, erhalten oder wieder herstellen.

Wir möchten in unserer Masterarbeit ebenfalls das Ziel des selbstständigen oder teilweise selbstständigen Handelns im Alltag erreichen. In einem geschützten Umfeld sollen die Kinder möglichst realitätsnahe Situationen erfahren und erlernen.

7.1.1 Vier Handlungsschritte

Die vier Schritte aus dem Handlungsmodell von Pitsch und dem Bieler Modell, Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle sprechen uns persönlich an. Wir sehen diese vier Schritte als geeigneten Aufbau für unser Unterrichtsmittel und die Umsetzung konkreter Ideen.

Wie sehen diese vier Schritte in unserem Setting, in der integrierten Sonderschulung aus?
In den folgenden Abschnitten beschreiben wir die vier Schritte für unsere eigene Arbeit.

Handlungsorientierung:

Die Handlungsorientierung kann von zwei unterschiedlichen Seiten betrachtet werden. Einerseits durch die Beobachtung des Heilpädagogen oder indem die Kinder ihre Bedürfnisse mitteilen. Der Heilpädagoge erkennt, wie den Kindern durch Selbstständigkeit der Alltag erleichtert werden kann. Dafür weckt er ihr Interesse und motiviert sie, das Handlungsziel zu erreichen. Teilen die Kinder dieses Bedürfnis von sich aus mit, verfügen sie über die Fähigkeiten, das Ziel zu formulieren. Kinder, welche über ein geringes Vorstellungsvermögen verfügen, müssen in diesem Schritt unbedingt visuell unterstützt werden, zum Beispiel mit Bildern, Fotos oder Modellen. Im Bieler Modell wird von der Bedürfnislage und von der Bedarfslage gesprochen.

Handlungsplanung:

In der Handlungsplanung können die Kinder aktiv miteinbezogen werden und sie können sich folgendes überlegen:

- In welcher Umgebung findet die Handlung statt?
- Welches Material braucht man dazu?
- Welches Material kenne ich bereits?
- Welches sind die einzelnen Arbeitsschritte?
- Welche Arbeitsschritte kenne ich bereits?
- Welche Arbeitsschritte sind für mich neu?

Je nach dem, wie die Kinder die Fragen beantworten, kann der Heilpädagoge abschätzen, welche Unterstützung die Kinder benötigen. Bei Kindern, die Schwierigkeiten mit der Abfolge haben, macht es Sinn, nach dem HOT - Therapieansatz mit Piktos oder Fotos zu arbeiten. Die Kinder können die Reihenfolge mit Bildern legen. Unterstützend für die Kinder ist auch, wenn sie zuerst mit dem Material bekannt gemacht werden und sie es sinnlich erfahrend kennenlernen können. Das Bieler Modell beschreibt, dass in dieser Phase die Vorstellung über das Handlungsergebnis entwickelt wird. Die notwendigen Mittel und das Vorgehen werden bestimmt. Dies kann gemeinsam mit dem Heilpädagogen in der Kleingruppe oder als Einzelprozess stattfinden.

Handlungsausführung:

Bei diesem Schritt muss der Heilpädagoge wissen, über welche Fähigkeiten, motorische Kompetenzen und über welche Techniken die Kinder verfügen. Die Handlung kann auf vier unterschiedlichen Ebenen durchgeführt werden:

1. Die Handlung wird gegenständlich vorgezeigt.
2. Die Handlung wird sprachlich dokumentiert oder begleitet.
3. Die Sprache wird auf die wichtigsten Handlungen beschränkt, die anderen Handlungen werden gedacht.
4. Die Handlungen werden nur noch gedacht. Die Kinder verfügen über eine innere Sprache.

Das Bieler Modell beschreibt, dass es Handlungen gibt, die bereits als Reihenfolge vorhanden und abrufbar sind. Zum Teil kann der Heilpädagoge von bereits gemachten Beobachtungen ableiten, welche Abwicklungsfolgen bereits vorhanden sind. Bei konkreten Beobachtungen von Schwierigkeiten muss er entsprechend handeln und die Umwelt den Kindern anpassen. Dabei kann der HOT - Therapieansatz für die Kinder eine grosse Unterstützung sein. Die Handlungen nach einem Skript geben den Kindern Sicherheit und Struktur.

Handlungskontrolle:

Der Schüler und die Lehrperson vergleichen miteinander das Ergebnis. In einem weiteren Schritt kann der Schüler das Ergebnis selbständig vergleichen. Das Bieler Modell schreibt, dass die Kontrolle auch von aussen durch Rückmeldungen gemacht werden kann. Das Bieler Modell beschreibt auch, dass die Kinder durch die Kontrolle Fehler und Abweichungen erkennen und dadurch korrigieren können.

7.1.2 Tätigkeitsbereich des Bieler Modells in der integrierten Sonderschulung

Wie sieht das Bieler Modell in unserem Tätigkeitsfeld der integrierten Sonderschule aus?

Erfassung:

Durch Beobachtungen im Alltag kann der Heilpädagoge erkennen, welche Handlungen die Kinder bereits teilweise oder ganz selbstständig ausführen können. In einem Kompetenzraster kann der Heilpädagoge markieren, welche Bereiche die Kinder selbstständig ausführen können und welche nicht. Auf diese Weise kann der Heilpädagoge die Handlungsziele festlegen. Die Handlungsziele können auch gemeinsam mit den Kindern festgelegt werden.

Planung:

Pitsch & Tümmel verfügen über ein vereinfachtes Planungsmodell mit verschiedenen Strukturelementen:

- Lerninhalte / Was?
- Zielstellungen / Wozu?
- Schüler und ihre Lernbedingungen / Mit wem?
- Methoden / Wie?
- Medien / Womit?

Nach dem Bieler Modell werden bei der Planung personale und umweltbezogene Handlungsbedingungen erarbeitet. Der Heilpädagoge formuliert Ziele und plant das methodische Vorgehen.

Durchführung:

Nach dem Bieler Modell strukturiert der Heilpädagoge die Handlungen in die vier Phasen (Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle) damit die Kinder möglichst selbstständig handeln können. Er beobachtet und passt wenn nötig die Ziele und Methoden den Kindern an und bietet notwendige Hilfestellungen an. Nach Pitsch sollen die Kinder zielgerichtet arbeiten, aber gestalterische Elemente sollen zugelassen werden. Wir werden unsere erarbeiteten Lektionen nach den vier Phasen strukturieren, aber trotzdem Freiraum für Gestalterisches öffnen.

Evaluation:

Das Kind und der Heilpädagoge überprüfen gemeinsam die Ziele und schauen die Ergebnisse an. Der Heilpädagoge hält sie fest und lässt sie in die weitere Planung einfließen.

7.2 Umsetzungen in die Praxis

7.2.1 Konzeption / Gestaltung des Unterrichtsmittels

Unser Unterrichtsmittel soll praktisch, handlich und ansprechend sein und es soll konkrete Unterrichtsideen enthalten. Unsere konkreten Unterrichtsideen möchten wir als Kartei erarbeiten. Eine Kartei halten wir für eine handliche und praktische Form für den Alltag. Sie kann griffbereit versorgt werden und die einzelnen Karteikarten können auch während der Lektion verwendet werden. In dieser Form kann das Unterrichtsmittel zudem einfach erweitert und mit neuen Ideen ergänzt werden. Um den Aufbau der Karteikarte zu erklären und zentrale Inhalte zu beschreiben, werden wir ein zusätzliches Begleitheft erstellen. Das Begleitheft soll gut verständlich sein und bei der Umsetzung der Kartei dienen.

In unserer Kartei sollen konkrete Unterrichtsideen und Unterrichtsmaterialien zu Themen aus der Selbstversorgung enthalten sein, dabei wollen wir auf alle Bereiche der Selbstversorgung eingehen. Wir werden die Tabelle der Zusammenstellung der Lehrpläne noch vertiefen und zu den einzelnen Bereichen, Teilbereiche und Handlungsabsichten formulieren.

Anhand eines Beispiels möchten wir aufzeigen, wie die Selbstversorgung konkret erarbeitet werden kann und wie die Theorie und die Praxis miteinander verbunden werden können. Das Ziel ist es, mit unseren Strukturen und Ideen aufzuzeigen, wie man auch die anderen Bereiche erarbeiten und erweitern kann. Dazu wählen wir zum Thema eigene Versorgung und Gesundheit den Bereich Körperpflege und Hygiene und den Bereich Kleidung aus.

Zu den einzelnen Teilbereichen und Handlungsabsichten werden wir konkrete Förderziele formulieren und dazu eine vielseitige Ideensammlung aufbauen.

Mit unserem Unterrichtsmittel wollen wir integrierte Sonderschüler vom Kindergarten bis zur 3. Klasse ansprechen. Um dies zu erreichen, werden wir unsere Unterrichtsideen auf drei Denkniveaus aufbauen. Das heisst, dass wir zu jeder Handlungsabsicht auf drei verschiedenen Niveaus Förderziele formulieren und eine Ideensammlung erstellen. Dies wird auf einer Karteikarte festgehalten und kann dann im Unterricht eingesetzt werden.

7.2.2 Begründung der ausgewählten Bereiche

Die Zusammenstellung der Lehrpläne dient uns als Basis für unser Unterrichtsmittel. Aus dieser Zusammenstellung wählen wir für die konkrete Umsetzung zwei Schwerpunktbereiche aus dem Thema eigene Versorgung und Gesundheit aus. Anhand des Bereiches Körperpflege und Hygiene und des Bereiches Kleidung zeigen wir die praktische Umsetzung auf.

Warum wählten wir diese beiden Bereiche?

Einerseits haben uns diese beiden Bereiche persönlich angesprochen und wir erachten sie als wichtige Förderschwerpunkte in der integrierten Sonderschulung. Mit diesen Bereichen werden wir im Kindergarten und in der Schule immer wieder konfrontiert und es sind häufig selbstverständliche Tätigkeiten, die wir im Schulalltag voraussetzen. Die eigene Körperpflege und die Gesundheit sowie die Kleidung tragen stark zur eigenen Persönlichkeit und dem Wohlbefinden bei.

Im Schulischen Standortgespräch werden diese Bereiche ebenfalls erwähnt. Unter dem Bereich, für sich selbst sorgen' wird die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung erwähnt. Dies zeigte uns, dass es richtig ist, diese beiden Schwerpunktthemen konkreter zu erarbeiten. Dadurch können wir die Selbstversorgung vielleicht auch den Lehrpersonen etwas näher bringen.

7.2.3 Niveaus

Die drei Niveaus definieren wir vor der konkreten Erarbeitung und sie sollen uns den Rahmen dazu geben. Die Niveaus beziehen sich nicht auf das Lebensalter des Kindes, sondern auf die Denkentwicklung des einzelnen Kindes. Dabei haben wir uns auf die Denkestufen nach Piaget gestützt.

Definition Niveaus

Das Lernziel ist, dass die Kinder selbstständig handeln können. Wir möchten, dass sie aktiv sind. Die Kinder sollen die Handlungen selbstständig auf ihrem entsprechenden Niveau ausführen können. Dabei stehen die Selbstständigkeit und der Erwerb der Fachkompetenz im Vordergrund. Bei der Fachkompetenz unterscheiden wir, wie Jensen, zwischen Fachkönnen und Fachwissen. Das Fachkönnen sind die Fertigkeiten und Fähigkeiten, welche die Kinder besitzen, um ihre Handlung auszuführen. Das Fachwissen ist die Kompetenz über das Wissen der Handlung, des Materials, des Werkzeuges und das Wissen, wie man Fachkönnen umsetzen kann (vgl. Jensen, Somazzi & Weber, 2012, S. 10).

In den drei Niveaus beachten wir einerseits das Fachkönnen und Fachwissen nach Somazzi und die Denkestufen nach Piaget (vgl. Bühler 2012, S. 13). Wir beschränken uns dabei auf die präoperative und die operative Denkstufe. Die Sensomotorik erarbeiten wir nicht, weil wir in unserem Arbeitsumfeld in der Integration bis jetzt Kinder auf der präoperativen Stufe erlebt haben, die bereits über Sprache verfügen.

Niveau 1

Die Kinder bauen ein Fachkönnen auf, um eine kurze Handlungsabfolge selbstständig auszuführen. Die Handlungsabläufe werden in einzelne Teilschritte gegliedert. Sie lernen die Gegenstände kennen und benennen, dies ist für den späteren Aufbau des Fachwissens zentral. Die Kinder sollen auf spielerische Art bereits mit den Begrifflichkeiten vertraut werden. Im Mittelpunkt steht die praktisch-gegenständliche Handlung.

Im Niveau 1 befinden sich die Kinder auf der präoperativen Denkstufe. Das heißt, sie sind auf der ikonischen Ebene, also auf der bildlichen Ebene. Um ihre Handlungsabläufe umzusetzen, sind sie auf unmittelbare Anschauung, also auf konkretes Material und Fotos angewiesen. Sie beginnen sich die Handlungen zu verinnerlichen und vorzustellen (beginnend verinnerlichte Anschauung). Die Kinder denken durch das Handeln. Sie klassifizieren und bringen die Gegenstände miteinander in Beziehung.

In unserem Handlungsmodell, in Anlehnung an Pitsch, sieht dies folgendermassen aus:

- **Handlungsorientierung:**
Die Kinder zeigen ihre Bedürfnisse und die Lehrperson beobachtet, inwiefern der Alltag der Kinder durch Selbstständigkeit erleichtert werden kann. Die Lehrperson benennt die Bedürfnisse der Kinder, weckt ihre Interessen und motiviert sie. Die Handlungsziele werden definiert und den Kindern transparent gemacht.
- **Handlungsplanung:**
Die Kinder werden mit dem Ablauf, anhand von Fotos in kleinen Teilschritten, vertraut gemacht. Die Kinder werden konkret (basal) mit dem Material und den Begrifflichkeiten (Grundwortschatz) mit verschiedenen Sinnen vertraut gemacht. Dadurch bauen sie sich ihr Vorwissen auf.
- **Handlungsausführung:**
Die Kinder werden spielerisch mit Übungen und Spielen gefördert. Dabei steht der konkrete Gegenstand im Zentrum. Die Handlung wird mit Hilfe eines Fotoablaufs in kleinen Teilschritten möglichst selbstständig ausgeführt. Die Kinder räumen seinen Arbeitsplatz selbstständig auf.
- **Handlungskontrolle:**
Die Kinder zeigen anhand von Fotos ihre Handlungsausführung vor oder zeigen ihr Produkt. Sie entscheiden, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Der Heilpädagoge gibt den Kindern ein positives Feedback zu ihrer Arbeit.

(vgl. Pitsch, 2005, S.59 - 68).

Niveau 2

Die Kinder verfügen über ein Fachkönnen, um komplexere Handlungsabfolgen selbstständig auszuführen. Die einzelnen Handlungsschritte werden zusammengefasst. Es werden nur noch die Hauptteilschritte bildlich dargestellt. Sie lernen ihre Handlungsschritte zu beschreiben und zu reflektieren. Die Kinder können einen fotografierten Handlungsablauf selbstständig ordnen und mit Hilfe einer Bildabfolge über ihre Handlung berichten. Im Mittelpunkt steht wie bei Niveau 1 immer noch die praktisch-gegenständliche Handlung. Das Fachwissen und einzelne Begrifflichkeiten (Grundwortschatz) werden aus Niveau 1 aufgenommen und erweitert.

Im Niveau 2 befinden sich die Kinder ebenfalls noch auf der präoperativen Denkstufe, also auf der ikonischen Ebene, der bildlichen Ebene. Um ihre Handlungsabläufe umzusetzen, sind sie immer noch auf Bilder angewiesen, verfügen jedoch über innere Bilder und können sich Abläufe vorstellen. Die Kinder denken über das Handeln nach.

In unserem Handlungsmodell, in Anlehnung an Pitsch, sieht dies folgendermassen aus:

- **Handlungsorientierung:**
Die Kinder teilen ihr Bedürfnis mit oder zeigen sie und die Lehrperson verbalisiert sie. Das Handlungsziel wird gemeinsam mit der Lehrperson festgelegt.
- **Handlungsplanung:**
Die Kinder überlegen sich selbstständig oder tauschen sich mit den anderen Kindern aus, welche Handlungsschritte durchgeführt werden und welches Material und Werkzeug sie benötigen. Sie ordnen die Handlungsschritte in die entsprechende Reihenfolge und beschreiben die Schritte. Sie suchen notwendige Fotos heraus, welche sie für die Durchführung der Handlung benötigen.

- **Handlungsausführung:**

Die Kinder führen die Handlungen selbstständig mit dem Fotoablauf durch, dabei benötigen sie nicht mehr den ganzen Handlungsablauf, sondern nur noch die einzelnen Teilschritte, die Hauptschritte. Sie erzählen, wie sie die ausgeführten Handlungsschritte ausführt haben. Im Zentrum steht nicht mehr nur der konkrete Gegenstand, sondern immer mehr die fotografierten Gegenstände.

- **Handlungskontrolle:**

Mit Fotos oder eigenen Produkten können die Kinder ihr Handlungsziel reflektieren und sich Gedanken darüber machen, wie sie das Ziel erreicht haben oder allenfalls auch warum nicht. Sie bekommen ein Feedback von der Lehrperson.

(vgl. Pitsch, 2005, S.59 - 68).

Niveau 3

Die Kinder verfügen bereits über ein Fachwissen und erweitern dieses. Sie führen selbstständig komplexere Handlungsabläufe aus und nehmen die Handlungsabläufe als Ganzes wahr. Die Handlungsschritte werden nicht mehr mit Fotos dokumentiert, sondern durch Schrift und Zahlen ergänzt. Die Kinder lernen ihre Handlungsschritte sprachlich vorwegzunehmen, sich sprachlich mitzuteilen und ihre Handlungen zu erklären. Sie verwenden dazu bereits gelernte Fachbegriffe. Im Mittelpunkt stehen das Fachwissen und die Sprache. Das Fachkönnen gehört jedoch weiter dazu.

Im Niveau 3 befinden sich die Kinder auf der konkret-operativen Denkstufe, also auf der symbolischen Ebene, der begrifflich, sprachlichen Erkenntnisse. Sie können im Geist eine Handlung vorwegnehmen, umsetzen und zurückverfolgen. Ihr Denken ist flexibler geworden, sie können von einem Endzustand auf einen Anfangszustand schliessen. Die Kinder denken vor dem Tun.

In unserem Handlungsmodell, in Anlehnung an Pitsch, sieht dies folgendermassen aus:

- **Handlungsorientierung:**

Die Kinder teilen ihr Bedürfnis mit oder das Ziel wird gemeinsam mit der Lehrperson festgelegt.

- **Handlungsplanung:**

Die Kinder überlegen selbstständig, was sie wozu brauchen, wie sie vorgehen müssen und welches die nächsten Schritte sind. Sie schreiben z. B. das dazu benötigte Material und Werkzeug auf. Sie planen den Ablauf vor der Ausführung, indem sie diesen z. B. ebenfalls aufschreiben oder einen vorgeschriebenen Ablauf in Textform ordnen.

- **Handlungsausführung:**

Die Kinder führen den Ablauf selbstständig, ohne Hilfe oder nach einem geschriebenen Ablauf aus. Sie können ihre Handlungen beschreiben und erklären.

- **Handlungskontrolle:**

Die Kinder beschreiben, weshalb sie das Ziel erreicht haben oder nicht und sie erkennen Zusammenhänge. Sie erhalten ein Feedback.

(vgl. Pitsch, 2005, S.59 - 68).

Wichtiger Hinweis

Das Handeln der Kinder kann nicht immer genau einem Niveau zugeteilt werden. Die einzelnen Niveaus sind aufbauend zu verstehen. Das heisst zum Beispiel in Niveau 2 sind die Kompetenzen aus Niveau 1 enthalten. Die drei Niveaus fließend ineinander über. Es ist deshalb wichtig, dass man die einzelnen Niveaus nicht als abgeschlossene Einheiten, als Einzelnes sieht, sondern als einen gesamten Aufbau.

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die einzelnen Niveaus im Detail.

7.2.4 Überblick über die vier Handlungsschritte in drei Niveaus

Wie sehen die vier Schritte in den drei Niveaus aus?

Unser Ziel beinhaltet, dass alle Schüler in unterschiedlichen Niveaus am selben Gegenstand arbeiten können. Die Heilpädagogen müssen dazu genaue Beobachtungen machen und müssen die Kompetenzen der Kinder einschätzen können. Dies bildet die Grundlage zur Vorbereitung.

Tabelle 7: Uebersicht über die vier Handlungsschritte in drei Niveaus

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Handlungsorientierung	Der Heilpädagoge beobachtet, wo der Alltag der Kinder durch die Selbstständigkeit erleichtert wird. Er weckt ihr Interesse und motiviert sie das Handlungsziel zu erreichen. Die Kinder melden ihr Bedürfnis an.	Die Kinder melden ihr Bedürfnis an oder das Handlungsziel wird mit dem Heilpädagogen gemeinsam festgelegt.	Die Kinder teilen ihr Bedürfnis mit oder das Ziel wird mit dem Heilpädagogen gemeinsam festgelegt.
Handlungsplanung	Die Kinder lernen basal das Material und das Werkzeug kennen. Sie lernen die Begrifflichkeiten dazu. Sie lernen den Ablauf anhand von Fotos mit kleinen Teilschritten kennen. Die Kinder holen sich das Material und richten ihren Platz ein.	Die Kinder überlegen sich selbstständig, welches Material und welches Werkzeug sie dazu benötigen. Sie suchen die entsprechenden Fotos heraus. Die Kinder können den Fotoablauf in die entsprechende Reihenfolge ordnen und beschreiben.	Die Kinder überlegen selbstständig, was sie wozu brauchen. Sie schreiben das Material und das Werkzeug auf. Sie planen den Ablauf, indem sie diesen aufschreiben oder einem vorgeschriebenen Ablauf in Textform ordnen.
Handlungsausführung	Die Handlung wird mit Hilfe von einem Fotoablauf mit kleinen Teilschritten möglichst selbstständig ausgeführt. Die Kinder räumen ihren Arbeitsplatz auf.	Die Kinder führen den Handlungsablauf nach einzelnen Teilschritten aus. Sie benötigen dazu Fotos der Hauptschritte.	Die Kinder führen den Ablauf selbstständig nach einem beschriebenen Ablauf aus. Sie können den Ablauf beschreiben und erklären, weshalb sie etwas ausführen

Handlungskontrolle	Die Kinder zeigen anhand der Fotos ihr Handlungsziel vor oder zeigen ihr Produkt. Der Heilpädagoge gibt ein positives Feedback.	Mit dem Foto des Handlungsziels können die Kinder reflektieren, wie sie das Ziel erreicht haben oder weshalb nicht. Sie bekommen ein Feedback.	Die Kinder beschreiben, weshalb sie das Ziel erreicht haben oder nicht. Sie kennen die Zusammenhänge. Sie bekommen von aussen ein Feedback.
---------------------------	---	--	---

8 Unterrichtsmittel

Unser Unterrichtsmittel besteht aus dem Begleitheft und der dazugehörigen Kartei und ist für Heilpädagogen und Lehrpersonen. In diesem Kapitel dokumentieren und erklären wir unser Begleitheft und die dazugehörige Kartei anhand von Beispielen. Das Begleitheft und die Kartei gehören als Anhang zu unserer Masterarbeit.

Bei der Erarbeitung des Begleitheftes und der Kartei beachten wir die von uns erarbeitete Theorie und verknüpfen diese mit der Praxis. Wir achten auf eine leserliche und gut verständliche Sprache sowie ein ansprechendes Layout und ein handliches Format. Es ist uns wichtig, dass wir mit dem Begleitheft und der Kartei die Heilpädagogen und Lehrpersonen ansprechen können.

8.1 Begleitheft

Mit dem Begleitheft wollen wir den Heilpädagogen und Lehrpersonen einen Einblick in unsere Masterarbeit geben, grundlegende Theorien vermitteln und ihnen die Kartei und deren Aufbau erklären. Die folgenden Unterkapitel haben wir nach den Kapiteln des Begleithefts aufgebaut.

8.1.1 Kapitel 1: Einleitung

Als Einleitung schreiben wir einige persönliche Gedanken, welche Interessen und Motivationen uns bei der Entstehung unserer Masterarbeit begleitet haben. Anschliessend beschreiben wir, welche Fragestellungen uns leiteten, welche Ziele wir erreichen wollen und welchen Nutzen wir erwarten. Wir möchten, dass die Heilpädagogen und die Lehrpersonen einen Hintergrund zu unserer Masterarbeit erhalten und wissen, aus welchen Interessen und Motivationen dieses Unterrichtsmittel entstanden ist und was wir damit erreichen wollen.

8.1.2 Kapitel 2: Theorie

Im zweiten Kapitel geht es um die grundlegenden Theorien unserer Arbeit. Wir wollen besonders in diesem Kapitel auf eine gut verständliche Sprache achten und uns auf das Nötigste beschränken.

Wir gehen zuerst auf die Bereiche Handlungsorientierung und Selbstversorgung ein. Was wird unter diesen zwei Bereichen verstanden? Was gehört zum Bereich Selbstversorgung?

Zum Bereich Selbstversorgung fassten wir die verschiedenen Bereiche in einer Tabelle zusammen.

Anschliessend beschreiben wir die folgende Modelle, beziehungsweise Projekte: Handlungsmodell nach Pitsch, Bieler Modell Projekt DeSeCo und HOT - Therapieansatz. Diese drei Modelle waren die Grundlage beim Erarbeiten unseres Unterrichtsmittels. Wir fassen deshalb in diesem Kapitel kurz zusammen, dabei gehen wir hauptsächlich auf die vier Phasen (Handlungsorientierung, - planung, - ausführung und - kontrolle), auf denen die Karteikarten aufgebaut sind, ein.

8.1.3 Kapitel 3: Unterrichtsmittel

Wir beschreiben in diesem Kapitel das Unterrichtsmittel, die Inhalte und die Kartei ausführlicher. Das Ziel ist es, das Unterrichtsmittel und die Kartei den Heilpädagogen und den Lehrpersonen verständlich zu machen. Gleichzeitig soll dieses Kapitel auch als Nachschlagewerk dienen. Die Heilpädagogen und Lehrpersonen sollen rasch etwas nachlesen können, zum Beispiel zum Aufbau der vier Phasen (Handlungsorientierung, - planung, - ausführung und - kontrolle) oder zur Definition der drei Niveaus.

8.1.3.1 Einführung in das Unterrichtsmittel

Zur Zusammenstellung der verschiedenen Lehrpläne aus unserer Theorie haben wir zu den einzelnen Themen, die Teilbereiche mit den entsprechenden Handlungsabsichten formuliert. Die Tabellen mit den Teilbereichen und Handlungsabsichten sind im Kapitel 6.1.3.4 eingefügt. Sie sollen den Heilpädagogen und Lehrpersonen Einblick in den Bereich Selbstversorgung geben und ihnen weitere Anregungen vermitteln.

Zum Thema eigene Versorgung und Gesundheit haben wir die Bereiche Körperpflege und Hygiene, sowie Kleidung, konkreter erarbeitet. Zu diesen zwei Bereichen haben wir eine vielfältige Ideensammlung von konkreten Unterrichtsideen und Fördermaterial, wie fotografierte Handlungsabläufe, Fotokarten oder Arbeitsblätter erarbeitet. Mit diesen Beispielen wollen wir einen Einblick geben, wie man die einzelnen Teilbereiche mit den Handlungsabsichten konkret umsetzen kann.

Die Kartei bauen wir nach den verschiedenen Bereichen der Selbstversorgung auf. Um einen besseren Überblick über die Bereiche zu erhalten, wählten wir für jedes Thema eine entsprechende Farbe. Die Zuordnung der Farben zu den Themen hielten wir zu Beginn der Kartei im Inhaltsverzeichnis fest. Die Karteikarte Inhaltsverzeichnis ist im Kapitel 6.2, Kartei genauer beschrieben und angefügt.

8.1.3.2 Verschiedene Niveaus

Hier definieren wir in unserem Begleitheft die drei unterschiedlichen Niveaus, auf welchen wir die Förderziele und die Ideensammlung für den Unterricht aufbauen. Die Niveaus beziehen sich nicht auf das Lebensalter sondern auf die Denkentwicklung des einzelnen Kindes. Dabei haben wir uns auf die Denkentwicklungsstufen nach Piaget gestützt.

Die Niveaus haben wir bereits genauer definiert, deshalb hier nur noch eine Zusammenfassung zur Übersicht:

Tabelle 8: Übersicht Niveaus

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Fachkönnen aufbauen	über Fachkönnen verfügen	über Fachwissen verfügen
präoperative Phase	präoperative Phase	operative Phase
ikonische Ebene, unmittelbare Anschauung	ikonische Ebene, mittelbare Anschauung	symbolische Ebene, begrifflich, sprachliche Erkenntnisse
einzelne Gegenstände und Tätigkeiten benennen (Grundwortschatz)	Handlungsschritte beschreiben und reflektieren	Handlungsschritte sprachlich vorwegnehmen, Handlung als Ganzes erkennen
Aneignung der Basiskompetenz in einzelnen Handlungsschritten	einzelne Handlungsschritte zu Teilschritten zusammenfassen	Fachwissen und Sprache stehen im Mittelpunkt

Das Handeln der Kinder kann nicht immer genau einem Niveau zugeteilt werden. Die einzelnen Niveaus sind aufbauend zu verstehen. Das heisst zum Beispiel in Niveau 2 sind die Kompetenzen aus Niveau 1 enthalten. Die drei Niveaus fließend ineinander über. Es ist deshalb wichtig, dass man die einzelnen Niveaus nicht als abgeschlossene einzelne Einheiten sieht, sondern als Teil eines Ganzen.

8.1.3.3 Aufbau der Kartei

Die Karteikarten sind immer nach dem gleichen Schema aufgebaut. Wir erklären den Aufbau einer Karteikarte anhand einer leeren Karteikarte als Vorlage.

Zentral ist jeweils der Kopf der Karte. Im Kopf finden sich jeweils das Thema, der Bereich, der Teilbereich und die Handlungsabsichten. Anschliessend ist erläutert, um welches Niveau es sich handelt und welche Förderziele auf diesem Niveau von uns definiert wurden. In der Kartei befinden sich also zu jeder Handlungsabsicht drei Karteikarten auf drei unterschiedlichen Niveaus.

Die Heilpädagogen und Lehrpersonen finden auf jeder Karteikarte die Angaben zum benötigten Material und die konkreten Unterrichtsideen, welche nach den vier Phasen (Handlungsorientierung, -planung, -ausführung und -kontrolle) aufgebaut sind.

Um den Heilpädagogen und den Lehrpersonen eine kurze Einführung in die Kartei zu geben und um die zentralen Informationen zu vermitteln, erstellten wir eine Karteikarte als Einführung. Diese Karteikarte befindet sich ebenfalls im Kapitel 6.2 der Kartei.

8.1.3.4 Übersicht Teilbereiche und Handlungsabsichten

In diesem Kapitel ist zu jedem Bereich eine Übersichtstabelle mit den dazugehörigen Teilbereichen und Handlungsabsichten vorhanden.

Zu jedem Bereich formulierten wir die Teilbereiche und die dazugehörigen Handlungsabsichten. Wir erstellten zudem zu jedem Bereich eine Zusammenstellung, welche in der Kartei als Übersicht der einzelnen Bereiche dient.

So ist schnell erkennbar, welche Teilbereiche und Handlungsabsichten zu welchem Bereich gehören und welche Handlungsabsichten mit konkreten Unterrichtsideen erarbeitet wurden. Wir haben dazu mit folgenden Farben gearbeitet:

- Gelb markiert -> Lektionen mit einer Ideensammlung und dazugehörigem Fördermaterial
- Orange markiert -> Lektionen mit einer Ideensammlung
- Nicht markiert -> Anregungen ohne Lektionen

Thema: Persönlichkeit

Zur Persönlichkeit gehört die eigene Identität. Das Kind lernt seinen Körper, seine Gefühle und Bedürfnisse und seine Erfahrungen wahrnehmen und erfährt sich als einen Teil der Welt. Die Persönlichkeit, das eigene Ich, hat grosse Auswirkungen auf soziale Beziehungen und die Partizipation an der Umwelt. Das Kind lernt seinen eigenen Körper, seine Gefühle, seine Wünsche und seine Interessen kennen. Dies sind grundlegende Voraussetzungen für die Förderung vieler Bereiche. Die Identität entwickelt sich im Laufe der Zeit. Am Anfang des Lebens entwickelt das Kind seine Persönlichkeit im kleinen, geschützten Umfeld. Je älter das Kind wird, desto mehr wird es mit seiner Identität konfrontiert, das Umfeld wird grösser und das Kind pflegt immer mehr soziale Kontakte. Das Kind lernt mitzumachen, sich einzufühlen und sich abzugrenzen. Es geht auf Menschen zu und kommt mit ihnen auf unterschiedliche Weise in Kontakt. Durch soziale Beziehungen kann es Geborgenheit, Sicherheit, Anerkennung, aber auch Ablehnung erleben. Es muss sich auf unterschiedliche Situationen einlassen, damit umgehen, sich schützen und sich zu helfen wissen. Dabei wird es immer wieder mit seinem eigenen Selbst konfrontiert.

Tabelle 9: Handlungsabsichten / Wer bin ich

Thema: Persönlichkeit Bereich: Wer bin ich			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Körperwahrnehmung	Körperteile kennen	eigene Körperteile spüren, wahrnehmen	der Körper im Abbild
	Körperkontakte erleben	mein Körper und Gegenstände	mein Körper im Raum wahrnehmen
	Sinneswahrnehmungen erleben		
Geschlecht	männlicher und weiblicher Körper	ich als Mädchen - ich als Junge	Abwehr von sexueller Gewalt, intime Persönlichkeit
körperliche Bedürfnisse: Bewegung, Ruhe, WC	Blasen und Darmentleerung wahrnehmen	Bedürfnisse nach Ruhe oder Bewegung wahrnehmen	

Bild von sich selbst	eigenes Aussehen	eigene Stärken und Schwächen	eigene Begabungen
	personelle Daten: Geburtstag, Alter, Adresse	ich und die Umwelt	

Tabelle 10: Handlungsabsichten / Verantwortung für sich selbst

Thema: Persönlichkeit Bereich: Verantwortung für sich selbst			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
eigenes Wohlbefinden	aussere Voraussetzungen für das eigene Wohlbefinden kennen	Vorlieben zum Entspannen kennen	Balance zwischen Ruhe und Aktivität finden
	den Körper bewusst fit halten: Ernährung, Bewegung		
Wünsche / Interessen	eigene Wünsche wahrnehmen und umsetzen	eigene Interessen wahrnehmen und umsetzen	Hobbys kennen
Entscheidungen	sich Entscheidungen bewusst werden	Umgehen mit Entscheidungen, Entscheidungen treffen	
eigene Bedürfnisse wahrnehmen	eigene Bedürfnisse des Aussehens wahrnehmen	eigene Bedürfnis der Gefühle wahrnehmen	eigene Bedürfnisse von Freizeitbeschäftigungen kennen
	eigenes Bedürfnis nach Kontakten wahrnehmen	eigenes Bedürfnis nach Arbeit kennen	

Nähe - Distanz	Nähe erfahren	Distanz erfahren	Grenzen setzen, mitteilen
	sich wehren	Sexualität: Nähe und Grenzen kennen	sich gegen den Willen anderer durchsetzen
Mein - Dein	Unterscheidung Mein - Dein	Verantwortung für Mein	Umgang mit Dein
Gefühle	Gefühle kennen und wahrnehmen	Gefühle mitteilen	mit Gefühlen umgehen
	Gefühle Anderer wahrnehmen und damit umgehen		
Selbstwertgefühle	eigene Stärken und Schwächen kennen	mit eigenen Stärken und Schwächen umgehen	zu sich stehen, eigene Gefühle vertreten

Tabelle 11: Handlungsabsichten / Gesundheit, Pflege und Versorgung

Thema: Persönlichkeit Bereich: Gesundheit/Pflege und Versorgung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Lokalisation von Befindlichkeiten	Befindlichkeiten wahrnehmen	Befindlichkeiten kennen	Umgang mit Befindlichkeiten
eigene Sicherheit	Gefahren kennen	Verbote kennen	Regeln kennen

Selbstschutz	Schutz vor Menschen	Schutz vor Tieren	Schutz vor Gegenständen
	Schutz vor Nahrungsmitteln	Schutz vor Werkzeugen und Maschinen	Schutz im Strassenverkehr
	Schutz vor äusseren Einflüssen: Alkohol, Drogen	Schutz vor Sexualität	Hilfe erbitten: nach dem Weg fragen/ nach Hause telefonieren, etc.
medizinische Versorgung	sich auf medizinische Versorgung einlassen	Umgang mit Medikamenten: Dosierung, Regelmässigkeit	Wahrnehmung vor und nach der Medikamenteneinnahme
	Medikamente richtig aufbewahren	Medikamente selbstständig einnehmen	
Umgang mit Hilfsmitteln	Hilfsmittel kennen	mit Hilfsmittel umgehen	Hilfsmittel pflegen
Erste Hilfe	Notfallapotheke kennen	Umgang mit Heftpflaster und Verband	Umgang mit Verbrennungen
Notfälle	situationsgerecht reagieren	Notrufnummern kennen und verständigen	
auf eigene Gesundheit achten	Gesunde und ungesunde Faktoren kennen	eigene Gesundheit kennen	die eigene Gesundheit beeinflussen

Tabelle 12: Handlungsabsichten / Mitmenschen

Thema: Persönlichkeit Bereich: Mitmenschen			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Interaktion	das Gegenüber wahrnehmen	reagieren auf das Gegenüber: Sprache, Mimik, Gestik	Gesprächsregeln
	Einfühlungsvermögen	Gefühlsabstimmung: Miteinander lachen, etc.	Perspektivenübernahme
Vorbilder	eigne Vorbilder kennen	gute und schlechte Vorbilder un- terscheiden	
Freundschaften	Kontakt aufnehmen	Umgang mit Bekannten	Freundschaften pflegen
	verschieden Formen von Freund- schaften kennen		
Zuwendung	körperliche Zuwendung	Gefühlsmäßige Zuwendung	Umgang mit Zuwendung

3.4.2 Thema: Eigene Versorgung

Je älter das Kind wird, desto besser, kennt es seinen Körper. Es lernt seinen Körper selbstständig zu versorgen, Verantwortung zu übernehmen und zwischen gesunden und ungesunden Gewohnheiten zu unterscheiden.

Körperpflege und Hygiene:

Das Kind lernt immer besser seinen eigenen Körper wahrzunehmen und ihn zu kennen. Durch regelmässige Pflege entwickelt sich ein positives Körpergefühl. Mit zunehmendem Alter lernt das Kind selbst Verantwortung für seinen Körper zu übernehmen und ihn selber zu pflegen. Es lernt durch Hygiene, sich vor Krankheiten zu schützen und sein Wohlbefinden zu steigern. Es erfährt, dass sich ein gepflegtes Erscheinungsbild positiv auf das Selbstwertgefühl auswirkt.

Tabelle 13: Handlungsabsichten / Körperpflege und Hygiene

Thema: Eigene Versorgung Bereich: Körperpflege und Hygiene			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Hände und Gesicht waschen	Gesicht waschen	Hände waschen	Gesicht und Hände eincremen
Zahnpflege	Zähne putzen	Zahngesunde Ernährung	
Toilette	Rund um die Toilette	Toilette benützen	
Baden / Duschen	Duschen		

Nagelpflege	Nägel putzen und schneiden		
Duftnoten	Deo und Parfüms benützen		
Nase putzen	Nase putzen		
Haarpflege	Haare bürsten	Haare waschen	

Kleidung:

Kleider gehören zu unserem Alltag. Sie geben uns Wärme, Schutz und Sicherheit. Kleider tragen aber auch zum eigenen Wohlbefinden bei, nicht alle Kleidungsstücke werden von uns gleich wahrgenommen oder gleich gut gemocht. In unserer Gesellschaft werden wir mit unserer Kleidung auch verglichen und beurteilt. Die Mode spielt eine grosse Rolle. Jeder Mensch hat eigene Vorlieben und nimmt die Kleidung unterschiedlich wahr. Täglich werden wir mehrmals mit dem An- und Ausziehen konfrontiert. Die Menschen lassen sich an- und ausziehen oder machen dies selbstständig. Unser Ziel im Bereich Kleidung ist es, die Kinder mit verschiedenen Kleidungsstücken vertraut zu machen und den täglichen Umgang mit den Kleidern zu üben.

Im Münchner Lehrplan wird darauf hingewiesen, dass Personen, die beim An- und Ausziehen von Kleidern helfen, dies immer ankündigen sollen. So kann sich das Kind darauf einstellen, was passiert. Bei Hilfestellungen sollen wir darauf achten, dass wir vom Kind aus gehen und nicht von uns aus. Zum Beispiel führen wir den Arm von innen her aus dem Ärmel heraus und ziehen ihn nicht von aussen durch den Ärmel hinaus (vgl. Münchner Lehrplan, 2003, S.112).

Tabelle 14: Handlungsabsichten / Kleidung

Thema: Eigene Versorgung Bereich: Kleidung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
An- und ausziehen	Kleidungsstücke benennen	eigene Kleider erkennen	Kleider kehren
	Pullover an – und ausziehen	Schuhe an- und ausziehen	
Verschlüsse	Klettverschluss öffnen und schliessen	Knöpfe und Druckknöpfe öffnen und schliessen	Reissverschluss öffnen und schliessen
	Binden		
Auswahl der Kleider	Kleidung für verschiedene Witterungsverhältnisse kennen	Kleidung für verschiedene Anlässe kennen	
Kleider versorgen / Kleiderpflege	Kleider und Schuhe in der Garderobe versorgen	beim Sport die Kleider zusammenlegen	schmutzige Kleider und Schuhe abbürsten
	Einen Fleck vom Pullover entfernen		
tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	Turn - / Badkleider versorgen	Mütze, Schal, Handschuhe versorgen	
Vorliebe für Kleider	verschiedene Materialien kennen	eigene Bedürfnisse erkennen	modisches Zubehör kennen

Kleider herstellen / reparieren	defekte Kleider erkennen und nähen	einen Knopf annähen	Umgang mit der Nähmaschine
	persönliches T - Shirt herstellen		

Ernährung:

Ernährung gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Die Kinder lernen verschiedene Nahrungsmittel kennen, mit ihnen umgehen und Mahlzeiten zubereiten. Dabei lernt es einen sorgfältigen Umgang mit den Nahrungsmitteln.

Tabelle 15: Handlungsabsichten / Ernährung

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Ernährung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Vorliebe und Abneigung	verschiedene Lebensmittel kennen	Vorliebe und Abneigungen mitteilen	Umgang mit Vorliebe und Abneigung
Essen und Trinken	mit den Händen essen	mit Besteck essen	mit und ohne Hilfsmittel trinken
Esssituationen	Esssituationen kennen	Esssituationen vorbereiten	Geschirr kennen
	Regeln kennen		

Zubereitung von Speisen	helfen beim Zubereiten von Speisen	selbstständig Speisen zubereiten	Flaschen und Verpackungen
	Speisen lagern	Hygiene	
Nahrungsmittel und Getränke	Bedürfnis nach essen und Trinken	Nahrungsmittel kennen	Getränke kennen
	gesunde Ernährung	Essbar / nicht essbar	Essensresten aufbewahren
Umgang mit heissen Lebensmitteln mit heissen Lebensmitteln	heisse Lebensmittel erkennen	Umgang mit heissen Lebensmitteln beim Essen und beim Trinken	Umgang mit heissen Lebensmittel beim Zubereiten
Flaschen und Verpackungen öffnen	unterschiedliche Flaschen und Verpackungen kennen	Flaschen und Verpackungen öffnen	versch. Öffnungsmethoden kennen (drehen, schneiden, reißen)
	verschiedene Hilfsmittel kennen		
Lebensmittel abmessen und wiegen	Nahrungsmittel und Flüssigkeiten umschütten	eine bestimmte Anzahl umschütten	Hohlmasse und Gewichte kennen
	Lebensmittel abmessen	Lebensmittel nach einem Rezept abmessen	
tägliche Lebensnotwendigkeiten	verschiedene Aufbewahrungsorte kennen	Lebensnotwendigkeiten den Aufbewahrungsorten zuordnen	Ablaufdatum
	Medikamente aufbewahren	Übersicht über das Gelagerte	
Lebensmittel und Küchengeräte	verschiedene Küchengeräte kennen	Umgang mit Küchengeräten	Küchengeräte und Hygiene

Thema: Häusliches Leben

Nach dem Münchner Lehrplan nimmt der Lernbereich Hauswirtschaft für die lebenspraktische Selbstständigkeit der Kinder eine wichtige Stellung ein. Es sind Bereiche, die für die Selbstständigkeit und Selbstversorgung eine zentrale Rolle spielen. Der Haushalt besteht aus vielfältigen Aufgabenfeldern. Die Kinder lernen zuerst einfache Handlungen auszuführen, wie zum Beispiel Wasser in ein Glas giessen. Die Handlungen werden immer komplexer. Auf diese Weise lernt die Kinder Zusammenhänge kennen und verstehen. Dabei spielt das soziale Lernen eine grosse Rolle. Die Kinder lernen im Laufe der Zeit für sich und die Gesellschaft immer mehr Verantwortung zu übernehmen (vgl. Münchner Lehrplan, 2003, S. 339).

Tabelle 16: Handlungsabsichten / Wohnen

Thema: Häusliches Leben Bereich: Wohnen			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Wohnmöglichkeiten	verschiedene Wohnmöglichkeiten	unterschiedliche Wohnräume	
Adresse	Nachnamen kennen	Wohnort kennen	Strasse und Nummer kennen
Zusammen leben	Familienmitglieder	Rollen in der Familie	Regeln in der Familie
Zimmer gestalten / organisieren	eigene Wünsche und Bedürfnisse kennen	persönliche Gestaltung des Zimmers	geordnetes Versorgen
Zimmer instand halten	tägliche Routinearbeiten	wöchentliche Arbeiten	

Material versorgen	schmutzige und saubere Wäsche trennen	Gegenstände an den entsprechenden Ort versorgen	
Orientierung räumlich	Orientierung in der Wohnung	Orientierung im einzelnen Zimmer	

Tabelle 17: Handlungsabsichten / Aufgaben und Pflichten

Thema: Häusliches Leben Bereich: Aufgaben und Pflichten			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Selbstwirksamkeit	sich einschätzen (Kompetenzen-Schwächen)	Umgang mit Schwierigkeiten	Strategien kennen
Adresse	eigenes Zimmer gestalten und instand halten	Material versorgen	Zusammenleben
Aufgaben und Pflichten	Aufgaben kennen und übernehmen	Ämtliplan	
Helfen bei Hausarbeiten	tägliche Routinearbeiten	wöchentliche Arbeiten	besondere Arbeiten
Reinigungs- und Pflegearbeiten	Boden wischen	Boden aufnehmen	Staub wischen
	Badezimmerpflege		

Abfall	verschiedene Materialien kennen	Müll trennen	Entsorgung von Müll
anderen Menschen helfen	Hilfe erkennen	Verhalten beim Helfen	aktiv helfen
Tieren helfen	Tiere und ihr Lebensraum kennen	Gefahren einschätzen	Verantwortung übernehmen

Thema: Ausserhäusliches Leben

Die Kinder nehmen mit zunehmendem Alter vermehrt Anteil am ausserhäuslichen Leben. Sie lernen sich zeitlich und örtlich zu orientieren und sich am öffentlichen Leben zu beteiligen. Dies sind Voraussetzungen, die später für ein möglichst selbstständiges Leben von grosser Bedeutung sind.

Tabelle 18: Handlungsabsichten / Einkaufen

Thema: Ausserhäusliches Leben Bereich: Einkaufen			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Einkaufsmöglichkeiten	verschiedene Geschäfte kennen	Erreichung der Geschäfte	Verhalten im Geschäft
Einkauf planen	Übersicht für Fehlendes	Einkaufszettel herstellen	Vorbereitungen treffen
Einkaufen	zeitliche Planung	örtliche Planung	Orientierung beim Einkauf

	Verhaltensregeln beim Einkauf	Einkauf versorgen	
Umgang mit Geld	Geld kennen	Umgang mit Geld	Kontrolle von Kassenzettel und Geld

Tabelle 19: Handlungsabsichten / Geografie Verkehr

Thema: Ausserhäusliches Leben Bereich: Geografie / Verkehr			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
zu Hause und Umgebung	draussen Spielmöglichkeiten kennen	nahe Umgebung	weitere Umgebung
Schule und Umgebung	Orientierung im Schulhaus	Orientierung auf dem Schulhausplatz	Verhalten in der Schule
Schulweg	Schulweg kennen	Verhalten auf dem Schulweg	Gefahren auf dem Schulweg
Orientierung zum Ort	sich im Voraus orientieren	sich Strategien aneignen	Hilfe anfordern
Verkehrswege	akustische Wahrnehmung	visuelle Wahrnehmung	Reaktion
	Verkehrsraum/Trottoir	Fortbewegung auf dem Trottoir	Überqueren der Strasse

am Verkehr teilnehmen	Verkehrszeichen kennen	Verkehrssicheres Fahrrad	Übungen im Schonraum
	Verkehrswirklichkeit		
Verkehrsmittel benützen	verschiedene Verkehrsmittel kennen	Fahrplan lesen	Billet lösen
	sich orientieren	Hilfe anfordern	

Tabelle 20: Handlungsabsichten / Natur, Zeit

Thema: Ausserhäusliches Leben Bereich: Natur / Zeit			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Tageszeiten	Morgen kennen	Abend kennen	Mittag kennen
	Orientierung im Tagesrhythmus	Tagesablauf	Rituale
Wochen	Wochentage	Stundenplan	Wochenablauf mit spezifischen Aktivitäten
Monate	Monate kennen	Monate der Jahreszeit zuordnen	Kalender und Datum
Jahreszeit	Jahreszeiten kennen	den Jahreszeiten Besonderheiten zuordnen	Sommerzeit und Winterzeit

Feste	Geburtstag	traditionelle Feste	Jahreszeitenfeste
	Feste den Monaten zuordnen		
Zeitabläufe	Tagesrhythmus	zeitliche Reihenfolge	Zeitbegriffe: vorher –nachher, zu-erst-später, etc.
	Geschwindigkeit	Zeitbegriffe: schnell-langsam, etc.	
bestimmter Zeitpunkt (Uhr)	bestimmter Zeitpunkt: Wecker	analoge Zeit	digitale Zeit
Wetter	Wetter erleben und beobachten	Wetter der Jahreszeit zuordnen	Wetter und Alltag
Temperaturen	Temperatur erleben	Temperatur und Alltag	Auswirkungen der Temperatur
	Temperatur und Zusammenhänge		

Thema: Freizeit

Die Kinder lernen die Zeit in Arbeitszeit (Schulzeit) und Freizeit einzuteilen. Sie kennen ihre Interessen und Möglichkeiten von unterschiedlichen Freizeitangeboten, dabei sollen die Kinder möglichst selbstständig bestimmen können. Sie lernen ihre Freizeit sinnvoll und aktiv zu gestalten. In der heutigen Zeit gehören auch die Medien zu einem wichtigen Bestandteil der Gesellschaft und der Freizeit. Es ist zentral, dass die Kinder mit den unterschiedlichen Medien aufwachsen, die Vorteile und Nachteile kennen und mit ihnen sinnvoll umgehen kann. Der Bereich Freizeit spielt für die Teilhabe und für die Eingliederung in das gesellschaftliche Leben eine zentrale Rolle.

Tabelle 21: Handlungsabsichten / Freizeitgestaltung

Thema: Freizeit Bereich: Freizeitgestaltung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Gemeinschaftsleben	Kontaktaufnahme und Kontaktpflege	Verhaltensregeln	Besuch einladen
	Ort des Treffens	Gemeinschaft erleben	
alleine sein	eigene Bedürfnisse kennen	Balance zwischen alleine und Gesellschaft	
Spiel, sich an Regeln halten	Regeln kennen	Umgang mit Regeln	Frustrationstoleranz
Sport	verschiedene Sportarten kennen	Sportmöglichkeiten kennen	ich und Sport
Kunst und Kultur	Anlässe kennen	eigene Interessen kennen und umsetzen	
Kunsth Handwerk	Kunsthandwerke kennen	eigene Interessen kennen und umsetzen	
Hobbys	eigene Interessen kennen	Hobbys ausführen	
Gesellschaft	Gesellschaftliche Interessen kennen	Verhalten in der Gesellschaft kennen	Teilnahme an der Gesellschaft

öffentliche Orte	öffentliche Orte kennen	Piktos für öffentliche Orte kennen	Weg zu öffentlichen Orten kennen
	Verhalten an öffentlichen Orten	Situationsangepasste Kleidung	
Vereine	Vereine kennen	Vereine besuchen	Mitverantwortung im Verein übernehmen

Tabelle 22: Handlungsabsichten / Medien

Thema: Freizeit Bereich: Medien			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
technische Handhabung	Grundfertigkeiten zur Bedienung von Geräten	Bedienung Telefon, Handy	Bedienung Radio, Fernsehen
	Bedienung Fotoapparat; Videokamera	Benutzung Computer	
Medien nutzen	Ort der Benützung	Art der Benützung	Regeln des Benützens
Umgang mit Medien	Gefahren kennen	Regeln erarbeiten	Umgang mit Kosten
Informationsbeschaffung	Buch, Zeitung	Internet, geeignete Programme kennen	
Medien als Hilfsmittel	unterschiedliche Hilfsmittel kennen	Umgang mit Hilfsmittel	Hilfsmittel als Kommunikation

Tabelle 23: Handlungsabsichten / Technik

Thema: Freizeit Bereich: Technik			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Technik erleben	Elektrizität	Strom	Magnetismus
Handhabung und Nutzung	Bedienung von elektronischen Geräten	Umgang mit dem Stecker	
Gefahrenquellen	Gefahr von Feuer kennen	Gefahr von Elektrizität kennen	Gefahren von Haushaltgeräten kennen
	richtiges Verhalten in Notsituationen		
Geräte als Hilfsmittel	Unterschiedliche Hilfsmittel kennen	Umgang mit Hilfsmittel	
Wartung Haushaltgeräte	einfache Wartungsmöglichkeiten kennen	externe Wartungsmöglichkeiten kennen	Plan für die Wartung erstellen
auf eigene Sicherheit achten	Vorschriften / Regeln kennen	Piktos und Zeichen lesen	Schutzvorkehrungen treffen können

8.1.3.5 Übersicht: Teilbereich und Handlungsabsicht mit konkreten Förderzielen

Im vorherigen Kapitel haben wir die Tabellen zu den einzelnen Bereichen mit den dazugehörigen Teilbereichen und den Handlungsabsichten dokumentiert. Jetzt zeigen wir anhand von zwei Bereichen, wie diese Tabellen noch ausführlicher erarbeitet werden können. Zu den Bereichen Körperpflege und Hygiene sowie dem Bereich Kleidung haben wir Förderziele auf drei Niveaus formuliert. Die folgenden Tabellen sollen einerseits als Anregung dienen und zeigen wie man die Bereiche und die Handlungsabsichten auf den drei Niveaus nach den vier Handlungsschritten von Pitsch konkret erarbeiten und umsetzen kann.

Andererseits sollen die folgenden Tabellen den Heilpädagogen und Lehrpersonen auch als Übersicht dienen. Es wird ersichtlich, zu welchen Bereichen zusätzliches Unterrichtsmaterial, wie Handlungsabläufe, Fotokarten und Arbeitsblätter vorhanden ist.

Hier noch einmal die Farben zur Erinnerung:

- Gelb markiert -> Lektionen mit einer Ideensammlung und dazugehörigem Fördermaterial
- Orange markiert -> Lektionen mit einer Ideensammlung
- Nicht markiert -> Anregungen ohne Lektionen

Tabelle 24: Förderziele / Körperpflege und Hygiene

Thema: Eigene Versorgung Bereich: Körperpflege und Hygiene				
Teilbereich	Handlungsabsicht	Förderziel / Niveau 1	Förderziel / Niveau 2	Förderziel / Niveau 3
Hände und Gesicht waschen	Gesicht waschen	Das Kind weiss, wo sich die acht Gesichtsteile befinden: Rechtes Auge, linkes Auge, Stirne, Nase, Mund, Wangen, Kinn und Hals.	Das Kind benennt auf Fotos acht Gesichtsteile: Rechtes Auge, linkes Auge, Stirne, Nase, Mund, Wangen, Kinn und Hals.	Das Kind zeichnet und beschriftet alle Gesichtsteile: Rechtes und linkes Auge, rechte und linke Augenbraue, Stirn, rechte und linke Wange, Nase, Mund, Kinn, Hals, rechtes und linkes Ohr.
		Das Kind ahmt das Gesicht waschen nach.	Das Kind wäscht sein Gesicht nach dem Schminken nach einem Fotoablauf.	Das Kind kennt den Ablauf, Gesicht waschen, und führt ihn aus.
		Das Kind zählt auf, in welchem Tagesrhythmus es das Gesicht wäscht.	Das Kind zeichnet und benennt drei Gegenstände, die zum Waschen benötigt werden und in welcher Situation es sich wäscht.	Das Kind benennt, in welchen Situationen und weshalb das Gesicht gewaschen wird.

	Hände waschen	Das Kind zeigt seine zwei Hände und an jeder Hand seine fünf Finger.	Das Kind benennt seine Finger.	Das Kind zeichnet und erzählt fünf Situationen, in denen man sich mit Krankheiten anstecken kann.
		Das Kind benennt auf vier Fotos, wann man sich die Hände wäscht.	Das Kind ordnet die Situationsfotos, wann man sich die Hände wäscht, den Piktos vorher oder nachher zu.	Das Kind liest die einzelnen Teilschritte des Händewaschens und ordnet sie in die richtige Reihenfolge.
		Das Kind ahmt den Ablauf, Hände waschen, nach.	Das Kind wäscht seine Hände nach folgenden Situationsfotos: Pullover, Wasserhahn, Abtrocktuch	Das Kind wäscht seine Hände selbstständig, dabei hält es die Reihenfolge ein.
	Gesicht und Hände eincremen	Das Kind cremt sein Gesicht Schritt für Schritt nach dem Foto-Handlungsablauf ein.	Das Kind cremt nach dem Foto-Handlungsablauf das Gesicht ein.	Das Kind beschreibt in Worten, weshalb man das Gesicht oder die Hände eincremt.
		Das Kind nimmt bewusst dosiert Creme beim Eincremen.	Das Kind cremt nach dem Foto-Handlungsablauf die Hände ein.	Das Kind cremt nach der bestimmten Abfolge das Gesicht ein.
				Das Kind cremt nach der bestimmten Abfolge die Hände ein.

Zahnpflege	Zähne putzen	Das Kind benennt auf Fotos die Gegenstände, die für das Zähne putzen benötigt werden.	Das Kind kann die Begriffe, Kaufläche, Außenfläche und Innenfläche bei seinen Zähnen zeigen.	Das Kind kennzeichnet auf einem Arbeitsblatt die Begriffe, Kaufläche, Aussenseite und Innenseite mit unterschiedlichen Farben.
		Das Kind ahmt beim Zähne putzen nach einem Foto- Handlungsablauf jeden Teilschritt nach.	Das Kind putzt seine Zähne nach einem Foto- Handlungsablauf.	Das Kind klebt den Text, Zähne putzen, in die richtige Reihenfolge auf ein Arbeitsblatt.
				Das Kind denkt sich beim Zähne putzen den richtigen Handlungsablauf.
	Zahngesunde Ernährung	Das Kind zählt vier zahngesunde Nahrungsmittel auf.	Das Kind zählt sechs zahngesunde Nahrungsmittel auf.	Das Kind erkennt unter zehn Lebensmitteln, ob sie zahngesund oder zahnungesund sind.
		Das Kind kennt das Zeichen für zuckerfreie Süßigkeiten.	Das Kind kennt unter anderen Zeichen, das Zeichen für zuckerfrei.	Das Kind zählt sechs zahngesunde Nahrungsmittel auf.
				Das Kind erklärt drei verschiedene Möglichkeiten, wie man Bakterien bei den Zähnen verhindern kann.

Toilette	Rund um die Toilette	Das Kind benennt fünf fotografierte Einrichtungsgegenstände einer Toilette.	Das Kind benennt fünf Einrichtungsgegenstände der Toilette auf Bildern.	Das Kind erkennt aus vielen mit Piktos gekennzeichneten Türen die Toilettentüren.
		Das Kind kennt zwei andere Ausdrücke für Toilette.	Das Kind kennt zwei andere Ausdrücke für Toilette.	Das Kind kann die Damen- und die Herrentoiletten unterscheiden.
		Das Kind wählt aus vielen Piktos für Toilette vier verschiedene aus.	Das Kind erkennt drei Piktos zu Toilette und unterscheidet zwischen Mädchen- und Knabentoilette.	Das Kind schreibt sechs Toiletteneinrichtungen mit dem richtigen Begriff an.
	Toilette benützen	Das Kind nimmt sich Zeit für den Toilettengang.	Das Kind unterscheidet anständige und unanständige Wörter rund um die Toilette.	Das Kind ordnet die Fotos des Handlungsablaufs, die Toilette benützen, der Schrift zu und ordnet sie in die richtige Abfolge.
		Das Kind benützt die Toilette mit einem Foto-Handlungsablauf.	Das Kind ordnet den Foto-Handlungsablauf in die richtige Reihenfolge und beschreibt ihn in Worten.	Das Kind weiss, wie Urin und Stuhlgang entsteht.
			Das Kind führt den Ablauf, die Toilette benützen, mit Gestik aus.	

Baden	Baden / Duschen	Das Kind benennt vier Gegenstände zum Duschen und ordnet sie den entsprechenden Bildern zu.	Das Kind zeichnet, welche Gegenstände zum Duschen notwendig sind.	Das Kind beschreibt in Worten Duschen in der richtigen Abfolge.
		Das Kind benennt beim Waschen zehn Körperteile.	Das Kind duscht nach einzelnen Situationsfotos in der richtigen Abfolge.	Das Kind erklärt in zwei Sätzen, weshalb man duscht.
		Das Kind duscht nach dem Foto-Handlungsablauf.		
Nagelpflege	Nägel putzen und schneiden	Das Kind benennt Finger- und Zehennägel.	Das Kind kennt vier Maniküre-Werkzeuge.	Das Kind beschreibt, für was 4 Maniküre Werkzeuge gebraucht werden.
		Das Kind reinigt sich nach einem Foto-Handlungsablauf die Nägel mit einer Bürste.	Das Kind kann nach einem Situationsfoto seine Nägel reinigen.	Das Kind beschreibt, wann man sich die Nägel reinigt.
Duftnoten	Deo und Parfüms benutzen	Das Kind erkennt Vorlieben beim Parfüm.	Das Kind kann unterschiedliche Parfüms einander zuordnen.	Das Kind beschreibt den Duft seines Lieblingsparfüms und seines Deos.
		Das Kind trägt nach Fotos das Parfüm richtig auf.	Das Kind kann nach einem Situationsfoto das Parfüm richtig anwenden.	Das Kind beschreibt die richtige Anwendung von Parfüm und Deos.
Nase putzen	Nase putzen	Das Kind pustet durch die Nase.	Das Kind hält sich ein Nasenloch zu und pustet durch die Nase.	Das Kind beschreibt, wann und weshalb es sich die Nase putzt.
		Das Kind putzt sich nach einem Foto-Handlungsablauf die Nase.	Das Kind putzt sich nach einem Situationsfoto die Nase, dabei hält es die Abfolge ein.	Das Kind ordnet den Ablauf in Textform in die richtige Reihenfolge.

Haarpflege	Haare bürsten	Das Kind ordnet verschiedene Bürsten einander zu.	Das Kind kennt unterschiedliches Werkzeug für die Haarpflege.	Das Kind kennt verschiedene Produkte für die Haarpflege und beschreibt ihre Anwendung.
		Das Kind bürstet seine Haare nach dem Foto-Handlungsablauf.	Das Kind beschreibt nach dem Foto die einzelnen Teilschritte und setzt sie um.	Das Kind beschreibt den Ablauf der Haarpflege.
		Das Kind macht sich verschiedene Frisuren.	Das Kind sucht sich im Katalog die Lieblingsfrisur und probiert sie bei sich aus.	Das Kind beschreibt seine Lieblingsfrisur.
	Haare waschen	Das Kind kennt das Material zum Haare waschen.	Das Kind zeichnet sein Material für die Haarwäsche.	Das Kind kennt verschiedene Produkte und deren Anwendung.
		Das Kind wäscht sich die Haare nach einem Foto-Handlungsablauf.	Das Kind beschreibt die Teilschritte in Worten und wäscht sich die Haare nach Situationsfotos.	Das Kind ordnet den Ablauf in Textform und ordnet ihn den Fotos zu.
				Das Kind beschreibt den Ablauf und wäscht sich die Haare, dabei hält es den Ablauf ein.

Tabelle 25: Förderziele / Kleidung

Thema: Eigene Versorgung Bereich: Kleidung				
Teilbereich	Handlungsabsicht	Förderziel / Niveau 1	Förderziel / Niveau 2	Förderziel / Niveau 3
An- und ausziehen	Kleidungsstücke benennen	Das Kind ordnet acht Kleidungsstücke dem passenden Foto zu.	Das Kind ordnet elf Kleidungsstücke dem passenden Foto zu.	Das Kind erzählt, wie und was es am Morgen angezogen hat. (Reihenfolge)
		Das Kind benennt acht Kleidungsstücke.	Das Kind benennt die Kleidungsstücke auf den Fotos.	Das Kind liest ein Wort und zeichnet das passende Kleidungsstück.
				Das Kind ordnet die Kleider in Unterkleider, Oberkleider und Aussenkleider.
	Eigene Kleider erkennen	Das Kind erkennt aus verschiedenen Jacken seine eigene Jacke.	Das Kind findet anhand von neutralen Fotos seine Jacke, seine Mütze, seine Schuhe und seine Hausschuhe.	Das Kind kennt die Begriffe: Uni, kariert, gestreift, getupft, geblümt kurzärmelig, langärmelig.
				Das Kind beschreibt drei Merkmale von vier Kleidungsstücken, die es trägt.
	Kleider kehren	Das Kind erkennt beim eigenen Pullover die Innen- und die Aussenseite. Das Kind kehrt seinen Pullover nach einem Fotoablauf.	Das Kind erkennt die Innen- und die Aussenseite eines Pullovers.	Das Kind erklärt, worauf es beim Kleider kehren achtet.

	Pullover an- und ausziehen	Das Kind zieht den Pullover aus. Das Kind zieht den Pullover an.	Das Kind zieht mit einem Situationsfoto den Pullover selber aus und an.	Das Kind beschreibt, wie es den Pullover an- und auszieht.
	Schuhe an- und ausziehen	Das Kind erkennt nach Fotos den rechten und den linken Schuh. Das Kind kann nach einem Fotoablauf seine Schuhe an- und ausziehen.	Das Kind erkennt den rechten und den linken Schuh. Das Kind kann nach einer Situationsfoto die Schuhe selbstständig an- und ausziehen.	Das Kind beschreibt, woran es erkennt, ob die Schuhe richtig oder falsch angezogen sind. Das Kind liest und ordnet die Reihenfolge des Schuhe An- und Ausziehens.
Verschlüsse	Klettverschluss öffnen und schliessen	Das Kind sortiert die Gegenstände nach den Kriterien mit oder ohne Klettverschluss. Das Kind zählt drei Gegenstände auf. Das Kind öffnet selbstständig den Klettverschluss und schliesst diesen wieder. Es benötigt dazu die einzelnen Schritte des Fotoablaufes.	Das Kind weiss, was ein Klettverschluss ist und zeigt auf den Fotokarten mind. sechs Kleidungsstücke mit einem Klettverschluss. Das Kind öffnet und schliesst verschiedene Klettverschlüsse. Ein Foto hilft ihm, wo es mit dem Öffnen beginnen soll und ein zweites Foto, wie es mit dem Schliessen beginnen soll.	Das Kind beschreibt die zwei Gegenstände des Klettverschlusses und nennt die Begriffe Hakenband und Flauschband. Das Kind erklärt, wie ein Klettverschluss funktioniert. Das Kind öffnet und schliesst den Klettverschluss selbstständig und kommentiert den Vorgang sprachlich.

Knöpfe und Druckknöpfe öffnen und schliessen	Das Kind sortiert zehn Knöpfe nach mind. zwei Merkmalen.	Das Kind ordnet zehn fotografierte Knöpfe den passenden Fotokarten mit den Knopflöchern zu.	Das Kind beschreibt vier Merkmale von Knöpfen und zählt vier verschiedene Knopfarten auf.
	Das Kind knöpft drei Kleidungsstücke mit unterschiedlichen Knopfarten nach dem Fotoablauf auf und zu.	Das Kind öffnet mit Hilfe von einzelnen Fotokarten drei verschiedene Knöpfe und schliesst diese wieder.	Das Kind beschreibt den Vorgang des Auf- und Zuknüpfens und führt diesen ohne Hilfe durch.
Reissverschluss öffnen und schliessen	Das Kind kennt vier Begriffe des Reissverschlusses und zeigt die einzelnen Teile am Reissverschluss.	Das Kind benennt auf einem Foto eines Reissverschlusses die einzelnen Reissverschlusssteile. Es zählt mind. sechs Begriffe auf ohne Hilfe auf.	Das Kind zählt fünf Gegenstände mit einem Reissverschluss auf.
	Das Kind schliesst und öffnet mind. drei unterschiedliche Reissverschlüsse mit dem Fotoablauf.	Das Kind erkennt sechs Reisseverschlusspaare. Es öffnet und schliesst fünf Paare mit Hilfe von zwei fotografierten Teilschritten (Reissverschluss einfädeln / Reissverschluss herunter ziehen).	Das Kind beschriftet einen Reissverschluss mit mind. Sieben Begriffen.
Binden	Das Kind knüpft nach einem Fotoablauf verschiedene Knöpfe in ein Seil.	Das Kind bindet mit Hilfe von einzelnen Fotos eine Schnur um eine Schachtel.	Das Kind erklärt, wie es binden muss.
	Das Kind knüpft nach einem Fotoablauf eine Schnur um eine Schachtel und macht dazu zwei Knöpfe.	Das Kind bindet mit Hilfe von Fotos die eigenen Schuhe.	Das Kind bindet ohne Hilfe die Schuhe.

Auswahl der Kleider	Kleidung für verschiedene Witterungsverhältnisse kennen	Das Kind erlebt den Sommer und den Winter mit seinen Sinnen.	Das Kind kennt die vier Jahreszeiten.	Das Kind ordnet die Monate den Jahreszeiten zu.
		Das Kind benennt sechs Kleidungsstücke.	Das Kind kennt das Wetter in den vier Jahreszeiten.	Das Kind klebt die Kleider zur entsprechenden Jahreszeit.
		Das Kind ordnet sechs Kleidungsstücke dem Sommer oder dem Winter zu.	Das Kind ordnet die Kleider-Fotobilder der entsprechenden Jahreszeit zu.	Das Kind zeichnet das typische Wetter zu jeder Jahreszeit.
	Kleidung für verschiedene Anlässe kennen	Das Kind kennt vier von fünf verschiedenen Anlässen: Waldtag, Sporttag, Wanderung, Geburtstag, Hochzeit.	Das Kind kennt fünf verschiedene Anlässe: Waldtag, Sporttag, Wanderung, Geburtstag, Hochzeit.	Das Kind liest über zwei verschiedene Anlässe und benennt sie.
		Das Kind benennt drei Kleidungsstücke für zwei Anlässe.	Das Kind zählt zu drei Anlässen zwei bis vier geeignete Kleidungsstücke auf.	Das Kind zeichnet drei Kleidungsstücke zu zwei Anlässen.
	Kleider versorgen / Kleiderpflege	Kleider und Schuhe in der Garderobe versorgen	Das Kind zieht sich in der Garderobe aus und versorgt seine Kleider und Schuhe beim richtigen Foto.	Das Kind sortiert die Kleidungsstücke, welche in der Garderobe versorgt werden.
Das Kind versorgt seine Kleider und Schuhe mit Hilfe eines Fotos der aufgeräumten Garderobe.				Das Kind erklärt den Vorgang des An- und Ausziehens in der Garderobe und es versorgt seine Sachen ordnungsgemäss.

	<p>Beim Sport die Kleider zusammenlegen</p>	<p>Das Kind faltet seine Kleider (Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen) zusammen, indem es das Kleidungsstück zweimal halbiert. Es verwendet den Fotoablauf mit den einzelnen Handlungsschritten.</p>	<p>Das Kind legt seine Kleidungsstücke (Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen) mit Hilfe eines Fotoablaufes zusammen. Die einzelnen Kleidungsstücke werden unterschiedlich zusammengelegt.</p>	<p>Das Kind legt seine Kleidungsstücke selbstständig zusammen, dabei werden die einzelnen Kleidungsstücke unterschiedlich zusammengelegt.</p>
	<p>Schmutzige Kleider und Schuhe abbürsten</p>	<p>Das Kind kennt mindestens vier verschiedene Bürstenarten und benennt diese.</p>	<p>Das Kind erkennt sechs verschiedene Bürstenarten und benennt diese.</p>	<p>Das Kind zählt acht verschiedene Bürstenarten auf und erklärt mit welcher Bürste es was abbürstet.</p>
		<p>Das Kind bürstet mit der bereitgelegten Bürste die Schuhe oder die Jacke. Das Kind verwendet dazu den Fotoablauf.</p>	<p>Das Kind wählt mit Hilfe einer Fototabelle die passende Bürste aus und wendet diese selbstständig an. Den Fotoablauf dazu ordnet es selbstständig.</p>	<p>Das Kind wählt die richtige Bürste und bürstet das Kleidungsstück oder die Schuhe. Es bürstet das Kleidungsstück auf allen Seiten und bürstet bei den Schuhen die Sohlen nicht.</p>

	Einen Fleck vom Pullover entfernen	Das Kind kennt verschiedene Reinigungstechniken und zählt drei Techniken auf.	Das Kind benennt fünf Reinigungstechniken, welche auf den Fotos angewendet werden.	Das Kind zählt sechs verschiedene Reinigungstechniken auf und beschreibt diese.
		Das Kind putzt auf einem Tisch den Fleck von einem Pullover weg. Es reinigt nur die entsprechende Stelle.	Das Kind reinigt mit Hilfe der Fotokarten den Fleck vom Pullover. Es nimmt den Pullover in die Hand.	Das Kind reinigt einen Fleck selbstständig von einem Pullover. Es verwendet dazu wenig Flüssigseife.
Tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	Turn- / Badekleider versorgen	Das Kind benennt zwei Bade- oder Turnkleider und versorgt sie am entsprechenden Ort.	Das Kind benennt vier Fotos von Turn- oder Schwimmkleidern.	Das Kind schreibt auf, was in die Badetasche und was in den Turnsack kommt.
		Das Kind versorgt trockene Badekleider und hängt nasse Sachen auf.	Das Kind ordnet sie dem entsprechenden Ort zu: Badesack, Turnsack oder „Stewi“.	Das Kind beschreibt, wie man nasse Wäsche aufhängt und weshalb.
	Mütze, Schal, Handschuhe versorgen	Das Kind kennt die Ausdrücke Mütze, Schal und Handschuhe.	Das Kind benennt zwei Merkmale, woran es seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe erkennt.	Das Kind zeichnet seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe.
		Das Kind weiss, dass zwei Handschuhe zusammen gehören, aber nur eine Mütze und einen Schal..	Das Kind versorgt seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe nach einer Situationsfoto.	Das Kind schreibt zwei Merkmale dazu.
		Das Kind versorgt die Mütze, den Schal und die Handschuhe richtig.		Das Kind beschreibt, wie es seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe versorgt.

Vorlieben für Kleider	Verschiedene Materialien kennen	Das Kind ordnet acht Kleidungsstücke nach fünf unterschiedlichen Materialien (Stoff, Wolle, Plastik, Leder, Fell).	Das Kind ordnet acht Fotos der Kleidungsstücke den richtigen Materialien zu (Stoff, Wolle, Plastik, Leder, Fell).	Das Kind zählt zehn Kleiderbeispiele auf und sagt, aus welchen Materialien diese hergestellt sind.
		Das Kind kennt drei verschiedene Kleidermaterialien und benennt diese. Es zählt drei Kleidungsstücke auf und sagt aus welchem Material es ist.	Das Kind benennt die unterschiedlichen Materialien (Stoff, Wolle, Plastik, Leder, Fell) der fotografierten Kleidungsstücke.	Das Kind zählt mind. einen Vorteil und einen Nachteil der drei Materialien (Stoff, Wolle, Plastik) auf und sagt welche es persönlich bevorzugt.
	Eigene Bedürfnisse erkennen	Das Kind ertastet acht unterschiedliche Materialien und teilt sie in zwei Gruppen (angenehm, unangenehm) ein.	Das Kind ordnet den Wetterkarten acht passende Fotokarten mit Kleidungsstücken zu.	Das Kind schreibt eine Sammlung seiner bevorzugten und nicht bevorzugten Kleidern auf und zeichnet diese. Es erklärt und begründet seine Sammlung.
		Das Kind sortiert acht Kleider nach unterschiedlichen Kriterien (Farbe, Grösse, Material, für Frauen, für Männer).	Das Kind erstellt eine Sammlung mit bevorzugten Kleidern zusammen und erklärt, warum es die Kleider mag oder nicht.	Das Kind zählt zu drei Witterungen (Regen, Schnee, Sonne oder Wind) je drei wichtige Kleidungsstücke auf.

	Modisches Zubehör kennen	Das Kind erkennt verschiedene modische Accessoires und benennt diese.	Das Kind benennt sieben Accessoires auf Fotokarten (Hut, Gurt, Schal, Tücher, Taschen, Regenschirm, Sonnenschirme, Broschen, Ketten, Ohrschmuck, Armschmuck).	Das Kind zählt acht verschiedene Accessoires auf und sagt, wie oder wo diese getragen werden und welchen Zweck sie erfüllen.
		Das Kind zählt fünf Accessoires auf (Hut, Gurt, Schal, Schmuck, Taschen, Regenschirm).	Das Kind ordnet sieben Accessoires den richtigen Körperteilen zu.	
Kleider herstellen / reparieren	Defekte Kleider erkennen und nähen	Das Kind erkennt und benennt: Kleider mit einem Loch, mit einem defekten Reißverschluss oder einem abgerissenen Knopf.	Das Kind benennt auf drei Fotos mit defekten Kleidern, was defekt ist.	Das Kind weiss zu vier Fotokarten mit defekten Kleidern, was defekt ist und weshalb.
		Das Kind ordnet zu jeder Fotokarte mit defektem Kleid, ein Kleidungsstück zu.	Das Kind näht nach einem Foto-Handlungsablauf ein Loch zu.	Das Kind näht ein Loch zu.
		Das Kind umwindet einen gelochten Karton (nähen).		

Einen Knopf annähen	Das Kind benennt das Material und die Begriffe, um einen Knopf anzunähen: Nadel, Faden, Knopf, Hälschen, Schlinge.	Das Kind benennt auf dem Foto die Begriffe: Knopf, Faden, Nadel, Hals und Schlinge.	Das Kind beschreibt, weshalb es beim Nähen eine Schlinge und einen Hals braucht.
	Das Kind näht einen grossen Knopf auf einen vorgelochten Karton.	Das Kind näht einen grossen Knopf auf eine Filzblume.	Das Kind zählt den Handlungsablauf: Knopf annähen, auf.
	Das Kind stellt aus dem aufgenähten Knopf eine Filzblume her.	Das Kind stellt eine Filzblume her. In der Mitte der Blume befindet sich ein Filzkreis unter dem Knopf.	Das Kind näht am Kleidungsstück den Knopf an.
Umgang mit der Nähmaschine	Das Kind fädelt den Faden unter Anweisungen ein.	Das Kind fädelt den Faden nach einem Foto-Handlungsablauf ein.	Das Kind beschreibt, wie der Faden eingefädelt wird.
	Das Kind näht eine gerade Linie auf Papier.	Das Kind näht auf Papier gerade Linien und Rundungen.	Das Kind beschreibt die Handlungsfotos (Nähe) der Reihe nach.
	Das Kind näht eine gerade Linie auf Stoff.	Das Kind näht auf Stoff gerade Linien und Rundungen.	Das Kind näht auf Stoff ein vorgezeichnetes Bild.
Persönliches T-Shirt herstellen	Das Kind sucht sich seinen persönlichen Stoff aus.	Das Kind sucht sich den Stoff nach Lieblingsmerkmalen aus.	Das Kind beschreibt, nach welchen Merkmalen es den Stoff aussucht.
	Das Kind schneidet unter Anleitung das Muster aus.	Das Kind schneidet das Schnittmuster nach einem Handlungsablauf aus.	Das Kind denkt den Ablauf des Musters Ausschneidens und führt ihn aus.
	Das Kind näht unter Anleitung das T-Shirt.	Das Kind näht das T-Shirt nach einem Foto-Handlungsablauf.	Das Kind näht das T-Shirt selbstständig.

8.1.4 Kapitel 4: Weiterführende Unterrichtsideen

Es ist wichtig, die Lerninhalte weiterzuführen und zu festigen. Den Kindern müssen Möglichkeiten geboten werden, die gelernten Abläufe immer wieder zu üben, damit diese automatisiert werden. Dazu haben wir einige Beispiele zum Unterricht und Ideen in Zusammenarbeit mit dem Elternhaus aufgelistet:

- **Im Unterricht:**
 - Im Freispiel können besondere Raumbereiche eingerichtet und eingeführt werden: sich verkleiden, Puppen waschen, Restaurant, Coiffeur, usw.
 - Das Material für die Abläufe liegt auf einem Tablett bereit. Die Kinder können es in der Freiarbeit / Pause selbstständig benützen und üben.
 - Geübte Handlungsabläufe im Schulalltag immer wieder einbauen und repetieren.
- **Zu Hause:**
 - Die Eltern über die Lernbereiche und Förderziele orientieren.
 - Das Kind führt ein persönliches Heft, indem Fotos, Produkte oder Handlungsabläufe dokumentiert werden.
 - Fotoabläufe (Handlungsabläufe) mit nach Hause geben, ev. auch als Hausaufgaben.
 - Das Kind bei Abläufen, beim Üben fotografieren und den Eltern zeigen.
 - Das Kind übt zu Hause und bringt Fotos von zu Hause mit.

Gerade die Ideen für zu Hause erachten wir als wichtigen Bestandteil der Förderung. Die Kinder sollen verschiedene Übungsfelder haben und die einzelnen Handlungsabläufe immer üben und festigen. Unserer Meinung nach ist es wichtig, den Bereich Selbstversorgung den Eltern mit konkreten Beispielen näher zu bringen und ihnen aufzuzeigen, wie zentral dieser Förderschwerpunkt ist.

8.1.5 Kapitel 5: Arbeitsblätter

Zu einzelnen Lektionen erarbeiteten wir Arbeitsblätter. Die Arbeitsblätter führten wir auf den entsprechenden Karteikarten auf. Da wir die Arbeitsblätter im A4 - Format gestalteten, sind sie gesammelt im Begleitheft zu finden. Die Arbeitsblätter können so auch als Kopiervorlage verwendet werden.

Um den Überblick über die Arbeitsblätter zu erhalten, übernahmen wir den Kopfteil der dazugehörigen Karteikarten. Im Kopf befindet sich das entsprechende Niveau, dadurch ist schnell erkennbar, zu welcher Lektion das Arbeitsblatt gehört.

8.2 Kartei

Nach einer kurzen Beschreibung zum Inhalt der Kartei befinden sich in diesem Kapitel anschließend zwei erarbeitete Beispiele. Ein Beispiel zum Bereich Körperpflege und Hygiene und ein zweites Beispiel zum Bereich Kleidung.

8.2.1 Aufbau

8.2.1.1 Inhaltverzeichnis

Auf der ersten Karteikarte findet man das Inhaltsverzeichnis, welches einen Überblick über die einzelnen Themen und die dazugehörigen Bereiche gibt. Um die einzelnen Bereiche in der Kartei besser voneinander zu unterscheiden, kennzeichnen wir sie mit verschiedenen Farben. Die Farben der einzelnen Bereiche sind auch auf den dazugehörigen Karteikarten.

8.2.1.2 Einführung

Die zweite Karteikarte ist die Einführungskarte. Auf dieser Karte sind die zentralen Informationen, wie zum Beispiel die Zielgruppe oder die Ziele beschrieben oder die Niveaus und die Handlungsmodelle kurz zusammengefasst. Die Einführungskarte soll den Heilpädagogen und Lehrpersonen die wichtigsten Informationen auf einen Blick vermitteln, die einzelnen Inhalte sind dann im Begleitheft genauer beschrieben.

8.2.1.3 Übersicht Teilbereiche und Handlungsabsichten

Zu jedem Bereich fügten wir die Tabellen mit den Teilbereichen und den dazugehörigen Handlungsabsichten ein. Die Tabellen sollen den Heilpädagogen und Lehrpersonen einen Überblick über die einzelnen Bereiche vermitteln und sie beim Suchen der einzelnen Karteikarten unterstützen.

8.2.1.4 Karteikarten zu den einzelnen Handlungsabsichten

Anhand des Themas, eigene Versorgung und Gesundheit erarbeiteten wir die Bereich Körperpflege und Hygiene, sowie den Bereich Kleidung differenzierter aus. Mit diesen zwei Bereichen zeigen wir, wie die einzelnen Kapitel der Selbstversorgung konkret erarbeitet werden können. Unsere Sammlung soll anregen sie mit eigenen Ideen und Materialien zu ergänzen und zu erweitern.

Da wir zu jeder Handlungsabsicht Förderziele und die erarbeitete Sammlung auf drei verschiedenen Niveaus erarbeitet haben, sind zu jeder Handlungsabsicht drei Karteikarten in den drei Niveaus zu finden. Zu den einzelnen Unterrichtsideen haben wir konkretes Unterrichtsmaterial wie zum Beispiel Handlungsabläufe, Fotokarten oder Arbeitsblätter zusammengestellt. Die Handlungsabläufe und die Fotokarten befinden sich direkt hinter der dazugehörigen Karteikarte. Die Arbeitsblätter befinden sich als Kopiervorlage im Begleitheft.

8.2.2 Beispiele der Kartei

In diesem Kapitel zeigen wir anhand von zwei erarbeiteten Handlungsabsichten den Aufbau unserer Kartei. Wir wählten dazu das Beispiel Hände waschen aus dem Teilbereich Körperpflege und Hygiene, sowie das Beispiele An- und Ausziehen aus dem Teilbereich Kleidung. Das zusätzliche Unterrichtsmaterial wie die Fotokarten, Handlungsabläufe oder Arbeitsblätter haben wir direkt den Beispielen angehängt.

Tabelle 26: Karteikarten, Inhaltsverzeichnis

Karteikarten: Inhaltsverzeichnis	
Thema	Bereich
Persönlichkeit	Wer bin ich
	Verantwortung für sich selbst
	Gesundheit / Pflege und Versorgung
	Mitmenschen
Eigene Versorgung und Gesundheit	Körperpflege und Hygiene
	Kleidung
	Ernährung

Häusliches Leben	Wohnen
	Aufgaben und Pflichten
Ausserhäusliches Leben	Einkaufen
	Geografie / Verkehr
	Natur / Zeit
Freizeit	Freizeitgestaltung
	Medien
	Technik

Tabelle 27: Karteikarten, Einführung

Karteikarten: Einführung	
Zielgruppe	Heilpädagogen und Lehrpersonen In unseren Karteikarten schreiben wir von den Lehrpersonen.
Ziel	Unser Ziel ist, ein ansprechendes, praktisches und gut verständliches Unterrichtsmittel zu erstellen, welches im Alltag der integrativen Sonderschulung in der Regelschule verwendet werden kann. Das Unterrichtsmittel soll praktische Ideen beinhalten, welche von den Heilpädagogen und Lehrpersonen angewendet werden können.
Grund	In der Integrierten Sonderschulung werden die Kinder zu wenig oder überhaupt nicht im Bereich Selbstversorgung gefördert. Es fehlt an geeigneten Unterrichtsmitteln, Materialien und Ressourcen. Das Elternhaus übernimmt diese Förderung sehr unterschiedlich. Für die Selbstständigkeit und um das eigene Ich zu stärken, ist dies ein zentraler Förderbereich, der auch in der Integrierten Sonderschulung gefördert werden muss.
Gruppengröße	Kleingruppen, Einzelförderung Je nach Inhalt und Gruppenzusammensetzung kann die Förderung auch in der Halbkasse stattfinden.
Karteikarten	Die Karten sollen für die Lehrpersonen handlich, übersichtlich, verständlich und jederzeit einsetzbar sein. Aus diesem Grund haben wir bewusst auf die Fachsprache verzichtet. Einfachheitshalber schreiben wir von Lehrpersonen und machen keine Unterscheidung zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen.
Zusatzmaterial	Zu einzelnen Lektionen haben wir Zusatzmaterial wie zum Beispiel Fotoabläufe, Fotokarten, Spiele oder Arbeitsblätter erarbeitet und angehängt. Diese Sammlung soll eine Anregung für die Lehrpersonen sein und sie motivieren, diese Sammlung persönlich zu gestalten und zu erweitern.
Niveaus	Jede Lektion ist in drei unterschiedliche Niveaus aufgeteilt. Die Niveaus beziehen sich nicht auf das Alter, sondern auf die Denkentwicklung des einzelnen Kindes nach Piaget. Hier werden zu jedem Niveau einige Stichworte genannt: <ul style="list-style-type: none"> • Niveau 1: Gegenstände kennen und benennen, praktische Handlung mit konkreten Gegenständen und mit Hilfe eines fotografierten Handlungsablaufes in einzelnen Teilschritten und durch Vorzeigen durchführen. • Niveau 2: Selbstständiges Handeln, der Handlungsablauf wird selbstständig geordnet und nach Situationsfotos durchgeführt und beschrieben. • Niveau 3: Der Ablauf wird beschrieben, gezeichnet und aufgeschrieben, für die einzelnen Handlungsschritte werden keine Bilder mehr benötigt, sondern die einzelnen Schritte werden im Geiste vorweggenommen, also gedacht.

Handlungsmodell	<p>Das Handlungsmodell haben wir aus der Behindertenpädagogik von Pitsch entnommen. Dieses Modell wird auch in der Ergotherapie und in der Sprachtherapie angewendet, zum Teil werden dazu andere Ausdrücke verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Handlungsorientierung: Die Interesse und die Aufmerksamkeit der Kinder werden geweckt und das Ziel den Kindern bekannt gegeben.• Handlungsplanung: Das Arbeitsmaterial wird bereitgelegt, sodass die Kinder möglichst selbstständig den Arbeitsplatz einrichten und aufräumen können. Die Kinder werden zur Handlungsausführung hingeführt.• Handlungsausführung: Mit welchen Übungen / Spielen können die Kinder zum Ziel geführt werden? Wie können die Kinder die Förderziele erreichen? Die Kinder sollen dabei möglichst aktiv sein. Die Lehrperson hält die Kinder während dem Arbeiten und Üben mit Fotos fest. Die Handlungsplanung und die Handlungsausführung sind nicht immer klar trennbar, sie gehen oft fließend ineinander über.• Handlungskontrolle: Reflektion des Förderzieles. Die Kinder bekommen ein wertschätzendes, ehrliches Feedback. Die Fotos der Umsetzung können in einem persönlichen Heft gesammelt werden, so können die Kinder ihre Entwicklungen selber mitverfolgen.
Ausdrücke	<p>Handlungsablauf: Der Ablauf der einzelnen Handlungen wird mit einzelnen Schritten festgehalten.</p> <p>Situationsfoto oder Fotokarte: Die Haupthandlung wird auf einem Foto oder als Pikto dokumentiert, z. B. den Tisch decken.</p>

Tabelle 28: Handlungsabsichten / Körperpflege und Hygiene

Thema: Eigene Versorgung Bereich: Körperpflege und Hygiene			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Hände und Gesicht waschen	Gesicht waschen	Hände waschen	Gesicht und Hände eincremen
Zahnpflege	Zähne putzen	Zahngesunde Ernährung	
Toilette	Rund um die Toilette	Toilette benützen	
Baden / Duschen	Duschen		
Nagelpflege	Nägel putzen und schneiden		
Duftnoten	Deo und Parfüms benützen		
Nase putzen	Nase putzen		
Haarpflege	Haare bürsten	Haare waschen	

Tabelle 29: Hände waschen / Niveau 1

<p>Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen</p>	
<p>Handlungsabsicht: Hände waschen</p>	
<p>Niveau 1</p>	<p>Förderziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zeigt seine zwei Hände und an jeder Hand seine fünf Finger. • Das Kind benennt auf vier Fotos, wann man sich die Hände wäscht. • Das Kind ahmt den Ablauf, Hände waschen, nach.
	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hand zum Aufhängen • Lavabo / feste, wohlriechende Seife / Handtuch • Fotokarten: Wann wäscht man sich die Hände • Handlungsablauf: Hände waschen • Zeichnungsblätter für jedes Kind • Fingerfarben
	<p>Handlungsorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt eine grosse Hand auf. • Die Kinder halten die Augen geschlossen. Die Lehrperson geht mit einer gut riechenden Seife von Kind zu Kind. Die Kinder riechen daran. • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Könnt ihr herausfinden, was wir heute damit machen?“. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt.
	<p>Handlungsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder betrachten ihre Hände und Finger und sagen ihre Beobachtungen. • Die Kinder streichen mit geschlossenen Augen über ihre Hände und Finger. Sie erzählen, was sie dabei spüren.
<p>Handlungsausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprechvers mit Finger zählen: <ul style="list-style-type: none"> • „Fi, fo fand, mir händ ei Hand. A dere Hand hämer, eis, zwei, drü, vier, föif Finger. Fi, fo, fand, mir händ e zweiti Hand. A dere Hand hämer au, eis, zwei, drü, vier, föif Finger. 	

		<p>Fi, fo, fänd, mir händ zwei Händ. Und zäme hämer eis, zwei....zäh Finger.“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind führt den Sprechvers alleine durch (Handlungskontrolle). • Die Lehrperson fragt: „Wann wascht ihr euch die Hände?“. Die Kinder zählen auf und die Lehrperson hängt dazu die Fotokarten auf: Wann wäscht man sich die Hände. • Ablauf Hände waschen: <ul style="list-style-type: none"> • Ärmel nach hinten stülpen • Wasserhahn aufdrehen • Hände nass machen • Seife nehmen (feste Seife geeigneter -> taktile Wahrnehmung) • Hände einseifen • Hände abspülen • Wasserhahn abstellen • Hände abtrocknen • Die Lehrperson zeigt den Ablauf vor und beschreibt dazu die einzelne Handlung, das zweite Mal machen die Kinder Schritt für Schritt mit. • Die Lehrperson zeigt die Fotokarte und die Kinder führen Schritt für Schritt allein aus. • Jedes Kind setzt sich an einen abgedeckten Tisch. Vor jedem Kind klebt ein grosses Zeichnungsblatt. • Die Kinder bekommen wenig Fingerfarbe. Sie dürfen die Farbe auswählen und warten, bis alle Kinder Farbe haben. • Die Lehrperson singt: <ul style="list-style-type: none"> • „Mir striched de 1. Finger i (die Kinder streichen den Daumen ein).“ • „Mir striched de 2. Finger i,.....bis mir striched de 10. Finger i.“ • „Mir striched die ganze Händ i.“ • Die Kinder machen mit beiden Händen einen Handabdruck auf ihr Papier.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt die Fotokarte. Die Kinder waschen sich die Hände nach dem Fotoablauf Schritt für Schritt. • Die Kinder zeigen einander die sauberen Hände. • Jedes Kind nimmt 4 Fotokarten und erzählt, wann es sich die Hände wäscht, und bekommt ein Feedback. • Sind die Handabdrücke trocken, kann der Sprechvers mit zählen erneut durchgeführt werden.

Tabelle 30: Hände waschen / Handlungsablauf

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen				
Handlungsabsicht: Hände waschen				
Handlungsablauf: Hände waschen				
Niveau 1				
	Abb. 4: Ärmel nach hinten	Abb. 5: Wasser anstellen	Abb. 6: Hände nass machen	Abb. 7: Seife nehmen
	Abb. 8: Hände einseifen	Abb. 9: Hände abspülen	Abb. 10: Wasser abstellen	Abb. 11: Hände abtrocknen

Tabelle 31: Hände waschen / Fotokarte rechte, linke Hand

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen		
Handlungsabsicht: Hände waschen		
Fotokarten: Rechte und linke Hand		
Niveau 1		
	Abb. 12: Linke Hand	Abb. 13: Rechte Hand

Tabelle 32: Hände waschen / Fotokarten, wann

<p>Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen</p>				
<p>Handlungsabsicht: Hände waschen</p>				
<p>Fotokarten: Wann wäscht man sich die Hände</p>				
<p>Niveau 1</p>				
	<p>Abb. 14: Niesen</p>	<p>Abb. 15: Draussen spielen</p>	<p>Abb. 16: Toilette</p>	<p>Abb. 17: Malen</p>
	<p>Abb. 18: Essen</p>	<p>Abb. 19: Schlafen</p>		

Tabelle 33: Hände waschen / Niveau 2

<p>Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen</p>		
<p>Handlungsabsicht: Hände waschen</p>		
<p>Niveau 2</p>	<p>Förderziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt seine Finger. • Das Kind ordnet die Situationsfotos, wann man sich die Hände wäscht, den Piktos vorher oder nachher zu. • Das Kind wäscht seine Hände nach folgenden Situationsfotos: Pullover, Wasserhahn, Abtrocktuch. 	
	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bild von schmutzigen Händen • 2 Hände zum Aufhängen und Finger zum Ankleben • Lavabo / feste, wohlriechende Seife / Handtuch • Fotokarten: Wann wäscht man sich die Hände (Niveau 1) • Handlungsablauf: Hände waschen (Niveau 1) • Situationsbilder: Pullover / Wasserhahn, Badetuch • Arbeitsblatt: Vorher / nachher • Arbeitsblatt: Krankheiten 	
	<p>Handlungsorientierung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt ein Bild von schmutzigen Händen auf. Die Lehrperson fragt: „Was seht ihr? Was macht ihr, wenn eure Hände schmutzig sind?“. Die Kinder sprechen darüber, dabei fließen eigene Erfahrungen mit ein. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt.
	<p>Handlungsplanung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder betrachten ihre Hände und Finger. Sie erzählen, ob sie sauber oder schmutzig sind. • Die Lehrperson hängt eine grosse Hand ohne Finger auf. Beim Aufzählen werden die passenden Finger angeklebt. Die Kinder zeigen dazu ihren entsprechenden Finger, strecken diesen auf oder massieren ihn.
	<p>Handlungsausführung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sprechvers mit Finger zählen: <ul style="list-style-type: none"> • „Fi, fo fand, mir händ ei Hand. • A dere Hand hämer, de Dume, de Zeigfinger, de Mittelfinger, de Ringfinger und

		<p>de chly Finger. Fi, fo, fand, mir händ e zweiti Hand. A dere Hand hämer au, de Dume, de Zeigfinger, de Mittelfinger, de Ringfinger, und de chly Finger. Fi, fo, fänd, mir händ zwei Händ. Und zämer hämer eis, zwei....zäh Finger.“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind führt den Sprechvers alleine durch (Handelskontrolle). • Die Lehrperson fragt: „Wann wascht ihr euch die Hände?“. Die Kinder zählen die Situationen auf und die Lehrperson hängt die Fotokarten dazu auf. • Die Lehrperson hat 2 Piktos mit vorher und nachher. Die Kinder sortieren die Fotokarten den entsprechenden Piktos zu, ob die Hände vorher oder nachher waschen. • Die Fotokarten, wann wäscht man die Hände, werden umgekehrt in einen Korb gelegt. Ein Kind zieht eine Karte und spielt in Gestik die Situation vor. Die anderen Kinder erraten und beschreiben, zu welchem Piktos die Karte gehört. Die Fotokarte wird zum entsprechenden Pikto gelegt. • Hände waschen: (Ablauf Niveau 1) • Ablauf ordnen: Ein Kind sucht die erste Fotokarte und beschreibt sie. Das andere Kind sucht die nächste Fotokarte und beschreibt diese ebenfalls. Sie erstellen gemeinsam den Ablauf. • Spiel wie Koffer packen: „Ich tue d`Ärmel hindere, ich tue d`Ärmel hindere, de Wasserhahne uf...“. • Die Situationsfotokarten sind als Vorlage aufgehängt: Pullover, Wasserhahn, Abtrocktuch • Jedes Kind macht sich draussen die Hände schmutzig und wäscht sich dann die Hände. Es beschreibt seine Handlung mit Worten.
Handlungskontrolle		<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zeigt vor, wie es seine schmutzigen Hände wäscht und kommentiert dies. Es bekommt ein Feedback. • Arbeitsblatt: Das Kind ordnet die Fotos, wann werden die Hände gewaschen, dem entsprechenden Pikto zu und klebt es auf. Jedes Kind erzählt im Kreis, wo es die Situationsfotos aufgeklebt hat. Es bekommt ein Feedback.

Tabelle 34: Hände waschen / vorher, nachher

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit		
Bereich: Körperpflege und Hygiene		
Teilbereich: Hände und Gesicht waschen		
Handlungsabsicht: Hände waschen		
Arbeitsblatt: vorher, nachher (Niveau 2)		
vorher		nachher
	<p>Abb. 20: Hände waschen</p>	

Tabelle 35: Hände waschen / Fotokarte Handtuch

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen	
Handlungsabsicht: Hände waschen	
Fotokarten: Hände waschen	
Niveau 2	
	Abb. 21: Handtuch

Tabelle 36: Hände waschen / Situationskarten Pullover, Wasserhahn

<p>Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen</p>		
<p>Handlungsabsicht: Hände waschen</p>		
<p>Fotokarten: Situationskarten zu Hände waschen</p>		
<p>Niveau 2</p>		
	<p>Abb. 22: Pullover</p>	<p>Abb. 23: Wasserhahn</p>

Tabelle 37: Hände waschen / Niveau 3

<p>Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen</p>	
<p>Handlungsabsicht: Hände waschen</p>	
<p>Niveau 3</p>	<p>Förderziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zeichnet und erzählt fünf Situationen, in denen man sich mit Krankheiten anstecken kann. • Das Kind liest die einzelnen Teilschritte des Händewaschens und ordnet sie in die richtige Reihenfolge. • Das Kind wäscht seine Hände selbstständig, dabei hält es die Reihenfolge ein.
	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bild: Hände waschen • Fotokarten: Wann wäscht man sich die Hände (Niveau1) • Arbeitsblatt: Krankheiten • Mikroskop / unterschiedlicher Schmutz, Staub, Dreck, etc. • Arbeitsblatt: Handlungsablauf Hände waschen, leer • Arbeitsblatt: Handlungsablauf Hände waschen, Sätze • Farbstifte, Leim • Lavabo / Becken / feste, wohlriechende Seife / Handtuch
	<p>Handlungsorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt ein Bild vom Hände waschen auf. Die Kinder betrachten es und erzählen, was ihnen dazu in den Sinn kommt. Sie berichten von eigenen Erfahrungen. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt.
	<p>Handlungsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Habt ihr euch schon einmal überlegt, weshalb ihr euch die Hände waschen müsst?“ (Schutz vor Krankheiten) oder „Wo man sich anstecken könnte?“. • Die Kinder bringen Beispiele aus ihrem Alltag (Niesen, Toilette, Menschen oder Dinge anfassen, Tiere berühren, etc.). Dazu werden die Fotokarten aufgehängt.
	<p>Handlungsausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder untersuchen unter dem Mikroskop Proben vom Türgriff, Taschentuch, Schmutz vom Boden, etc.

		<ul style="list-style-type: none">• Für die Freiarbeit kann ein Experimenttisch mit einem Mikroskop eingerichtet werden um frei zu experimentieren.• Arbeitsblatt: Die Kinder zeichnen auf ihr Blatt 5 Situationen, in denen sie sich anstecken könnten.• Die Kinder bekommen die Texte des Handlungsablaufs Hände waschen. Sie lesen zuerst die Texte und ordnen sie danach in der richtigen Reihenfolge. Die Texte werden miteinander verglichen, wenn nötig korrigiert und dann auf dem zweiten Arbeitsblatt aufgeklebt.• Für das Schmutzwasser wird ein Becken ins Lavabo gestellt. Ein Kind nach dem andern zeigt vor, wie es seine Hände wäscht. Die anderen Kinder geben ein Feedback. Vom Schmutzwasser wird eine Probe entnommen, die später unter dem Mikroskop untersucht wird.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind beschreibt, in Worten, die Reihenfolge des Händewaschens.• Jedes Kind erhält ein Feedback.• Jedes Kind berichtet, über 5 vorher gezeichnete Situationen, in denen man sich anstecken könnte.• Das Kind beurteilt sich, ob es die Ziele erreicht hat oder nicht.

Tabelle 38: Hände waschen / Krankheiten

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen Handlungsabsicht: Hände waschen
Arbeitsblatt: Krankheiten (Niveau 3)
<p>Wo und wie kann ich mich mit Krankheiten anstecken?</p> <div style="text-align: right;"><p>Abb. 24: Mikroskop</p></div>

Tabelle 39: Hände waschen / Fotokarte Hände waschen

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen	
Handlungsabsicht: Hände waschen	
Fotokarten: Hände waschen	
Niveau 3	
	Abb. 25: Hände waschen

Tabelle 41: Hände waschen / Handlungsablauf, Sätze

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen
Handlungsabsicht: Hände waschen
Arbeitsblatt: Handlungsablauf Hände waschen, Sätze (Niveau 3)
Die Seife nehmen.
Den Wasserhahn anstellen.
Den Wasserhahn abstellen.
Die Ärmel nach hinten stülpen.
Die Hände abspülen.
Die Hände abtrocknen.
Die Hände einseifen.
Die Hände nass machen.

Tabelle 42: Handlungsabsichten / Kleidung

Thema: Eigene Versorgung Bereich: Kleidung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
An- und ausziehen	Kleidungsstücke benennen	eigene Kleider erkennen	Kleider kehren
	Pullover an- und ausziehen	Schuhe an- und ausziehen	
Verschlüsse	Klettverschluss öffnen und schliessen	Knöpfe und Druckknöpfe öffnen und schliessen	Reissverschluss öffnen und schliessen
	Binden		
Auswahl der Kleider	Kleidung für verschiedene Witterungsverhältnisse kennen	Kleidung für verschiedene Anlässe kennen	
Kleider versorgen / Kleiderpflege	Kleider und Schuhe in der Garderobe versorgen	beim Sport die Kleider zusammenlegen	schmutzige Kleider und Schuhe abbürsten
	einen Fleck vom Pullover entfernen		
tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	Turn- / Badekleider versorgen	Mütze, Schal, Handschuhe versorgen	
Vorliebe für Kleider	verschiedene Materialien kennen	eigene Bedürfnisse erkennen	modisches Zubehör kennen
Kleider herstellen / reparieren	defekte Kleider erkennen und nähen	einen Knopf annähen	Umgang mit der Nähmaschine
	persönliches T-Shirt herstellen		

Tabelle 43: Pullover an- und ausziehen / Niveau 1

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen					
Handlungsabsicht: Pullover an- und ausziehen					
Niveau 1	<p>Förderziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zieht den Pullover aus. • Das Kind zieht den Pullover an. <p>Die Spiele können auch für das An- und Ausziehen von Hosen, Socken und Jacken verwendet werden.</p>				
	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind hat seinen eigenen Pullover • Fotoablauf: Pullover anziehen / Pullover ausziehen 				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Handlungsorientierung</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson motiviert die Kinder, indem sie sagt: „Damit wir länger turnen können, ist es wichtig, dass ihr alleine euren Pullover selbstständig an- und ausziehen könnt.“. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. </td> </tr> <tr> <td>Handlungsplanung</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt die einzelnen Teilschritte vor und kommentiert diese. Sie hängt dazu die entsprechenden Fotos auf. </td> </tr> </table>	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson motiviert die Kinder, indem sie sagt: „Damit wir länger turnen können, ist es wichtig, dass ihr alleine euren Pullover selbstständig an- und ausziehen könnt.“. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt die einzelnen Teilschritte vor und kommentiert diese. Sie hängt dazu die entsprechenden Fotos auf.
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson motiviert die Kinder, indem sie sagt: „Damit wir länger turnen können, ist es wichtig, dass ihr alleine euren Pullover selbstständig an- und ausziehen könnt.“. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 			
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt die einzelnen Teilschritte vor und kommentiert diese. Sie hängt dazu die entsprechenden Fotos auf. 			
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder machen Schritt für Schritt der Lehrperson nach. <ul style="list-style-type: none"> • Ausziehen: • Mit der rechten Hand den linken Ärmelsaum halten. • Den linken Arm aus dem Ärmel ziehen. • Mit der linken Hand auf der Innenseite des Pullovers den Pullover halten und den rechten Arm aus dem Ärmel ziehen. • Beide Arme sind nun im Pullover. • Beide Arme in die Höhe strecken. • Den Pullover über den Kopf ziehen. • Den Pullover aufschütteln. 				

		<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder legen ihren Pullover in die Mitte, dann wird gemischt (Pulloveralat) und jedes Kind holt sich seinen eigenen Pullover wieder oder es holt einen Pullover und bringt ihn dem richtigen Kind.<ul style="list-style-type: none">• Anziehen• Beide Hände halten die Kopföffnung.• Die Öffnung über den Kopf ziehen.• Mit dem rechten Arm in die Öffnung schlüpfen.• Mit dem linken Arm in die Öffnung schlüpfen.• Den Pullover zurecht ziehen.• Die Kinder tauschen die Pullover und ziehen sich einen fremden Pullover an. Sie schauen, ob er passt oder nicht.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind zeigt einzeln vor, wie es den Pullover an- und ausziehen kann. Alle Kinder klatschen oder geben ein Feedback. Bei einer grossen Gruppe kann dies auch als Partnerübung durchgeführt werden.

Tabelle 44: Pullover an- und ausziehen / Handlungsablauf anziehen

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen				
Handlungsabsicht: Pullover an- und ausziehen				
Handlungsablauf: Pullover anziehen				
Niveau 1				
	Abb. 26: Kopfföpfung halten	Abb. 27: Über den Kopf ziehen	Abb. 28: In den Ärmel	Abb. 29: Arm strecken
	Abb. 30: Nach unten ziehen			

Tabelle 45: Pullover an- und ausziehen / Handlungsablauf ausziehen

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen				
Handlungsabsicht: Pullover an- und ausziehen				
Handlungsablauf: Pullover ausziehen				
Niveau 1				
	Abb. 31: Ärmelsaum festhalten	Abb. 32: 1. Arm herausziehen	Abb. 33: 2. Arm herausziehen	Abb. 34: Armen im Pullover
	Abb. 35: Armen nach oben	Abb. 36: Über den Kopf ziehen	Abb. 37: Pullover aufschütteln	

Tabelle 46: Pullover an- und ausziehen / Niveau 2

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen			
Handlungsabsicht: Pullover an- und ausziehen			
Niveau 2	Förderziel: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zieht mit einem Situationsfoto den Pullover selber aus und an. <p>Die Spiele können auch für das An- und Ausziehen von Hosen, Socken und Jacken verwendet werden.</p>		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • eigener Pullover • Fotoablauf: Pullover anziehen / Pullover ausziehen • Musik oder Instrument • Korb, Tuch 		
	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;">Handlungsorientierung</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson macht ein Rätsel über den Pullover. Die Kinder erraten, was die Lehrperson meint. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. </td> </tr> </table>	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson macht ein Rätsel über den Pullover. Die Kinder erraten, was die Lehrperson meint. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt.
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson macht ein Rätsel über den Pullover. Die Kinder erraten, was die Lehrperson meint. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;">Handlungsplanung</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind zieht seinen Pullover aus und beschreibt, wie es dies macht. • Die Lehrperson und die Kinder sprechen über das unterschiedliche Vorgehen. • Die Lehrperson hängt die Fotos mit den einzelnen Teilschritten auf. Die Kinder beschreiben die einzelnen Schritte und führen sie aus. </td> </tr> </table>	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind zieht seinen Pullover aus und beschreibt, wie es dies macht. • Die Lehrperson und die Kinder sprechen über das unterschiedliche Vorgehen. • Die Lehrperson hängt die Fotos mit den einzelnen Teilschritten auf. Die Kinder beschreiben die einzelnen Schritte und führen sie aus.
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind zieht seinen Pullover aus und beschreibt, wie es dies macht. • Die Lehrperson und die Kinder sprechen über das unterschiedliche Vorgehen. • Die Lehrperson hängt die Fotos mit den einzelnen Teilschritten auf. Die Kinder beschreiben die einzelnen Schritte und führen sie aus. 		
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;">Handlungsausführung</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Partnerarbeit: Ein Kind beschreibt einen Teilschritt nach dem Fotoablauf und das andere Kind führt diesen aus. Wechsel! • Die Kinder ziehen den Pullover aus und tauschen den Pullover mit einem anderen Kind. Sie ziehen den anderen Pullover an und schauen, ob er passt. Sie betrachten sich im Spiegel. • Ein Kind geht vor die Türe. Die anderen Kinder tauschen die Pullover aus und erraten, wem welcher Pullover gehört. • Alle Kinder springen, hüpfen, etc. herum. Auf ein Zeichen (Instrument) ziehen sie den Pullover aus und legen ihn auf den Stuhl. Auf ein weiteres Zeichen ziehen sie den Pullover erneut an. </td> </tr> </table>	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerarbeit: Ein Kind beschreibt einen Teilschritt nach dem Fotoablauf und das andere Kind führt diesen aus. Wechsel! • Die Kinder ziehen den Pullover aus und tauschen den Pullover mit einem anderen Kind. Sie ziehen den anderen Pullover an und schauen, ob er passt. Sie betrachten sich im Spiegel. • Ein Kind geht vor die Türe. Die anderen Kinder tauschen die Pullover aus und erraten, wem welcher Pullover gehört. • Alle Kinder springen, hüpfen, etc. herum. Auf ein Zeichen (Instrument) ziehen sie den Pullover aus und legen ihn auf den Stuhl. Auf ein weiteres Zeichen ziehen sie den Pullover erneut an. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerarbeit: Ein Kind beschreibt einen Teilschritt nach dem Fotoablauf und das andere Kind führt diesen aus. Wechsel! • Die Kinder ziehen den Pullover aus und tauschen den Pullover mit einem anderen Kind. Sie ziehen den anderen Pullover an und schauen, ob er passt. Sie betrachten sich im Spiegel. • Ein Kind geht vor die Türe. Die anderen Kinder tauschen die Pullover aus und erraten, wem welcher Pullover gehört. • Alle Kinder springen, hüpfen, etc. herum. Auf ein Zeichen (Instrument) ziehen sie den Pullover aus und legen ihn auf den Stuhl. Auf ein weiteres Zeichen ziehen sie den Pullover erneut an. 		

		<ul style="list-style-type: none">• Wettanziehen: Die Kinder stellen sich in zwei Reihen mit gleich vielen Kindern. Alle Pullover liegen vorne im Korb bereit, dann holen die vordersten Kinder auf ein Zeichen ihren Pullover, ziehen ihn an und klopfen dem nächsten Kind auf die Hand und dieses rennt los. In welcher Reihe haben sich die Kinder zuerst angezogen?
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Alle Kinder sitzen im Kreis. Von allen Kindern liegen die Pullover zugedeckt in einem Korb. Es wird ein Pullover herausgezogen. Das Kind, dem der Pullover gehört, zieht ihn an und beschreibt die entsprechende Handlung. Das Kind bekommt ein Feedback.

Tabelle 47: Pullover an- und ausziehen / Niveau 3

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Pullover an- und ausziehen	
Niveau 3	Förderziel: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind beschreibt, wie es den Pullover an- und auszieht. <p>Die Spiele können auch für das An- und Ausziehen von Hosen, Socken und Jacken verwendet werden.</p>
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • eigener Pullover • Pro Kind 1 Zettel für jede Teilhandlung • Pro Kind je 1 Fotoablauf
	Handlungsorientierung <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder bekommen ein Kärtchen, auf welchem ein Kind einen Pullover an- oder auszieht. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt.
	Handlungsplanung <ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Ich ziehe den Pullover aus und an. Beobachtet genau welcher Körperteil, was macht.“. Die Kinder beobachten und beschreiben es anschliessend.
	Handlungsausführung <ul style="list-style-type: none"> • Partnerübung: Ein Kind sagt seinem Gegenüber jeden Schritte, um den Pullover an- und auszuziehen. Das Gegenüber führt dies aus. • Ein Kind zieht mit geschlossenen Augen den Pullover aus und an. • Die Kinder schreiben die einzelnen Teilschritte auf einen Zettel. Sie erhalten die Fotos zu den einzelnen Teilschritten und ordnen ihre Beschreibungen den Fotos zu. Sie ordnen die Teilschritte in die richtige Reihenfolge und kleben sie auf.
	Handlungskontrolle <ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind liest seine beschriebenen Handlungsabfolgen vor. Die Kinder und die Lehrperson geben ein Feedback, wenn nötig korrigiert das Kind seine Arbeit.

Tabelle 48: Pullover an- und ausziehen / Anziehen beschreiben

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit	
Bereich: Kleidung	
Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Pullover an- und ausziehen	
Arbeitsblatt: An- und ausziehen beschreiben (Niveau 3)	
Pullover anziehen	
1. Foto	
2. Foto	
3. Foto	

4. Foto

5. Foto

Tabelle 49: Pullover an- und ausziehen / Ausziehen beschreiben

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit	
Bereich: Kleidung	
Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Pullover an- und ausziehen	
Arbeitsblatt: An- und ausziehen beschreiben (Niveau 3)	
Pullover ausziehen	
1. Foto	
2. Foto	
3. Foto	

4. Foto

5. Foto

6. Foto

7. Foto

9 Evaluation

9.1 Evaluation Unterrichtsmittel

9.1.1 Einleitung

Um unser Unterrichtsmittel zu evaluieren, führen wir ein Gruppeninterview durch. Im Interview möchten wir nicht die einzelnen Personen hintereinander befragen, sondern die ganze Gruppe ansprechen und so zu einer Diskussion anregen. Die Leitung des Interviews teilen wir uns vorgängig nach den verschiedenen Hauptthemen auf.

An unserem Gruppeninterview nahmen drei Heilpädagoginnen und drei Klassenlehrerinnen teil. Wir wählten bewusst Heilpädagogen und Lehrpersonen aus, da wir mit unserem Unterrichtsmittel beide Berufsgruppen ansprechen wollen. Wir wählten je drei Personen aus, um eine ausgewogene Gruppe zu haben.

Folgende Heilpädagoginnen und Klassenlehrerinnen nahmen am Interview teil:

- | | |
|-------|---|
| SHP 1 | Michela Casanova,
Heilpädagogin im Kindergarten und in der 4. Klasse, Schulhaus Egg in Wetzikon |
| SHP 2 | Monika Kuster,
Heilpädagogin in der Unterstufe, Schulhaus Schlossberg in Rüti |
| SHP 3 | Eva Klauser,
pensionierte Heilpädagogin in der Kleinklasse und Klassenlehrperson in der Unterstufe |
| LP 1 | Renate Schwarb,
Klassenlehrperson in der 2. Klasse, Schulhaus Egg in Wetzikon |
| LP 2 | Dominique Marty,
Klassenlehrperson in der Grundstufe, Schulhaus Eschenmatt in Rüti |
| LP 3 | Silvia Rüegg,
Klassenlehrperson in der Grundstufe, Schulhaus Eschenmatt in Rüti |

Die Kurzbezeichnungen der einzelnen Personen (zum Beispiel SHP 1 oder LP 2) werden wir in der Auswertung des Gruppeninterviews (Anhang) verwenden.

9.1.2 Leitfaden Gruppeninterview

Damit wir einen roten Faden durch das ganze Interview haben, erarbeiteten wir einen Leitfaden mit Fragen zu folgenden vier Hauptthemen:

- Unterrichtsmittel
- Praxis
- Selbstversorgung
- Handlungskompetenz

Die Fragen wählen wir so, dass wir die Gruppe zur Diskussion anregen können.

Als Einstieg möchten wir die einzelnen Personen nach ihrem Lernerfolg durch das Selbststudium befragen. Wir wählen dazu eine Skala von 1 bis 6, dabei ist die 1 der kleinste Lernerfolg und die 6 der grösste Lernerfolg. Zum Abschluss des Interviews werden wir diese Frage erneut stellen und schauen, ob sich durch die Gruppendiskussion etwas verändert hat.

Fragen für das Gruppeninterview:

Einschätzung des Lernerfolgs:

- Wie viel hast du beim Einzelstudium der Arbeit auf einer Skala von 1 - 6 gelernt?

Unterrichtsmittel:

- **Wie wirkt das Unterrichtsmittel allgemein auf dich?**
- Wie ist das Layout?
- Ist es ansprechend gestaltet?
- Ist es übersichtlich?
- Ist es handlich?
- Ist es sprachlich verständlich geschrieben?
- **Wie wirkt das Begleitheft auf dich?**
- Hilft dir der theoretische Teil für dein Verständnis?
- Gibt das Begleitheft genügend Informationen? Hilft dir das Begleitheft zur Umsetzung der Kartei?
- Ist die Arbeit in zwei Teilen, Begleitheft und Kartei, geeignet?
- Ist das Wesentliche erkennbar?
- Erhältst du in unserem Begleitheft einen Einblick in unsere Masterarbeit? Ist es von Interesse?
- **Wie wirkt die Kartei auf dich?**
- Ist sie übersichtlich?
- Ist sie handlich?
- Ist es praktisch?
- Ist es anwendbar?
- Spricht dich der Aufbau nach dem Handlungsmodell mit den vier Schritten Handlungsorientierung, -planung, -ausführung, -kontrolle an?

Praxis:

- Wie wirkt unser Unterrichtsmittel für deine Praxis?
- Würdest du das Unterrichtsmittel einsetzen oder hast du es vielleicht bereits? Und in welcher Form?
- Könnte oder gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung? Welche?
- Haben dich unsere Unterrichtsideen, die Lektionen angesprochen? Was hat dich besonders angesprochen? Die Lektion, die Fotokarten, die Handlungsabläufe oder die Arbeitsblätter?
- Hast du durch die Kartei neue Unterrichtsideen erhalten?
- Hat sich unser Unterrichtsmittel motiviert und angeregt weitere, persönliche Ideen einzubringen? Hast du diesen Spielraum?
- Entspricht es den Denkstufen deiner Schüler?
- Ist die Einteilung der Lektionen in drei unterschiedlichen Niveaus relevant für dich?

Selbstversorgung:

- Konntest du dir ein Verständnis zum Begriff Selbstversorgung aufbauen?
- Weisst du was zur Selbstversorgung gehört?
- Konntest du dein Wissen zum Bereich Selbstversorgung erweitern?
- Würdest du oder hast du bereits das Thema Selbstversorgung in deinen Unterricht bewusst eingebaut?
- Hat es bereits einen Stellenwert oder hat es durch diese Arbeit einen höheren Stellenwert bekommen?
- Findest du das Thema Selbstversorgung ein aktuelles Thema in der Integrierten Sonderschulung?

Handlungsorientierung:

- Hast du dich schon einmal intensiver mit handlungsorientiertem Unterricht befasst?
- Welchen Stellenwert hat handlungsorientierter Unterricht bei dir in der Schule?
- Konntest du dir neues Wissen zum handlungsorientierten Unterricht aneignen?

Wichtige Anmerkungen:

- Gibt es noch weitere Sachen, welche du sagen möchtest?

Einschätzung des Lernerfolgs:

- Wo stehst du nach dem Gruppeninterview? Hat sich für dich während des Interviews etwas verändert? Was? Wo stehst du jetzt auf der Skala von 1 - 6?

9.1.3 Zusammenfassung Gruppeninterview

Die ausführlichere Zusammenfassung mit den Aussagen der einzelnen Personen befindet sich im Anhang. In diesem Kapitel fassen wir die wesentlichsten Aussagen zusammen und reflektieren diese.

9.1.3.1 Einschätzung des Lernerfolges

Wie viel hast du beim Einzelstudium der Arbeit auf einer Skala von 1 - 6 gelernt?

(1 sehr wenig bis 6 sehr viel)

Tabelle 50: Skala vor der Diskussion

	1	2	3	4	5	6
vor der Diskussion				LP 1 SHP 1 SHP 2 SHP 3	LP 2 LP 3	

Reflektion:

Alle Heilpädagoginnen und eine Lehrperson brachten bereits im Voraus ein umfassendes Wissen mit. Umso erfreulicher war es, dass sie trotz ihrem Grundwissen noch soviel dazu gelernt haben. Für die Lehrpersonen ist dieser Bereich eher neu, deshalb stuften sie sich wahrscheinlich auch etwas höher ein. Beizufügen ist noch, dass alle Lehrpersonen und Heilpädagoginnen, ausser einer Heilpädagogin, bereits mehr als 20 Jahre im Beruf tätig sind, über ein breites Grundwissen verfügen und viel Erfahrung mitbringen.

9.1.3.2 Unterrichtsmittel

Zusammenfassung

Für die Kolleginnen hat das ganze Unterrichtsmittel einen klaren, übersichtlichen Aufbau und es ist für sie verständlich geschrieben. Die Einleitung vermittelt ihnen einen Einblick in die Arbeit und gibt Klarheit über den zunächst etwas verwirrenden Titel. Für sie beinhaltet die Einleitung eine zentrale Aussage, nämlich, dass der Selbstversorgung in der Regelschule zu wenig Beachtung geschenkt wird. Sie fanden mehrheitlich, dass eine persönliche Einleitung zu einer Masterarbeit gehöre.

Die Theorie im Begleitheft fanden sie informativ und sie waren der Ansicht, sie stehe in einem guten Verhältnis zur Praxis. Besonders zur Selbstversorgung eigneten sie sich neues Wissen und Kompetenzen an. Alle fanden, dass sich die Theorie im Begleitheft leicht lesen lässt, zudem wirke das Querformat leichter und lesefreundlich. Die Lehrpersonen meinten, das Begleitheft gäbe ihnen wichtige Informationen zur Kartei, z.B. die Beschreibung der drei Niveaus oder die Handlungsmodelle. Zudem könne die Auflistung der einzelnen Teilbereiche und Handlungsabsichten zur Planung und Überprüfung eingesetzt werden.

Alle Kolleginnen fanden das Format und die Grösse der Kartei ansprechend, handlich und praktisch. Die Kartei motiviere zum Stöbern und zum Umsetzen. Auf sie wirken die Foto-Handlungsabläufe wie eine Spielanleitung, sehr präzise oder wie eine „Betty Bossi“ Anleitung. Die

Kolleginnen brachten auch praktische Anregungen an. Zum Beispiel wünschten sie sich ein Register in den entsprechenden Farben, dies würde die Übersicht in der Kartei erleichtern.

Um die einzelnen Karten in der Kartei besser einordnen zu können, müssten im Kopf der Karte Nummern stehen. Die Seitenangabe unten in der Fusszeile sei in der Karteibox schlecht erkennbar. Hilfreich wäre es zudem, wenn die entsprechenden Nummern im Begleitheft ebenfalls aufgeführt wären. Ein Farbregister in der Kartei und das Gleiche im Begleitheft, am unteren Rand, wäre hilfreich, um passende Stellen schneller zu finden.

Alle Kolleginnen lobten Übereinstimmung des ganzen Paktes mit den unterschiedlichen Farben der einzelnen Bereiche, sie vermitteln einen schnellen Überblick und wirken einheitlich. Sie fanden verschiedene Wiederholungen angebracht. Eine Heilpädagogin ergänzte, dass diese je nach Wissensstand problemlos weggelassen werden können. Die einen Kolleginnen setzten sich zuerst mit dem Begleitheft auseinander und die Anderen mit der Kartei.

Reflexion

Mit dem Paket der Kartei und dem Begleitheft ist es uns gelungen, die Theorie und die Praxis voneinander zu trennen. Dank des klaren Aufbaus und den einheitlichen Farben haben wir trotzdem ein einheitliches Paket erarbeitet.

Die Theorie ist im Querformat gut leserlich, verständlich und vermittelt wichtige Informationen zur Kartei. Die Kartei ist in einer handlichen Grösse, praktisch und ansprechend für die Umsetzung im Alltag.

Das Register in der Kartei und die Nummerierung der Karteikarten am oberen Rand, haben wir nach der Evaluation noch angepasst. Das Farbregister im Begleitheft, passend zur Kartei, haben wir jedoch noch nicht angepasst. Die Anregung der Nummerierungen der Karteikarten im Begleitheft in den entsprechenden Tabellen setzen wir nicht um. Die Tabellen wirken jetzt sehr übersichtlich und durch die Nummerierung würden sie deutlich überfüllter und unübersichtlicher aussehen. Mit den Farben ist es uns gelungen, Übersicht und Struktur zwischen dem Begleitheft und der Kartei herzustellen. Zudem ist es uns mit dem gesamten Paket gelungen, die Heilpädagogen sowie die Lehrpersonen anzusprechen, damit es für beide informativ und einsetzbar ist.

9.1.3.3 Praxis

Zusammenfassung

Die Lehrpersonen lobten den klaren Aufbau, der immer gleiche Ablauf sei beeindruckend, hilfreich und für die Praxis geeignet. Eine Lehrperson meinte sogar für den Kindergarten könnte es ein wichtiges Unterrichtsmittel werden, denn viele Handlungen könnten nicht mehr, wie früher, als selbstverständlich vorausgesetzt werden.

Alle Kolleginnen fanden das Unterrichtsmittel sei für die 1. und 2. Klasse geeignet, sowie auch im Regelunterricht anwendbar. Für die 3. Klasse sei das Niveau 3 relevant, zudem beinhalte es auch einige Themen, welche für ältere Kinder seien. Eine Kollegin teilte uns mit, dass sie beim Lesen auch auf anspruchsvollere Themen gestossen sei. Sie fragte sich dann, ob sich diese wirklich für geistig behinderte Kinder eignen. Z.B. verschiedene Stoffe. Hingegen die Aufteilung der drei Niveaus, das Abholen der Kinder auf den drei unterschiedlichen Entwicklungsstufen, beeindruckte alle.

Alle Kolleginnen waren sich einig, dass gewisse Handlungen nur gelernt werden, wenn wir es mit den Kindern gezielt angehen. Im Unterrichtsmittel wurde ihnen die Komplexität einer Handlung bewusst dadurch, dass die Handlungen in der Kartei in feinste Teilschritte zerlegt werden. Die ausgewählten Themen fanden sie relevant und eine wichtige Grundlage für ein eigenständiges Leben. Dazu gäben die Lektionen in der Kartei neue Ideen und genaue Anleitung. Eine Kollegin stellte fest, dass die Tabellen im Begleitheft fast wie ein Diagnostikinstrument eingesetzt werden könnten. Etwas erstaunt, aber hilfreich fanden sie, dass wir immer von Feedbacks geben geschrieben haben. Sie finden es gut und wichtig, um das Selbstvertrauen des einzelnen Kindes zu stärken.

Wichtig fanden sie den Hinweis zur Elternarbeit. Eine Kollegin erzählte von ihren Erfahrungen, dass vor allem der Einbezug der Eltern an Elternabenden oder Besuchsmorgen nachhaltig wirke. Ziel sei es ja, die gelernten Handlungen im Alltag umzusetzen und anzuwenden. Mit den fotografierten Handlungsabläufen sei ein einheitliches Schema vorgegeben, das auch hilfreich sei, wenn verschiedene Personen mit einem Kind arbeiten.

Einige Kolleginnen finden die Vorbereitungen des Handlungsorientierten Unterrichts sehr zeitaufwändig, vor allem um die fotografierten Handlungsabläufe herzustellen und das notwendige Material zu richten. Doch es waren sich alle einig, dass sich der Aufwand für die Kinder lohne. Damit könne eine möglichst grosse Selbständigkeit aneignen werden. Eine Kollegin brachte die Idee in die Runde, gemeinsam mit dem Kind einen fotografierten Handlungsablauf herzustellen. Für sie wäre ein Link für geeignete Piktos sehr hilfreich. Eine CD mit den bereits vorhandenen Raster, Handlungsabläufen, Arbeitsblätter, etc. wäre ebenfalls wünschenswert, so könnten Vorlagen übernommen werden oder einfach abgeändert werden.

Alle Kolleginnen fühlten sich vor allem durch die Bilder und die fotografierten Handlungsabläufe angesprochen. Diese können spontan eingesetzt werden und seien verständlich und ansprechend. Eine Heilpädagogin hat bereits eine Lektion ausprobiert. Sie ist dazu mit den Bildern eingestiegen und hat diese anschliessend sprachlich vertieft.

Eine andere Kollegin brachte die Idee, die Sammlung gemeinsam im Team zu erweitern, z.B. an einer Fortbildung.

Reflexion

Es ist uns gelungen, das Unterrichtsmittel vor allem für Kinder vom Kindergarten bis in die 3. Klasse zu erarbeiten. Einzelne Unterrichtsthemen fanden die Kolleginnen eher anspruchsvoll.

Sie merkten gleichzeitig auch, dass viele Themen sich auch für ältere Kinder eignen.

Der in allen Lektionen wiederkehrende Ablauf mit den vier Schritten Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle, haben alle beeindruckt und sie fanden diesen Aufbau für die Praxis hilfreich. Wahrscheinlich trägt dieser Aufbau auch zur klaren Strukturierung und Übersicht bei.

Es ist uns gelungen aufzuzeigen, wie komplex eine für uns selbstverständliche Handlung ist. Dazu halfen sicher die fotografierten Handlungsabläufe.

Wir konnten die Wichtigkeit der Förderung der Selbstversorgung weitergeben und die Kolleginnen haben erfasst, dass dies grundlegende Themen für die Selbständigkeit im Alltag sind und somit das Selbstvertrauen der Kinder fördern.

Auf die Elternarbeit sind wir im Dossier nur kurz eingegangen. In der Diskussion wurde uns bewusst, wie zentral dieser Punkt ist. Diesbezüglich hätten wir dieses Kapitel noch ausführlicher erarbeiten können.

Mit unseren Beispielen konnten wir aufzeigen, wie wichtig die fotografierten Handlungsabläufe sind und wie man die einzelnen Handlungsabsichten konkret erarbeiten kann. Dass die Erarbeitung zeitaufwändig ist, ist uns bewusst, deshalb fanden wir die Idee, die Kartei im Team zu ergänzen, eine gute Möglichkeit. So kann die Arbeit auf verschiedene Personen verteilt werden. Die Möglichkeit einer CD oder Online - Plattform sehen wir vor allem für Vorlagen von Arbeitsblättern, Fotoabläufen und Fotokarten. Zusätzlich könnte diese CD noch mit einer leeren Karteikarte und den Tabellen mit den Teilbereichen und Handlungsabsichten ergänzt werden.

Auf die verschiedenen Denkstufen sind wir in der Diskussion nicht gezielt eingegangen, diese Frage aus dem Leitfaden ist uns etwas untergegangen.

Kurz zusammengefasst gelang es uns, die Lehrpersonen mit unserer Ideensammlung und den gewählten Modellen anzusprechen. Sie werden die fertig erarbeiteten Lektionen motiviert im Unterricht einsetzen. Zum Erweitern des Unterrichtsmittels sind in der Diskussion neue Ideen entstanden.

9.1.3.4 Selbstversorgung

Zusammenfassung

Alle Kolleginnen erhielten durch unsere Arbeit ein neues Verständnis von Selbstversorgung und konnten ihr Wissen unterschiedlich erweitern.

Einen guten und kurzen Überblick, was zur Selbstversorgung gehört, vermittelte die Tabelle im Begleitheft auf Seite 7. Sie staunten über die Breite dieses Themas, welches bis in das Erwachsenenalter aktuell ist. Sie sind der Meinung, dass es alltägliche Handlungen sind, die den Schulalltag betreffen und beeinflussen. Es seien Alltagshandlungen enthalten, welche automatisiert werden müssen, eine Art Selbständigkeitstraining.

Unsere Kolleginnen meinten alle, dass dieses Unterrichtsmittel hilfreich sei, um das Thema Selbstversorgung gezielt und nachhaltig anzugehen. Sie merkten, dass die Fähigkeiten sich selber zu versorgen, nicht mehr einfach vorausgesetzt werden könne. Dadurch erhalte das Thema bei allen einen höheren Stellenwert. Weiter wurde den Lehrpersonen bewusst, welche Wirkung die Selbstversorgung auf das Selbstbewusstsein hat. Eine Heilpädagogin meinte, es sei eine Investition für die Zukunft.

Reflexion

In unserer Arbeit ist es uns gelungen, ein neues Verständnis zum Thema Selbstversorgung zu vermitteln und dies nicht nur bei den Lehrpersonen, sondern auch bei den Heilpädagoginnen. Wir konnten die Kolleginnen sensibilisieren, dass sie in ihrem Alltag diesem Thema mehr Beachtung schenken. Wir haben den Eindruck, dass besonders die Lehrpersonen dieses Thema nun stärker nach aussen vertreten werden. Mit der Tabelle auf Seite 7, welche die Bereiche der Selbstversorgung zusammenfasst, konnten wir unseren Kolleginnen die Breite des Themas in einer kurzen Übersicht aufzeigen. Es freut uns besonders, dass wir mit dem Thema Selbstversorgung das Interesse wecken konnten und wir motivieren konnten, die Selbstversorgung nun gezielter und nach-

haltiger zu fördern. Weiter freut uns, dass wir ihnen die Wirkung, die die Selbstversorgung auf das Selbstbewusstsein hat, aufzeigen konnten.

9.1.3.5 Handlungsorientierung

Zusammenfassung

Allen Kolleginnen war der handlungsorientierte Unterricht bekannt, trotzdem stellte sich heraus, dass er bei den meisten im Schulalltag zu wenig Platz hat.

Durch unser Unterrichtsmittel wurde ihnen bewusst, dass handlungsorientiertes Arbeiten den Boden für die Entwicklung aufbaut und dass das dabei Kinder Selbstwirksamkeit erleben können.

Eine Heilpädagogin erwähnte, dass dabei alle Sinne beteiligt und die Wahrnehmung gefördert werde. Eine andere Kollegin erzählte, sie werde nach den Sommerferien das Projekt lebenspraktischer Unterricht starten und dazu unser Unterrichtsmittel verwenden.

Reflexion

Das handlungsorientierte Arbeiten war allen bekannt und für niemand etwas Neues. Mit unserer Arbeit konnten wir die Wichtigkeit dieses Themas bewusst machen. Wir konnten in Erinnerung rufen, dass damit eine wichtige Basis gelegt wird und für die Selbstwirksamkeit zentral ist. Dass eine Kollegin unser Unterrichtsmittel für ihr Projekt einsetzen wird, finden wir wunderbar und wir wünschen uns, dass sie mit ihrem Projekt auch andere Lehrpersonen sensibilisieren und motivieren kann.

9.1.3.6 Wichtige Anmerkungen

Zusammenfassung

Eine Kollegin teilte uns mit, wir würden mit unserer Arbeit grundlegende Werte vermitteln und diese nicht nur als Pflichtarbeit schreiben. Alle fanden das Unterrichtsmittel sei praxistauglich, auch wenn noch vieles ergänzt werden könnte. Wir hätten bereits eine grosse Basis gelegt und viele Anregungen vermittelt. Eine Lehrperson fand, es sei uns gelungen, ohne zu mahnen, die Wichtigkeit und Dringlichkeit des Themas aufzuzeigen, sie fühle sich sehr angesprochen. Eine Heilpädagogin war beeindruckt, wie es uns gelungen war in das komplexe Thema eine klare Struktur hineinzubringen. Alle fanden, es sei uns gelungen, wie man die Selbstversorgung im handlungsorientierten Unterricht umsetzen könne und dies in einem guten Umfang. Sie waren beeindruckt und würdigten unsere grosse Arbeit.

Reflexion

Die Kolleginnen haben gespürt, dass für uns die Förderung der Selbstversorgung ein wichtiges Anliegen ist. Es ist uns gelungen, ein Unterrichtsmittel zu schreiben, das für den Schulalltag relevant und einsetzbar ist. Wir konnten viele Anregungen und Ideen weitergeben.

Es freut uns, dass wir in dieses doch komplexe Thema eine Struktur hineingebracht haben, die sich durch unsere ganze Arbeit hindurch zieht. Zudem ist es uns gelungen aufzuzeigen, wie man die Selbstversorgung im handlungsorientierten Unterricht umsetzen kann.

Die wertschätzenden Komplimente unserer Kolleginnen freuten uns besonders.

9.1.3.7 Einschätzung des Lernerfolges

Wie viel hast du beim Einzelstudium der Arbeit auf einer Skala von 1 - 6 gelernt?

(1 sehr wenig bis 6 sehr viel)

Tabelle 51: Skala nach der Diskussion

	1	2	3	4	4-5	5	6
vor der Diskussion				LP 1 SHP 1 SHP 2 SHP 3		LP 2 LP 3	
nach der Diskussion				SHP 2 SHP 3	LP 1 SHP 1	LP 2 LP 3	

Durch die Diskussion konnte eine Lehrperson ihr Wissen erweitern und die Wichtigkeit des The-
 mas erhielt für sie einen noch höheren Stellenwert.

Einer Heilpädagogin wurde bewusst, wie wichtig der Einbezug der Eltern in diesem Bereich sei.
 Beide haben aus diesem Grund ihren Lernerfolg nach der Diskussion um einen halben Punkt er-
 höht. Die andern Kolleginnen blieben auf dem gleichem Skalawert.

9.2 Evaluation Masterarbeit

9.2.1 Fragestellung

Bevor wir auf unsere Fragestellungen aus dem Kapitel 2 eingehen, hier noch einmal unsere Fra-
 gen:

Wie kann man in der integrierten Sonderschulung mit IS- Kindern handlungsorientierten Unterricht im Bereich der Selbstversorgung umsetzen?

Wie sieht ein geeignetes Unterrichtsmittel aus?

Wie soll es aufgebaut sein?

Welche Bereiche gehören zur Selbstversorgung?

Welche Bereiche der Selbstversorgung soll das Unterrichtsmittel beinhalten?

9.2.1.1 Wie sieht ein geeignetes Unterrichtsmittel aus?

Für uns war von Anfang an klar, dass wir ein praktisches, ansprechendes und gut verständliches
 Unterrichtsmittel erarbeiten wollen. Zuerst hatten wir die Idee, nur eine Kartei zu erarbeiten, merkten
 jedoch, dass wichtige Erklärungen und Inhalte noch fehlten. So entschieden wir uns, das dazuge-
 hörige Begleitheft zu erarbeiten. Damit gelang uns ein gutes Verhältnis zwischen Theorie und Pra-
 axis.

Die Rückmeldungen aus dem Gruppeninterview bestätigten uns, dass die Ergänzungen mit dem Begleitheft sinnvoll waren und zu einem gut verständlichen und praktischen Unterrichtsmittel beigetragen haben. Weiter stellte sich im Gruppeninterview heraus, dass sich die einen Kolleginnen zuerst mit dem Begleitheft auseinandergesetzt haben und die anderen mit der Kartei. Durch die Trennung von Begleitheft und Kartei haben wir unterschiedlich arbeitende Lehrpersonen ansprechen können. Unsere Kolleginnen gaben uns das Feedback, dass das Begleitheft in einem guten Umfang sei und wichtige Inhalte vermittele.

Ein weiterer Indikator für die Qualität unserer Arbeit, ist sicher auch, ob das Unterrichtsmittel eingesetzt wird. Auch dazu haben wir positive Rückmeldungen aus dem Gruppeninterview erhalten. Eine Heilpädagogin wird es im nächsten Schuljahr in ihrem lebenspraktischen Projekt einsetzen. Auch die anderen Heilpädagoginnen und Lehrpersonen haben konkrete Pläne, um das Unterrichtsmittel einzusetzen.

9.2.1.2 Wie soll es aufgebaut sein?

Der Hauptteil unseres Unterrichtsmittels soll einen praktischen und anwendbaren Teil enthalten. Dazu stellten wir die Kartei mit vielseitigen Unterrichtsideen und konkretem Unterrichtsmaterial zusammen. Wie bereits bei der vorhergehenden Frage erwähnt, merkten wir, dass für die Kartei theoretische Grundlagen benötigt werden, auf welche wir uns stützen können. Mit dem Begleitheft und der Kartei erreichten wir ein gutes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis.

Für den Aufbau eines praktischen Unterrichtsmittels gehörte auch eine klare und gut verständliche Struktur. Es war nicht immer einfach, in diesem komplexen Thema den Überblick nicht zu verlieren. Dazu half sicher, dass wir zu zweit arbeiteten und uns gegenseitig Ratschläge geben konnten.

Der Grundbaustein unseres Unterrichtsmittels war die Zusammenstellung der verschiedenen Bereiche der Selbstversorgung. Auf dieser Zusammenstellung bauten wir das Unterrichtsmittel auf. Wir erarbeiteten mit dieser Zusammenstellung zu jedem Thema eine Tabelle mit den Teilbereichen und den Handlungsabsichten. Beim Erarbeiten dieser Tabellen gingen wir schematisch vor. Das heisst, wir gingen vom Thema (z.B. Eigene Versorgung und Gesundheit), zum Bereich (z.B. Körperpflege und Hygiene), dann zum Teilbereich (Gesicht und Hände reinigen), anschliessend zur Handlungsabsicht (Gesicht waschen) und zum Schluss zu den konkreten Förderzielen mit den erarbeiteten Lektionen. Dieser Aufbau begleitete uns wie ein roter Faden durch das ganze Thema bis hin zur fertig erarbeiteten Unterrichtsidee.

Unsere Kartei soll praktischen Anregungen und Ideen sowie Materialien enthalten, welche im Unterricht umgesetzt werden können. Zu den Handlungsabsichten formulierten wir auf drei Niveaus Förderziele und erstellten dazu eine Sammlung von vielseitigen Unterrichtsideen. Bevor wir die Förderziele formulierten, definierten wir die drei Niveaus. Diese Definition gab uns den Rahmen für die Umsetzung der Ideen. Dazu haben wir unser eigenes Modell, in Anlehnung an Pitsch, zu den vier Schritten: Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle erarbeitet. Auch diese vier Schritte leiteten uns bei der Umsetzung.

Im Gruppeninterview stellte sich heraus, dass alle sechs Kolleginnen ihr Wissen über die Handlung und deren Teilschritte erweitern konnten und von unserem Aufbau nach den vier Schritten begeistert waren. Daraus schliessen wir, dass unser Modell praxistauglich ist und auf Interesse stösst.

In der Kartei erarbeiteten wir zu jeder Handlungsabsicht je drei Lektionen mit Ideen, auf den drei Denkniveaus. Gleichzeitig ergänzten wir einzelne Handlungsabsichten mit Fotokarten, fotografieren Handlungsabläufen und Arbeitsblättern. Bei der Umsetzung setzten wir den Fokus auf den handlungsorientierten Unterricht, er ist ein Hauptelement unserer Arbeit. Die Rückmeldungen aus dem Gruppeninterview zeigen uns, dass wir dies erreicht haben und die Ideen zum Handeln anregen.

9.2.1.3 Welche Bereiche gehören zur Selbstversorgung?

Durch die intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Lehrplänen bauten wir ein breiteres Bild zur Selbstversorgung auf. Dieses Wissen vermittelten wir im Begleitheft weiter. Dazu war besonders eine Zusammenfassung der einzelnen Bereiche, in Tabellenform, sehr hilfreich. Bei der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Lehrplänen mussten wir uns bereits ein erstes Mal einschränken. Das Thema Selbstversorgung ist nach oben noch erweiterbar, zum Beispiel im Bereich Haushalt / Wohnen. Wir achteten deshalb bei unserer Zusammenstellung auf Bereiche, die für unsere Altersstufe relevant sind. Dabei gingen wir stark von unseren persönlichen Settings und unseren Schülern aus.

Im Gruppeninterview wurde uns zurückgemeldet, dass die selbst erarbeiteten Tabellen mit den Teilbereichen und Handlungsabsichten einen Überblick über die Breite des Themas Selbstversorgung geben und mit den verschiedenen Farben übersichtlich wirken.

9.2.1.4 Welche Bereiche soll das Unterrichtsmittel beinhalten?

Bei der Erarbeitung des Themas merkten wir schnell, dass es zu viele Themen sind, um alle in diesem Umfang und dieser Zeit auszuarbeiten. Wir entschieden uns deshalb für zwei Bereiche aus der eigenen Versorgung und Gesundheit, nämlich für die Körperpflege und die Hygiene, sowie für die Kleidung. Diese beiden Bereiche erachten wir als zwei zentrale Förderbereiche im Alltag der integrierten Sonderschulung. Zudem sprachen sie uns auch persönlich an. Trotzdem war es uns ein Anliegen, auch die Breite der Selbstversorgung aufzuzeigen und die anderen Bereiche anzudeuten.

9.2.2 Erwarteter Nutzen

9.2.2.1 Unterrichtsmittel

Ziel: Ein ansprechendes, praktisches und gut verständliches Unterrichtsmittel mit praktischen und vielfältigen Unterrichtsideen.

In unserem Alltag fehlte es uns bis anhin an praktischen Ideen und besonders an geeigneten Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien. Unser Ziel war es, ein Unterrichtsmittel zu erstellen, welches wir in unserem eigenen Unterricht einsetzen können.

Für den Bereich Hygiene und Körperpflege und den Bereich Kleidung stellten wir eine vielfältige Ideensammlung zusammen. Diese wird uns im Alltag das Planen und Vorbereiten zum Thema Selbstversorgung erleichtern und kann einfach im Unterricht eingesetzt werden. Praktisch erscheint uns persönlich die handliche Karteibox, welche griffbereit versorgt und jederzeit verwendet werden kann.

Unser Unterrichtsmaterial enthält bereits viele praktische Unterrichtsideen und teilweise auch erarbeitetes Unterrichtsmaterial, welches ein zu eins umgesetzt werden kann. Dies werden wir im Unterricht besonders gut gebrauchen können. Die meisten Bereiche müssen jedoch noch erarbeitet werden. Der Aufbau und die Strukturen dazu haben wir jetzt vorgegeben und dies vereinfacht uns, weitere Ideen zu integrieren. Dank der Erarbeitung der einzelnen Themen zur Selbstversorgung, mit den einzelnen Teilbereichen und Handlungsabsichten, ist schnell erkennbar, welche Bereiche noch erweitert werden können.

Mit unserer erarbeiteten Kartei und dem dazugehörigen Begleitheft haben wir unserer Meinung nach ein gelungenes und praktisches Unterrichtsmittel aufgestellt, mit ansprechenden und vielfältigen Unterrichtsideen.

9.2.2.2 Zielgruppe

Ziel: Mit unserem Unterrichtsmittel Heilpädagogen und Lehrpersonen anzusprechen.

Im Gruppeninterview merkten wir, dass wir unsere sechs Kolleginnen damit ansprechen konnten. Eine Heilpädagogin wird das Unterrichtsmittel nach den Ferien gleich einsetzen und auch andere Kolleginnen haben bereits Pläne zur Umsetzung. Besonders freute uns, dass wir auch die Lehrpersonen ansprechen konnten und sie der Selbstversorgung nun einen höheren Stellenwert einräumen. Die positiven und wertschätzenden Rückmeldungen haben uns sehr gefreut.

Auch andere Kolleginnen, welchen wir von unserer Masterarbeit erzählten, zeigten Interessen daran und fragten bereits nach unserem Endprodukt. Es zeigt uns, dass das Interesse an der Förderung der Selbstversorgung und an einem geeigneten Unterrichtsmittel da ist.

Wir sind der Meinung, dass wir dieses Ziel erreicht haben und Interesse weckten.

9.2.2.3 Altersgruppe

Ziel: Eine Kartei mit Unterrichtsideen für die integrierten Sonderschüler vom Kindergarten bis 3. Klasse.

Auf den ersten Blick beinhaltet unser Unterrichtsmittel mehr Inhalte für die unteren Stufen. Doch bei genauerem hinschauen, entdeckt man viele Bereiche und auch konkrete Unterrichtsideen für ältere Kinder bis in der 3. Klasse. Im Gruppeninterview wurde ebenfalls über die Zielgruppe diskutiert. Die Auswertung zeigte, dass für integrierte Sonderschüler vom Kindergarten bis in die 3. Klasse Unterrichtsideen und Arbeitsmaterial vorhanden sind. Weiter stellte sich heraus, dass die beteiligten Lehrpersonen auch Bereiche fanden, welche in der 3. Regelklasse thematisiert werden können oder sogar in der Mittelstufe. Dort würde man sicher im Niveau 3 arbeiten und diese ev. erweitern und Erschwerungen einbauen.

Die drei Niveaus eignen sich unserer Meinung nach für das differenzierte Arbeiten. So kann die Schwierigkeitsstufe dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes angepasst werden. Teilweise überschneiden sich die Ideen oder können auf ein anderes Niveau übertragen werden. So ist es also auch möglich, dass man mit mehreren Kindern auf unterschiedlichen Niveaus gleichzeitig arbeiten kann. Die Frage nach den Niveaus ist uns leider im Gruppeninterview etwas untergegangen.

Wir ziehen daraus den Schluss, dass unser Unterrichtsmittel für die vorgesehene Altersgruppe geeignet ist.

9.2.2.4 Selbständigen Handeln und Selbstkompetenz

Ziel: Das selbstständige Handeln und die Selbstkompetenz der Kinder fördern.

In unserem Unterrichtsmittel sprachen die Heilpädagoginnen und Lehrerinnen aus dem Interview besonders die Fotos und die fotografierten Handlungsabläufe an. Im Gruppeninterview bekamen wir die Rückmeldungen, dass es gelungen sei, die kleinen Teilschritte der eigentlich komplexen Handlungen aufzuzeigen. Unsere Kolleginnen waren der einzelnen Teilschritte einer für uns selbstverständlichen Handlung so nicht bewusst. Es zeigte ihnen, wie wichtig es ist, die einzelnen Handlungen auch im Kindergarten und in der Schule zu üben und zu automatisieren. Es gelang uns, die Wichtigkeit der Förderung der Selbstversorgung weitergeben. Die Kolleginnen erfassten, wie wichtig die grundlegenden Themen für die Selbständigkeit im Alltag sind und dass deren Förderung das Selbstvertrauen des Kindes fördert. Sie meinten, es sei uns gelungen, vor allem mit den fotografierten Handlungsabläufen die Kinder anzusprechen. Diese unterstützen die Kinder im selbständigen handeln und erweitern ihre Selbstkompetenz.

Es ist uns gelungen, den handlungsorientierten Unterricht im Bereich Selbstversorgung umzusetzen und zum Handeln anzuregen. Bei der Zusammenstellung der Ideensammlung achteten wir darauf dass die Kinder selbstwirksam sein können. Dabei war der Aufbau nach dem Modell mit den vier Schritten Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle hilfreich.

9.2.3 Theorieteil und ausgewählte Handlungsmodelle

Unsere Fragestellung gab uns bereits die zwei Hauptthemen des Theorieteils vor. Der handlungsorientierte Unterricht und die Selbstversorgung sind unsere zwei Schwerpunktthemen. Die intensive Auseinandersetzung mit diesen beiden Themen war für uns sehr interessant und lehrreich.

In der Auseinandersetzung mit dem Begriff Selbstversorgung befassten wir uns mit verschiedenen Lehrplänen. Während der Zeit unserer Masterarbeit haben wir viel Energie investiert. Es zeigte sich, dass es sich gelohnt hat, denn diese Zusammenstellung war die Basis für das Unterrichtsmittel und begleitete uns durch die gesamte Arbeit.

Weiter war für unseren Praxisteil auch die Auseinandersetzung mit dem handlungsorientierten Unterricht sehr hilfreich und damit die Auseinandersetzung mit den drei Handlungsmodellen, beziehungsweise Projekten.

Uns haben alle drei Handlungsmodelle, beziehungsweise Projekte angesprochen und wir haben aus diesen drei Modellen unser eigenes Modell erarbeitet. Dabei stützten wir uns auf die vier Schritte Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle nach Pitsch. Diese vier Schritte gaben uns neben den drei Niveaus den Rahmen für die konkreten Unterrichtsideen in der Kartei.

Um die Kinder auf verschiedenen Entwicklungsstufen anzusprechen, haben wir drei Niveaus definiert. Diese Definierung war sehr zeitaufwändig. Wir merkten jedoch, dass die Definierung zur Grundlage der Umsetzung gehört und sorgfältig gemacht werden muss. Beim Erarbeiten der Unterrichtsideen zeigte sich die genaue Definition als hilfreich.

Mit Begleitheft ist es uns gelungen, die wichtigsten theoretischen Grundlagen unserer Masterarbeit den Heilpädagogen und den Lehrpersonen aufzuzeigen und sie für das Thema Selbstversorgung zu sensibilisieren.

9.3 Evaluation des persönlichen Lernwegs

Durch unsere Masterarbeit hat sich unser Horizont erweitert. Die intensive Auseinandersetzung mit den Themen handlungsorientiertem Unterricht und Selbstversorgung hat uns in unserer Arbeit gestärkt und wir konnten unser Wissen erweitern. Es macht Freude zu spüren, dass wir in diesem Gebiet nun ein grosses Wissen haben und dieses Wissen jetzt auch weitergeben können. Es motiviert uns, weiter an diesem Thema zu arbeiten und uns damit zu beschäftigen.

Während der Auseinandersetzung mit der Theorie des handlungsorientierten Unterrichts wurden wir darin bestätigt, wie wichtig es ist, die Kinder handelnde Erfahrungen machen zu lassen. Es ist die Grundlage, das Fundament für ihre weitere Entwicklung. Beim handlungsorientierten Unterricht haben uns die vier Schritte einer Handlung (Handlungsorientierung, -planung, -ausführung und -kontrolle) nach Pitsch sehr fasziniert. Sie waren besonders für Salomé Barraud neu. Die Auseinandersetzung mit diesem Handlungsmodell führte uns in unserer persönlichen Unterrichtsentwicklung weiter. Es wurde uns bewusst, wie wichtig diese vier Schritte im Alltag sind und wie sie sich im täglichen Unterricht immer wieder integrieren lassen. Oft legten wir in unserem Unterricht den Fokus auf die Handlungsausführung, dabei kam die Handlungsorientierung, Handlungsplanung und die Handlungskontrolle eher zu kurz.

Um die Handlungen selbstständig durchzuführen, sind die anderen drei Phasen jedoch auch von Bedeutung. Wir legen nun wieder bewusst mehr Wert auf alle vier Phasen.

Bei der Auseinandersetzung mit dem Begriff Selbstversorgung haben wir viel neues Wissen dazu gelernt. Wir bekamen während unserer Arbeit ein neues und vor allem ein viel differenzierteres Bild von der Selbstversorgung. Neu für uns war sicher die Breite dieses Themas. Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Lehrplänen hat uns sehr geholfen und war sehr interessant. Es beeindruckte uns, dass wir die Selbstversorgung hauptsächlich in Lehrplänen von Deutschen Sonderschulen fanden und dass es in diesen Lehrplänen ein grosses Thema ist. Die Auseinandersetzung mit den Schweizer Lehrplänen zeigte uns, dass die Selbstversorgung durchaus auch in unseren Lehrplänen enthalten ist. Dies freute uns und zeigt, dass es umso wichtiger ist, diesen Bereich in der integrierten Sonderschulung in der Regelklasse zu fördern.

10 Schlusswort

Während dem Schreiben unserer Masterarbeit haben wir uns intensiv mit dem Thema handlungsorientierter Unterricht im Bereich Selbstversorgung für Menschen mit geistiger Behinderung auseinandergesetzt. Wir vertieften unser Wissen und eigneten uns neues Wissen an. Es ist uns wichtig, dieses Thema auch in Zukunft zu vertreten und mit Begeisterung den Bereich Selbstversorgung in der integrierten Sonderschulung zu fördern. Wir werden den Bereich Selbstversorgung, mit unserer erarbeiteten Kartei, freudig im eigenen Unterricht umsetzen. Weiter werden wir das Unterrichtsmittel auch anderen Heilpädagogen und Lehrpersonen weitergeben und sie für dieses Thema motivieren.

Es war ein besonderes Erlebnis, gemeinsam so lange eng zusammenzuarbeiten. Wir waren bis zum Schluss motiviert und von unserer Arbeit überzeugt. Trotzdem haben wir einige Durststrecken hinter uns. Neben dem Alltag und dem Beruf war es eine echte Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen. Wir konnten einander auffangen, stützen, aber uns auch über Erfolge freuen. Interessanter Weise hatten wir unsere Durststrecken nie zur gleichen Zeit. So konnten wir miteinander diskutieren, Lösungen suchen und einander wertvolle Feedbacks gegeben. Dabei lernten wir sehr viel, z. B. durchzuhalten und an sich und die begonnene Arbeit zu glauben. Wir fanden es eine enorm strenge, aber besonders wertvolle Zeit!

Während unserer Arbeit haben uns verschiedene Personen tatkräftig unterstützt und uns beim Schreiben unserer Arbeit begleitet. Wir möchten allen ganz herzlich danken.

11 Bibliographie

11.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Pullover anziehen.....	Titelblatt
Abbildung 2: Hände waschen	Titelblatt
Abbildung 3: Schuhe anziehen.....	Titelblatt
Abbildung 4: Ärmel nach hinten	90
Abbildung 5: Wasser anstellen.....	90
Abbildung 6: Hände nass machen	90
Abbildung 7: Seife nehmen	90
Abbildung 8: Hände einseifen	90
Abbildung 9: Hände abspülen	90
Abbildung 10: Wasser abstellen.....	90
Abbildung 11: Hände antrocknen	90
Abbildung 12: Linke Hand	91
Abbildung 13: Rechte Hand	91
Abbildung 14: Niesen.....	92
Abbildung 15: Draussen spielen.....	92
Abbildung 16: Toilette	92
Abbildung 17: Malen	92
Abbildung 18: Essen	92
Abbildung 19: Schlafen	92
Abbildung 20: Hände waschen.....	95
Abbildung 21: Handtuch.....	96
Abbildung 22: Pullover	97
Abbildung 23: Wasserhahn	97
Abbildung 24: Mikroskop.....	100
Abbildung 25: Hände waschen.....	101
Abbildung 26: Kopföffnung halten	107
Abbildung 27: Über den Kopf ziehen.....	107
Abbildung 28: In den Ärmel.....	107
Abbildung 29: Arm strecken	107
Abbildung 30: Nach unten ziehen	107
Abbildung 31: Ärmelsaum festhalten.....	108
Abbildung 32: 1. Arm herausziehen	108
Abbildung 33: 2. Arm herausziehen	108
Abbildung 34: Armen in Pullover	108
Abbildung 35: Armen nach oben	108
Abbildung 36: Über den Kopf ziehen.....	108
Abbildung 37: Pullover aufschütteln	108

Internetadressen zu dem Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 12: Linke Hand, Internet: <http://www.idrawdigital.com/2010/03/tutorial-hands-feet/>
[19.4.2014]

Abbildung 13: Rechte Hand, Internet: <http://www.idrawdigital.com/2010/03/tutorial-hands-feet/>
[19.4.2014].

Abbildung 14: Niesen, Internet: <http://www.familienleben.ch/85-therapien-hilfe/250-hausmittel-gegen-schnupfen> [19.4.2014].

Abbildung 15: Draussen spielen, Internet: <http://www.villa-kunterbunt-wesel.de/Galerie.6.0.html>
[19.4.2014].

Abbildung 16: Toilette, Internet: <http://www.wir-bauen-dann-mal.de/toiletten-sind-angeschlossen/>
[19.4.2014].

Abbildung 17: Malen, Internet: <http://www.sn-live.de/das-magazin/schule-brbildung/details/news/malen-basteln-spielen.html> [19.4.2014].

Abbildung 18: Essen, Internet: <http://www.aponet.de/aktuelles/kurioses/2013-4-haeufiger-essen-macht-kinder-schlank.html> [19.4.2014].

Abbildung 19: Schlafen, Internet: <http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2004/00428/> [19.4.2014].

Abbildung 21: Handtuch, Internet: <http://www.lima.ch/new05/content02/textilien-bezuege-tuecher-decken-dw.html> [19.4.2014].

Abbildung 22: Pullover, Internet: <http://www.bilder.tibs.at/repository/ggesund/kleidung/pullover.jpg>
[19.4.2014].

Abbildung 23: Wasserhahn, Internet: <https://kids.greenpeace.de/taxonomy/term/42?type=knowledge> [19.4.2014].

11.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenstellung Lehrpläne	13
Tabelle 2: Zusammenfassung Bereich Selbstversorgung.....	21
Tabelle 3: Vier Handlungsschritte nach Pitsch & Thümmel	26
Tabelle 4: Modell menschlicher Handlungsfähigkeit.....	28
Tabelle 5: Zusammenfassung der vier Phasen einer Handlung	30
Tabelle 6: Phasen des HOT - Therapieansatzes.....	31
Tabelle 7: Übersicht über die vier Handlungsschritte in drei Niveaus	40
Tabelle 8: Übersicht Niveaus	43
Tabelle 9: Handlungsabsichten / Wer bin ich	45
Tabelle 10: Handlungsabsichten / Verantwortung für sich selbst.....	46

Tabelle 11: Handlungsabsichten / Gesundheit, Pflege und Versorgung	47
Tabelle 12: Handlungsabsichten / Mitmenschen	49
Tabelle 13: Handlungsabsichten / Körperpflege und Hygiene	50
Tabelle 14: Handlungsabsichten / Kleidung	52
Tabelle 15: Handlungsabsichten / Ernährung.....	53
Tabelle 16: Handlungsabsichten / Wohnen	55
Tabelle 17: Handlungsabsichten / Aufgaben und Pflichten.....	56
Tabelle 18: Handlungsabsichten / Einkaufen	57
Tabelle 19: Handlungsabsichten / Geografie, Verkehr	58
Tabelle 20: Handlungsabsichten / Natur, Zeit.....	59
Tabelle 21: Handlungsabsichten / Freizeitgestaltung	61
Tabelle 22: Handlungsabsichten / Medien	62
Tabelle 23: Handlungsabsichten / Technik.....	63
Tabelle 24: Förderziele / Körperpflege und Hygiene	65
Tabelle 25: Förderziele / Kleidung.....	71
Tabelle 26: Karteikarten, Inhaltsverzeichnis	83
Tabelle 27: Karteikarten, Einführung	85
Tabelle 28: Handlungsabsichten / Körperpflege und Hygiene	87
Tabelle 29: Hände waschen / Niveau 1	88
Tabelle 30: Hände waschen / Handlungsablauf	90
Tabelle 31: Hände waschen / Fotokarte rechte, linke Hand	91
Tabelle 32: Hände waschen / Fotokarten, wann	92
Tabelle 33: Hände waschen / Niveau 2.....	93
Tabelle 34: Hände waschen / vorher, nachher	95
Tabelle 35: Hände waschen / Fotokarte Handtuch.....	96
Tabelle 36: Hände waschen / Situationskarten Pullover, Wasserhahn	97
Tabelle 37: Hände waschen / Niveau 3.....	98
Tabelle 38: Hände waschen / Krankheiten	100
Tabelle 39: Hände waschen / Fotokarten Hände waschen.....	101
Tabelle 40: Hände waschen / Handlungsablauf leer	102
Tabelle 41: Hände waschen / Handlungsablauf, Sätze	103
Tabelle 42: Handlungsabsichten / Kleidung	104
Tabelle 43: Pullover an- und ausziehen / Niveau 1	105
Tabelle 44: Pullover an- und ausziehen / Handlungsablauf anziehen.....	107
Tabelle 45: Pullover an- und ausziehen / Handlungsablauf ausziehen.....	108
Tabelle 46: Pullover an- und ausziehen / Niveau 2	109
Tabelle 47: Pullover an- und ausziehen / Niveau 3	111
Tabelle 48: Pullover an- und ausziehen / Anziehen beschreiben	112
Tabelle 49: Pullover an- und ausziehen / Ausziehen beschreiben.....	114
Tabelle 50: Skala vor der Diskussion	119
Tabelle 51: Skala nach der Diskussion	124
Tabelle 52: Skala vor der Diskussion	135
Tabelle 53: Skala nach der Diskussion	142

11.3 Literaturverzeichnis

- Agazzi, N. & Graemiger, D. (2011). *Praxisbuch Sprechen und Handeln in Kindergarten und Therapie* (3. Auflage). Schaffhausen: SCHUBI - Verlag.
- Braun, W., G. & Zuber, M. (2013). *Praxisbuch Sprechen und handeln. Förder- und Therapiematerial für Kinder mit Migrationserfahrung. 5 – 10 Jahre*. Schaffhausen: SCHUBI - Verlag.
- Bühler, A. (2012). *Ordnen in sinnvollen Kontexten am Beispiel von Konstruktionen mit Duplosteinen*. HfH: Modul P10 Fachdidaktik Mathematik Workshop.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2004). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Fischer, E. (2008). *Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (2011). *ICF - CY. Interkantonale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2. Nachdruck der 1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (7. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Jensen, H., Somazzi, M. & Weber, K. (2012). *Handlungskompetenz im technischen und textile Gestalten. Beschreiben - Aufbauen - Einschätzen: Ein Kompetenzmodell für die Unterrichtspraxis*. (1. Auflage). Bern: Schulverlag plus.
- Pitsch, H. & Thümmel I. (2011). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten*. (4. Auflage). Oberhausen: ATHENA-Verlag.
- Pitsch, H. & Thümmel I. (2005). *Handeln im Unterricht*. (1. Auflage). Oberhausen: ATHENA-Verlag.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Weigl, I. & Reddemann - Tschalkner, M. (2009). *HOT - ein handlungsorientierter Therapieansatz*. (2. vollständige Auflage). Stuttgart: Thieme- Verlag.
- Nieuwesteeg - Gutzwiller, M., Somazzi, M. (2010). *Handlungsorientierte Ergotherapie. Das Bieler Model als Grundlage für Ausbildung und Praxis*. (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

Internet:

- Baden - Württemberg, Ministerium für Kultus Jugend und Sport. (2009). *Bildungsplan. Schule für Geistigbehinderte*. Internet: http://www.bildung-staerkt-menschen.de/unterstuetzung/schularten/SoS/SfGB/BPL_SchuleGeistigbehinderte_online_oV.pdf [9.5.2014].
- Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus. (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Internet: <http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/lehrplan/foerderschulen/lehrplaene-foerderschwerpunkt-geistige-entwicklung/geistige-entwicklung/872/> [9.5.2014].
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-faecher_lehrplaene_lehrmittel0-jcr-content-contentPar-downloadlist [9.5.2014].
- Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Saarland. (2004). *Lehrplan. Schule für Geistigbehinderte. Gesamtausgabe*. Internet: http://www.saarland.de/dokumente/thema_bildung/SFGLehrplan.pdf [9.5.2114].
- Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig - Holstein. (2002). *Lehrplan. Sonderschulen, Grundschule, weiterführende allgemeinbildende Schulen und berufsbildende Schulen. Sonderpädagogische Förderung*. Internet: <http://lehrplan.lernnetz.de/index.php?wahl=9> [9.5.2014].
- Med - akademie. (2012). *Ausbildung Ergotherapeut*. Internet: <http://www.med-akademie.de/ausbildungen/ergotherapeut.html> [10. 08.2013].
- Niedersächsischen Kultusministerium. (2007). *Kerncurriculum für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schuljahrgänge 1 - 9*. Internet: http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_foe_geistige_nib.pdf [9.5.2014].
- Pitsch, H. (2012). *Handlungsorientierter Unterricht. Eine Einführung - Publikationsfassung*. Internet: <http://peoplecheck.de/s/hans+jürgen+pitsch> [15.10.2012].
- Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. (2005). *Rahmenlehrplan für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen (Berlin, für den Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Allgemeinen Förderschule (Brandenburg))*. Internet: http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/schulorganisation/lehrplaene/rahmenplan_foerder.pdf?start&ts=1149682760&file=rahmenplan_foerder.pdf [9.5.2014].

12 Anhang

12.1 Zusammenfassung Gruppeninterview

12.1.1 Einschätzung des Lernerfolges

Wie viel hast du beim Einzelstudium der Arbeit auf einer Skala von 1 – 6 gelernt?

(1 sehr wenig bis 6 sehr viel)

Tabelle 52: Skala vor der Diskussion

	1	2	3	4	5	6
vor der Diskussion				LP 1 SHP 1 SHP 2 SHP 3	LP 2 LP 3	

12.1.2 Unterrichtsmittel

Wie wirkt das Unterrichtsmittel allgemein auf dich?

- LP 3 Gute Aufteilung und sehr übersichtlich mit der Einleitung, der Theorie und dem Aufbau. Ich lese sehr gerne Querformat, es wirkte nicht zusammengestaucht und es hat mich motiviert, mich in Ruhe darin zu vertiefen. Es ist sehr übersichtlich, kann in Ruhe durchgehen, sehr verständlich, klarer Aufbau.
- SHP3 Das Querformat des Begleitheftes wirkt auf mich leicht. Ich habe zuerst die Kartei angeschaut und später im Begleitheft geblättert. Wenn ich von der Praxis her denke, finde ich die Kartei praktisch und motiviert mich zum Schmökern und Umsetzen. Die Theorie ist für mich nicht das Wichtigste, dies ist für mich klar die Kartei. Die Arbeit in dieser Form finde ich ansprechend und wirklich gut.
- LP 1 Ich habe ebenfalls die Kartei zuerst angeschaut. Das Format und die Grösse der Karteikarten finde ich ansprechend, sehr handlich und sehr praktisch. Anschliessend habe ich das Begleitheft angeschaut, welches ich gut gegliedert finde. Mir gefällt das Begleitheft mit den Farben. Die Theorie und Praxis haben für mich ein gutes Verhältnis, denn oft überwiegt die Theorie. Der ausführliche Praxisteil spricht mich an, anschliessend motivierte es mich in die dazugehörige Theorie zu vertiefen. Das Unterrichtsmittel ist mir sehr sympathisch.
- SHP 2 Ich habe zuerst das Begleitheft durchgelesen. Ich merkte, dass die Farben mit der Kartei übereinstimmen. Das ganze Paket und die Übereinstimmung finde ich sehr praktisch.
- SHP 1 Ich habe mich, wie SHP 2, zuerst mit dem Begleitheft befasst. Ich fand es übersichtlich mit den Farben und einheitlich mit den unterschiedlichen Bereichen. Es wirkt auf mich praktisch.
- LP 2 Ich habe mich zuerst mit dem Begleitheft auseinandergesetzt. Das Wichtigste enthält das Unterrichtsmittel und es ist verständlich beschreiben. Es beinhaltet Wiederholungen, welche mir halfen, die neuen Begriffe besser zu verstehen.
- SHP 1 Die Wiederholungen waren für mich in einem angemessenen Rahmen. Ich denke, wenn man sie nicht benötigt, kann man sie überspringen.

Wie wirkt das Begleitheft auf dich?

- SHP 1 Das Verhältnis Theorie und Praxis ist gut. Es ist nicht zu viel oder zu wenig Theorie, sondern man weiss am Schluss das Wichtigste. Ich hätte die Kartei wahrscheinlich auch ohne das Begleitheft verstanden. Das Begleitheft vermittelte mir einen Überblick über die verschiedenen Bereiche und ich lernte dazu, was zur Selbstversorgung gehört.
- LP 1 Ich merkte, dass ich keine SHP bin und war froh um dieses Begleitheft. Für mich war es wichtig, Erklärungen zur Kartei zu erhalten. Besonders spannend waren für mich die Beschreibung der drei Niveaus und die Beschreibung der 4 Ebenen (Handlungsmodell).
- SHP 2 Ich habe im Begleitheft gelesen und habe die entsprechende Karte in der Kartei gesucht. Das Begleitheft gab mir einen Überblick zur Kartei. Es wirkt leicht und ist in der Grösse gut lesbar.
- LP 2 Für die Theorie musste ich mich zuerst etwas aufraffen. Ich fand die Theorie jedoch sehr verständlich geschrieben. Wenn ich zu einem bestimmten Bereich etwas suchen möchte, ist es im Begleitheft einfacher. Ich bekomme einen Überblick und sehe, welches Zusatzmaterial, zu welchem Bereich vorhanden ist.
- LP 3 Im Kindergarten werden viele Handlungen vorausgesetzt, z.B. Hände waschen. Ich erwartete, dass die Handlungen „einfach“ ausgeführt werden. Beim Lesen merkte ich, wie differenziert die einzelnen Abläufe sind. Die Auflistung der einzelnen Teilbereichen und Handlungsabsichten finde ich perfekt und dient mir zur Planung und Überprüfung. Die Theorie ist für mich Supplement und die einzelnen Tabellen mit den Handlungsabsichten dienen mir zur Überprüfung.
- SHP 3 Ich würde hauptsächlich mit der Kartei arbeiten. Die Theorie war für mich interessant und ich lernte Neues dazu. Besonders zum Begriff Selbstversorgung habe ich dazugelernt.

Erhältst du in unserem Begleitheft einen Einblick in unsere Masterarbeit?**Ist es von Interesse?**

- SHP 3 Ich finde es gehört zu einer Masterarbeit. In einem Unterrichtsmittel im Verkauf eher weniger.
- SHP 2 Ich finde es gehört dazu, denn in der Einleitung wird erwähnt, dass dem Bereich Selbstversorgung in der Regelschule zu wenig Beachtung gegeben wird. In einem Unterrichtsmittel im Verkauf würde ich die Einleitung weniger persönlich schreiben. Ich bekam einen Einblick in die Arbeit und um was es geht.
Unter dem Titel der Arbeit habe ich zuerst etwas anderes verstanden. Ich fragte mich, was Selbstversorgung mit der Schule zu tun hat. Die Einleitung verschaffte mir Klarheit.
- LP 1 Mich hat euer persönlicher Bezug interessiert.

Wie wirkte die Kartei auf dich?

- LP 2 Die einzelnen Schritte der Handlungsabläufe waren für mich wie eine Spielanleitung. Ich finde es eine sehr präzise Arbeit.
- SHP 2 Ich bräuchte zur Orientierung ein Register in der Kartei. Durch die ansprechenden Farben kann ich das Register selber anfertigen. Die einzelnen Karteikarten müssten für mich oben nummeriert sein. Damit ich sie problemlos wieder einordnen kann.

- SHP 1 Die Nummerierungen oben auf den Karten würde ich auch begrüßen. Ich wünsche mir ebenfalls ein Register passend zu den Farben der einzelnen Bereiche. Ich würde mir die Farbregister in der Kartei und im Begleitheft am unteren Rand wünschen, damit ich die passenden Stellen schneller finde. Mich hat die Aufteilung nach Handlungsorientierung, -planung, -ausführung und –kontrolle beeindruckt. Ich merkte, wie ich im Alltag meistens bei der Planung und der Ausführung bin. Gut ist dieser Teil im Begleitheft und in der Kartei.
- LP 3 Für mich wäre ein Farbregister ebenfalls hilfreich zum Suchen. Die Handlungsabläufe mit den Teilschritten sind für mich wie eine „Betty Bossi“ - Anleitung. Mit diesen Anleitungen kann nichts schief gehen.
- SHP 3 Auch für mich wären die Seitennummern oben auf der Karteikarte übersichtlicher und handlicher.
- LP 2 Hilfreich wäre es, wenn die Nummern auch im Begleitheft aufgeführt wären.

12.1.3 Praxis

Wie wirkt unser Unterrichtsmittel für deine Praxis?

Würdest du das Unterrichtsmittel einsetzen oder hast du es vielleicht bereits? Und in welcher Form?

Könnte oder gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung? Welche?

- LP1 Ich finde die Umsetzung in der 1. und 2. Klasse sehr geeignet. Ich merkte dann aber, dass man es auch später in der 3. Klasse noch anwenden kann, zum Beispiel die verschiedenen Stoffe oder das Nähen. Ich denke, dass man auch für die Grösseren etwas verwenden kann.
- SHP 3 Für die Regelklasse käme für mich hauptsächlich das dritte Niveau in Frage. In einer ersten Klasse würde ich sicher mit diesem Unterrichtsmittel arbeiten. Es gab mir neue Ideen.
- LP1 Ich denke, man kann auch einmal ein bereits bekanntes Thema wählen, z.B. Hände waschen und dies mit den Kindern genauer anschauen.
- SHP 3 Man kann auch bei den einzelnen Themen schauen und merkt dann, dass ein 3. Klässler seine Telefonnummer noch nicht kennt oder seine Adresse. Es gibt viele Themen, welche man brauchen kann.
- SHP 2 Es hat teilweise schwierige Themen, bei denen ich dachte, ob diese für geistige behinderte Kinder geeignet sind.
- SHP 3 Genau zum Beispiel die Stoffe erkennen finde ich an der oberen Grenze.
- SHP 2 Wenn ich an meine Schüler denke, sind die Hohlmasse und Gewichte anspruchsvoll, zum Beispiel ein Ball wiegt 6 cm.
- LP 1 Oder nur schon das Umschütten wäre für meine 2. Klässler, auch für die Regelschüler, schwierig.
- SHP 3 Ich denke, dass man mit den Regelschülern weniger Zeit benötigt, aber gut tut es auch ihnen.
- SHP 1 Durch die breite Themensammlung finde ich immer etwas Passendes. Ich kann darin herumblättern und schauen, was die Kinder noch benötigen. Es ist für mich schon fast wie ein Diagnostikinstrument. Was kann das Kind? Was benötigt es noch?
- SHP 2 Mir halfen die einzelnen Tabellen im Begleitheft, um einen Überblick zu erhalten, was mein Schüler kann oder nicht.
- SHP 3 Ihr habt einen Link zur Elternarbeit gemacht. Für mich ist die Elternarbeit etwas sehr zentrales. In der Praxis hätte ich bei solchen Themen versucht, die Eltern ganz fest miteinzubeziehen, zum Beispiel an einem Besuchsmorgen oder an einem Elternabend.

- SHP1 Es geht ja darum, die Handlungen in den Alltag zu transferieren. Die Handlungen in Einzelschritten finde ich super, so können es alle gleich machen und ich kann es den Eltern weitergeben. Oft ist das Problem, dass es in der Schule und zu Hause nicht gehandhabt wird. Mit einem einheitlichen Ablauf können es alle gleich machen und so wird es auch für das Kind einheitlich. Es ist auch hilfreich, wenn mehrere Bezugspersonen in der Schule, mit dem Kind arbeiten.
- SHP 3 Ich habe die Erfahrungen gemacht, wenn ich mit den Eltern am Besuchsmorgen oder Elternabenden etwas mache, dies meist Erfolg hat und es nachhaltiger ist.
- LP 1 Vielleicht muss man den Eltern auch erklären, wie schwierig die einfachen Sachen für das Kind sein können.
- LP 2 Das war für mich das grosse „Aha - Erlebnis“ beim Lesen dieser Arbeit, als ich merkte, was alles dahinter steckt. Es sind Sachen, die für mich so selbstverständlich sind und ich plötzlich merke, welche Teilschritte dahinter stecken. Das Kind hat Mühe den komplexen Ablauf als Ganzes zu verstehen, es braucht die einzelnen Teilschritte.
- LP 3 Ich hatte auch ein „Aha - Erlebnis“ als Kindergärtnerin. Der Aufbau nach Wissen und Können war für mich neu. Ich denke die Kindergärtnerinnen müssten als Pflichtlektüre dieses Buch lesen. Es müsste ihnen so bewusst gemacht werden, dass dies die Kinder in diesem Bereich noch viel lernen müssen und es nicht wie früher vorausgesetzt werden kann. Im Kindergarten muss diesem Bereich ganz viel Zeit und Platz eingeräumt werden. Man muss diesem Bereich Platz lassen und dafür etwas anderes streichen. Heute haben viele Kinder mit der Planung Schwierigkeiten und brauchen mehr Zeit.
- SHP 3 Ich habe in den letzten Jahren wirklich gelitten, dass ich kein solches Unterrichtsmittel hatte. Von meiner letzten Klasse konnte am Schluss längst nicht jedes Kind die Schuhe binden, da die Kinder Schuhe mit Klettverschlüssen hatten. Für mich war es schwierig, das Binden beizubringen. Dieses Unterrichtsmittel gibt mir neue Ideen und Anleitungen.
- LP 1 Ich habe mir überlegt, wie würde ich es umsetzen, Ich würde es mit der ganzen Klasse und nach einzelnen Bereichen angehen. Am Schluss würde ich dem Kind aufzeigen, was es schon alles kann. Dies würde dem Kind ganz viel Selbstwertgefühl geben.
- SHP 3 Diese Themen geben dem Kind die Grundlagen und den Boden. Ich finde es sehr schön, schreibt ihr immer wieder, dass ich dem Kind Feedbacks geben soll. Ich wurde mir bewusst, wie wichtig es ist und dass ich wahrscheinlich viel zu wenig Feedbacks gegeben habe.
- SHP 1 Ich finde den klaren Aufbau und Ablauf hilfreich und er eignet sich für die Praxis.
- SHP 3 Der immer gleiche Ablauf hat mich ebenfalls beeindruckt.
- LP 3 Ich habe mir für das neue Schuljahr vorgenommen, es auszuprobieren. Ich möchte die einzelnen Themen in meiner Jahresplanung platzieren und jeden Monat etwas mit den Kindern anzugehen.
- SHP 1 Ich habe es mir auch vorgenommen, aber es noch nicht geschafft.
- SHP 2 Ich habe das Thema Hände waschen mit einem integrierten Schüler in der 3. Klasse im Einzelsetting ausprobiert.
Ich merkte, dass es zeitaufwändig ist die einzelnen Handlungsabläufe selber zu fotografieren und zusammenzustellen. Als Erweiterung, könnte man die Handlungsabläufe auch mit einem Schüler zusammen fotografieren und erarbeiten. Da fragte ich mich aber, habe ich die Zeit und Lust dazu. Die fertig erarbeiteten Lektionen haben mich deshalb besonders „gluschtet“.

Würde dir eine leere Vorlage helfen?

SHP 2 Ja ich denke dies wäre für mich hilfreich.

SHP 1 Ja zum Beispiel eine CD, so könnte ich die Vorlagen auch noch anpassen und ergänzen.

SHP 3 Eine CD wäre natürlich Luxus.

Wie wirkt unser Unterrichtsmittel für deine Praxis?

Würdest du das Unterrichtsmittel einsetzen oder hast du es vielleicht bereits? Und in welcher Form?

Könnte oder gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung? Welche?

Die Gesprächsbeteiligten gingen noch einmal auf die vorherigen Fragen zurück.

SHP 1 Ich denke, die Vorbereitungen sind oft das Problem des lebenspraktischen oder handlungsorientierten Unterrichts. Es braucht immer viel Vorbereitungszeit und diverses Material. Ich denke, das ist ein Grund, dass es wenig im Alltag durchgeführt wird.

LP 3 Ich finde es wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt und es sorgfältig plant. Die fotografierten Abläufe helfen dem Kind diese selbstständig durchzuführen. Man kann die Bilder mehrere Male verwenden.

SHP 2 Ich würde mir noch einen Link wünschen, mit einer Internetseite für geeignete Piktos. So müsste ich nicht so viel Zeit für die Suche investieren.

Haben dich unsere Unterrichtsideen, die Lektionen angesprochen?

Was hat dich besonders angesprochen?

Die Lektion, die Fotokarten, die Handlungsabläufe oder die Arbeitsblätter?

SHP 2 Mich haben die Teile mit den Bildern angesprochen und die Handlungsabläufe. Die waren für mich sehr verständlich, besonders wenn ich es spontan einsetzen möchte. Auch für die Kinder sind die Bilder super, schnell verständlich und ansprechend. Die Arbeitsblätter motivieren die Kinder eher weniger als die Fotos.

LP 1 Auch mich als Kindergärtnerin haben die Bilder besonders angesprochen.

LP 1 Ich könnte in meiner Klasse alles einsetzen. Die Kombination von Bildern und Text hat mich persönlich gefallen.

LP 2 Die Bilder haben auch mich angesprochen.

SHP 2 Im Unterricht bin ich mit den Bildern eingestiegen und habe es dann sprachlich vertieft.

LP 2 So als Masterarbeit finde ich es genial, es ist eine Ideensammlung, mit bereits fertige erarbeiteten Lektionen. Sie zeigen einem, wie man es erarbeiten kann. Würde euer Unterrichtsmittel von einem Verlag herausgegeben, müssten natürlich alle Bereiche detailliert erarbeitet sein.

Hast du durch die Kartei neue Unterrichtsideen erhalten?

Hat sich unser Unterrichtsmittel motiviert und angeregt weitere, persönliche Ideen einzubringen? Hast du diesen Spielraum?

LP 1 Eines eurer Ziel war ja, uns zu motivieren, anzuregen und diese Sammlung zu erweitern. Für ein Team wäre dies eine geeignete Aufgabe, gemeinsam die anderen Bereiche zu erarbeiten. Zum Beispiel in einem Unterrichtsteam.

SHP 2 Ich denke auch, dies müsste gemeinsam, in der Gruppe erweitert werden.

SHP 3 Dies könnte doch gleich als Teambildung, Fortbildung gemacht werden.

Entspricht es den Denkstufen deiner Schüler?

Ist die Einteilung der Lektionen in drei unterschiedlichen Niveaus relevant für dich?

SHP 3 Mich beeindruckte die Aufteilung der Niveaus und die feinste Aufgliederung der einzelnen Handlungen.

LP 2 Ich finde es wichtig, auch in der Schule mit den Bildern einzusteigen und dann als Steigerung ins Niveau 3 zu gehen.

12.1.4 Selbstversorgung

Konntest du dir ein Verständnis zum Begriff Selbstversorgung aufbauen?

Weisst du was zur Selbstversorgung gehört?

Konntest du dein Wissen zum Bereich Selbstversorgung erweitern?

SHP 2 Ich habe ein ganz anderes Verständnis bekommen. Am Anfang konnte ich mit dem Titel gar nichts anfangen und merkte dann, dass sind ja alles alltägliche Sachen, welche ein Kinder selber ausführen soll. Es sind alles Handlungen, welche automatisiert werden müssen, damit man das Kind nicht ständig begleiten muss.

SHP 1 Ich habe gedacht, ich wüsste was Selbstversorgung heisst. Ich dachte an die Selbstständigkeit und dass das Kind seinen Alltag selbstständig meistern kann. Besonders hilfreich war für mich die Tabelle im Begleitheft auf Seite 7. Sie gab mir den Überblick, welche Bereiche zur Selbstversorgung gehören. Ich lernte die Weite dieses Bereiches kennen.

SHP 3 Es ist für mich eine Art Selbstständigkeitstraining.

LP 1 Als ich das Thema zum erst Mal hörte, dachte ich zuerst einmal an das Essen und Trinken. Ich habe gestaunt, welche Bereiche zur Selbstversorgung gehören und bis in welches Alter dieses Thema aktuell ist.

Würdest du oder hast du bereits das Thema Selbstversorgung in deinen Unterricht eingebaut?

Hatte es bereits einen Stellenwert in deinem Unterricht oder hat es durch diese Arbeit einen höheren Stellenwert bekommen?

SHP 2 Für mich hat es einen höheren Stellenwert bekommen. Ich schaue es nicht mehr als selbstverständlich an. Ich wurde sensibilisiert, genauer hinzuschauen, was das Kind bereits kann. Dies mache ich jetzt bewusster. Bis jetzt hatte ich das Gefühl, dies sei keinen Bereich der Schule und es habe keinen Platz. Ich merkte dann aber schnell, dass es genau die kleinen, alltäglichen Handlungen sind, welche auch unseren Schullalltag prägen.

LP 3 In der Eingangsstufe hat es einen riesigen Stellenwert. Es kommen ganz viele Kinder in die Schule, welche nicht wissen, wie es in einer Garderobe abläuft oder was Ordnung ist. Es ist ein Bereich, an dem ständig geübt werden muss und man ständig dranbleiben muss. Ich denke, zu Hause wird den Kindern viel abgenommen und die Kinder müssen zum Beispiel die Jacke am Boden nicht mehr selbstständig aufhängen.

SHP 3 Ich habe solche Themen in meinem Unterricht immer wieder einfließen lassen, aber nie so gezielt und nachhaltig.

LP 2 Ich finde die Selbstversorgung sehr wichtig und es hat bei mir einen anderen Stellenwert bekommen. Es wird bei mir in der Schule einen höheren Stellenwert erhalten. Ich setze die Selbstverständlichkeit nicht mehr voraus. Weiter wurde mir bewusst, welche Wirkung es auf das Selbstbewusstsein hat, zum Beispiel das Thema Körperpflege und Hygiene.

LP 1 Ich finde es gibt ein wohltuendes Gegengewicht zum intellektuellen Schulstoff. Es wurde mir sehr bewusst, dass, wenn man diese Förderung weglässt, die Sachen dann einfach weg sind und nicht automatisch kommen.

SHP 1 Im Kindergarten ist man noch intensiver an diesem Bereich am Arbeiten und hat noch mehr Zeit. Ich denke, es ist eine Investition für die Zukunft, der man mehr Gewicht geben müsste. In der 4. Klasse merke ich immer wieder, wie die Kinder in diesem Bereich Defizite haben, zum Beispiel die Schuhe zu binden. Ich finde es wichtig, dass man auch in der 4. Klasse hinschaut und merkt, was das Kind noch nicht kann und dies übt. Was das Kind in der 4. Klasse noch nicht kann, wird es wahrscheinlich auch in der 6. Klasse noch nicht können. Oft schaut man in den oberen Klassen nicht mehr auf diese Fertigkeiten und nimmt sich schon gar keine Zeit mehr oder höchstens die Heilpädagogin, diese Fertigkeiten zu üben.

12.1.5 Handlungsorientierung

**Hast du dich schon einmal intensiver mit handlungsorientiertem Unterricht befasst?
Welchen Stellenwert hat handlungsorientierter Unterricht bei dir in der Schule?
Konntest du dir neues Wissen zum handlungsorientierten Unterricht aneignen?**

SHP 1 Ich habe in der Ausbildung an der HfH schon viel über handlungsorientierten Unterricht gehört. Jetzt sind wir es im Schulhaus am Einführen und das Interessen am wecken. Ich werde im nächsten Schuljahr 4 Lektionen lebenspraktischen Unterricht, als klassenübergreifendes Projekt, durchführen. Ich hoffe, dass sich diese Förderung gelebt wird, weil es die Basis für so vieles ist. Für mein Projekt habe ich jetzt mein Lehrmittel gefunden.

LP 1 Ich habe gerne bei dieser Evaluation mitgemacht, weil ich merke, dass den Kindern in diesem Bereich etwas fehlt.

SHP 3 Ich wünschte mir eine Schule, welche nur handlungsorientiert arbeitet. Oft geht der handlungsorientierte Unterricht in unserem Schulalltag vergessen oder verloren. In der Einführungsstufe habe ich fast nur handlungsorientiert gearbeitet. In den Regelklassen, an welchen ich unterrichtete merkte ich, dass der handlungsorientierte Unterricht anspruchsvoller ist und vieles aus zeitlichen Gründen gar nicht mehr möglich ist. Dieses Unterrichtsmittel unterstützt das handlungsorientierte Lernen.

SHP 2 In der integrierten Sonderschulung merke ich, dass ich wieder vermehrt auf das handlungsorientierte Lernen komme. Das handlungsorientierte Arbeiten gibt den Boden, auf welchem man aufbauen kann. Es war mir klar, was handlungsorientierter Unterricht ist. Durch das Lesen eurer Arbeit konnte ich aber vieles wieder hervorrufen und fühlte mich bestätigt.

SHP 1 Das Schöne am handlungsorientierten Arbeiten ist die Selbstwirksamkeit. Das Kind kann etwas tun und kann selber etwas erreichen.

SHP 3 Und dabei sind alle Sinne beteiligt und die Wahrnehmung wird angeregt. Das handlungsorientierte Lernen entwickelt und fördert die Wahrnehmung.

12.1.6 Wichtige Anmerkungen

Gibt es noch weitere Sachen, welche du sagen möchtest?

SHP 1 Ich finde es mega cool, was ihr gemacht habt. Es ist eine riesige Arbeit, das sieht man. Auch wenn man noch vieles ergänzen kann, es ist bereits eine grosse Basis gelegt. Euer Unterrichtsmittel gibt mir ganz viele Anregungen. Danke!

LP 2 Es ist eine grosse Arbeit, die nicht einfach gemacht wurde, weil sie gemacht werden muss, sondern sie kann wirklich gebraucht werden und vermittelt einen wichtigen Wert. Euer Einsatz dafür hat sich gelohnt.

SHP 2 Über die klaren Strukturen in diesem komplexen Thema staunte ich immer wieder. Ich hatte das Gefühl, es zieht sich durch die ganze Arbeit. Ihr habt die wichtigen Sachen herausgenommen und es hat einen guten Umfang. Ihr habt das Mass gefunden, im Unterrichtsmittel aufzuzeigen, wie es läuft.

LP 3 Also auch von mir ein riesiges Kompliment. Was mir beim Durchlesen aufgefallen ist, dass ihr immer von den Heilpädagogen und den Lehrpersonen geschrieben habt. Da merkte ich, hoppla ihr Lehrpersonen nehmt es ernst, es ist ein ganz wichtiges Thema. Ihr habt darauf aufmerksam gemacht, ohne zu mahnen.

12.1.7 Einschätzung des Lernerfolgs

Wie viel hast du beim Einzelstudium der Arbeit auf einer Skala von 1 – 6 gelernt?

(1 sehr wenig bis 6 sehr viel)

Tabelle 53: Skala nach der Diskussion

	1	2	3	4	4-5	5	6
vor der Diskussion				LP 1 SHP 1 SHP 2 SHP 3		LP 2 LP 3	
nach der Diskussion				SHP 2 SHP 3	LP 1 SHP 1	LP 2 LP 3	

SHP 1 Bei der Diskussion wurde mir bewusst, wie wichtig der Einbezug der Elternarbeit ist. Ich erhöhe deshalb auf eine 4-5.

LP 1 Mir wurde in diesem Gespräch noch bewusster, dass noch viel mehr praktikabel ist. Mit euren Gedanken konnte ich mein Wissen noch erweitern, deshalb sage ich jetzt eine 4-5.

Handlungsorientierter Unterricht im Bereich Selbstversorgung für Menschen mit geistiger Behinderung

Karteikarten

Abbildung 1: Pullover anziehen

Abbildung 2: Hände waschen

Abbildung 3: Schuhe anziehen

Eingereicht von: Salomé Barraud und Heidi Steffen
Begleitung: Roman Manser
Datum der Abgabe: 22.06.2014

Nr. 1	
Karteikarten: Inhaltsverzeichnis	
Thema	Bereich
Persönlichkeit	Wer bin ich
	Verantwortung für sich selbst
	Gesundheit / Pflege und Versorgung
	Mitmenschen
Eigene Versorgung und Gesundheit	Körperpflege und Hygiene
	Kleidung
	Ernährung
Häusliches Leben	Wohnen
	Aufgaben und Pflichten

Ausserhäusliches Leben	Einkaufen
	Geografie / Verkehr
	Natur / Zeit
Freizeit	Freizeitgestaltung
	Medien
	Technik

Nr. 2	Karteikarten: Einführung
Zielgruppe	Heilpädagogen und Lehrpersonen In unseren Karteikarten schreiben wir von den Lehrpersonen.
Ziel	Unser Ziel ist, ein ansprechendes, praktisches und gut verständliches Unterrichtsmittel zu erstellen, welches im Alltag der integrativen Sonderschulung in der Regelschule verwendet werden kann. Das Unterrichtsmittel soll praktische Ideen beinhalten, welche von den Heilpädagogen und Lehrpersonen angewendet werden können.
Grund	In der Integrierten Sonderschulung werden die Kinder zu wenig oder überhaupt nicht im Bereich Selbstversorgung gefördert. Es fehlt an geeigneten Unterrichtsmitteln, Materialien und Ressourcen. Das Elternhaus übernimmt diese Förderung sehr unterschiedlich. Für die Selbstständigkeit und um das eigene Ich zu stärken, ist dies ein zentraler Förderbereich, der auch in der Integrierten Sonderschulung gefördert werden muss.
Gruppengrösse	Kleingruppen, Einzelförderung Je nach Inhalt und Gruppenzusammensetzung kann die Förderung auch in der Halbkasse stattfinden.
Karteikarten	Die Karten sollen für die Lehrpersonen handlich, übersichtlich, verständlich und jederzeit einsetzbar sein. Aus diesem Grund haben wir bewusst auf die Fachsprache verzichtet. Einfachheitshalber schreiben wir von Lehrpersonen und machen keine Unterscheidungen zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen.
Zusatzmaterial	Zu einzelnen Lektionen haben wir Zusatzmaterial wie zum Beispiel Fotoabläufe, Fotokarten, Spiele oder Arbeitsblätter erarbeitet und angehängt. Diese Sammlung soll eine Anregung für die Lehrpersonen sein und sie motivieren, diese Sammlung persönlich zu gestalten und zu erweitern.
Niveaus	Jede Lektion ist in drei unterschiedliche Niveaus aufgeteilt. Die Niveaus beziehen sich nicht auf das Alter, sondern auf die Denkentwicklung des einzelnen Kindes nach Piaget. Hier werden zu jedem Niveau einige Stichworte genannt: <ul style="list-style-type: none"> • Niveau 1: Gegenstände kennen und benennen, praktische Handlung mit konkreten Gegenständen und mit Hilfe eines fotografierten Handlungsablaufes in einzelnen Teilschritten und durch Vorzeigen durchführen. • Niveau 2: Selbstständiges Handeln, der Handlungsablauf wird selbstständig geordnet und nach Situationsfotos durchgeführt und beschrieben. • Niveau 3: Der Ablauf wird beschrieben, gezeichnet und aufgeschrieben, für die einzelnen Handlungsschritte werden keine Bilder mehr benötigt, sondern die einzelnen Schritte werden im Geiste vorweggenommen, also gedacht.

Handlungsmodell	<p>Das Handlungsmodell haben wir aus der Behindertenpädagogik von Pitsch entnommen. Dieses Modell wird auch in der Ergotherapie und in der Sprachtherapie angewendet, zum Teil werden dazu andere Ausdrücke verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Handlungsorientierung: Die Interessen und die Aufmerksamkeit der Kinder werden geweckt und das Ziel den Kindern bekannt gegeben.• Handlungsplanung: Das Arbeitsmaterial wird bereitgelegt, sodass die Kinder möglichst selbstständig den Arbeitsplatz einrichten und aufräumen können. Die Kinder werden zur Handlungsausführung hingeführt.• Handlungsausführung: Mit welchen Übungen / Spielen können die Kinder zum Ziel geführt werden? Wie können die Kinder die Förderziele erreichen? Die Kinder sollen dabei möglichst aktiv sein. Die Lehrperson hält die Kinder während dem Arbeiten und Üben mit Fotos fest. Die Handlungsplanung und die Handlungsausführung sind nicht immer klar trennbar, sie gehen oft fließend ineinander über.• Handlungskontrolle: Reflektion des Förderzieles. Die Kinder bekommen ein wertschätzendes, ehrliches Feedback. Die Fotos der Umsetzung können in einem persönlichen Heft gesammelt werden, so können die Kinder ihre Entwicklungen selber mitverfolgen.
Ausdrücke	<p>Handlungsablauf: Der Ablauf der einzelnen Handlungen wird mit einzelnen Schritten festgehalten.</p> <p>Situationsfoto oder Fotokarte: Die Haupthandlung wird auf einem Foto oder als Pikto dokumentiert, z. B. den Tisch decken.</p>

Nr. 3			
Thema: Persönlichkeit Bereich: Wer bin ich			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Körperwahrnehmung	Körperteile kennen	eigene Körperteile spüren, wahrnehmen	der Körper im Abbild
	Körperkontakte erleben	mein Körper und Gegenstände	mein Körper im Raum wahrnehmen
	Sinneswahrnehmungen erleben		
Geschlecht	männlicher und weiblicher Körper	ich als Mädchen - ich als Junge	Abwehr von sexueller Gewalt, intime Persönlichkeit
körperliche Bedürfnisse: Bewegung, Ruhe, WC	Blasen und Darmentleerung wahrnehmen	Bedürfnisse nach Ruhe oder Bewegung wahrnehmen	
Bild von sich selbst	eigenes Aussehen	eigene Stärken und Schwächen	eigene Begabungen
	personelle Daten: Geburtstag, Alter, Adresse	ich und die Umwelt	

Nr. 4			
Thema: Persönlichkeit			
Bereich: Verantwortung für sich selbst			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
eigenes Wohlbefinden	aussere Voraussetzungen für das eigene Wohlbefinden kennen	Vorlieben zum Entspannen kennen	Balance zwischen Ruhe und Aktivität finden
	den Körper bewusst fit halten: Ernährung, Bewegung		
Wünsche / Interessen	eigene Wünsche wahrnehmen und umsetzen	eigene Interessen wahrnehmen und umsetzen	Hobbys kennen
Entscheidungen	sich Entscheidungen bewusst werden	Umgehen mit Entscheidungen, Entscheidungen treffen	
eigene Bedürfnisse wahrnehmen	eigene Bedürfnisse des Aussehens wahrnehmen	eigene Bedürfnis der Gefühle wahrnehmen	eigene Bedürfnisse von Freizeitbeschäftigungen kennen
	eigenes Bedürfnis nach Kontakten wahrnehmen	eigenes Bedürfnis nach Arbeit kennen	
Nähe-Distanz	Nähe erfahren	Distanz erfahren	Grenzen setzen, mitteilen
	sich wehren	Sexualität: Nähe und Grenzen kennen	sich gegen den Willen anderer durchsetzen
Mein – Dein	Unterscheidung Mein-Dein	Verantwortung für Mein	Umgang mit Dein

Gefühle	Gefühle kennen und wahrnehmen	Gefühle mitteilen	mit Gefühlen umgehen
	Gefühle Anderer wahrnehmen und damit umgehen		
Selbstwertgefühle	eigene Stärken und Schwächen kennen	mit eigenen Stärken und Schwächen umgehen	zu sich stehen, eigene Gefühle vertreten

Nr.5 Thema: Persönlichkeit Bereich: Gesundheit / Pflege und Versorgung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Lokalisation von Befindlichkeiten	Befindlichkeiten wahrnehmen	Befindlichkeiten kennen	Umgang mit Befindlichkeiten
eigene Sicherheit	Gefahren kennen	Verbote kennen	Regeln kennen
Selbstschutz	Schutz vor Menschen	Schutz vor Tieren	Schutz vor Gegenständen
	Schutz vor Nahrungsmitteln	Schutz vor Werkzeugen und Maschinen	Schutz im Strassenverkehr
	Schutz vor äusseren Einflüssen: Alkohol, Drogen	Schutz vor Sexualität	Hilfe erbitten: nach dem Weg fragen/ nach Hause telefonieren, etc.
Medizinische Versorgung	sich auf medizinische Versorgung einlassen	Umgang mit Medikamenten: Dosierung, Regelmässigkeit	Wahrnehmung vor und nach der Medikamenteneinnahme
	Medikamente richtig aufbewahren	Medikamente selbstständig einnehmen	
Umgang mit Hilfsmitteln	Hilfsmittel kennen	mit Hilfsmittel umgehen	Hilfsmittel pflegen
Erste Hilfe	Notfallapotheke kennen	Umgang mit Heftpflaster und Verband	Umgang mit Verbrennungen

Notfälle	situationsgerecht reagieren	Notrufnummern kennen und verständigen	
auf eigene Gesundheit achten	Gesunde und ungesunde Faktoren kennen	eigene Gesundheit kennen	die eigene Gesundheit beeinflussen

Nr. 6 Thema: Persönlichkeit Bereich: Mitmenschen			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Interaktion	das Gegenüber wahrnehmen	reagieren auf das Gegenüber: Sprache, Mimik, Gestik	Gesprächsregeln
	Einfühlungsvermögen	Gefühlsabstimmung: Miteinander lachen, etc.	Perspektivenübernahme
Vorbilder	eigne Vorbilder kennen	gute und schlechte Vorbilder unterscheiden	
Freundschaften	Kontakt aufnehmen	Umgang mit Bekannten	Freundschaften pflegen
	verschieden Formen von Freundschaften kennen		
Zuwendung	körperliche Zuwendung	Gefühlmässige Zuwendung	Umgang mit Zuwendung

Nr.7			
Thema: Eigene Versorgung Bereich: Körperpflege und Hygiene			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Hände und Gesicht waschen	Gesicht waschen	Hände waschen	Gesicht und Hände eincremen
Zahnpflege	Zähne putzen	Zahngesunde Ernährung	
Toilette	Rund um die Toilette	Toilette benützen	
Baden / Duschen	Duschen		
Nagelpflege	Nägel putzen und schneiden		
Duftnoten	Deo und Parfums benützen		
Nase putzen	Nase putzen		
Haarpflege	Haare bürsten	Haare waschen	

Nr.8 Thema: Eigene Versorgung Bereich: Kleidung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
An- und ausziehen	Kleidungsstücke benennen	eigene Kleider erkennen	Kleider kehren
	Pullover anziehen	Schuhe an- und ausziehen	
Verschlüsse	Klettverschluss öffnen und schliessen	Knöpfe und Druckknöpfe öffnen und schliessen	Reissverschluss öffnen und schliessen
	Binden		
Auswahl der Kleider	Kleidung für verschiedene Witterungsverhältnisse kennen	Kleidung für verschiedene Anlässe kennen	
Kleider versorgen / Kleiderpflege	Kleider und Schuhe in der Garderobe versorgen	beim Sport die Kleider zusammenlegen	schmutzige Kleider und Schuhe abbürsten
	Einen Fleck vom Pullover entfernen		
tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	Turn- / Badekleider versorgen	Mütze, Schal, Handschuhe versorgen	
Vorliebe für Kleider	verschiedene Materialien kennen	eigene Bedürfnisse erkennen	modisches Zubehör kennen
Kleider herstellen / reparieren	defekte Kleider erkennen und nähen	einen Knopf annähen	Umgang mit der Nähmaschine
	persönliches T-Shirt herstellen		

Flaschen und Verpackungen öffnen	unterschiedliche Flaschen und Verpackungen kennen	Flaschen und Verpackungen öffnen	versch. Öffnungsmethoden kennen (drehen, schneiden, reißen)
	verschiedene Hilfsmittel kennen		
Lebensmittel abmessen und wiegen	Nahrungsmittel und Flüssigkeiten umschütten	eine bestimmte Anzahl umschütten	Hohlmasse und Gewichte kennen
	Lebensmittel abmessen	Lebensmittel nach einem Rezept abmessen	
Tägliche Lebensnotwendigkeiten	verschiedene Aufbewahrungsorte kennen	Lebensnotwendigkeiten den Aufbewahrungsorten zuordnen	Ablaufdatum
	Medikamente aufbewahren	Übersicht über das Gelagerte	
Lebensmittel und Küchengeräte	verschiedene Küchengeräte kennen	Umgang mit Küchengeräten	Küchengeräte und Hygiene

Nr. 10			
Thema: Häusliches Leben			
Bereich: Wohnen			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Wohnmöglichkeiten	verschiedene Wohnmöglichkeiten	unterschiedliche Wohnräume	
Adresse	Nachnamen kennen	Wohnort kennen	Strasse und Nummer kennen
Zusammen leben	Familienmitglieder	Rollen in der Familie	Regeln in der Familie
Zimmer gestalten / organisieren	eigene Wünsche und Bedürfnisse kennen	persönliche Gestaltung des Zimmers	geordnetes Versorgen
Zimmer instand halten	tägliche Routinearbeiten	wöchentliche Arbeiten	
Material versorgen	schmutzige und saubere Wäsche trennen	Gegenstände an den entsprechenden Ort versorgen	
Orientierung räumlich	Orientierung in der Wohnung	Orientierung im einzelnen Zimmer	

Nr. 11			
Thema: Häusliches Leben			
Bereich: Aufgaben und Pflichten			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Selbstwirksamkeit	sich einschätzen (Kompetenzen-Schwächen)	Umgang mit Schwierigkeiten	Strategien kennen
Adresse	eigenes Zimmer gestalten und instand halten	Material versorgen	Zusammenleben
Aufgaben und Pflichten	Aufgaben kennen und übernehmen	Ämtliplan	
Helfen bei Hausarbeiten	tägliche Routinearbeiten	wöchentliche Arbeiten	besondere Arbeiten
Reinigungs- und Pflegearbeiten	Boden wischen	Boden aufnehmen	Staub wischen
	Badezimmerpflege		
Abfall	verschiedene Materialien kennen	Müll trennen	Entsorgung von Müll
anderen Menschen helfen	Hilfe erkennen	Verhalten beim Helfen	aktiv helfen
Tieren helfen	Tiere und ihr Lebensraum kennen	Gefahren einschätzen	Verantwortung übernehmen

Nr. 12			
Thema: Ausserhäusliches Leben Bereich: Einkaufen			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Einkaufsmöglichkeiten	verschiedene Geschäfte kennen	Erreichung der Geschäfte	Verhalten im Geschäft
Einkauf planen	Übersicht für Fehlendes	Einkaufzettel herstellen	Vorbereitungen treffen
Einkaufen	zeitliche Planung	örtliche Planung	Orientierung beim Einkauf
	Verhaltensregeln beim Einkauf	Einkauf versorgen	
Umgang mit Geld	Geld kennen	Umgang mit Geld	Kontrolle von Kassenzettel und Geld

Nr. 13			
Thema: Ausserhäusliches Leben Bereich: Geografie / Verkehr			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
zu Hause und Umgebung	draussen Spielmöglichkeiten kennen	nahe Umgebung	weitere Umgebung
Schule und Umgebung	Orientierung im Schulhaus	Orientierung auf dem Schulhausplatz	Verhalten in der Schule
Schulweg	Schulweg kennen	Verhalten auf dem Schulweg	Gefahren auf dem Schulweg
Orientierung zum Ort	sich im Voraus orientieren	sich Strategien aneignen	Hilfe anfordern
Verkehrswege	akustische Wahrnehmung	visuelle Wahrnehmung	Reaktion
	Verkehrsraum/Trottoir	Fortbewegung auf dem Trottoir	Überqueren der Strasse
am Verkehr teilnehmen	Verkehrszeichen kennen	Verkehrssicheres Fahrrad	Übungen im Schonraum
	Verkehrswirklichkeit		
Verkehrsmittel benützen	verschiedene Verkehrsmittel kennen	Fahrplan lesen	Billet lösen
	sich orientieren	Hilfe anfordern	

Nr. 14			
Thema: Ausserhäusliches Leben			
Bereich: Natur / Zeit			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Tageszeiten	Morgen kennen	Abend kennen	Mittag kennen
	Orientierung im Tagesrhythmus	Tagesablauf	Rituale
Wochen	Wochentage	Stundenplan	Wochenablauf mit spezifischen Aktivitäten
Monate	Monate kennen	Monate der Jahreszeit zuordnen	Kalender und Datum
Jahreszeit	Jahreszeiten kennen	den Jahreszeiten Besonderheiten zuordnen	Sommerzeit und Winterzeit
Feste	Geburtstag	traditionelle Feste	Jahreszeitenfeste
	Feste den Monaten zuordnen		
Zeitabläufe	Tagesrhythmus	zeitliche Reihenfolge	Zeitbegriffe: vorher –nachher, zuerst–später, etc.
	Geschwindigkeit	Zeitbegriffe: schnell–langsam, etc.	
Bestimmter Zeitpunkt (Uhr)	bestimmter Zeitpunkt: Wecker	analoge Zeit	digitale Zeit
Wetter	Wetter erleben und beobachten	Wetter der Jahreszeit zuordnen	Wetter und Alltag

Temperaturen	Temperatur erleben	Temperatur und Alltag	Auswirkungen der Temperatur
	Temperatur und Zusammenhänge		

Nr. 15			
Thema: Freizeit Bereich: Freizeitgestaltung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Gemeinschaftsleben	Kontaktaufnahme und Kontaktpflege	Verhaltensregeln	Besuch einladen
	Ort des Treffens	Gemeinschaft erleben	
alleine sein	eigene Bedürfnisse kennen	Balance zwischen alleine und Gesellschaft	
Spiel, sich an Regeln halten	Regeln kennen	Umgang mit Regeln	Frustrationstoleranz
Sport	verschiedene Sportarten kennen	Sportmöglichkeiten kennen	ich und Sport
Kunst und Kultur	Anlässe kennen	eigene Interessen kennen und umsetzen	
Kunsth Handwerk	Kunsthandwerke kennen	eigene Interessen kennen und umsetzen	
Hobbys	eigene Interessen kennen	Hobbys ausführen	
Gesellschaft	Gesellschaftliche Interessen kennen	Verhalten in der Gesellschaft kennen	Teilnahme an der Gesellschaft

öffentlich Orte	öffentliche Orte kennen	Piktos für öffentliche Orte kennen	Weg zu öffentlichen Orte kennen
	Verhalten in öffentlichen Orte	Situationsangepasste Kleidung	
Vereine	Vereine kennen	Vereine besuchen	Mitverantwortung im Verein übernehmen

Nr. 16		Thema: Freizeit Bereich: Medien	
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Technische Handhabung	Grundfertigkeiten zur Bedienung von Geräten	Bedienung Telefon, Handy	Bedienung Radio, Fernsehen
	Bedienung Fotoapparat; Videokamera	Benutzung Computer	
Medien nutzen	Ort der Benützung	Art der Benützung	Regeln des Benützens
Umgang mit Medien	Gefahren kennen	Regeln erarbeiten	Umgang mit Kosten
Informationsbeschaffung	Buch, Zeitung	Internet, geeignete Programme kennen	
Medien als Hilfsmittel	unterschiedliche Hilfsmittel kennen	Umgang mit Hilfsmittel	Hilfsmittel als Kommunikation

Nr. 17			
Thema: Freizeit Bereich: Technik			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Technik erleben	Elektrizität	Strom	Magnetismus
Handhabung und Nutzung	Bedienung von elektronischen Geräten	Umgang mit dem Stecker	
Gefahrenquellen	Gefahr von Feuer kennen	Gefahr von Elektrizität kennen	Gefahren von Haushaltgeräten kennen
	richtiges Verhalten in Notsituationen		
Geräte als Hilfsmittel	Unterschiedliche Hilfsmittel kennen	Umgang mit Hilfsmittel	
Wartung Haushaltgeräte	einfache Wartungsmöglichkeiten kennen	externe Wartungsmöglichkeiten kennen	Plan für die Wartung erstellen
Auf eigene Sicherheit achten	Vorschriften / Regeln kennen	Piktos und Zeichen lesen	Schutzvorkehrungen treffen können

Nr. 18		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen	
Handlungsabsicht: Gesicht waschen			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind weiss, wo sich die acht Gesichtsteile befinden: Rechtes Auge, linkes Auge, Stirne, Nase, Mund, Wange, Kinn und Hals. • Das Kind ahmt das Gesicht waschen nach. • Das Kind zählt auf, in welchem Tagesrhythmus es das Gesicht wäscht. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Waschlappen und Spiegel für jedes Kind • Korb • 3 verschiedene Duftseifen • Fingerfarben / Rasierschaum • Arbeitsblatt: Gesicht zum Laminiertes • Fotokarten: Tag / Nacht • Foto - Handlungsablauf: Gesicht waschen 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat einen Waschlappen zum Tasten in einem Korb. Jedes Kind ertastet ihn. • Die Kinder halten die Augen geschlossen. Die Lehrperson hält jedem Kind die Seife zum Riechen hin und sie sollen mit der Hand darüber fahren. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson bespricht mit den Kindern, für was man diese Artikel braucht. • Jedes Kind hat einen Spiegel vor sich und die langen Haare werden nach hinten gebunden. • Die Kinder zählen auf, was zum Gesicht gehört. Dieser Teil wird in Gestik gewaschen. Die Lehrperson ergänzt, wenn nötig. Dazu singt die Lehrperson: „ Guten Morgen rechtes Auge, guten Morgen linkes Auge, guten Morgen Stirn,.....“. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt das Situationsbild Sonne auf. Es wird besprochen, was es bedeutet und wann das Gesicht gewaschen wird. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder zählen auf, was gewaschen wird. Die Lehrperson macht es vor und sie singen dazu: „Guten Morgen rechtes Auge, etc.“. Die Kinder waschen in Gestik, mit den Fingern voller Fingerfarbe, das Gesicht. Das Gesicht wird nun mit Farbe verschmiert und ist ganz schmutzig. • Die Lehrperson hängt das Situationsbild Mond und Sterne auf. Sie fragt die Kinder: „Geht ihr zu Hause mit einem schmutzigen Gesicht ins Bett?“. Was macht ihr vor dem Schlafen?“. Die Kinder zählen es auf. • Ablauf: <ul style="list-style-type: none"> • Waschlappen unter dem Wasserhahn nass machen • Waschlappen auswinden • wenig Seife auf den Waschlappen geben • den Waschlappen in die Hand nehmen, so dass sich die Seife auf der Oberseite befindet • Gesicht waschen • Waschlappen unter dem Wasserhahn auswaschen • Waschlappen auswinden • Waschlappen aufhängen • Die Lehrperson zeigt vor, wie man den Waschlappen nass macht und ausdrückt. • Die Kinder riechen an 3 Seifen und wählen eine aus. Sie nehmen nur wenig Seife an den Waschlappen. • Die Kinder zählen auf, was gewaschen wird. Die Lehrperson singt dazu: „Gute Nacht rechtes Auge, gute Nacht linkes Auge, etc.“. • Die Kinder kontrollieren im Spiegel, ob ihr Gesicht sauber ist. • Weitere Ideen: <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder waschen einer Puppe das Gesicht. • Anstelle des eigenen Gesichts, malen sie ein grosses laminiertes Gesicht an und waschen es. • Die Kinder streichen das laminierte Gesicht mit Rasierschaum ein und waschen es nachher ab.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind betrachtet sich im Spiegel, ob es sauber ist. Es fährt sich mit den Händen über das Gesicht und spürt die frische Haut. Die einzelnen Gesichtsteile werden kontrolliert. • Das Kind flüstert der Lehrperson ins Ohr, wann es das Gesicht wäscht. • Jedes Kind zeigt den andern Kindern sein gewaschenes Gesicht und bekommt ein Feedback.

Nr. 19

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Gesicht waschen**

Fotokarten: **Tag und Nacht**

Niveau 1

Abb. 4: Nacht

Abb. 5: Tag

Nr. 20

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Gesicht waschen**

Handlungsablauf: **Gesicht waschen**

Niveau 1

Abb. 6: Lappen nass machen

Abb. 7: Lappen auswinden

Abb. 8: Seife auf den Lappen

Abb. 9: Lappen auf der Hand

Abb. 10: Gesicht waschen

Abb. 11: Lappen auswaschen

Abb. 12: Lappen auswinden

Abb. 13: Lappen aufhängen

<p>Nr. 21</p>	<p>Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen</p>		
<p>Handlungsabsicht: Gesicht waschen</p>			
<p>Niveau 2</p>	<p>Förderziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt auf Fotos acht Gesichtsteile: Rechtes Auge, linkes Auge, Stirne, Nase, Mund, Wange, Kinn und Hals. • Das Kind wäscht sein Gesicht nach dem Schminken nach einem Fotoablauf. • Das Kind zeichnet und benennt drei Gegenstände, die zum Waschen benötigt werden und in welchen Situationen es sich wäscht. 		
	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waschlappen und Spiegel für jedes Kind • 3 verschiedene Duftseifen • Schminke, Fotoapparat • Fotokarten: Gesicht waschen • Fotokarten: Tag / Nacht (Niveau 1) und Gesicht waschen / nach dem Essen • Fotokarten: Gesichtsteile • Foto - Handlungsablauf: Gesicht waschen (Niveau 1) • Arbeitsblatt: Gesicht zum laminieren (Niveau 1) und 10 Spielsteine pro Kind • Arbeitsblatt: Gesicht waschen 		
	<p>Handlungsorientierung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat die Fotokarten: Gesichtsteile. Die Kinder sagen, was sie darauf sehen, was dies bedeuten könnte und erzählen von eigenen Erfahrungen. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	<p>Handlungsplanung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind zeichnet auf ein Blatt, welche Gegenstände es zum Waschen benötigt. • Gemeinsam werden die Gegenstände besprochen (Handlungskontrolle). 	
	<p>Handlungsausführung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind hat das Arbeitsblatt Gesicht zum Laminieren vor sich. Ein Kind zählt ein Gesichtsteil auf. Die Kinder legen auf das entsprechende Gesichtsteil auf ihrem Arbeitsblatt einen Spielstein. • Partnerarbeit: Alle Kinder haben ein Arbeitsblatt Gesicht waschen vor sich. Ein Kind zählt einen Gesichtsteil auf und das andere Kind malt ihn auf das Blatt. Die Übung ist beendet, wenn die Kinder alle Gesichtsteile gezeichnet haben und bereits gewechselt wurde. 	

		<ul style="list-style-type: none">• Die Lehrperson fragt die Kinder: „Überlegt euch einmal, wann ihr euch wascht?“. Sie hängt die entsprechenden Fotokarten (Nacht, Tag, nach dem Essen) dazu auf.• Die Lehrperson hängt den Foto - Handlungsablauf an der Tafel auf. Die Kinder beschreiben die einzelnen Handlungen.• Die Kinder sortieren den Handlungsablauf nun selbstständig in der richtigen Reihenfolge.• Jedes Kind richtet sich sein Material selbstständig und wählt seine Seife aus.• Jedes Kind schminkt sein Gesicht vor dem Spiegel. Die Kinder kommen im Kreis zusammen und zeigen einander ihr geschminktes Gesicht und berichten, welche Gesichtsteile sie wie geschminkt haben. Jedes Kind wird fotografiert.• Jedes Kind wäscht sich sein Gesicht nach dem Foto - Handlungsablauf. Die Kinder betrachten sich im Spiegel, ob ihr Gesicht wieder sauber ist.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Ein Kind spielt die Lehrperson, es zeigt das Waschen vor und beschreibt es. Die anderen Kinder führen es in Gestik aus und geben dem Kind ein Feedback.• Jedes Kind zeichnet mit Hilfe der Fotokarten, wann es sein Gesicht wäscht.• Die Kinder legen die Arbeitsblätter Gesicht waschen, mit den selber gezeichneten Gesichtsteilen, in die Mitte. Jedes Kind benennt, welche Gesichtsteile es eingezeichnet hat, womit es das Gesicht wäscht und zu wann.• Die Kinder erhalten ein Feedback.

Nr. 22

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Gesicht waschen**

Fotokarten: **Gesicht waschen / nach dem Essen**

Niveau 2

Abb. 14: Gesicht waschen

Abb. 15: Nach dem Essen

Nr. 23

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Gesicht waschen**

Fotokarten: **Gesichtsteile**

Niveau 2				
	Abb. 16: Linkes Auge	Abb. 17: Rechtes Auge	Abb. 18: Stirn	Abb. 19: Nase
	Abb. 20: Mund	Abb. 21: Wange	Abb. 22: 36: Kinn	Abb. 23: Hals

Nr. 24		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen	
		Handlungsabsicht: Gesicht waschen	
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zeichnet und beschriftet alle Gesichtsteile: Rechtes und linkes Auge, rechte und linke Augenbraue, Stirn, rechte und linke Wange, Nase, Mund, Kinn, Hals, rechtes und linkes Ohr. • Das Kind kennt den Ablauf, Gesicht waschen, und führt ihn aus. • Das Kind benennt, in welchen Situationen und weshalb das Gesicht gewaschen wird. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • grosses Gesicht zum Aufhängen • Zettel Gesichtsteile, zur Beschriftung des Gesichtes • Arbeitsblatt: Gesicht waschen (Niveau 3) • Foto - Handlungsablauf: Gesicht waschen (Niveau 1) • Zettel für jedes Kind, um die Handlung zu beschreiben • Kohlenstifte oder Kohlenstücke • Waschlappen und Spiegel für jedes Kind • 3 verschiedene Duftseifen 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson macht ein Rätsel: „Ich führe es jeden Morgen aus und benötige dazu Wasser. Was kann das sein?“. Die Kinder finden das Rätsel heraus und berichten von eigenen Erfahrungen. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat ein grosses Gesicht aufgehängt. Die Kinder zählen miteinander die verschiedenen Gesichtsteile auf. Die Lehrperson hat die beschrifteten Zettel mit den Gesichtsteilen bereit. Die Zettel werden nun zu den einzelnen Gesichtsteilen gehängt. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind erhält ein Arbeitsblatt Gesicht waschen. Die Kinder zeichnen auf dem Gesicht die verschiedenen Gesichtsteile ein und beschriften sie. Sie kontrollieren ihre Arbeit selbstständig am gemeinsam erarbeiteten Gesicht, welches aufgehängt ist (Selbstkontrolle). • Die Lehrperson erarbeitet mit den Kindern, wann und weshalb man sein Gesicht waschen muss. Die Kinder tragen es in ihrem Arbeitsblatt ein. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder erzählen, wie sie sich das Gesicht waschen. Die einzelnen Teilschritte werden mit den Fotos aufgehängt. • Jedes Kind erklärt ein Foto vom Ablauf Gesicht waschen. Es schreibt die Handlung auf einen Zettel. • In der Gruppe: Die Fotos werden der Reihe nach sortiert und aufgehängt. Das jeweilige Kind liest seine Erklärung dazu vor. Die Zettel werden zu den Fotos geklebt. • Partnerarbeit: Immer 2 Kinder richten sich zusammen das Material zum Waschen ein und bekommen ein Stück Kohle. Die Seifen schmecken unterschiedlich. Die Kinder riechen daran und wählen für sich die passende Seife aus. • Partnerarbeit: Kind A hat einen Spiegel vor sich und eine Stück Kohle. Es macht sich mit der Kohle die Hände schwarz und reibt sich mit den schwarzen Händen das Gesicht ein. Es betrachtet sich im Spiegel. Das Kind B gibt dem Kind A nun die Anweisung, welcher Gesichtsteil es waschen soll: „Wäsch der Bagge, wäsch der d` Auge,.....“. Das Kind A wäscht sich die betreffenden Gesichtsteile. Es betrachtet sich anschliessend im Spiegel. Nun werden die Rollen getauscht.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind färbt sein Gesicht erneut mit Kohle ein. Es beschreibt den andern Kindern, wann und weshalb es das Gesicht waschen muss. Es zeigt, wie es sein Gesicht wäscht. Es zeigt sein sauberes Gesicht den anderen Kindern und bekommt ein Feedback. • Die Kinder tauschen aus, wie es sich mit dem schmutzigen und dem sauberen Gesicht anfühlt.

Nr. 25		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen	
Handlungsabsicht: Hände waschen			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zeigt seine zwei Hände und an jeder Hand seine fünf Finger. • Das Kind benennt auf vier Fotos, wann man sich die Hände wäscht. • Das Kind ahmt den Ablauf, Hände waschen, nach. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hand zum Aufhängen • Lavabo / feste, wohlriechende Seife / Handtuch • Fotokarten: Wann wäscht man sich die Hände • Handlungsablauf: Hände waschen • Zeichnungsblätter für jedes Kind • Fingerfarben 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt eine grosse Hand auf. • Die Kinder halten die Augen geschlossen. Die Lehrperson geht mit einer gut riechenden Seife von Kind zu Kind. Die Kinder riechen daran. • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Könnt ihr herausfinden, was wir heute damit machen?“. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder betrachten ihre Hände und Finger und sagen ihre Beobachtungen. • Die Kinder streichen mit geschlossenen Augen über ihre Hände und Finger. Sie erzählen, was sie dabei spüren. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Sprechvers mit Finger zählen: <ul style="list-style-type: none"> • „Fi, fo fand, mir händ ei Hand. A dere Hand hämer, eis, zwei, drü, vier, föif Finger. Fi, fo, fand, mir händ e zweiti Hand. A dere Hand hämer au, eis, zwei, drü, vier, föif Finger. Fi, fo, fänd, mir händ zwei Händ. Und zäme hämer eis, zwei....zäh Finger.“ 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind führt den Sprechvers alleine durch (Handlungskontrolle). • Die Lehrperson fragt: „Wann wascht ihr euch die Hände?“. Die Kinder zählen auf und die Lehrperson hängt die Fotokarten auf: Wann wäscht man sich die Hände. • Ablauf Hände waschen: <ul style="list-style-type: none"> • Ärmel nach hinten stülpen • Wasser aufdrehen • Hände nass machen • Seife nehmen (feste Seife geeigneter -> taktile Wahrnehmung) • Hände einseifen • Hände abspülen • Wasser abstellen • Hände abtrocknen • Die Lehrperson zeigt den Ablauf vor und beschreibt dazu die einzelne Handlung, das zweite Mal machen die Kinder Schritt für Schritt mit. • Die Lehrperson macht nicht mehr mit. Sie zeigt die Fotokarte und die Kinder führen Schritt für Schritt aus. • Jedes Kind setzt sich an einen abgedeckten Tisch. Vor jedem Kind klebt ein grosses Zeichnungsblatt. • Die Kinder bekommen wenig Fingerfarbe. Sie dürfen die Farbe auswählen und warten, bis alle Kinder Farbe haben. • Die Lehrperson singt: <ul style="list-style-type: none"> • „Mir striched de 1. Finger i (die Kinder streichen den Daumen ein).“ • „Mir striched de 2. Finger i,.....bis mir striched de 10. Finger i.“ • „Mir striched die ganze Händ i.“ • Die Kinder machen mit beiden Händen einen Handabdruck auf ihr Papier.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt die Fotokarte. Die Kinder waschen sich die Hände nach dem Fotoablauf Schritt für Schritt. • Die Kinder zeigen einander die sauberen Hände. • Jedes Kind nimmt vier Fotokarten und erzählt, wann es sich die Hände wäscht, und bekommt ein Feedback. • Sind die Handabdrücke trocken, kann der Sprechvers mit zählen erneut durchgeführt werden.

Nr. 26

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Hände waschen**

Handlungsablauf: **Hände waschen**

Niveau 1

Abb. 24: Ärmel nach hinten

Abb. 25: Wasser anstellen

Abb. 26: Hände nass machen

Abb. 27: Seife nehmen

Abb. 28: Hände einseifen

Abb. 29: Hände abspülen

Abb. 30: Wasser abstellen

Abb. 31: Hände abtrocknen

Nr. 27

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Hände waschen**

Fotokarten: **Rechte und linke Hand**

Niveau 1

Abb. 32: Linke Hand

Abb. 33: Rechte Hand

Nr. 28

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Hände waschen**

Fotokarten: **Wann wäscht man sich die Hände**

Niveau 1

Abb. 34: Niesen

Abb. 35: Draussen spielen

Abb. 36: Toilette

Abb.: 37: Malen

Abb. 38: Essen

Abb. 39: Schlafen

Nr. 29		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen	
Handlungsabsicht: Hände waschen			
Niveau 2	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt seine Finger. • Das Kind ordnet die Situationsfotos „Wann wäscht man sich die Hände“ den Piktos vorher oder nachher zu. • Das Kind wäscht seine Hände nach folgenden Situationsfotos: Pullover, Wasserhahn, Abtrocktuch 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Bild von schmutzigen Händen • 2 Hände zum Aufhängen und Finger zum Ankleben • Lavabo / feste, wohlriechende Seife / Handtuch • Fotokarten: Wann wäscht man sich die Hände (Niveau 1) • Foto-Handlungsablauf: Hände waschen (Niveau 1) • Foto-Situationsbilder: Pullover / Wasserhahn, Badetuch • Arbeitsblatt: Vorher / nachher • Arbeitsblatt: Krankheiten 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt ein Bild von schmutzigen Händen auf. Die Lehrperson fragt: „Was seht ihr? Was macht ihr, wenn eure Hände schmutzig sind?“. Die Kinder sprechen darüber, dabei fließen eigene Erfahrungen mit ein. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder betrachten ihre Hände und Finger. Sie erzählen, ob sie sauber oder schmutzig sind. • Die Lehrperson hängt eine grosse Hand ohne Finger auf. Beim Aufzählen werden die passenden Finger angeklebt. Die Kinder zeigen dazu ihren entsprechenden Finger, strecken diesen auf oder massieren ihn. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Sprechvers mit zählen: <ul style="list-style-type: none"> • „Fi, fo fand, mir händ ei Hand. A dere Hand hämer, de Dume, de Zeigfinger, de Mittelfinger, de Ringfinger und de chly Finger. Fi, fo, fand, mir händ e zweiti Hand. 	

		<p>A dere Hand hämer au, de Dume, de Zeigfinger, de Mittelfinger, de Ringfinger. und de chly Finger. Fi, fo, fänd, mir händ zwei Händ. Und zämer hämer eis, zwei....zäh Finger.“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind führt den Sprechvers alleine durch (Handelskontrolle). • Die Lehrperson fragt: „Wann wascht ihr euch die Hände?“. Die Kinder zählen die Situationen auf und die Lehrperson hängt die Fotokarten dazu auf. • Die Lehrperson hat 2 Piktos mit vorher und nachher. Die Kinder sortieren die Fotokarten den entsprechenden Piktos zu, ob die Hände vorher oder nachher waschen. • Die Fotokarten, wann wäscht man die Hände, werden umgekehrt in einen Korb gelegt. Ein Kind zieht eine Karte und spielt in Gestik die Situation vor. Die anderen Kinder erraten und beschreiben, zu welchem Piktos die Karten gehört. Die Fotokarte wird zum entsprechenden Pikto gelegt. • Hände waschen: (Ablauf Niveau 1) • Ablauf ordnen: Ein Kind sucht die erste Fotokarte und beschreibt sie. Das andere Kind sucht die nächste Fotokarte und beschreibt diese ebenfalls. Sie erstellen gemeinsam den Ablauf. • Spiel wie Koffer packen: „Ich tue d`Ärmel hindere, ich tue d`Ärmel hindere, de Wasserhahne uf...“. • Jedes Kind macht sich draussen die Hände schmutzig und wäscht sich dann die Hände. Es beschreibt seine Handlung mit Worten.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zeigt vor, wie es seine schmutzigen Hände wäscht und kommentiert dies. Es bekommt ein Feedback. • Arbeitsblatt: Das Kind ordnet die Fotos, wann werden die Hände gewaschen, dem entsprechenden Pikto zu und klebt es auf. Jedes Kind erzählt im Kreis, wo es die Situationsfotos aufgeklebt hat. Es bekommt ein Feedback.

Nr. 30

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Hände waschen**

Fotokarten: **Handtuch**

Niveau 2

Abb. 40: Handtuch

Nr. 31

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Hände waschen**

Fotokarten: **Pullover / Wasserhahn**

Niveau 2

Abb. 41: Pullover

Abb. 42: Wasserhahn

Nr. 32		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen	
Handlungsabsicht: Hände waschen			
Niveau 3	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zeichnet und erzählt fünf Situationen, wo man sich mit Krankheiten anstecken kann. • Das Kind liest die einzelnen Teilschritte des Händewaschens und ordnet sie in die richtige Reihenfolge. • Das Kind wäscht seine Hände selbstständig, dabei hält es die Reihenfolge ein. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Bild: Hände waschen • Fotokarten: Wann wäscht man sich die Hände (Niveau1) • Arbeitsblatt: Krankheiten • Mikroskop / unterschiedlicher Schmutz, Staub, Dreck, etc. • Arbeitsblatt: Handlungsablauf Hände waschen, leer • Arbeitsblatt: Handlungsablauf Hände waschen, Sätze • Farbstifte, Leim • Lavabo / Becken / feste, wohlriechende Seife / Handtuch 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt ein Bild vom Hände waschen auf. Die Kinder betrachten es und erzählen, was ihnen dazu in den Sinn kommt. Sie berichten von eigenen Erfahrungen. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Habt ihr euch schon einmal überlegt, weshalb ihr euch die Hände waschen müsst?“. (Schutz vor Krankheiten) oder „Wo man sich anstecken könnte?“. Die Kinder bringen Beispiele aus ihrem Alltag (Niesen, Toilette, Menschen oder Dinge anfassen, Tiere berühren, etc.). Dazu werden die aufgehängt. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder untersuchen unter dem Mikroskop Proben vom Türgriff, Taschentuch, Schmutz vom Boden, etc. • Für die Freiarbeit kann ein Experimenttisch mit einem Mikroskop eingerichtet werden um frei zu experimentieren. • Arbeitsblatt: Die Kinder zeichnen auf ihr Blatt 5 Situationen, in denen sie sich anstecken könnte. 	

		<ul style="list-style-type: none">• Hände waschen:• Die Kinder bekommen die Texte des Handlungsablaufs Hände waschen. Sie lesen die Texte und ordnen sie danach in der richtigen Reihenfolge. Die Texte werden miteinander verglichen, wenn nötig korrigiert und dann auf dem zweiten Arbeitsblatt aufgeklebt.• Für das Schmutzwasser wird ein Becken ins Lavabo gestellt. Ein Kind nach dem andern zeigt vor, wie es seine Hände wäscht. Die anderen Kinder geben ein Feedback. Vom Schmutzwasser wird eine Probe entnommen, die später unter dem Mikroskop untersucht wird.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind beschreibt, in Worten, die Reihenfolge des Händewaschens.• Jedes Kind erhält ein Feedback.• Jedes Kind berichtet, über 5 vorher gezeichnete Situationen, in denen man sich anstecken könnte.• Das Kind beurteilt sich, ob es die Ziele erreicht hat oder nicht.

Nr. 33

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Hände waschen**

Fotokarten: **Hände waschen**

Niveau 3

Abb. 43: Hände waschen

Nr. 34		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen	
Handlungsabsicht: Gesicht und Hände eincremen			
Niveau 1	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind cremt sein Gesicht Schritt für Schritt nach dem Handlungsablauf ein. • Das Kind nimmt bewusst dosiert Creme beim Eincremen. Eincremen ist nicht bei allen Kindern notwendig, nur bei trockener Haut. Trotzdem ist es eine gute Uebung für alle Kinder!		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Handlungsablauf: Gesicht eincremen • Handlungsablauf: Hände eincremen • 3 unterschiedlich riechende Cremes • Spiegel 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder haben die Augen geschlossen. Die Lehrperson reibt jedem Kind ein wenig Creme am Arm ein. Die Kinder berühren und spüren die eingecremte Stelle und tauschen sich darüber aus. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder riechen an unterschiedlichen Cremes und beschreiben deren Geschmack. • Sie suchen für sich eine passende Creme aus. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind nimmt selbstständig von der Creme, dabei sollen sie auch die Erfahrung machen, dass zu viel Creme von der Haut nicht mehr aufgenommen wird. • Die Kinder waschen die Hände. Sie merken, dass sich die Creme mit Wasser nur noch schlecht abgewaschen lässt. • Gesicht eincremen (Handlungsablauf): • Die Lehrperson zeigt vor, wie man mit dem Finger wenig Creme nimmt und diese zum Vers verteilt: <ul style="list-style-type: none"> • Punkt, Punkt und Strich (Punkt auf rechter und linker Stirn / Strich auf Kinn). Die Kinder ahmen es vor dem Spiegel nach. • Die Lehrperson zeigt eine Handlungskarte. Die Kinder beschreiben diese und führen die entsprechende Handlung aus. 		

		<ul style="list-style-type: none">• Hände cremen (Handlungsablauf):• Die Lehrperson zeigt die Abfolge vor und die Kinder ahmen es nach.• Die Kinder spüren die feine, zarte Haut der Hände.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Das Kind cremt sich selber oder einem anderen Kind das Gesicht oder die Hände ein, dabei hält es sich an die Abfolge.• Es erhält ein Feedback.

Nr. 35		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen	
Handlungsabsicht: Gesicht und Hände eincremen			
		Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind cremt nach dem Handlungsablauf das Gesicht ein. • Das Kind cremt nach dem Handlungsablauf die Hände ein. 	
Eincremen ist nicht bei allen Kindern notwendig, nur bei trockener Haut. Trotzdem ist es eine gute Uebung für alle Kinder!			
		Material: <ul style="list-style-type: none"> • Spiegel • Gesichts- und Handcreme • laminiertes Gesicht für jedes Kind (Arbeitsblatt) • Handlungsablauf: Gesicht eincremen / Hände eincremen 	
Niveau 2	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson stellt eine Gesichts- und eine Handcreme in die Mitte und fragt: „Was ist es und wofür wird dies benötigt?“. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder erzählen von eigenen Erfahrungen. • Die Kinder repetieren die Gesichtsteile. • Partnerarbeit: Jedes Kind hat ein laminiertes Gesicht vor sich. Kind A sagt Kind B, welches Gesichtsteil eingecremt werden soll. Beide Kinder nehmen wenig Creme auf den Finger und cremen das laminierte Gesicht ein. Anschliessend sagt das Kind B ein Körperteil und sie cremen es wieder beide auf ihrem laminierten Gesichtsteil ein. Am Schluss wird das ganze Gesicht mit einem abgewischt. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesicht eincremen (Handlungsablauf Niveau 1) • Die Lehrperson zeigt 2 Fotokarten und die Kinder sprechen darüber. <ul style="list-style-type: none"> • 1. Karte: Wenig Creme auf dem Zeigefinger • 2. Karte: 2 Tupfen Creme auf jede Stirnseite und einen Strich Creme am Kinn. • Die Kinder lernen den Vers <ul style="list-style-type: none"> • „Tupf, Tupf und Strich“ (Tupf auf die rechte und linke Stirne, Strich auf das Kinn) 	

		<ul style="list-style-type: none">• Die Lehrperson zeigt das Eincremen vor.• Partnerarbeit: Kind A sortiert den Handlungsablauf in die richtige Reihenfolge und zeigt Kind B nacheinander die Fotokarte. Kind B führt die Handlungen aus und beschreibt die Handlung in Worten. Wechsel! (Handlungskontrolle). Die Kinder streichen sich über das feine Gesicht.• Hände eincremen (Handlungsablauf Niveau 1)• Die Kinder nehmen selber Creme und cremen sich die Hände ein. Alle Kinder sollen die Erfahrung machen, dass zu viel Creme unangenehm ist.• Die Lehrperson zeigt vor, wie wenig Creme man benötigt. Miteinander wird der Fotoablauf in der richtigen Reihenfolge sortiert. Jedes Kind führt den Ablauf alleine aus und hält die Abfolge ein.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Ein Kind nach dem andern cremt sich seine Hände und sein Gesicht in der richtigen Abfolge ein und beschreibt die Handlung mit Worten.• Die anderen geben ein Feedback dazu.

<p>Nr. 36</p>	<p>Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Hände und Gesicht waschen</p>		
<p>Handlungsabsicht: Gesicht und Hände eincremen</p>			
<p>Niveau 3</p>	<p>Förderziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind beschreibt in Worten, weshalb man das Gesicht oder die Hände eincremt. • Das Kind cremt nach der bestimmten Abfolge das Gesicht ein. • Das Kind cremt nach der bestimmten Abfolge die Hände ein. <p>Eincremen ist nicht bei allen Kindern notwendig, nur bei trockener Haut. Trotzdem ist es eine gute Übung für alle Kinder!</p>		
	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spiegel, Gesichts- und Handcreme • laminiertes Gesicht für jedes Kind (Arbeitsblatt) • Handlungsablauf • Fotokarte: Je 1 Tupfen Creme auf jeder Stirnseite • Fotokarte: 1 Strich aus Creme auf dem Kinn • Arbeitsblatt mit den beiden Fotokarten: Worauf achte ich beim eincremen • Arbeitsblatt: Handlungsablauf in einer falschen Reihenfolge • Würfel 		
	<p>Handlungsorientierung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson schreibt „eincremen“ an die Wandtafel. Die Kinder erzählen, was ihnen dazu in den Sinn kommt. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	<p>Handlungsplanung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Wisst ihr, weshalb man sich eincremt?“. Die Kinder sprechen darüber. • Die Kinder untersuchen ihre Haut und schauen ob sie rissig oder gerötet ist. 	
	<p>Handlungsausführung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gesicht eincremen (Handlungsablauf: Niveau 1): • Die Lehrperson zeigt die beiden Fotokarten und die Kinder sprechen darüber. <ul style="list-style-type: none"> • 1. Karte: Wenig Creme auf dem Zeigefinger. • 2. Karte: 2 Tupfen Creme auf jede Stirnseite und einen Strich Creme am Kinn. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder lernen den Vers: <ul style="list-style-type: none"> • „Tupf, Tupf und Strich“ (Tupf auf die rechte und linke Stirne, Strich auf das Kinn). • Die Kinder erhalten ein Arbeitsblatt mit den beiden abgebildeten Fotokarten: Worauf achte ich beim Eincremen. • Jedes Kind erhält das Arbeitsblatt mit dem Handlungsablauf, welche in einer falschen Reihenfolge steht. Sie nummerieren die Abfolge in der richtigen Reihenfolge. Die Kinder kontrollieren zu zweit ihr Arbeitsblatt. Das Kind A beschreibt die erste Abfolge und Kind B beschreibt die zweite Abfolge, etc. (Selbstkontrolle des Arbeitsblattes) • Kind A cremt sich das Gesicht ein und beschreibt in Worten die einzelnen Handlungen. Kind B hört zu, korrigiert und gibt ein Feedback. Anschliessend wird gewechselt. (Handlungskontrolle). • Ein Kind wird eingecremt. Es setzt sich dazu in der Mitte auf einen Stuhl. Die anderen Kinder haben je einen Handlungsschritt, welchen sie den anderen Kindern jedoch nicht zeigen. Das Kind mit dem ersten Bild beginnt das Kind in der Kreismitte einzucremen, dann kommt das Kind mit dem zweiten Schritt, etc. • Ein Kind beginnt das Kind in der Mitte einzucremen, das Nachbarkind macht in der richtigen Reihenfolge weiter. Die Reihenfolge wird dabei ohne Hilfe der Fotos eingehalten. • Ein Kind beginnt das Kind in der Mitte in der richtigen Abfolge einzucremen, bis das Kind in der Mitte stopp ruft. Dann muss ein anderes Kind weiter eincremen. • Ein Kind in der Mitte wird eingecremt. Die Kinder würfeln. Wer eine 1 oder 6 würfelt, kann weiter cremen, dabei wird die richtige Reihenfolge eingehalten. • Hände eincremen (Handlungsablauf: Niveau 1): • Ein Kind beschreibt den 1. Handlungsschritt in Worten und ein anderes Kind sucht das entsprechende Foto und hängt es auf. Das dritte Kind beschreibt die 2. Handlung, etc. • Ein Kind beginnt seine Hände einzucremen, dabei baut es bewusst Fehler in der Reihenfolge ein. Sobald es die ändern merkt, rufen sie stopp.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind nach dem ändern cremt seine Hände in der richtigen Abfolge ein und beschreibt die Handlung in Worten. Sie erzählen, weshalb man die Hände oder das Gesicht eincremt. • Das Kind reflektiert, ob es die Ziele erreicht hat oder weshalb nicht.

<p>Nr. 37</p>	<p>Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Zahnpflege</p>		
<p>Handlungsabsicht: Zähne putzen</p>			
<p>Niveau 1</p>	<p>Förderziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt auf Fotos die Gegenstände, die für das Zähne putzen benötigt werden. • Das Kind ahmt beim Zähne putzen nach einem Foto-Handlungsablauf jeden Teilschritt nach. <p>Bemerkung: Bis das Kind die Zahnpasta gut ausspucken kann, ist unbedingt eine Kinderzahnpasta zu benutzen (Fluorüberdosis). Kinderzahnbürsten: Kurzer Bürstenkopf, abgerundete Kunststoffborsten, dicker, rutschfester Griff</p>		
	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinderzahnbürste, Becher, Waschlappen und Spiegel für jedes Kind • 3 verschiedene Kinderzahnpasten • Riechdosen • Rhythmtücher in 3 unterschiedlichen Farben • Fotokarten: Zahnbürste, Becher, Zahnpasta, Waschlappen • Foto-Handlungsablauf: Zähne putzen nach der KAI Methode 		
	<p>Handlungsorientierung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson versteckt eine Zahnbürste unter dem Tuch. Die Kinder tasten die Zahnbürste und erzählen, wofür sie gebraucht wird. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	<p>Handlungsplanung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder zählen auf, welche Gegenstände man zum Zähneputzen benötigt und die Lehrperson hängt die entsprechende Fotokarte auf (Becher, Zahnpasta, Zahnbürste und Waschlappen). 	
	<p>Handlungsausführung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind macht ein Rätsel: „Ich gseh öppis, wo lang und rot isch.“. Die anderen Kinder erraten es. • Die Gegenstände werden in die Mitte gelegt und die Kinder schliessen die Augen. Ein Kind nimmt einen Gegenstand weg. Die Kinder finden den fehlenden Gegenstand heraus. • Die Lehrperson und die Kinder betrachten die Zahnpasta. Die Lehrperson fragt: „Nehmen eure Eltern auch von dieser Zahnpasta? Wie sieht eure Zahnpasta zu Hause aus? Mit wem teilt ihr sie?“. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • In der Mitte liegen 3 Rhythmtücher in unterschiedlichen Farben. Auf jedem Tuch steht eine Riechdose mit unterschiedlichen Zahnpasten. Jedes Kind bekommt eine Riechdose und es muss herausfinden zu welcher Farbe (Rhythmtuch) diese gehört. • Alle Kinder sitzen um ein Rhythmtuch, dabei werden 1-2 falsche Riechdosen dazu gestellt. Alle Riechdosen werden herumgegeben und verglichen, ob sie gleich riechen. Dabei entscheidet jedes Kind, ob es diesen Geruch mag oder nicht. Die Kinder wechseln dann zum nächsten Rhythmtuch. • Alle Kinder betrachten im Spiegel ihre Zähne und tasten sie mit dem Finger ab. Anschliessend essen die Kinder Chips oder Bananen. Sie betrachten ihre Zähne noch einmal im Spiegel und spüren mit dem Finger die Essensreste. • Ein Kind zieht eine Fotokarte und benennt sie. Alle Kinder holen sich den entsprechenden Gegenstand. • Jedes Kind darf sich eine Zahnpasta auswählen und sich sorgfältig wenig Zahnpaste auf die Zahnbürste drücken. • Die Lehrperson zeigt jeden einzelnen Schritt vor, beschreibt ihn in Worten und hängt das entsprechende Handlungsbild nach KAI auf. Die Kinder führen es stehend vor dem Lavabo oder sitzend an ihrem Platz aus. <ul style="list-style-type: none"> • Kaufläche unten rechts, dann oben rechts mit hin und her Bewegungen putzen. • Auf der anderen Seite das Selbe, dazu die Zähne schliessen. • Aussenfläche rechts mit Kreisbewegungen von hinten nach vorne putzen. • Auf der anderen Seite das Selbe. • Zähne vorne (Schneidezähne) mit Kreisbewegungen putzen. • Den Mund öffnen. • Innenfläche rechts unten, dann oben putzen, dazu die Zahnbürste vom Zahnfleisch bis zum Zahn ziehen. • Auf der anderen Seite das Selbe. • Den Schaum ausspucken, evt. mit etwas Wasser spülen und ausspucken. • Die Kinder wischen sich mit einem Waschlappen den Mund ab. • Die Zahnbürste wird unter dem fliessenden Wasser ausgewaschen und der Becher wird ausgespült.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder betrachten ihre Zähne im Spiegel. Sie spüren mit der Zunge und dem Finger, wie fein sie sind. Jedes Kind zeigt im Kreis seine sauberen Zähne und zählt 4 Gegenstände auf, die es zum Zähne putzen benötigt.

Nr. 38		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Zahnpflege	
Handlungsabsicht: Zähne putzen			
Niveau 2	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind kann die Begriffe: Kaufläche, Aussenfläche und Innenfläche bei seinen Zähnen zeigen. • Das Kind putzt seine Zähne nach einem Foto-Handlungsablauf. Bemerkung: Bis das Kind die Zahnpasta gut ausspucken kann, ist unbedingt eine Kinderzahnpasta zu benutzen (Fluorüberdosis). Kinderzahnbürsten: Kurzer Bürstenkopf, abgerundete Kunststoffborsten, dicker, rutschfester Griff.		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Kinderzahnbürste, Kinderzahnpasta von zu Hause • Becher, Waschlappen und Spiegel für jedes Kind • Smartis, Schale • Selbsthergestelltes Würfelspiel, Würfel, Spielfiguren für jedes Kind • Fotokarte: Zähne putzen • Handlungsablauf: Zähne putzen nach der KAI Methode (Niveau 1) 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt die Fotokarte auf. Die Kinder erzählen von den eigenen Zahnputzerfahrungen. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Welche Gegenstände benötigt ihr zum Zähne putzen und wo putzt ihr eure Zähne?“. Die Kinder erzählen. • Jedes Kind holt seine Gegenstände zum Zähne putzen. Die unterschiedlichen Zahnbürsten und Zahnpasten werden angeschaut und verglichen. Dabei riechen die Kinder an den unterschiedlichen Zahnpasten. • Die Lehrperson geht auf die Kinder Zahnpasta ein, dabei werden die Tube der Erwachsenenzahnpasta und der Kinderzahnpasta miteinander verglichen (Aussehen). Gemeinsam wird herausgefunden, woran man die Kinderzahnpasten erkennt. 	

Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Habt ihr schon einmal etwas von der Kaufläche gehört?“. Jedes Kind nimmt den Spiegel, betrachtet seine Zähne und sucht im Mund seine Kaufläche. Die Kinder halten sich einen Finger zwischen die Zähne und kauen vorsichtig und spüren die Kaufläche. • Die Kinder nehmen ihre Zahnbürste und fahren über die Kauflächen. • Die Lehrperson fragt: „Wisst ihr was die Aussenfläche ist? Wer kann mir die Aussenfläche des Zahnbecher zeigen?“. Die Kinder fahren mit dem Finger der Aussenseite ihrer Zähne nach. Die Lehrperson fragt weiter: „Welches ist wohl bei euren Zähnen die Innenfläche?“. Die Kinder fahren mit dem Finger ihrer Innenfläche nach. • Jedes Kind holt sich im Raum einen Gegenstand. Eines nach dem andern erklärt anhand seines Gegenstandes, welches die Innen- und welches die Aussenfläche ist. Hat dieser Gegenstand auch eine Kaufläche? • Über das selbsthergestellte Würfelspiel führt ein Weg mit verschiedenen Feldern: Kind (Start), Zahnbecher, Zahnpasta, Zahnbürste, Waschlappen und Lavabo (Ziel). Die Spielfelder sind vereinzelt rot, blau und grün gefärbt. Die Kinder würfeln und fahren die Anzahl Würfelaugen. Kommen sie auf ein rotes Feld, müssen sie den anderen Kindern ihre Kaufläche zeigen, auf einem blauen Feld die Zahnaussenfläche und auf einem grünen Feld ihre Zahninnenfläche. Wer richtig zeigt, darf in der Mitte ein Smartis in eine Schale legen. Am Schluss werden die Smartis aufgeteilt. • Die Kinder schauen sich im Spiegel ihre Zähne an, welche von den Smartis farbig geworden sind. • Die Kinder beschreiben den Handlungsablauf (Niveau 1) mit Worten und legen ihn in die richtige Reihenfolge. • Jedes Kind putzt selbstständig seine Zähne nach dem vorgegebenen Handlungsablauf. Das Kind spürt mit der Zunge und dem Finger seine feinen, sauberen Zähne.
Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind zeigt das Zähneputzen trocken, ohne Zahnpasta vor. Es beschreibt in Worten, wo und mit welchen Bewegungen es seine Zähne putzt. • Es erhält ein Feedback.

Nr. 39		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Zahnpflege	
Handlungsabsicht: Zähne putzen			
Niveau 3	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind kennzeichnet auf einem Arbeitsblatt die Begriffe Kaufläche, Aussenseite und Innenseite mit unterschiedlichen Farben. • Das Kind klebt den Text, Zähne putzen, in die richtige Reihenfolge auf ein Arbeitsblatt. • Das Kind denkt sich beim Zähne putzen den richtigen Handlungsablauf. 		
	Bemerkung: Bis das Kind die Zahnpasta gut ausspucken kann, ist unbedingt eine Kinderzahnpasta zu benutzen (Fluorüberdosis). Kinderzahnbürsten: Kurzer Bürstenkopf, abgerundete Kunststoffborsten, dicker, rutschfester Griff.		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Kinderzahnbürste, Kinderzahnpasta, Becher, Waschlappen und Spiegel für jedes Kind • Arbeitsblatt mit Gebiss, Farbstifte • Handlungsablauf: Zähne putzen nach der KAI Methode (Niveau1) • Jeder Handlungsschritt in Textform (grosse Schrift) • Arbeitsblatt: Handlungsschritte in Textform zum Ausschneiden und Aufkleben • Schere, Leim • Färbetabletten für jedes Kind 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson schreibt die drei Begriffe Kaufläche, Innenfläche und Aussenfläche an die Wandtafel. • Die Lehrperson fragt: „Was meint ihr, wo kommen diese 3 Begriffe vor?“. Die Kinder tauschen sich darüber aus. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder nehmen einen Spiegel in die Hand, und sie zeigen bei sich die Kaufläche, die Innenfläche und die Aussenfläche. Sie berühren sie mit den Fingern. • Jedes Kind überlegt sich, wie viele Kauflächen, Aussenflächen und Innenflächen es hat. 		

	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind malt auf dem Arbeitsblatt mit dem Gebiss jede Fläche mit einer anderen Farbe an, dabei wird die Farbe mit den entsprechenden Begriffen angeschrieben.• Der Ablauf des Zähneputzens wird miteinander besprochen.• Jedes Kind erhält einen Schritt des Handlungsablaufes in Textform. Ein Kind nach dem andern liest seinen Text vor und gemeinsam hängen sie die Texte in der richtigen Reihenfolge an die Wandtafel.• Jedes Kind bekommt ein Arbeitsblatt. Es schneidet den Text aus und ordnet ihn in der richtigen Reihenfolge. (Selbstkontrolle am gemeinsam geordneten Ablauf)• Partnerarbeit: Ein Kind putzt sich die Zähne und das andere Kind achtet darauf, dass der Ablauf eingehalten wird. Es bekommt ein Feedback. Wechsel!• Jedes Kind kaut eine Färbetablette (erhältlich in der Apotheke), danach putzt es seine Zähne selbständig.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind zeigt seine Zähne und beschreibt in Worten die Abfolge des Zähneputzens.• Es bekommt ein Feedback.• Sind die Zähne nicht sauber (Färbetabletten), werden sie noch nachgeputzt.

Nr. 40		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Zahnpflege	
Handlungsabsicht: Zahngesunde Ernährung			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zählt 4 zahngesunde Nahrungsmittel auf. • Das Kind kennt das Zeichen für zuckerfreie Süßigkeiten 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • selbst gebastelte Zahnfee • Fotokarten: Weisser Zahn, schwarzer Zahn, Zahnbürste • Korb • Gesunde und ungesunde Nahrungsmittel, • Tschinelle • Würfel • Arbeitsblatt mit unterschiedlichen Zeichen und das Zeichen für zuckerfrei • Fotokarte für jedes Kind: Bonbonsack • Schere, Leim, Stempel 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zahnfee fragt die Kinderfragt sie: „Wisst ihr, weshalb ich zu euch komme?“. Die Kinder raten. Die Zahnfee erklärt: „Ich möchte, dass eure Zähne nicht schwarz werden.“. Die Zahnfee zeigt ein Foto von einem schwarzen Zahn. • Die Zahnfee orientiert: „Damit eure Zähne weiss bleiben, will ich euch Verschiedenes lernen.“. • Sie gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zahnfee fragt: „Wisst ihr schon etwas, das für die Zähne gesund ist?“. Die Kinder zählen gesunde Nahrungsmittel auf. • Die Lehrperson legt ein gelbes und ein grünes Rhythmtuch hin. Auf das gelbe Tuch legt die Zahnfee eine Karte mit einem weissen Zahn und auf das grüne Tuch eine Karte mit einem schwarzen Zahn. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat in einem zugedeckten Korb unterschiedliche Nahrungsmittel (gesunde und ungesunde). Die Kinder würfeln. Wer eine 1 oder eine 6 würfelt, darf etwas aus dem Korb nehmen, benennt es und legt es auf das entsprechende Tuch (gesund/ungesund). Das Spiel 	

		<p>dauert, bis der Korb leer ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Zahnfee nimmt 2 Säcke Bonbons. Dasjenige mit Zucker legt sie auf das gelbe Tuch und andere, ohne Zucker, legt sie auf das grüne Tuch. Sie fragt die Kinder: „Habe ich einen Fehler gemacht oder stimmt das? Wer kann mit helfen?“. • Sie zeigt den Kindern das Zeichen für zuckerfrei und erklärt ihnen: „Der Schirm beschützt euch vor dem Regen und hier beschützt der Schirm den Zahn vor Karies (Krankheiten).“. • Alle Kinder dürfen von allen Lebensmitteln etwas an den Platz holen und verstecken es unter dem Pullover. Ein Kind hilft der Zahnfee. Es sitzt mit der Tschinelle in der Mitte und der leere Korb steht davor. Ein Kind kommt mit seinem Lebensmittel nach vorne und sagt: „Ich schänke dir en Öpfel.“. Es legt den Apfel in den Korb. Das Kind bei der Zahnfee bedankt sich. Ein anderes Kind sagt: „Ich schänke dir Chips.“. Das Kind in der Mitte schlägt mit der Tschinelle, bevor das Kind die Chips in den Korb gelegt hat. Es muss die Chips auf das grüne Tuch zurücklegen. Das nächste Kind kommt an die Reihe. • Kind A werden die Augen verbunden. Vor ihm steht der Korb mit allen Lebensmitteln. Kind B schleicht sich als Hund heran und stiehlt etwas daraus. Es muss aufpassen, dass es von Kind A nicht erwischt wird. Es darf jedoch nur gesunde Lebensmittel herausstehlen. • Die Kinder legen die ungesunden Nahrungsmittel auf das grüne Tuch. • Mit den gesunden Nahrungsmitteln richten die Kinder ein hübsches Büffet her. • Die ungesunden Nahrungsmittel können später gemeinsam gegessen werden, und anschliessend wird das Zähneputzen vertieft.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Wer zum Büffet will, muss sich einen Eintritt verdienen: <ul style="list-style-type: none"> • Das richtige Zeichen unter verschiedenen Zeichen für zuckerfrei ausschneiden und auf eine Foto mit Bonbons kleben. • Vier gesunde Lebensmittel aufzählen • Wer die Ziele erreicht hat, bekommt von der Zahnfee einen Stempel auf den Handrücken. • En Guete beim Essen. Die Kinder teilen sich die Nahrungsmittel und probieren Verschiedenes.

Nr. 41		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Zahnpflege	
		Handlungsabsicht: Zahngesunde Ernährung	
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zählt 6 zahngesunde Nahrungsmittel auf. • Das Kind kennt unter anderen Zeichen, das Zeichen für zuckerfrei. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokarten: Weisser Zahn, schwarzer Zahn, Zahnbürste, Zeichen für zuckerfrei • Korb • Gesunde und ungesunde Nahrungsmittel, • Tschinelle • Arbeitsblatt mit unterschiedlichen Zeichen und das Zeichen für zuckerfrei • Fotokarte für jedes Kind: Bonbonsack • Fotokarte: Zahnarzt • Schere, Leim, Stempel 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt die Fotokarte vom Zahnarzt auf und fragt die Kinder: „Weshalb muss man zum Zahnarzt?“. Die Kinder erzählen von ihren Erfahrungen. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat einen Korb mit zahngesunden und zahnungesunden Nahrungsmitteln und die entsprechenden Fotokarten dazu. In der Mitte liegen ein gelber Reifen für zahngesund und ein grüner Reifen für zahnungesund. Ein Kind zieht eine Karte, holt sich das entsprechende Lebensmittel aus dem Korb, benennt es und legt es in den richtigen Reifen. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Kim-Spiele mit den Lebensmitteln. • Ein Kind probiert mit geschlossenen Augen ein Lebensmittel. Es benennt es und sagt, ob es zahngesund ist oder nicht. • Bei einem selbst hergestellten Würfelspiel zum Fahren sind einige Felder mit Farbe markiert. Die Fotokarten liegen umgekehrt auf dem Stapel. Wer auf ein farbiges Feld kommt, nimmt vom Stapel eine Fotokarte, benennt sie und sagt, ob sie zahngesund ist oder nicht. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Alle Fotokarten liegen in einem Korb. Ein Kind zieht eine Karte und ruft: „Chips!“. Ist es gesund, rennen alle Kinder zum weissen Zahn (Türe), ist es ungesund, springen alle Kinder zum schwarzen Zahn (Fenster). • Alle Hausschuhe sind unter einem Tuch versteckt. Ein Kind zieht einen Hausschuh hervor und macht ein Rätsel für das Kind, dem der Finken gehört: „Es isch gsund, rot und hät en Stiel.“. Das Kind holt das entsprechende Lebensmittel. • Zwei Gruppen: Gruppe A hat einen Korb. Sie legen so viele zahngesunde Sachen hinein, wie nur möglich. Fällt etwas hinaus, ist das Spiel beendet und die Lebensmittel werden gezählt. Jetzt kommt die andere Gruppe zum Spielen. • Ein Kind sitzt mit verbundenen Augen vor dem Korb mit zahngesunden und zahnungesunden Lebensmitteln. Ein Kind nach dem andern schleicht sich an und stiehlt ein gesundes Lebensmittel heraus. Es darf vom Kind mit geschlossenen Augen nicht berührt werden. Wie viele Lebensmittel sind am Schluss noch im Korb? • Alle zahnungesunden Lebensmittel werden in die Mitte gelegt. Die Lehrperson fragt: „Dürft ihr jetzt nie mehr davon essen? Oder welche Lösung gibt es?“. (Verzicht, Zähne putzen, zuckerfreie Süßigkeiten) Die Kinder sprechen darüber. • Mit den gesunden Nahrungsmitteln richten die Kinder ein hübsches Büffet her.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Wer zum Büffet will, muss sich einen Eintritt verdienen und bekommt einen Stempel auf den Handrücken. <ul style="list-style-type: none"> • Auf dem Arbeitsblatt das richtige Zeichen unter verschiedenen Zeichen für zuckerfrei ausschneiden und auf die Fotokarte Bonbonsack kleben. • 6 gesunde Lebensmittel • ‚En Guete‘ beim Essen. Die Kinder teilen sich die Nahrungsmittel und probieren Verschiedenes.

Nr. 42		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Zahnpflege	
		Handlungsabsicht: Zahngesunde Ernährung	
Niveau 3	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erkennt unter 10 Lebensmittel, ob sie zahngesund oder zahnungesund sind. • Das Kind zählt 6 zahngesunde Nahrungsmittel auf. • Das Kind erklärt 3 verschiedene Möglichkeiten, wie man Bakterien bei den Zähnen verhindern kann. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Fotokarten: Weisser Zahn, schwarzer Zahn • 2 Plakate in unterschiedlichen Farben, beschriftet mit: Zahngesund /zahnungesund • für jedes Kind je 4 Zettel • Schlaghölzchen für jedes Kind • Musik • Collage: Prospekte, Schere, Leim • Arbeitsblatt: Fotos mit zahngesunden und zahnungesunden Nahrungsmitteln, • Arbeitsblatt zum Beschreiben: Wie verhindere ich Bakterien? • Einkaufszettel in Textform mit zahngesunden und zahnungesunden Lebensmittel • Geld und Portemonnaie 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt die beiden Fotokarten auf. Die Kinder sprechen darüber und erzählen eigene Erfahrungen dazu. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind schreibt je auf einen Zettel: <ul style="list-style-type: none"> • ein Nahrungsmittel, das es liebt und eines, das es nicht liebt • ein zahngesundes Nahrungsmittel, das es liebt • ein zahnungesundes Nahrungsmittel, das es nicht liebt • Die Lehrperson hängt zwei grosse Plakate in unterschiedlichen Farben auf. Auf dem einen steht zahngesund und auf den andern zahnungesund. Die Kinder heften ihre aufgeschriebenen Nahrungsmittel auf das entsprechende Plakat und sprechen darüber. 	

	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Wisst ihr, was passiert, wenn zahnungesunde Nahrungsmittel gegessen werden?“. • Es entstehen Bakterien, die sich schnell vermehren (Schneeballeffekt). Ein Kind nimmt einen Stuhl in die Mitte. Es bekommt ein Schlaghölzchen und schlägt damit einen regelmässigen Rhythmus auf den Stuhl (=Bakterie, der am Zahn klopft). Auf ein Zeichen holt es ein anderes Kind. Dieses nimmt ebenfalls seinen Stuhl in die Mitte und klopft den Rhythmus mit. Das Spiel wird fortgesetzt, bis alle Kinder in der Mitte am Rhythmus klopfen sind. • Gemeinsam suchen die Kinder nach Lösungen, wie Bakterien verhindert werden können. (auf zahnungesunde Lebensmittel verzichten, Zeichen zuckerfrei kennen, Zähne putzen) • Die Kinder hüpfen zur Musik herum. Hört die Musik auf, ruft ein vorher bestimmtes Kind ein Lebensmittel. Ist es gesund, sitzen alle Kinder auf den Stuhl. Ist es ungesund, liegen alle Kinder auf den Boden. • Die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe erstellt eine Collage mit zahngesunden Nahrungsmitteln und die anderen Kinder erstellen eine Collage mit zahnungesunden Nahrungsmitteln. • Jedes Kind erhält ein Arbeitsblatt mit Fotos von zahngesunden und zahnungesunden Nahrungsmitteln. Es streicht die zahnungesunden Nahrungsmittel durch. • Das Kind schreibt auf dem Arbeitsblatt auf, wie es Bakterien vermeiden kann (Zeichen zuckerfrei, Verzicht und Zähne putzen). • Partnerarbeit: 2 Kinder erhalten zusammen einen Einkaufszettel mit gesunden und ungesunden Nahrungsmittel, sowie Geld. Die Kinder kaufen jedoch im Geschäft nur die zahngesunden Nahrungsmittel ein. • Mit den eingekauften, zahngesunden Nahrungsmitteln wird ein hübsches Büffet hergerichtet.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Wer Zutritt zum Büffet will, muss sein erarbeitetes Arbeitsblatt zeigen und 6 zahngesunde Nahrungsmittel aufzählen. • Es bekommt ein Feedback mit einem Eintrittsbillet. • ‚En Guete‘!

Nr. 43		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Toilette		
Handlungsabsicht: Rund um die Toilette				
Niveau 1	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt 5 fotografierte Einrichtungsgegenstände einer Toilette. • Das Kind kennt 2 andere Ausdrücke für Toilette. • Das Kind wählt aus vielen Piktos für Toilette 4 verschiedene aus. 			
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Foto von der Schul-Toilettentüre • Fotokarten von den Räumlichkeiten: Toilette, Küche, Schlafzimmer • Fotokarten: Lavabo, Wasserhahn, Seife, Spiegel, Handtuch, Toilettenpapier, Bürste, Tisch, Stuhl, Bett, etc. • Tuch, Puppenstubentoilette, Puppenstubenlavabo, Toilettenpapier, Seife, WC-Bürste, Handtuch, Spiegel • Unterschiedliche Toilettenpiktos, andere Piktos • Verschiedene Zeichnungsblätter als Türen • Laminierte Piktos (unterschiedliche und Toilette), Rasierschaum • Rollbrett • Für jedes Kind Fotokarten: Einrichtungsgegenstände für die Toilette 			
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt ein Foto von der Toilette und fragt: „Woher ist euch dieses Bild bekannt?“ Die Kinder erzählen. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 		
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat unterschiedliche Fotokarten von verschiedenen Räumlichkeiten und unterschiedlichen Toiletten. Die Kinder suchen alle Fotokarten mit einer Toilette. • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Wie sagt ihr zu Hause der Toilette? Es gibt dafür verschiedene Wörter?“. Die Kinder zählen auf, was sie bereits kennen oder gehört haben, dabei werden sie in anständige und unanständige Wörter eingeteilt. • Die Mädchen suchen die Fotokarten von der Einrichtung der Mädchentoilette heraus und die Knaben die Fotokarten von der Knabentoilette. • Die Fotos werden verglichen. Was sind die Unterschiede von einer Mädchen- oder einer Knabentoilette? 		

Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson geht mit allen Kindern auf die Mädchentoilette. Die Kinder benennen die Einrichtungen und hängen die entsprechenden Fotokarten auf. Das Selbe geschieht auf der Knabentoilette. • Die Lehrperson versteckt ein Möbel aus der Puppenstube unter das Tuch. Die Kinder tasten und flüstern der Lehrperson den Begriff ins Ohr. • Kim-Spiele mit den Materialien. • Die Lehrperson sagt: „Ihr habt vorher verschiedene, anständige Wörter für Toilette aufgezählt. Wir wollen sie nochmals aufzählen.“ Die Kinder zählen die Wörter auf: WC, Klo, stilles Örtchen, etc. • Alle Kinder laufen im Raum herum. Die Lehrperson ruft verschiedene Wörter, sobald es ein Wort ist, das Toilette bedeutet, bleiben die Kinder stehen. Ein Kind spielt die Lehrperson, bis es mindestens zwei Ausdrücke für Toilette verwendet hat (Handlungskontrolle). • Die Lehrperson hat unterschiedliche Piktos auf Blätter geheftet und aufgehängt. Die Lehrperson erklärt: „Ihr müsst euch denken, jedes Blatt sei eine angeschriebene Türe.“ Die Lehrperson fragt die Kinder: „Welches sind jetzt Toilettentüren und welche nicht?“. Die Kinder sortieren alle Toilettentüren (Blätter) auf die andere Seite. • Auf einem gemeinsamen Spaziergang werden unterschiedliche, öffentliche Türen kennengelernt. Dabei werden die Türschilder von unterschiedlichen, öffentlichen Türschilder (Piktos) fotografier und später laminiert. Die Toilettenschilder werden mit Rasierschaum geputzt und abgewischt. Die anderen werden in eine Schachtel auf die Seite gelegt.
Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind legt sich aus mindestens 5 Fotokarten seine eigene Toilette. Es erklärt den anderen Kindern seine Toilette und benennt die Einrichtungsgegenstände. • Auf der einen Seite sind viele unterschiedliche Piktos. Auf der anderen Seite befinden sich die Kinder und ein Rollbrett. Spiel: Ein Kind fährt mit dem Rollbrett auf die andere Seite, klebt 4 Piktos mit der Bedeutung Toilette auf Rollbrett und fährt zurück. Die anderen Kinder geben ein Feedback. Die Piktos werden zurückgelegt. Wechsel.

Nr. 44		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Toilette	
Handlungsabsicht: Rund um die Toilette			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt 5 Einrichtungsgegenstände der Toilette auf Bildern. • Das Kind kennt 2 andere Ausdrücke für Toilette. • Das Kind erkennt 3 Piktos zu Toilette und unterscheidet zwischen Mädchen- und Knabentoilette. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokarten von Einrichtungen der Toilette, der Küche, des Schlafzimmers • Fotokarten: Lavabo, Wasserhahn, Seife, Spiegel, Handtuch, Toilettenpapier, Bürste, Spülung, Toilettenbrille • Je 2x Fotokarten von Einrichtungen der Toilette fürs Memoryspiel • Badezimmerprospekte, Schere, Leim • Viele unterschiedliche Piktos von Toiletten und andere öffentlichen Gebäuden • Fotokarte: Mann / Frau • Angelschnur, Büroklammern 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson macht ein Rätsel: „Ich gehe durch eine Türe, wo ich alleine bin, meine Geschäfte erledige und nachher wieder hinaus gehe. Wohin bin ich gegangen?“ • Die Kinder raten. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson begibt sich mit den Kindern auf die Mädchen- und nachher auf die Knabentoilette. Die Einrichtung wird benannt: Lavabo, Wasserhahn, Seife, Spiegel, Handtuch, Toilettenpapier, Bürste, Spülung, Toilettenbrille. • Die beiden Toiletten werden verglichen. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Spiel in der Toilette: Die Fotokarten (Einrichtung Toilette) sind in einem Korb. Kind A zieht eine Karte, benennt sie, gibt einem Kind B den Putzlappen und sagt: „Putz mer bitte de Spiegel.“. Kind B putzt den Spiegel (in Gestik am Spiegel). Kind B zieht eine Karte und gibt den Putzlappen weiter. • Im Schulzimmer fragt die Lehrperson: „Wie sagt ihr der Toilette zu Hause? Oder habt ihr auch schon andere Namen dafür gehört?“. Die Kinder zählen auf. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Spiel wie Sesseltanz. Alle Kinder sitzen auf einem Stuhl. Ein Stuhl wird entfernt. Alle Kinder rennen um die Stühle, bis die Lehrperson einen Gegenstand nennt. Die Kinder dürfen nur absitzen, wenn der Name, Toilette, bedeutet. Wer bei einem falschen Wort absitzt, muss ausscheiden. Es wird jedes Mal einen Stuhl entfernt. • Die Kinder spielen das Memoryspiel mit den Einrichtungsgegenständen von der Toilette, dabei werden die Gegenstände benannt. • Die Kinder schneiden aus Prospekten Einrichtungen aus und gestalten ihre eigene Toilette. • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Wo gibt es überall Toiletten?“. Die Kinder zählen auf: „In der Turnhalle, im Schwimmbad, auf dem Bahnhof, etc.“. • Die Lehrperson fordert die Kinder auf: „Zeichnet auf ein Blatt, wie Toilettentüren gekennzeichnet sind.“. Die Zeichnungen werden gemeinsam angeschaut. • Die Lehrperson zeigt viele Piktos und fragt: „Welche habt ihr schon gesehen und wo?“. Die Kinder zeigen und erzählen, dabei unterscheiden die Kinder zwischen Damen- und Herrentoiletten-Piktos. Diese werden entsprechend geordnet. • Die Piktos liegen umgekehrt mit einer Büroklammer auf dem Boden. Ein Kind angelt mit einer Angelschnur mit Magnet eine Karte. Es benennt, ob das Pikto Toilette bedeutet und ob es Mädchen- oder Herrentoilette bedeutet. Das Kind angelt, bis es 3 Piktos von der Toilette hat. (Handelskontrolle)
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Kinder sitzen im Kreis. Jedes Kind stellt seine eigene Toilette her, die es mit einer Collage hergestellt hat. Es benennt dabei mindestens 5 Einrichtungsgegenstände und zählt noch 2 andere Ausdrücke für Toilette auf. • Es bekommt ein Feedback.

Nr.45		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Toilette	
Handlungsabsicht: Rund um die Toilette			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erkennt aus vielen mit Piktos gekennzeichneten Türen die Toilettentüren. • Das Kind kann die Damen- und die Herrentoiletten unterscheiden. • Das Kind schreibt 6 Toiletteneinrichtungen mit dem richtigen Begriff an. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Geräusch Toilettenspülung • Arbeitsblatt: Türen, die mit unterschiedlichen Piktos gekennzeichnet sind • Arbeitsblatt: Unterschiedliche Damen- und Herrenpiktos von Toiletten • Fotokarten: Einrichtungsgegenstände der Toilette (Niveau 2) • Badezimmerprospekte, Schere, Leim 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson lässt das Geräusch „Toilettenspülung“ laufen. Die Kinder lauschen und raten. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Woran erkennt ihr, ob es eine Toilettentüre ist oder nicht?“. Die Kinder erzählen. • Die Lehrperson erteilt den Auftrag: „Zeichnet eure Toilettentüre von zu Hause, von der Schule, vom Schwimmbad, etc.“. Die Kinder vergleichen ihre Arbeit und sprechen darüber. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Falls die Kinder älter sind, können sie mit dem Handy in der nahen Umgebung die unterschiedlichen Piktos auf Türen fotografieren. • Jedes Kind erhält ein Arbeitsblatt mit Türen, die unterschiedlich gekennzeichnet sind. Es malt nur die Toilettentüren aus (Handelskontrolle). • Das Kind bekommt ein Arbeitsblatt mit vielen unterschiedlichen Piktos zur Damen- und zur Herrentoilette. Das Kind kreist die Piktos für die Damentoilette rot an und für die Herrentoilette blau an (Handelskontrolle). • Die Kinder zählen die Einrichtungsgegenstände auf der Toilette auf. Die Lehrperson hängt die entsprechenden Fotokarten auf: Lavabo, Wasserhahn, Seife, Spiegel, Handtuch, Toilettenpapier, Bürste, Spülung, Toilettenbrille 		

		<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder beschreiben in Worten einen Einrichtungsgegenstand der Toilette. Die anderen Kinder erraten ihn.• Wie Koffer packen, das erste Kind beginnt: „I de Toilette hät`s es Bränneli, die Toilette hät`s es Bränneli, en Wasserhahne...“.• Partnerarbeit: Die Kinder beschreiben einander die Toilette zu Hause.• Die Kinder zeichnen ihre Toilette zu Hause und beschriften die Einrichtungsgegenstände.• Arbeitsblatt mit den Toiletteneinrichtungen: Die Kinder schreiben die Einrichtungen an.• Collage: Die Kinder schneiden aus Badezimmerprospekten ihre eigene Einrichtung aus und gestalten ihre eigene Wunschtoilette. Sie erstellen dazu eine Bestellungsliste mit mindestens 6 Gegenständen.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder stellen ihre Collage vor und geben ihre Bestellungsliste bekannt.• Das Kind erhält ein Feedback.

Nr. 46		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Toilette	
Handlungsabsicht: Toilette benützen			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind nimmt sich Zeit für den Toilettengang. • Das Kind benützt die Toilette mit einem Foto-Handlungsablauf. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Puppen • Piktos: Toilettengang spüren, Toilettengang mitteilen, laufen, nichts wegnehmen • Foto-Handlungsablauf: Toilettengang • Gefühlskarten 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson spielt ein Rollenspiel mit 2 Puppen. • Zwei Puppen sind am Spielen. Puppe A wird unruhig. Plötzlich springt sie wie eine Rakete weg. Puppe B weiss nicht, was los ist. Warum springt Puppe B weg und lässt mich plötzlich alleine? • Die Lehrperson fragt: „Wohin sprang die Puppe?“. Die Kinder raten. • Die Lehrperson zeigt ein Foto von einer Toilette und gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder erzählen von eigenen Toilettenerfahrungen. • Die Lehrperson fragt: „Spürt ihr, wenn ihr auf die Toilette müsst? Was macht ihr?“. Die Lehrperson nimmt den Timer. Wartet ihr, bis die Zeit abgelaufen ist oder bis ihr den Turm fertig gebaut habt?“ • Miteinander wird der Handlungsablauf mit Fotos besprochen. <ul style="list-style-type: none"> • 1. Toilettengang spüren • 2. Toilettengang mitteilen • 3. Laufen: Sich Zeit nehmen für den Toilettengang • 4. Nichts wegnehmen: Die anderen Kinder nehmen in dieser Zeit kein Material weg • Es wird besprochen, wie man den Toilettengang mitteilt. Wie macht ihr es zu Hause? Gibt es auch unschöne Ausdrücke dafür? 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder bauen miteinander. Die Lehrperson legt einem Kind die Hand auf den Kopf. Es teilt den andern mit, dass es auf die Toilette geht. Es läuft zur Toilette, kommt wieder zurück und kann mit den anderen Kindern weiter spielen. Einem anderen Kind wird die Hand auf den Kopf gelegt. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder sprechen über ihre Erfahrungen. Wie war es für das Kind, das auf die Toilette ging und wie für die anderen Kinder. Damit die Kinder sich besser ausdrücken, können Gefühlskarten verwendet werden (Handlungskontrolle). • Der Toilettengang wird mit der Puppe gespielt. Die Lehrperson beschreibt die Handlung und hängt dazu das entsprechende Fotobild auf: <ul style="list-style-type: none"> • die Toilettentüre schliessen • Wenn nötig, Toilettenbrille reinigen • Hosen hinunter ziehen • Auf die Toilette sitzen • Geschäft erledigen • wenig Toilettenpapier abreißen • nach dem Geschäft den Po von vorne nach hinten putzen • Hosen hinauf ziehen und Verschlüsse schliessen • Sauberkeit kontrollieren • spülen • Hände waschen • Die Kinder spielen den Toilettengang nach dem Handlungsablauf in Gestik. Der Stuhl ist die Toilette.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind spielt es in Gestik vor. • Es bekommt ein Feedback. • Es kann der Lehrperson in der realen Situation den Ablauf zeigen, wobei auf die Intimsphäre geachtet wird.

Nr.47		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Toilette	
Handlungsabsicht: Toilette benützen			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind unterscheidet anständige und unanständige Wörter rund um die Toilette. • Das Kind ordnet den Foto-Handlungsablauf in die richtige Reihenfolge und beschreibt ihn in Worten. • Das Kind führt den Ablauf, die Toilette benützen, mit Gestik aus. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zettel, um die Ausdrücke aufzuschreiben • 2 verschieden farbige Blätter, um die Ausdrücke aufzukleben • 2 Piktos: Daumen oben (anständig) / Daumen unten (unanständig) • Angelrute, Büroklammern • Foto-Handlungsablauf: Toilette benützen • Fotokarte: Toilette / Lavabo • 11 Reifen 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt die Fotokarte von einer Toilette. Die Kinder erzählen, was sie bereits für Erfahrungen damit gemacht haben. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Wie sagt ihr, wenn ihr auf die Toilette müsst? Es gibt dafür unterschiedliche Ausdrücke.“. Die Kinder zählen auf, was ihnen bekannt ist. Die Lehrperson schreibt alle Ausdrücke auf und legt sie in die Mitte. • Die Ausdrücke werden in 2 Kategorien sortiert, dabei werden die Pikto Daumen oben für anständig und Daumen unten für unanständig verwendet. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Alle aufgeschriebenen Ausdrücke liegen mit einer Büroklammer umgekehrt auf dem Boden. Ein Kind fischt sich mit einer Magnetangelrute eine Karte. Der Ausdrucke auf der Karte wird vorgelesen. Das Kind zeigt mit dem Daumen nach oben oder unten, ob er anständig ist oder nicht. • Die Kinder zeichnen auf ein Blatt, welche Gegenstände zur Toilette gehören: Toilette, Toilettenpapier, Spülung, Wasser, Seife und Handtuch. • Die Zeichnungen werden verglichen und es wird darüber gesprochen. 		

		<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder machen in Gestik zu den Gegenständen etwas vor, die andern erraten es.• Die Kinder ordnen den Handlungsablauf in die richtige Reihenfolge und beschreiben die einzelnen Handlungen.• Ein Kind beschreibt eine Handlung und die Kinder suchen das entsprechende Bild.• Alle Handlungskarten liegen mit Bild nach oben und einer Büroklammer am Boden. Ein Kind bekommt die Angelrute. Es fischt sich das erste Handlungsbild, beschreibt es und gibt die Angelrute am nächsten Kind. Das sucht sich das zweite Bild, beschreibt es und gibt die Angelrute weiter.• Am Boden liegt für jede Handlung einen Reifen. Die Fotos werden in der richtigen Reihenfolge in die Reifen gelegt. Ein Kind schliesst die Augen. 2 Fotos werden vertauscht. Das Kind öffnet die Augen und beginnt von Reif zu Reif zu hüpfen. Sobald der Ablauf nicht mehr stimmt, stoppt es.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Ein Kind hüpf von Reif zu Reif und zählt in jedem Reif die richtige Reihenfolge der Handlung auf.• Es bekommt ein Feedback.• Andere Idee: Es spielt den Ablauf mit einer Puppe.

Nr. 48		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Körperpflege und Hygiene Teilbereich: Toilette	
Handlungsabsicht: Toilette benützen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind ordnet die Fotos des Handlungsablaufs, die Toilette benützen, der Schrift zu und ordnet sie in die richtige Abfolge. • Das Kind weiss, wie Urin und Stuhlgang entsteht. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme: Auf der Toilette • Foto-Handlungsablauf (Niveau1) • Ball • Arbeitsblatt: 1. Spalte Foto-Handlungen unsortiert / 2. Spalte Text der Handlungen unsortiert • Anatomisches Modell: Mensch • Arbeitsblatt mit anatomischem Modell Mensch 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson lässt eine Aufnahme von der Toilette laufen. Die Kinder ordnen die Geräusche zu. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerübung: Die Lehrperson gibt den Auftrag: „Schreibt alle Handlungen der Reihe nach auf, die ihr auf der Toilette verrichtet.“ • Die Kinder lesen ihren Auftrag allen vor, dabei kann auf anständige und unanständige Wörter eingegangen werden. Die Kinder diskutieren miteinander über den Ablauf, dabei können die Handlungskarten unterstützend sein. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Kind A hat einen Ball. Es beschreibt die erste Teilhandlung und rollt den Ball einem anderen Kind zu, das beschreibt die zweite Handlung, etc. • Alle Fotokarten sind umgekehrt im Korb. Ein Kind nimmt eine Karte heraus und beschreibt die Handlung davor und danach. • Alle Kinder erhalten ein Arbeitsblatt. In einer Spalte sind die Fotokarten und auf der anderen Seite die Texte. Die Kinder verbinden die Fotos mit dem passenden Text und nummerieren die Fotos in die richtige Reihenfolge. Immer 2 Kinder vergleichen ihre Ergebnisse. Bei Unklarheiten fragen sie die Lehrperson. (Selbstkontrolle) 	

		<ul style="list-style-type: none">• Die Lehrperson fragt die Kinder: „Wisst ihr wie Urin und Stuhlgang entstehen?“.• An einem Modell wird der Weg von der Niere bis zur Blase und von der Nahrung durch den Darm zum Stuhlgang erklärt und gezeigt. Diesen Weg zeichnen die Kinder auf dem Arbeitsblatt ein.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder erklären mit ihrem Arbeitsblatt oder am Modell, wie Urin und Stuhlgang entstehen.• Das Kind reflektiert, ob es den Zusammenhang verstanden hat.• Es bekommt von den andern ein Feedback.

Nr. 49		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Kleidungsstücke benennen			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind ordnet 8 Kleidungsstücke dem passenden Foto zu. • Das Kind benennt die 8 Kleidungsstücke. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhose, Unterleibchen, T-Shirt, Pullover, Hosen, Kleid, Socken, Jacke • Fotokarten zu jedem Kleidungsstück • Koffer, Tuch, Korb 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson bringt einen Koffer mit vielen unterschiedlichen Kleidern. • Die Kinder packen die Kleider aus und sprechen über den Inhalt. • Der Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Heute lernt ihr 8 Kleidungsstücke kennen und benennen.“. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Lehrperson heftet die Fotokarten der 7 Kleidungsstücke an die Wandtafel. • Die Kinder suchen die entsprechenden Kleidungsstücke heraus, die restlichen kommen zurück in den Koffer. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind legt ein Kleidungsstück auf ein Tuch und benennt es. • Die Kinder zeigen bei sich das entsprechende Kleidungsstück. • Das Kind ordnet jeder Fotokarte das entsprechende Kleidungsstück zu und benennt es. • Die Kleidungsstücke sind im Raum verteilt. Die Fotokarten liegen verkehrt in einem Korb. Ein Kind zieht eine Fotokarte und ruft: „Alle Kinder kriechen, hüpfen,... zur Hose.“. Die Kinder führen den Auftrag aus. • Das Kind ertastet mit geschlossenen Augen das Kleidungsstück, benennt es und ordnet es der entsprechenden Fotokarte zu. 		
Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kleidungsstücke sind falschen Fotokarten zugeordnet. Das Kind ordnet die Kleider zur entsprechenden Fotokarte und benennt das Kleidungsstück. • Es bekommt ein Feedback. 		

Nr. 50

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Kleidungsstücke benennen**

Fotokarten: Kleidungsstücke benennen

Niveau 1

Abb. 44: Unterhose

Abb. 45: Unterleibchen

Abb. 46: T-Shirt

Abb. 47: Pullover

Abb. 48: Hosen

Abb. 49: Kleid

Abb. 50: Socken

Abb. 51: Jacke

Nr. 51		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Kleidungsstücke benennen			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind ordnet 11 Kleidungsstücke dem passenden Foto zu. • Das Kind benennt die Kleidungsstücke auf den Fotos. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Je 2 Fotokarten: Unterhose, Unterleibchen, T-Shirt, langärmeliger Pullover, kurzärmeliger Pullover, lange Hosen, kurze Hosen, Socken, Jacke, Regenhosen, Regenjacke. (Fotokarten: Niveau 1 plus Ergänzung) • Korb, Knöpfe 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt in die Mitte einen Korb mit den umgekehrten Fotokarten. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Auf den umgekehrten Karten sind Kleidungsstücke abgebildet. Das heutige Ziel ist diese Kleidungsstücke zu kennen und zu benennen.“ 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder kehren eine Fotokarte nach dem anderen. • Die Kinder erzählen, welche Kleidungsstücke sie bereits kennen. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind nimmt für jedes Kleidungsstück, das es trägt die entsprechenden Karten heraus und benennt sie. • Ein Kind zieht eine Fotokarte aus dem Korb, benennt sie und zieht das abgebildete Kleidungsstück in Gestik an. • Ein Kind zieht eine Fotokarte aus dem Korb und macht dazu ein Rätsel. Die anderen Kinder erraten es. • Die Kinder spielen mit den Fotokarten das Memory und benennen es. 		
Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerarbeit: Die Fotokarten liegen auf dem Tisch. Kind A zieht eine Karte und sagt: „Kurze Hosen.“. Kind B legt einen Knopf auf das entsprechende Bild. Nachdem alle Karten gezogen sind, wird gewechselt. • Das Kind äussert sich, ob es das Ziel erreicht hat. 		

Nr. 52

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Kleidungsstücke benennen**

Fotokarten: Kleidungsstücke benennen (Ergänzung zu Niveau 1)

Niveau 2				
	Abb. 52: Kurzärmeliger Pullover	Abb. 53: Kurze Hosen	Abb. 54: Regenhose	Abb. 55: Regenjacke

Nr. 53		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Kleidungsstücke benennen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erzählt, wie und was es am Morgen angezogen hat. (Reihenfolge) • Das Kind liest ein Wort und zeichnet das passende Kleidungsstück. • Das Kind ordnet die Kleider in Unterkleider, Oberkleider und Aussenkleider. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Karten in Textform mit den Kleidernamen von Niveau 2 • Leere Karten, Blätter, Farbstifte, Leim • Fotokarten für jedes Kind zu den Unterbegriffen: Unterkleider, Oberkleider und Aussenkleider • Korb • Arbeitsblatt: Kleider in Textform zum Ausschneiden • Arbeitsblatt: Unterbegriffe, um die Textform aufzukleben 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson schreibt einige Kleidungsstücke auf Karten und heftet sie an die Wandtafel. • Die Kinder sprechen darüber. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder schreiben noch mehr Karten mit Kleidungsstücken. Alle Karten mit noch nicht genannten Kleidungsstücken werden aufgehängt. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder ordnen miteinander die Reihenfolge der Karten beim Anziehen. • Die Kinder erzählen in der richtigen Reihenfolge, wie und was sie am Morgen angezogen haben. • Die Kinder spielen das Koffer packen, dabei geht es um das Kleider anziehen in der richtigen Reihenfolge. Ein Kind beginnt: „Ich ziehe die Unterhosen an, ich ziehe die Unterhosen und das Leibchen an, etc.“. • Die Lehrperson erzählt das Anziehen der Kleider mit Fehlern. Sobald die Kinder einen Fehler bemerken, laufen sie zur Wandtafel. • Alle Karten sind im Korb. Ein Kind nimmt eine Karte heraus und liest sie vor. Die Kinder zeichnen das vorgelesene Kleidungsstück. 		

		<ul style="list-style-type: none">• Zu jedem Unterbegriff hat jedes Kind eine Fotokarte. Die Kinder ordnen die aufgeschriebenen Kleiderkarten den Unterbegriffen zu.• Die Kinder schneiden auf dem Arbeitsblatt die Kleidungsstücke in Textform aus und kleben sie auf dem Arbeitsblatt zu den entsprechenden Unterbegriffen.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind kontrolliert sein Arbeitsblatt selbständig auf einem ausgefüllten Arbeitsblatt.• Jedes Kind zählt in der richtigen Reihenfolge auf, was es am Morgen angezogen hat.

Nr. 54

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Kleidungsstücke benennen**

Fotokarten: Kleidungsstücke benennen

Niveau 3

Abb. 56: Unterkleider

Abb. 57: Oberkleider

Abb. 58: Aussenkleider

Nr. 55		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Eigene Kleider erkennen			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erkennt aus verschiedenen Jacken seine eigene Jacke. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Korb • Grosse und kleine Jacke • Jacke von jedem Kind 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Korb steht im Kreis. Die Lehrperson legt ihre Jacke und eine Jacke in kleiner Ausführung in den Korb. Die Kinder sprechen über die Unterschiede. • Die Lehrperson erklärt: „Es sind nicht beide Jacken gleich. Heute lernt ihr eure eigene Jacke erkennen.“ 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Kinder holen sich ihre Jacke und legen sie in den Korb. • Alle Kinder sitzen um den Korb. Ein Kind geht mit geschlossenen Augen zum Korb, nimmt eine Jacke heraus und zieht sie an. Das Kind erkennt mit geschlossenen Augen, ob es seine richtige Jacke ist oder nicht. Über die gemachte Erfahrung entsteht ein Gespräch. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind nimmt seine Jacke heraus, betastet sie, dabei spürt es das Material und die Verschlüsse. • Die Kinder probieren unterschiedliche Jacken. Welche Jacke passt und welche nicht? Wie fühlt es sich an, wenn die Jacke zu gross oder zu klein ist? • Die Kinder ziehen eine falsche Jacke an. Kind A beginnt, es schaut, wer seine Jacke angezogen hat. Es geht zu diesem Kind B und fragt: „Ri, ru, ro, ra, dörf ich mini Jagge ha?“. Das Kind gibt ihm die Jacke zurück. Jetzt macht Kind B weiter. • Alle Jacken sind im Korb. Jedes Kind nimmt eine falsche Jacke heraus und versteckt sie im Raum, so dass sie noch sichtbar ist. Alle Kinder suchen ihre eigenen Jacken. 		
Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Jacken sind im Korb. Ein Kind beginnt: „Nina, versorg dini Jagge.“. Das Kind sucht seine Jacke heraus und versorgt sie in der Garderobe. • Schlussrunde: Jedes Kind äussert sich, ob es seine eigene Jacke erkannt hat. 		

Ergänzung: Die Lektion kann zu beliebigen Kleidungsstücken, wie auch mit Schuhen und Finken durchgeführt werden. Bei Schuhen und Finken ist es besonders eindrücklich, einmal in zu grossen Schuhen zu gehen.
--

Nr. 56

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Eigene Kleider erkennen**

Förderziel:

- **Das Kind findet anhand von neutralen Fotos seine Jacke, seine Mütze, seine Schuhe und seine Hausschuhe.**

Material:

- 4 Körbe
- mindestens eine kleine und eine grosse Ausführung von Jacken, Mützen, Schuhen und Hausschuhen
- Je eine Fotokarte: Jacke, Mütze, Schuhe, Hausschuhe
- Für jedes Kind eine Fotokarte Jacke, Mütze, Schuhe und Hausschuhe in unterschiedlicher Reihenfolge

Niveau 2

Handlungsorientierung

- Die Lehrperson befestigt an jeden Korb eine Fotokarte von einer Jacke, einer Mütze, einem Schuh und einem Hausschuh.
- Die Lehrperson erklärt: „Jedes Kind besitzt eigene Kleidungsstücke, die auf den Fotokarten abgebildet sind. Das Ziel ist es heute, die eigenen Kleider zu erkennen.“

Handlungsplanung

- Die Kinder holen ihre Kleider und legen sie in den entsprechenden Korb.
- Partnerarbeit: Kind A wird mit geschlossenen Augen von Kind B zu einem Korb geführt. Es nimmt ein Kleidungsstück heraus und zieht es mit Unterstützung von Kind B an. Kind A erkennt, ob das Kleidungsstück ihm gehört oder nicht. Wechsel!
- Die Kinder und die Lehrperson sprechen über die Erfahrungen.

Handlungsausführung

- Die Fotokleiderkarten liegen umgekehrt auf dem Tisch. Kind A zieht eine Karte und hebt sie in die Höhe, damit sie alle Kinder sehen. Die Kinder sprechen und klatschen dazu: „Mir holed eusi Jagge.“. Alle Kinder holen ihre Jacken. Können die Kinder noch nicht genügend Rücksicht aufeinander nehmen, kann bei jedem gespielten Ton ein Kind seine Jacke holen.
- Die Kinder vertauschen untereinander alle Kleider. Jedes Kind läuft damit eine Runde im Kreis (Modeschau). Es äussert sich, ob es ihm damit wohl ist oder nicht.
- Die Kinder vertauschen sich die Jacken, ziehen sie an und spüren, ob sie passt. Die Kinder sprechen darüber.
- Ein Kind schaut, wer seine Jacke trägt und fragt: „Peter,dörf ich mini Jagge wider ha?“. Dieses Kind fragt weiter.
- Alle Kinder hüpfen, springen zum Tamburin. Die Lehrperson pausiert mit dem Tamburin und zeigt eine Fotokarte. Ein vorher bestimmtes Kind ruft: „Alle Schuhe unter den Tisch!“. Alle Kinder führen den Auftrag aus.

		<ul style="list-style-type: none">• Alle Kinder holen sich falsche Kleider und legen sie vor sich hin. Ein Kind beginnt, es schaut zuerst wo seine Kleider sind und fragt die betreffenden Kinder: „Nina darf ich meine Jacke haben? Peter kann ich meine Mütze haben?“. Es fragt, bis es alle seine Kleider wieder hat.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Alle Kleider und Schuhe sind auf einem Haufen. Die Lehrperson hat die Kleiderfotos in unterschiedlicher Reihenfolge. Das Kind zieht einen Zettel, schaut ihn an und legt ihn umgekehrt auf seinen Stuhl. Es holt sich seine Kleider und legt sie in der entsprechenden Reihenfolge vor seinen Stuhl. Es kehrt den Zettel um und kontrolliert seine Kleider.• Es beantwortet die Frage, ob es alle seine Kleidungsstücke gekannt hat.

Nr. 57

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **eigene Kleider erkennen**

Fotokarten: Eigene Kleider erkennen

Abb. 59: Jacke

Abb. 60: Mütze

Abb. 61: Schuhe

Abb. 62: Hausschuhe

Niveau 2

Nr. 58		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Eigene Kleider erkennen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind kennt die Begriffe: Uni, kariert, gestreift, getupft, geblümt, kurzärmelig, langärmelig. • Das Kind beschreibt 3 Merkmale von 4 Kleidungsstücken, die es trägt. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wandtafel, Kreide • Blätter und Schreibmaterial für jedes Kind • Fotokarten: Uni, kariert, getupft, gestreift, kurzärmelig, langärmelig • Arbeitsblatt: Merkmale meiner Kleider • Glocke 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson schreibt die Wörter der Kleider, die sie trägt an die Wandtafel. Die Kinder raten, was sie bedeuten. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Ihr beschreibt 3 Merkmale von euren Kleidern auf.“. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind schreibt 4 Kleidungsstücke auf, die es trägt. • Die Kinder lesen es vor und tauschen sich aus. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerübung: Die beiden Kinder einigen sich auf ein Kleidungsstück z. B. ihre Socken. Sie finden die Unterschiede heraus, Farbe, Form, Material, etc. Sie teilen es den andern mit. • Kind A geht vor die Türe. Die anderen Kinder tauschen ein Kleidungsstück. Kind A kommt herein und findet heraus, was getauscht wurde. • Miteinander werden die Begriffe uni, kariert, gestreift, getupft, geblümt, kurzärmelig, langärmelig anhand von getragenen Kleidern erarbeitet und den entsprechenden Begriffen zugeordnet. • Die Fotokarten mit den Begriffen sind im Raum verteilt. Die Kinder begeben sich aufgrund ihrer Kleidung zur entsprechenden Fotokarte. Jedes Kind erklärt, weshalb es bei dieser Fotokarte steht. • In der Mitte ist eine Glocke. Ein Kind beschreibt die Kleider eines anderen Kindes. Wer es errät, läutet mit der Glocke. 		
Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind hat in der Phase der Handlungsplanung 4 Kleidungsstücke aufgeschrieben. Es überträgt die Kleidungsstücke auf das Arbeitsblatt und schreibt zu jedem 3 Adjektive. 		

Nr. 59					Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit				
					Bereich: Kleidung				
					Teilbereich: An- und ausziehen				
					Handlungsabsicht: Eigene Kleider erkennen				
					Fotokarten: Kleidungsstücke benennen				
Niveau 3									
	Abb. 63: Uni		Abb. 64: Kariert		Abb. 65: Getupft		Abb. 66: Gestreift		
	Abb. 67: Geblümt		Abb. 68: Kurzärmelig		Abb. 69: Langärmelig				

Nr. 60		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Kleider kehren			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erkennt beim eigenen Pullover die Innen- und die Aussenseite. • Das Kind kehrt seinen Pullover nach einem Handlungsablauf. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Grosser Papierpullover zum Öffnen für die Wandtafel. • Fotokarte: Naht innen, Naht aussen, Etikette • Grosser Spiegel • Handlungsablauf: Pullover kehren • Piktos: Daumen oben, Daumen unten 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson klebt einen grossen Pullover aus Papier an die Wand, den man öffnen und schliessen kann. Die Kinder sprechen darüber. • Die Lehrperson gibt die Ziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fordert die Kinder auf, den Pullover auszuziehen und zu betrachten, ob er innen und aussen gleich aussieht. • Die Kinder probieren den Pullover zu kehren und sprechen anschliessend darüber. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Pullover kehren: • Die Kinder probieren selber, den Pullover zu wenden. • Die Lehrperson zeigt einen Trick mit Teilschritten vor und heftet dazu den Handlungsablauf an die Wandtafel. Die Kinder führen die Teilschritte dazu aus. <ul style="list-style-type: none"> • Mit der rechten Hand den Pullover halten • Mit der Hand in den Ärmel schlüpfen, bis man die Hand vorne sieht • Mit der Hand vorne den Ärmel festhalten • Den Ärmel hinaus ziehen • Den Ärmel strecken • Jedes Kind kehrt mit dem Handlungsablauf seinen Pullover selbstständig. 		

		<ul style="list-style-type: none">• Die Innen- und Aussenseite:• Die Lehrperson zeigt bei ihrem Pullover die Aussenseite. Sie fragt die Kinder: „Woran erkennt ihr die Aussenseite?“.• Gemeinsam betrachten wir die Naht und berühren sie. Die Kinder suchen die Naht bei ihrem Pullover. Die Fotokarte-Aussenseite wird an der Wandtafel in den Pullover geklebt.• Wir betrachten gemeinsam die Etikette. Die Kinder suchen und berühren ihre eigene Etikette. Die Lehrperson klebt die Fotokarte Etikette an der Wandtafel in den Pullover.• Alle Kinder kehren ihren Pullover auf die Innenseite. Sie halten den Pullover vor sich und betrachten sich im Spiegel. Sieht es schön aus oder nicht?• Die Lehrperson schliesst den Pullover an der Wandtafel, damit die Innenseite nicht mehr sichtbar ist.• Die Kinder kehren den Pullover auf die Innenseite. Sie halten den Pullover vor sich hin und betrachten sich im Spiegel. Sieht es schön aus oder nicht?
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind zeigt vor, wie es seinen Pullover nach dem Handlungsablauf kehrt. Es teilt mit, welches die Innen- und die Aussenseite ist.• Es zeigt mit einem Pikto, Daumen nach oben oder unten, ob ihn die beiden Ziele erreicht hat.

Nr. 61

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Kleider kehren**

Fotokarten: **Handlungsablauf**

Niveau 1				
	Abb. 70: Pullover halten	Abb. 71: Hinein schlüpfen	Abb. 72: Ärmel halten	Abb. 73: Hinaus ziehen
	Abb. 74: Ärmel strecken			

Nr. 62

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An –und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Kleider kehren**

Fotokarten: **Piktos**

Niveau 1

Abb. 75: Daumen oben

Abb. 76 Daumen unten

Nr. 63				
Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen				
Handlungsabsicht: Kleider kehren				
Fotokarten: Naht und Etikette				
Niveau 1				
	Abb. 77: Naht innen	Abb. 78: Naht aussen	Abb. 79: Etikette	

Nr. 64

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Kleider kehren**

Fotokarten: Papierpullover

Niveau 1

Abb. 80: Papierpullover mit der Aussenseite

Abb. 81: Papierpullover mit der Innenseite

Nr. 65		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Kleider kehren			
Niveau 2	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erkennt die Innen- und die Aussenseite eines Pullovers. • Das Kind zieht mit einer Situationskarte den Pullover selber aus und an. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Puppe mit Pullover • Handlungsablauf: Kleider kehren (Niveau 1) • Spiegel 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Spiel: Eine Puppe steht hilflos vor ihrem Pullover und kommt mit Anziehen nicht zurecht. Sie schlüpft verkehrt hinein. Die Mutter ruft: „Komm, wir müssen gehen.“. Die Puppe geht zur Mutter. Diese findet: „So können wir nicht aus dem Haus, wir müssen zuerst deinen Pullover kehren.“. Die Puppe fragt die Kinder: „Ist für euch das Kleider kehren auch schwierig? Möchtet ihr es aber auch selber können, ohne dass die Mutter immer hilft?“. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder ziehen ihren Pullover aus und probieren ihn selber zu kehren. • Im Kreis zeigt es jedes Kind vor und erklärt seine Teilschritte. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Pullover kehren • Die Puppe sagt: „Ich sehe, dass ihr es unterschiedlich macht. Ich habe einen Trick herausgefunden, den können jetzt alle ausprobieren.“. • Die Puppe flüstert der Lehrperson den Trick ins Ohr. Diese zeigt den Kindern den Handlungsablauf vor und begleitet das Handeln sprachlich. (Niveau 1) • Die Kinder führen den Ablauf ohne den Handlungsablauf aus. • Innen- und Aussenseite • Die Lehrperson zieht den Pullover verkehrt an. Die Kinder reagieren. Die Lehrperson fragt: „Woran habt ihr erkannt, welches die Aussen und die Innenseite ist?“. Die Kinder teilen ihre Beobachtungen mit. • Die Kinder berühren die Naht und die Etikette. 		

		<ul style="list-style-type: none">• Alle Kinder kehren den Pullover mit der Naht nach aussen, ziehen ihn an und betrachten sich im Spiegel.• Sie kehren den Pullover auf die rechte Seite und betrachten sich ebenfalls im Spiegel.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder legen ihren Pullover mit der Innen- oder Aussenseite in die Mitte. Ein Kind nach dem andern zeigt und erklärt der Puppe, wie es den Pullover kehrt und woran es die Aussenseite erkennt.• Das Kind formuliert, ob es das Ziel erreicht hat. Es erhält von der Puppe ein Feedback.

Nr. 66		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Kleider kehren			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erklärt, worauf es beim Kleider kehren achtet. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Situationskarte: Pullover kehren • 5-7 Zettel für jedes Kind • Schreibmaterial für jedes Kind 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Lehrer zeigt die Situationskarte, Pullover kehren. • Die Lehrperson gibt das Förderziel bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder kehren den Pullover und erzählen, worauf sie achten. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson stellt den Kindern folgende Aufgabe: „Stellt euch vor, ihr müsst jemandem erklären, worauf er beim Pullover kehren, achten muss. Schreibt jeden Teilschritt auf einen separaten Zettel und nummeriert die Schritte in die richtige Reihenfolge.“ • Partnerübung: Kind A liest den Teilschritt vor und Kind B führt ihn aus. Wenn nötig korrigiert Kind A die Teilschritte. Wechsel! • Alle Zettel mit den Teilschritten sind gemischt. Kind A ordnet sie in die richtige Reihenfolge und Kind B kontrolliert sie. 		
Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind reflektiert, ob es die Handlung richtig ausführen konnte. • Das Kind erkennt, weshalb es das Ziel erreicht hat oder nicht. 		

Nr. 67

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Kleider kehren**

Fotokarten: **Situationskarte: Pullover kehren**

Niveau 3

Abb. 82: Pullover kehren

Nr. 68		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Pullover an- und ausziehen			
Niveau 1		Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zieht den Pullover aus. • Das Kind zieht den Pullover an. 	
		Die Spiele können auch für das An- und Ausziehen von Hosen, Socken und Jacken verwendet werden.	
		Material: <ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind hat seinen eigenen Pullover • Fotoablauf: Pullover anziehen / Pullover ausziehen 	
		Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson motiviert die Kinder, indem sie sagt: „Damit wir länger turnen können, ist es wichtig, dass ihr alleine euren Pullover selbstständig an- und ausziehen könnt.“ • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt.
		Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt die einzelnen Teilschritte vor und kommentiert diese. Sie hängt dazu die entsprechenden Fotos auf.
		Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder machen Schritt für Schritt der Lehrperson nach. <ul style="list-style-type: none"> • Ausziehen: <ul style="list-style-type: none"> • Mit der rechten Hand den linken Ärmelsaum halten. • Den linken Arm aus dem Ärmel ziehen. • Mit der linken Hand auf der Innenseite des Pullovers den Pullover halten und den rechten Arm aus dem Ärmel ziehen. • Beide Arme sind nun im Pullover. • Beide Arme in die Höhe strecken. • Den Pullover über den Kopf ziehen. • Den Pullover aufschütteln • Die Kinder legen ihren Pullover in die Mitte, dann wird gemischt (Pulloveralat) und jedes Kind holt sich seinen eigenen Pullover wieder oder es holt einen Pullover und bringt ihn dem richtigen Kind.

		<ul style="list-style-type: none">• Anziehen:• Beide Hände halten die Kopföffnung.• Die Öffnung über den Kopf ziehen.• Mit dem rechten Arm in die Öffnung schlüpfen.• Mit dem linken Arm in die Öffnung schlüpfen.• Den Pullover zurecht ziehen.• Die Kinder tauschen die Pullover und ziehen sich einen fremden Pullover an. Sie schauen, ob er passt oder nicht.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind zeigt einzeln vor, wie es den Pullover an- und ausziehen kann. Alle Kinder klatschen oder geben ein Feedback. Bei einer grossen Gruppe kann dies auch als Partnerübung durchgeführt werden.

Nr. 69

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Pullover an- und ausziehen**

Handlungsablauf: **Pullover anziehen**

Niveau 1

Abb. 83: Kopföffnung halten

Abb. 84: Über den Kopf ziehen

Abb. 85: In den Ärmel

Abb. 86: Arm strecken

Abb. 87: Nach unten ziehen

Nr. 70

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Pullover an- und ausziehen**

Fotokarten: **Handlungsablauf Pullover ausziehen**

Niveau 1

Abb. 88: Ärmelsaum festhalten

Abb. 89: Arme heraus ziehen

Abb. 90: 2. Arm heraus ziehen

Abb. 91: Armen im Pullover

Abb. 92: Armen nach oben

Abb. 93: Über den Kopf ziehen

Abb. 94: Pullover aufschütteln

Nr. 71		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Pullover an- und ausziehen			
Niveau 2		Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zieht mit einem Situationsfoto den Pullover selber aus und an. Die Spiele können auch für das An- und Ausziehen von Hosen, Socken und Jacken verwendet werden.	
		Material: <ul style="list-style-type: none"> • eigener Pullover • Fotoablauf: Pullover anziehen / Pullover ausziehen • Musik oder Instrument • Korb, Tuch 	
		Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson macht ein Rätsel über den Pullover. Die Kinder erraten, was die Lehrperson meint. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt.
		Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind zieht seinen Pullover aus und beschreibt, wie es dies macht. • Die Lehrperson und die Kinder sprechen über das unterschiedliche Vorgehen. • Die Lehrperson hängt die Fotos mit den einzelnen Teilschritten auf. Die Kinder beschreiben die einzelnen Schritte und führen sie aus.
		Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerarbeit: Ein Kind beschreibt einen Teilschritt nach dem Fotoablauf und das andere Kind führt diesen aus. Wechsel! • Die Kinder ziehen den Pullover aus und tauschen den Pullover mit einem anderen Kind. Sie ziehen den anderen Pullover an und schauen, ob er passt. Sie betrachten sich im Spiegel. • Ein Kind geht vor die Türe. Die anderen Kinder tauschen die Pullover aus und erraten, wem welcher Pullover gehört. • Alle Kinder springen, hüpfen, etc. herum. Auf ein Zeichen (Instrument) ziehen sie den Pullover aus und legen ihn auf den Stuhl. Auf ein weiteres Zeichen ziehen sie den Pullover erneut an.

		<ul style="list-style-type: none">• Wettanziehen: Die Kinder stellen sich in zwei Reihen mit gleich vielen Kindern. Alle Pullover liegen vorne im Korb bereit, dann holen die vordersten Kinder ihren Pullover, ziehen ihn an und klopfen dem nächsten Kind auf die Hand und dieses rennt los. In welcher Reihe haben sich die Kinder zuerst angezogen?
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Alle Kinder sitzen im Kreis. Von allen Kindern liegen die Pullover zugedeckt in einem Korb. Es wird ein Pullover herausgezogen. Das Kind, dem der Pullover gehört, zieht ihn an und beschreibt die entsprechende Handlung. Das Kind bekommt ein Feedback.

Nr. 72		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Pullover an- und ausziehen			
Niveau 3	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind beschreibt, wie es den Pullover an- und auszieht. Die Spiele können auch für das An- und Ausziehen von Hosen, Socken und Jacken verwendet werden.		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • eigener Pullover • Pro Kind 1 Zettel für jede Teilhandlung • Pro Kind je 1 Fotoablauf 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder bekommen ein Kärtchen, auf welchem ein Kind einen Pullover an- oder auszieht. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Ich ziehe den Pullover aus und an. Beobachtet genau welcher Körperteil, was macht.“. Die Kinder beobachten und beschreiben es anschliessend. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerübung: Ein Kind sagt seinem Gegenüber jeden Schritt, um den Pullover an- und auszuziehen. Das Gegenüber führt dies aus. • Ein Kind zieht mit geschlossenen Augen den Pullover aus und an. • Die Kinder schreiben die einzelnen Teilschritte auf einen Zettel. Sie erhalten die Foto zu den einzelnen Teilschritten. Sie ordnen ihre Beschreibungen den Fotos zu und ordnen die Teilschritte in die richtige Reihenfolge und kleben sie auf. 	
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind liest seine beschriebenen Handlungsabfolgen vor. Die Kinder und die Lehrperson geben ein Feedback, wenn nötig korrigiert das Kind seine Arbeit. 	

Nr. 73		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Schuhe an- und ausziehen			
Niveau 1	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erkennt nach der Fotokarte den rechten und den linken Schuh. • Das Kind kann mit einem Handlungsablauf seine Schuhe an- und ausziehen. Bei Kindern mit Schwierigkeiten beim Schuhe anziehen, wird als Hilfsmittel ein Schuhlöffel angeboten.		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Schuhe von jedem Kind • Tuch, 2 Körbe, Foto von jedem Kind • Fotokarte: Schuhvorlage richtig, Schuhvorlage falsch • Foto-Handlungsablauf: Schuhe an- und ausziehen 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat einen Schuh unter dem Tuch zum Tasten. Die Kinder tasten und erraten. • Die Lehrperson gibt das Förderziel bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson stellt ein paar Schuhe richtig hin und hängt die entsprechende Schuhvorlage dazu. Die Kinder stellen ihre Schuhe richtig hin. • Die Lehrperson stellt ein anderes Paar Schuhe falsch daneben und hängt die entsprechend durchgestrichene Vorlage dazu. Die Kinder stellen die Schuhe falsch hin. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Rechter und linker Schuh • Alle Kinder sitzen im Kreis und stellen ihre Schuhe richtig hin. Die Kinder laufen um den Kreis und schauen, ob alle Schuhe richtig dastehen. Steht ein paar Schuhe falsch da, werden sie auf die Schuhvorlage richtig hingestellt. • Ein Kind geht vor die Türe und ein Paar Schuhe wird verkehrt hingestellt. Das Kind vor der Türe muss erraten, welches Paar Schuhe falsch hingestellt wurde. • Alle Schuhe sind in der Mitte und werden gemischt (Schuhsalat). Die Kinder holen ihre Schuhe und stellen sie vor sich hin. Es wird besprochen, welche Schuhe richtig oder falsch hingestellt sind, wenn nötig wird das Kind mit der Schuhvorlage unterstützt. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Schuhe anziehen • Die Lehrperson zeigt jeden Teilschritt vor und beschreibt ihn mit Worten. • Die Kinder führen mit der Lehrperson jeden Teilschritt aus. <ul style="list-style-type: none"> • Absitzen • Öffnung dehnen und die Zunge heraus ziehen • Mit dem Daumen und dem Zeigefinger die Schuhferse (Hinterklappe) halten • Mit dem Fuss hinein schlüpfen • Schuhferse wenn nötig hinaufziehen • Die Kinder ziehen ihre Schuhe aus und versorgen sie in einen Korb. Auf ein Zeichen holen die Kinder ihre Schuhe aus dem Korb. Die Lehrperson hängt einen Teilschritt nach dem andern auf und die Kinder führen Schritt für Schritt aus. • Schuhe ausziehen: • gleicher Aufbau, wie beim Schuhe anziehen <ul style="list-style-type: none"> • Einen Finger in die Schuhferse stecken • Mit dem Zeigefinger und dem Daumen die Schuhferse gut halten • Mit dem Fuss hinaus schlüpfen • Die Kinder ziehen die Schuhe aus und legen sie verkehrt an. Sie schliessen die Augen und spüren ihre Füße in den verkehrten Schuhen. Sie laufen mit den verkehrten Schuhen herum und sprechen über ihre Erfahrungen. • Die Kinder wechseln die Schuhe. Sie schliessen die Augen, spüren die Füße in den richtigen Schuhen und sprechen darüber.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Schuhe sind in einem Korb und in einem anderen zugedeckten Korb sind die Fotos von jedem Kind. Es wird eine Foto heraus gezogen. Das Kind sucht seine Schuhe, stellt sie richtig vor sich hin und zieht sie an. • Es bekommt ein Feedback.

Nr. 74

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Schuhe an- und ausziehen**

Fotokarten: **Falsche Schuhvorlage**

Niveau 1

Abb. 95: Vorlage Schuhe verkehrt

Nr. 75

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Schuhe an- und ausziehen**

Fotokarten: **Richtige Schuhvorlage**

Niveau 1

Abb. 96: Vorlage Schuhe richtig

Nr. 76

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Schuhe an- und ausziehen**

Fotokarten: **Handlungsablauf Schuhe anziehen**

<p>Niveau 1</p>	<p>Abb. 97: Absitzen</p>	<p>Abb. 98: Öffnung dehnen</p>	<p>Abb. 99: Schuhferse halten</p>	<p>Abb. 100: Hinein schlüpfen</p>
	<p>Abb. 101: Hinauf ziehen</p>			

Nr. 77

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Schuhe an- und ausziehen**

Fotokarten: **Handlungsablauf Schuhe ausziehen**

Niveau 1				
	Abb. 102: Finger hinein	Abb. 103: Halten	Abb. 104: Hinaus schlüpfen	

Nr. 78		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Schuhe an- und ausziehen			
Niveau 2	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erkennt den rechten und den linken Schuh. • Das Kind kann nach einer Situationskarte die Schuhe selbstständig an- und ausziehen. 		
	Bei Kindern mit Schwierigkeiten beim Schuhe anziehen, wird als Hilfsmittel ein Schuhlöffel angeboten.		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Schuhe von jedem Kind • 2 Bananen, 2 Gurken • Fotokarten: Bananenschuhe, Gurkenschuhe • Foto-Handlungsablauf: Schuhe an- und ausziehen 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson macht ein Rätsel: „Es isch öppis, won ihr immer mached, wänn ihr ine oder use gönd.“. Die Kinder erraten es. • Die Lehrperson gibt die beiden Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fordert die Kinder auf: „Holt alles, was ihr braucht, um Schuhe anziehen.“. • Die Lehrperson hängt den Handlungsablauf auf. Die Kinder beschreiben die einzelnen Teilschritte. • Die Kinder ordnen die Teilschritte in die richtige Reihenfolge und führen sie aus. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Rechts und links • Sprechvers im Sitzen: <ul style="list-style-type: none"> • „rechts und links“ (rechter Fuss nach vorne und zurück/ linker Fuss nach vorne und zurück) • „beidi zäme“ (beide Füße auf den Boden tippen) • links und rechts (linker Fuss nach vorne und zurück/ rechter Fuss nach vorne und zurück) • „beidi zäme“ (beide Füße auf den Boden tippen) • Die Kinder ziehen ihre Schuhe aus. Die Lehrperson legt 2 Gurken nebeneinander und fragt: „Könnt ihr eure Schuhe auch so nebeneinander stellen?“. Die Kinder stellen ihre Schuhe entsprechend hin. 		

		<ul style="list-style-type: none">• Die Lehrperson legt 2 Bananen nebeneinander und fragt: „Könnt ihr eure Schuhe auch so hinstellen?“. Die Kinder stellen ihre Schuhe entsprechend hin.• Alle Schuhe kommen in die Mitte und werden gemischt (Schuhsalat). Die Lehrperson zeigt die Fotokarte und ruft:“ Gurkenschuhe oder Bananenschuhe!“. Alle Kinder stellen die Schuhe entsprechend vor sich.• Bananen- und Gurkenkarten liegen umgekehrt in einem Korb. Jedes Kind holt sich eine Karte, zieht die Schuhe entsprechend an und läuft damit herum.• Die Lehrperson führt mit den Kindern ein Gespräch über den Unterschied von Gurken- und Bananenschuhen.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind legt einen Schuh in die Mitte unter ein Tuch, der andere bleibt unter dem Stuhl. Ein Kind zieht einen Schuh heraus. Dieses Kind stellt seine Schuhe nebeneinander und zieht sie an.• Es reflektiert, ob es das Ziel erreicht hat oder nicht.• Es bekommt ein Feedback.

Nr. 79

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Schuhe an- und ausziehen**

Fotokarten: **Richtig und falsch getragene Schuhe**

Niveau 2

Abb. 105: Schuhe richtig

Abb. 106: Schuhe verkehrt

Nr. 80

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Schuhe an- und ausziehen**

Fotokarten: **Situationskarte Gurkenschuhe und Bananenschuhe**

Niveau 2

Abb. 107: Gurkenschuhe

Abb. 108: Bananenschuhe

Nr. 81		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen	
Handlungsabsicht: Schuhe an- und ausziehen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind beschreibt, woran es erkennt, ob die Schuhe richtig oder falsch angezogen sind. • Das Kind liest und ordnet die Reihenfolge des Schuhe An- und Ausziehens. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Schuhe von jedem Kind • Arbeitsblatt: Schuhe richtig, Schuhe verkehrt • Arbeitsblatt: Handlungsablauf in Textform ausschneiden und ordnen 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson nimmt ihre Schuhe, stellt sie auf ihren Tisch und erklärt: „Wir ziehen täglich mehrmals unsere Schuhe unbewusst an und aus. Jetzt wollen wir uns bewusst damit auseinander setzen.“. • Die Lehrperson gibt die beiden Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei Schüler stehen auf das Pult. Der eine Schüler trägt die Schuhe richtig, der andere verkehrt. Die Schüler sprechen über die Unterschiede. • Die Lehrperson fordert die Kinder auf mit geschlossenen Augen mit den richtigen und anschliessend mit verkehrten Schuhen herumzulaufen. Die Kinder sprechen über ihre Erfahrungen. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Auf dem Arbeitsblatt ist je ein Bild von jemandem, der die Schuhe richtig oder verkehrt trägt. Das Kind schreibt auf, woran es erkennt, ob die Schuhe richtig oder verkehrt sind. Es kann die Fotokarte Gurkenschuhe und Bananenschuhe dazu genommen werden. (Niveau 2) • Die Kinder erhalten auf dem Arbeitsblatt die Texte über die Teilschritte des Schuhe Anziehens. Sie lesen die Texte und ordnen sie richtig. • Jedes Kind probiert das Schuhe anziehen aus und korrigiert wenn nötig die Reihenfolge. • Das Selbe befindet sich auf dem Arbeitsblatt mit den Schuhen ausziehen. 		
Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerübung: Ein Kind liest in seiner geordneten Reihenfolge den Text über das Schuhe an- und ausziehen vor, das andere Kind führt es aus. • Es bekommt ein Feedback. 		

Nr. 82		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Klettverschluss öffnen und schliessen			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind sortiert die Gegenstände nach den Kriterien mit oder ohne Klettverschluss. Das Kind zählt 3 Gegenstände auf. • Das Kind öffnet selbstständig den Klettverschluss und schliesst diesen wieder. Es benötigt dazu die einzelnen Schritte des Fotoablaufes. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Klettverschluss: Verschiedene Stärken und Breiten • Gegenstände mit Klettverschluss: Schuhe, Hausschuhe, Armschiene, Taschen, Jacken, Portemonnaie, Koffergurt, Uhr, Kinderlätzchen • Gegenstände ohne Klettverschluss: Schuhe, Jacken, Hosen... • Foto- Handlungsablauf: Klettverschluss öffnen und schliessen • 2 Reifen • Klett- Ball- Spiel • Klettverschlussmemory (Kärtchen mit Hakenband, Kärtchen mit Flauschband) 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt den Kindern ein Stück Klettverschluss. • Die Lehrperson orientiert die Kinder über die aktuellen Ziele: „Heute sortieren wir verschiedene Gegenstände mit und ohne Klettverschlüsse und lernen diese zu öffnen und zu schliessen.“. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt den Kindern das Öffnen und das Schliessen des Klettverschlusses an einem einzelnen Stück Klettverschluss vor. Danach öffnet und schliesst sie einen Gegenstand nach dem Handlungsablauf und unterstützt sie sprachlich. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder schliessen die Augen und die Lehrperson öffnet und schliesst den Klettverschluss. Wie hat es sich angefühlt? • Die Kinder schliessen erneut die Augen und die Lehrperson gibt ihnen nacheinander die beiden Klettteile (Haken- / Flauschband) zum Anfassen. Wie fühlen sich beide Stücke an? Welches Stück war angenehmer? • Die Lehrperson verteilt im Schulzimmer verschiedene Gegenstände mit und ohne Klettverschluss. 		

		<p>Die Kinder holen abwechslungsweise einen Gegenstand. Sie sagen, was sie geholt haben und legen den Gegenstand in den entsprechenden Reif (Gegenstände mit Klettverschluss / Gegenstände ohne Klettverschluss).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zu zweit spielen die Kinder das Klett- Ball- Spiel. Das Spiel hat zwei Schläger welche mit Klett überzogen sind und einen Tennisball. Der Ball wird geworfen, gefangen, abgezogen und wieder geworfen. • Den Kindern werden verschiedene Memorykärtchen mit den Klettverschlussstücken verteilt (Hackenband / Flauschband). Gemeinsam versuchen die Kinder die passenden Stücke zusammen zufügen. Anschliessend werden alle wieder geöffnet. <ul style="list-style-type: none"> • Kärtchen zusammenfügen: Die beiden Klettbänder werden parallel übereinander gehalten. Die beiden Kärtchen werden aufeinander gelegt. • Kärtchen auseinandernehmen: Die Kärtchen werden mit je einer Hand am Rand festgehalten. Die Kärtchen werden langsam auseinander gezogen. Dazu wird zuerst die eine Seite auseinandergezogen und dann immer mehr gelöst. • Jedes Kind bekommt ein Stück Klettverschluss. Zuerst werden die breiten Klettstücke verteilt und erst dann die schmälere. Die Kinder versuchen mit Hilfe des Handlungsablaufs den Klettverschluss selbstständig zu öffnen und dann auch wieder zu schliessen. <ul style="list-style-type: none"> • Klettverschluss schliessen: Mit einer Hand wird das Hackenband, in der anderen Hand das Flauschband festgehalten. Nun wird das Flauschband parallel über das Hackenband geführt. Ich beginne am Anfang des Bandes führe die beiden Stücke langsam zusammen bis sie ganz aufeinanderliegen. • Klettverschluss öffnen: Am Anfang des Bandes halte ich mit einer Hand (Daumen und Zeigefinger) das Hackenband fest und mit der anderen Hand das Flauschband. Langsam werden die beiden Bänder auseinander gezogen. • Die Kinder öffnen und schliessen an verschiedenen Gegenständen die Klettverschlüsse. Sie verwenden dazu den Handlungsablauf.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder zählen einander 3 Gegenstände auf, welche einen Klettverschluss haben. • Die Kinder zeigen einander in Zweiergruppen, wie sie einen Klettverschluss öffnen und wieder schliessen. Sie tauschen sich darüber aus, was einfacher ist. Die Lehrperson geht bei den Gruppen vorbei. • Die Lehrperson wiederholt die Ziele und gibt den einzelnen Kindern ein Feedback.

Nr. 83		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Klettverschluss öffnen und schliessen			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind weiss, was ein Klettverschluss ist und zeigt auf den Fotokarten mind. 6 Kleidungsstücke mit einen Klettverschluss. • Das Kind öffnet und schliesst verschiedene Klettverschlüsse. Ein Foto hilft ihm, wo es mit dem Öffnen beginnen soll und ein zweites Foto, wie es mit dem Schliessen beginnen soll. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Klettverschlussstück • Fotokarten von Gegenstände mit und ohne Klettverschluss: Schuh, Hausschuhe, Armschiene, Taschen, Jacken, Portemonnaie, Koffergurt, Uhr, Kinderlätzchen • Fotokarten: Hackenband, Flauschband • 2 Reifen • Klettverschlussmemory (Kärtchen mit Hakenband, Kärtchen mit Flauschband) • Klett- Ball- Spiel • Fotokarten: Anfang des Öffnens / Anfang des Schliessens 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt den Kindern ein Stück Klettverschluss. • Die Lehrperson orientiert die Kinder über die Ziele: „Heute sortieren wir Fotos mit Bildern von Gegenstände mit und ohne Klettverschluss und lernen ihn zu öffnen und zu schliessen.“. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson verteilt im Zimmer Fotokarten von verschiedenen Gegenständen mit und ohne Klettverschluss. • Die Lehrperson zeigt den Kindern das Öffnen und Schliessen des Klettverschlusses vor. Sie zeigt es an einem einzelnen Klettverschluss vor und danach an einem Gegenstand. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder schliessen die Augen und die Lehrperson öffnet und schliesst den Klettverschluss. Wie hat es sich angehört? • Die Kinder schliessen erneut die Augen und die Lehrperson gibt ihnen nacheinander die beiden Klettteile (Haken- / Flauschband) in die Hand. Wie fühlte es sich an? Welches war das Flauschband und welches das Hackenband? 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson verteilt auf dem Boden verschiedene Fotokarten von Gegenständen mit und ohne Klettverschluss. Abwechslungsweise holen die Kinder eine Fotokarte und sagen was sie auf dem Bild sehen. Sie legen die Fotokarte in den passenden Reif (mit oder ohne Klett). • Zu zweit spielen die Kinder das Klett- Ball- Spiel. Jedes Kind bekommt einen Schläger, welcher mit Klettüberzogen ist. Sie werfen einander den Tennisball zu, fangen ihn mit dem Schläger, ziehen den Ball weg und werfen erneut. • Die Fotokarten mit den Klettverschlussstücken (Hackenband / Flauschband) werden verdeckt im Kreis verteilt. Gemeinsam spielen die Kinder Memory. Wer ein passendes Paar gefunden hat, fügt die Stücke zusammen. Am Schluss werden alle Karten auseinander genommen. <ul style="list-style-type: none"> • Karten zusammenfügen: Die beiden Klettbänder werden parallel übereinander gehalten. Die beiden Karten werden aufeinander gelegt. • Karten auseinandernehmen: Mit jeder Hand wird je eine Karte festgehalten (Daumen / Zeigefinger). Die Karten werden langsam auseinander gezogen. Dazu wird zuerst eine Seite gelöst. • Jedes Kind bekommt ein Stück Klettverschluss. Zuerst werden die breiten Stücke und dann erst die schmälere verteilt. Die Kinder versuchen mit Hilfe von Fotos (Handlungsschritte: Öffnen und Schliessen) den Klettverschluss selbstständig zu öffnen und wieder zu schliessen. <ul style="list-style-type: none"> • Klettverschluss schliessen: Mit je einer Hand werden das Hackenband und das Flauschband festgehalten. Das Flauschband wird parallel über das Hackenband geführt. Ich beginne am Anfang des Bandes und führe die beiden Stücke langsam zusammen. • Klettverschluss öffnen: Der Anfang des Bandes halte ich mit einer Hand (Daumen / Zeigefinger) das Hackenband und mit der anderen Hand das Flauschband fest. Langsam werden die beiden Bänder auseinander gezogen. • Die Kinder arbeiten in Zweiergruppen. Ein Kind holt einen Gegenstand, öffnet den Klettverschluss und das andere Kind schliesst ihn wieder. Danach wird gewechselt. Die Kinder verwenden dazu die zwei Fotokarten mit den Handlungsschritten Öffnen und Schliessen.
Handlungskontrolle		<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson wiederholt noch einmal die Förderziele. • Die Kinder zählen 6 Gegenstände, welche einen Klettverschluss haben, auf. • Jedes Kind darf sich einen Gegenstand auswählen und den Anderen zeigen, wie es den Klettverschluss öffnet und schliesst. Es sagt, ob es das Ziel erreicht hat. • Die Lehrperson gibt den einzelnen Kindern ein Feedback.

Nr. 84		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Klettverschluss öffnen und schliessen			
Niveau 3	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind beschreibt die zwei Gegenstücke des Klettverschlusses und nennt die Begriffe Hakenband und Flauschband. Das Kind erklärt, wie ein Klettverschluss funktioniert. • Das Kind öffnet und schliesst den Klettverschluss selbstständig und kommentiert den Vorgang sprachlich. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Klettverschluss • Tuch • verschiedene Klettverschlüsse • Gegenstände mit Klettverschlüssen: Schuhe, Hausschuhe, Armschiene, Taschen, Jacken, Portemonnaie, Koffergurt, Uhr, Kinderlätzchen • Handlungsablauf: Einzelne Handlungsschritte in Textform (mehrere Exemplare) 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt unter einem Tuch ein Hakenband und ein Flauschband bereit. • Die Lehrperson schreibt das aktuellen Förderziele an die Wandtafel: „Heute untersuchen wir, wie ein Klettband funktioniert und beschreiben diesen Vorgang. Weiter beschreiben wir einander, wie ein Klettverschluss geöffnet und wieder geschlossen wird und führen dies ohne Hilfe aus.“. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt das Material für die Kinder bereit. Die Kinder richten sich ihren Arbeitsplatz selbstständig ein. • Die Lehrperson zeigt den Kindern die beiden Klettbänder und wiederholt die Begriffe Hakenband und Flauschband. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder ertasten, ohne zu schauen, welches das Hakenband und welches das Flauschband ist. Sie beschreiben die Unterschiede der beiden Bänder. • In Zweiergruppen untersuchen die Kinder den Klettverschluss. Sie beobachten, wie der Klettverschluss funktioniert. Gemeinsam schreiben sie es auf und lesen es der Gruppe anschliessend vor. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Wie funktioniert der Klettverschluss? Das Hakenband besteht aus kleinen gebogene Häkchen und das Flauschband aus kleinen feinen Schlaufen. Die Schlaufen des Flauschbandes werden auf die Hacken des Hakenbandes gedrückt und verhängen sich dort im Wiederhaken. • Die Kinder ordnen die einzelnen Handlungsschritte (Textform) in der richtigen Reihenfolge. • Zwei Kinder zusammen wählen sich einen Gegenstand mit Klettverschluss aus. Ein Kind diktiert dem Anderen, wie es den Klettverschluss öffnen soll. Das zweite Kind führt dies aus. Nun wird gewechselt und das zweite Kind erklärt, wie es den Klettverschluss schliessen soll. Die Kinder holen sich einen neuen Gegenstand und tauschen die Rollen. <ul style="list-style-type: none"> • Klettverschluss schliessen: Mit einer Hand wird das Hackenband festgehalten und mit der anderen Hand das Flauschband. Nun wird das Flauschband parallel über das Hackenband geführt. Ich beginnen am Anfang des Bandes führe die beiden Stücke langsam zusammen bis sie ganz aufeinanderliegen. • Klettverschluss öffnen: Am Anfang des Bandes halte ich mit einer Hand (Daumen / Zeigefinger) das Hakenband fest und mit der anderen Hand das Flauschband. Langsam werden die beiden Bänder auseinander gezogen.
Handlungskontrolle		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder erklären die einzelnen Handlungsschritte. Die Lehrperson legt jeweils den entsprechenden Text hin. • Die Kinder zeigen einander das Öffnen und das Schliessen eines Klettverschlusses vor und erklären dazu, wie ein Klettverschluss funktioniert. Sie verwenden dazu die Begriffe Hakenband und Flauschband. • Die Kinder tauschen sich darüber aus, was die Schwierigkeiten waren und auf was man achten soll. • Die Kinder äussern sich darüber, ob sie die Förderziele erreicht haben und wie. • Die Lehrperson gibt den einzelnen Kindern ein Feedback.

Nr. 85		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Knöpfe und Druckknöpfe öffnen und schliessen			
Niveau 1	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind sortiert 10 Knöpfe nach mind. 2 Merkmalen. • Das Kind knöpft 3 Kleidungsstücke mit unterschiedlichen Knopfarten mit dem Fotoablauf auf und zu. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • verschieden Knopfarten mit unterschiedlichen Grössen und Farben • Knopfmemory • verschiedene Kleidungsstücke mit unterschiedlichen Knopfarten (Jacken, Hosen, Pullover, Hemden...) • Fotoablauf: Auf- und Zuknöpfen 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt verschiedene Knöpfe in die Kreismitte. • Die Lehrperson gibt das Förderziel bekannt: „Heute werden wir Knöpfe untersuchen und diese nach mindestens 2 Merkmalen sortieren. Weiter werden wir an verschiedenen Kleidungsstücken die Knöpfe öffnen und wieder schliessen.“. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind darf sich einen Knopf aussuchen, welcher ihm besonders gefällt. • Die Lehrperson zeigt an einem Kleidungsstück das Auf- und Zuknöpfen mit dem Fotoablauf vor. Sie kommentiert dazu ihre Handlungen. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam werden die Knöpfe betrachtet. Die Kinder beschreiben ihren Knopf (Farbe, Form, Grösse, Struktur...). • Um die Knöpfe spielerisch zu betrachten, legen die Kinder verschieden Muster und Reihen. • Gemeinsam oder in kleineren Gruppen wird das Knopfmemory gespielt. Für das Knopfmemory werden verschiedene Knopfpaare in Deckel von Petflaschen oder Milchpackungen geklebt. • In der ganzen Gruppe oder in Zweiergruppen wird ein Teil der Knöpfe nach unterschiedlichen Merkmalen sortiert. Die Kinder bestimmen die Merkmale selber und geben diese den anderen Kindern bekannt. • Die Kinder versuchen nach den Merkmalen von den anderen Kindern ihre Knöpfe zu ordnen. • Die Lehrperson stellt den Kindern kleine Rätsel (Begriffe) und die Kinder müssen die Begriffe dem richtigen Teil zuordnen. Folgende Begriffe werden besprochen: Knopf, Knopfloch, Lochknopf, Öse, 		

		<p>Schlaufe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder wählen sich ein Kleidungsstück aus, zuerst nehmen sie ein Kleidungsstück mit grossen Knöpfen. Gleichzeitig mit der Lehrperson führen sie den Vorgang des Auf- und Zuknüpfens langsam durch. Der Handlungsablauf mit den einzelnen Handlungsschritten helfen den Kindern dabei. <ul style="list-style-type: none"> • Aufknöpfen: Beide Seiten des Kleidungsstückes werden in der Nähe des Knopfes/ Knopfloches festgehalten. Mit dem Daumen wird der Knopf durch das Loch gestossen und mit der anderen Hand wird leicht am Knopfloch gezogen. Die Seite mit dem Knopfloch wird weggezogen. • Zuknüpfen: Mit einer Hand halten wir den Knopf und mit der anderen Hand das Knopfloch fest. Der Knopf wird von unten her, seitlich in das Knopfloch geführt. Der Knopf wird in das Knopfloch eingefädelt. Nun wird der Knopf von unten mit dem Zeigefinger durch das Knopfloch geschoben. • Die Kinder üben an verschiedenen Kleidungsstücken. Die Lehrperson führt es mit den Kindern gemeinsam durch. Schnellere Kinder können dies auch mit Hilfe des Handlungsablaufes selbstständig durchführen.
Handlungskontrolle		<ul style="list-style-type: none"> • In der Schlussrunde zählen die Kinder noch einmal verschiedene Merkmale zu der Knopfsammlung auf. Zu jedem Merkmal wird ein Knopf oder ev. mehrere Knöpfe gesucht. • Die Kinder reflektieren oder zählen auf, was sie heute gelernt haben. Sie sagen, welche Kleidungsstücke sie besonders gut öffnen und schliessen konnten. • Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback.

Nr. 86		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Knöpfe und Druckknöpfe öffnen und schliessen			
Niveau 2	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind ordnet 10 fotografierte Knöpfe den passenden Fotokarten mit den Knopflöchern zu. • Das Kind öffnet mit Hilfe von einzelnen Fotokarten 3 verschiedene Knöpfe und schliesst diese wieder. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Fotomemory: Knöpfe und Knopflöcher • Kleidungsstücke mit unterschiedlichen Knopfarten (Jacken, Hosen, Pullover, Hemden...) • Handlungsablauf: Auf- und Zuknöpfen • Memory: Knopf und Knopflöcher (Fotos) 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt verschiedene Knöpfe in die Kreismitte. • Die Lehrperson gibt das Förderziel bekannt: „Heute werden wir Knöpfe untersuchen und diese nach verschiedenen Merkmalen sortieren. Weiter werden wir an verschiedenen Kleidungsstücken die Knöpfe öffnen und wieder schliessen.“. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind darf sich einen Knopf aussuchen, welcher ihm besonders gefällt. • Gemeinsam ordnen die Kinder den Handlungsablauf und legen die Handlungsschritte in die richtige Reihenfolge. • Die Lehrperson zeigt an einem ausgewählten Kleidungsstück das Auf und Zuknöpfen mehrere Male vor. Sie kommentiert dazu ihre Handlungen. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam werden die Knöpfe betrachtet. Die Kinder beschreiben einander ihren ausgewählten Knopf (Farbe, Form, Grösse, Struktur...). • Die Lehrperson stellt den Kindern kleine Rätsel (Begriffe) und die Kinder müssen die Begriffe dem richtigen Teil zuordnen. Folgende Begriffe werden besprochen: Knopf, Knopfloch, Lochknopf, Öse, Schlaufe. • Einzelnen versuchen die Kinder die passenden Fotokarten zu finden (Knopf und Knopfloch). • Die Kinder spielen mit einander das Knopfmemory. • Die Kinder wählen sich ein Kleidungsstück aus, zuerst nehmen sie ein Kleidungsstück mit grossen Knöpfen. Gleichzeitig mit der Lehrperson führen sie den Vorgang des Auf- und Zuknöpfens 		

		<p>langsam durch. Die Lehrperson macht mit und kommentiert die einzelnen Schritte.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aufknöpfen: Beide Seiten des Kleidungsstückes werden in der Nähe des Knopfes/ Knopfloches festgehalten. Mit dem Daumen wird der Knopf durch das Loch gestossen und mit der anderen Hand wird leicht am Knopfloch gezogen. Die Seite mit dem Knopfloch wird weggezogen.• Zuknöpfen: Mit einer Hand halten wir den Knopf und mit der anderen Hand das Knopfloch fest. Der Knopf wird von unten her, seitlich in das Knopfloch geführt. Der Knopf wird in das Knopfloch eingefädelt. Nun wird der Knopf von unten mit dem Zeigefinger durch das Knopfloch geschoben. <ul style="list-style-type: none">• Die Kinder üben an verschiedenen Kleidungsstücken das Auf- und Zuknöpfen. Sie ordnen dazu den Handlungsablauf der einzelnen Handlungsschritte selbstständig.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• In der Schlussrunde erzählen alle Kinder was ihnen gelungen war und was anspruchsvoll war.• Die Kinder dürfen einander vorzeigen, wie sie einen Knopf öffnen und schliessen.• Jedes Kind sortiert einem Knopfloch den passenden Knopf zu.• Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback.

Nr. 87		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Knöpfe und Druckknöpfe öffnen und schliessen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind beschreibt 4 Merkmale von Knöpfen und zählte 4 verschiedene Knopfarten auf. • Das Kind beschreibt den Vorgang des Auf- und Zuknöpfens und führt diesen ohne Hilfe durch. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Knöpfe (Art, Grösse, Farbe, Formen, Material) • Memory: Knopfarten (geschrieben) und Fotos • Handlungsablauf: Auf- und Zuknöpfen (Textform) • Kleidungsstücke mit unterschiedlichen Knopfarten (Jacken, Hosen, Pullover, Hemden...) • Arbeitsblatt: Knopfarten und ihre Merkmale 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt verschiedene Knöpfe in die Kreismitte. • Die Lehrperson gibt das Förderziel bekannt: „Heute untersuchen wir verschiedene Knöpfe und beschreiben deren Merkmale und wir lernen verschiedene Knopfarten kennen. Weiter erklärt ihr den Ablauf des Auf- und Zuknöpfens und führt diesen selbstständig aus.“. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt verschiedene Knopfarten in die Kreismitte. • Die Kinder ordnen den Handlungsablauf in Textform selbstständig. • Die Kinder richten sich ihren Arbeitsplatz selbstständig ein und räumen wieder auf. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • 15 - 20 Knöpfe werden vor den Kindern auf den Boden gelegt. Ein Kind beschreibt den anderen Kindern einen Knopf und diese müssen raten, welchen Knopf es ist, sie sagen dazu noch die Knopfart. • Die Kinder sortieren die Knöpfe nach unterschiedlichen Merkmalen. Sie beachten dabei mehrere Merkmale gleichzeitig. Die Kinder zählen mind. 4 Merkmale auf. • Die Kinder ordnen in Zweiergruppen oder alleine der Wortkarte mit der Knopfart das richtige Bild zu. • Zuerst erklären die Kinder den Handlungsablauf einem anderen Kind oder schreiben die einzelnen Schritte für sich auf. • Die Kinder wählen sich ein Kleidungsstück aus und führen den Ablauf des Auf- und Zuknöpfens 		

		<p>selbstständig und ohne Hilfe durch. Sie können während der Handlungsausführung der Lehrperson erklären, wie sie es machen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aufknöpfen: Beide Seiten des Kleidungsstückes werden in der Nähe des Knopfes/ Knopfloches festgehalten. Mit dem Daumen wird der Knopf durch das Loch gestossen und mit der anderen Hand wird leicht am Knopfloch gezogen. Die Seite mit dem Knopfloch wird weggezogen.• Zuknöpfen: Mit einer Hand halten wir den Knopf und mit der anderen Hand das Knopfloch fest. Der Knopf wird von unten her, seitlich in das Knopfloch geführt. Der Knopf wird in das Knopfloch eingefädelt. Nun wird der Knopf von unten mit dem Zeigefinger durch das Knopfloch geschoben. <ul style="list-style-type: none">• Die Kinder üben an verschiedenen Kleidungsstücken.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder schreiben auf dem Arbeitsblatt die verschiedenen Knopfarten korrekt an und schreiben zu jeder Knopfart 4 Merkmale.• Die Kinder erzählen einander, wie sie die Knöpfe geöffnet und geschlossen haben.• Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback.

Nr. 88

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **Verschlüsse**

Handlungsabsicht: **Reissverschluss öffnen und schliessen**

Förderziele:

- **Das Kind kennt 4 Begriffe des Reissverschlusses und zeigt die einzelnen Teile am Reissverschluss.**
- **Das Kind schliesst und öffnet mind. 3 unterschiedliche Reissverschlüsse mit dem Fotoablauf.**

Material:

- verschiedene Reissverschlüsse (unterschiedliche Grössen)
- Memory (Fotos zu den Begriffen des Reissverschlusses)
- Fotoablauf: Reissverschluss öffnen und schliessen
- verschiedene Kleidungsstücke und Taschen mit unterschiedlichen Reissverschlüssen (Hosen, Jacken, Taschen)

Niveau 1

Handlungsorientierung

- Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Heute lernen wir verschiedene Wörter zum Reissverschluss und lernen einen Reissverschluss zu öffnen und zu schliessen.“
- Die Lehrperson motiviert die Kinder und legt verschiedene farbige Reissverschlüsse in die Mitte.

Handlungsplanung

- Die Kinder richten sich ihren Arbeitsplatz selbstständig ein und räumen am Schluss wieder auf.
- Die Lehrperson zeigt den Kindern die einzelnen Schritte des Handlungsablaufes vor und kommentiert diese.
- Jedes Kind darf sich einen Reissverschluss auswählen (solche mit grossen Zähnen sind einfacher zu bedienen).

Handlungsausführung

- Die Kinder tasten, ohne zu schauen, was sich unter dem Tuch befindet.
- Gemeinsam betrachten sie den Reissverschluss. Die Lehrperson erklärt die einzelnen Begriffe (Reissverschluss, Schieber oder Schlitten, Schiebgriff oder Schlittengriff, Zähne, Endteil, Band) und die Kinder müssen herausfinden, zu welchem Teil dieser Begriff gehört und diesen Teil zeigen.
- Die Kinder sagen einander gegenseitig: „Zeige mir bitte den Schlitten.“ Das zweite Kind zeigt den Schlitten am Reissverschluss. Die Kinder versuchen möglichst alle Begriffe zu verwenden.
- Gemeinsam oder in Zweiergruppen spielen die Kinder Memory. Auf den Kartenpaaren sind immer zwei gleiche Begriffe in der gleichen Farbe abgebildet, z.B. roter Schlitten. Die Kinder sagen immer, den Begriff den sie aufdecken.
- Im Kreis werden die einzelnen Schritte gemeinsam durchgeführt. Die Lehrperson zeigt die Schritte mit dem Handlungsablauf vor und sagt was sie macht.
- Die Kinder wählen sich verschiedene Reissverschlüsse aus und versuchen diese mit Hilfe des Fotoablaufes zu öffnen und wieder zu schliessen.

		<ul style="list-style-type: none"> • Reissverschluss öffnen: Der Schieber wird mit dem Zeigefinger und dem Daumen festgehalten. Mit der anderen Hand wird der Reissverschluss oder das Kleidungsstück festgehalten. Nun wird der Schieber zum Ende des Reissverschlusses, zum Kastenteil gezogen. Die beiden Reissverschlussseiten öffnen sich selbstständig. Teilweise muss etwas nachgeholfen werden, dann wird das Steckteil leicht aus dem Schieber gezogen. • Reissverschluss schliessen: Der Schlitten wird ganz nach unten geschoben. Der Reissverschluss wird so in die Hand genommen, dass der Schieber oben ist. Die beiden Reissverschlussseiten werden mit je einer Hand festgehalten. Der Reissverschluss wird mit dem Daumen und dem Zeigefinger festgehalten, der Daumen befindet sich auf der oberen Seite. Nun wird der Steckteil von vorne, seitlich in den Schlitten eingefädelt und wird dabei ganz nach hinten geschoben. Mit der einen Hand wird mit dem Zeigefinger und dem Daumen das Kastenteil des Reissverschlusses festgehalten und mit der anderen Hand wird der Schieber hochgezogen. • Die Kinder wählen sich verschiedene Kleidungsstücke mit unterschiedlichen Reissverschlüssen aus, sie öffnen und schliessen diese.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • An einem Reissverschluss werden die Begriffe noch einmal gezeigt. Die Kinder können selbstständig einen Begriff wählen und diesen zeigen oder die Lehrperson sagt einen Begriff und das Kind zeigt ihn. • Die Kinder wählen sich ihren Lieblingsreissverschluss oder ihr Lieblingskleidungsstück aus und zeigen den anderen vor, wie sie einen Reissverschluss öffnen und wieder schliessen können. Ev. holen sich die Kinder dazu auch ihre persönliche Jacke. • Die einzelnen Reissverschlussseiten liegen offen im Kreis. Gemeinsam werden alle Reissverschlüsse geschlossen und anschliessend wieder geöffnet. • Die Kinder wählen einen Smiley aus, welcher zu ihnen passt. Sie sagen kurz, was gut war oder was nicht. • Die Lehrperson wiederholt noch einmal die Ziele und gibt den einzelnen Kindern ein kurzes Feedback.

Nr. 89		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Reissverschluss öffnen und schliessen			
Niveau 2	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt auf einem Foto eines Reissverschlusses die einzelnen Reissverschlusssteile. Es zählt mind. 6 Begriffe ohne Hilfe auf. • Das Kind erkennt 6 Reissverschlusspaare. Es öffnet und schliesst 5 Paare mit Hilfe von 2 fotografierten Teilschritten (Reissverschluss einfädeln, Reissverschluss herunter ziehen). 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Plakat: A3 Foto von einem Reissverschluss • Begriffskarten (Fotos) • Memory (Fotos zu den Begriffen des Reissverschlusses) • Reissverschlüsse (unterschiedliche Grössen, aber gleiche Farben), ev. mehrere Sätze bereitmachen • Fotoablauf: Reissverschluss öffnen und schliessen • Fotoschritte: Einfädeln und Schlitten runterziehen 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt verschiedene Reissverschlüsse in die Mitte und weckt die Motivation der Kinder. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Heute benennen wir einen Reissverschluss. Jedes Kind kann mindestens 6 Begriffe aufzählen und auf dem Foto zeigen. Anschliessend werdet ihr selbstständig mit den Fotokarten verschiedene Reissverschlüsse öffnen und schliessen.“ 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson richtet das Material. • Die Kinder richten sich ihren Arbeitsplatz selbstständig ein und räumen ihn am Schluss wieder auf. • Im Kreis werden die einzelnen Handlungsschritte gemeinsam hingelegt und besprochen. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam oder in Zweiergruppen spielen die Kinder Memory. Auf den Kartenpaaren sind immer zwei gleiche Begriffe in der gleichen Farbe abgebildet. Die Kinder sagen immer, welchen Begriff sie aufdecken. • In Zweiergruppen spielen die Kinder das Begriffsspiel. Die Begriffskarten (Reissverschluss, Schieber oder Schlitten, Schiebgriff oder Schlittengriff, Zähne, Endteil, Steckteil, Kastenteil) werden auf einem Stapel verdeckt bereitgelegt. Abwechslungsweise werden die Karten umgedreht. Das 		

		<p>Kind, welches den Begriff zuerst auf dem Plakat zeigt, darf den Begriff nennen und das Kärtchen behalten. Wer am Schluss am meisten Karten hat, hat gewonnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Kinder ordnen die entsprechenden Reissverschlusspaare einander zu. Dies kann einzeln, Paarweise oder als Gruppe durchgeführt werden. Anschliessend schliessen die Kinder die einzelnen Paare, dann werden die Reissverschlüsse weitergegeben und von einem anderen Kind wieder geöffnet. Zum Öffnen und Schliessen verwenden die Kinder die Hauptschritte des Fotoablaufes (Fotos: Einfädeln, Schlitten runterziehen). <ul style="list-style-type: none"> Reissverschluss öffnen: Den Schieber mit dem Zeigefinger und dem Daumen festhalten. Mit der anderen Hand wird der Reissverschluss oder das Kleidungsstück festgehalten. Nun wird der Schieber zum Ende des Reissverschlusses, zum Kastenteil gezogen. Die beiden Reissverschlussseiten öffnen sich selbstständig. Teilweise muss etwas nachgeholfen werden, dann wird das Seitenteil mit dem Steckteil leicht aus dem Schieber gezogen. Reissverschluss schliessen: Der Schlitten wird ganz nach unten geschoben. Der Reissverschluss wird so in die Hand genommen, dass der Schieber oben ist. Die beiden Reissverschlussseiten werden mit je einer Hand festgehalten. Der Reissverschluss wird jeweils mit dem Daumen und dem Zeigefinger festgehalten, der Daumen befindet sich auf der oberen Seite. Nun wird der Steckteil von vorne, seitlich in den Schlitten eingefädelt. Er wird ganz nach hinten geschoben. Mit der einen Hand wird mit dem Zeigefinger und dem Daumen den Kastenteil des Reissverschlusses festgehalten und mit der anderen Hand der Schieber hochgezogen.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> Jedes Kind zeigt mind. 6 Begriffe auf dem Plakat und zeigt diese. Jedes Kind wählt einen Reissverschluss aus und öffnet ihn. Der Reissverschluss wird dann reihum weitergegeben und der neue Reissverschluss wird geschlossen. Dies dauert so lange, bis jedes Kind mind. 5 Reissverschlüsse geöffnet und geschlossen hat. In der Schlussrunde wird besprochen, was besonders leicht ging und was eher anspruchsvoll war. Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback.

Nr. 90		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Reissverschluss öffnen und schliessen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zählt 5 Gegenstände mit einem Reissverschluss auf. • Das Kind beschriftet einen Reissverschluss mit mindestens 7 Begriffen. • Das Kind ordnet den Ablauf mit den Wortkärtchen und öffnet und schliesst den Reissverschluss selbstständig. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wandtafel oder leeres Plakat • Memory (Fotos und Wörter zu den einzelnen Teilen des Reissverschlusses) • Begriffskarten • Arbeitsblatt: Unbeschrifteter Reissverschluss • Plakat: A3 Foto von einem Reissverschluss • verschiedene Gegenstände mit Reissverschlüssen(Jacke, Hose, Etui, Necessaire, Tasche, Koffer) • verschiedene Reissverschlüsse (unterschiedliche Grössen, aber gleiche Farben), ev. mehrere Sätze bereitmachen • Handlungsablauf: Wortkarten • Arbeitsblatt: Reissverschluss beschriften 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson schreibt die Förderziele an die Tafel: „Am Schluss zählt jedes Kind mindestens 5 Gegenstände mit einem Reissverschluss auf. Wir benennen den Reissverschluss und beschriften ihn. Jedes Kind kennt den Ablauf des Öffnen und Schliessen eines Reissverschlusses und führt dies durch. Ihr könnt am Schluss den Ablauf ohne Hilfsmittel erklären.“ • Die Lehrperson motiviert die Kinder. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson richtet das Material ein. • Die Kinder richten sich ihren Arbeitsplatz selbstständig ein und räumen ihn am Schluss wieder auf. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • An der Wandtafel oder auf einem Plakat sammeln die Kinder gemeinsam Gegenstände, welche einen Reissverschluss haben. Jedes Kind wiederholt am Schluss die Namen der Gegenstände, die es noch weiss, es schaut dabei nicht auf die Tafel / Plakat. • Die Kinder spielen Memory. Die Kartenpaare bestehen aus dem Foto und dem geschriebenen Wort. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • In Zweiergruppen schreiben die Kinder die verschiedenen Begriffe zum Reissverschluss auf. Anschliessend ordnen sie diese auf dem Arbeitsblatt dem richtigen Ort zu. • Die Kinder beschreiben einander gegenseitig, wie man einen Reissverschluss öffnet und wieder schliesst. Anschliessend ordnen die Kinder die vorgeschriebenen Handlungsschritte selbstständig und kontrollieren diese gegenseitig. • Die Kinder wählen sich einen Gegenstand mit einem Reissverschluss aus und öffnen den Reissverschluss, dann wird der Gegenstand reihum weitergegeben. Anschliessend wird der neue Gegenstand wieder geöffnet. So gehen die Gegenstände im Kreis herum. Die Handlungsschritte führen Sie ohne Hilfe durch. <ul style="list-style-type: none"> • Reissverschluss öffnen: Der Schieber wird mit dem Zeigefinger und dem Daumen festgehalten. Mit der anderen Hand wird der Reissverschluss oder das Kleidungsstück festgehalten. Nun wird der Schieber zum Ende des Reissverschlusses, zum Kastenteil gezogen. Die beiden Reissverschlussseiten öffnen sich selbstständig. Teilweise muss etwas nachgeholfen werden, dann wird das Steckteil leicht aus dem Schieber gezogen. • Reissverschluss schliessen: Der Schlitten wird ganz nach unten geschoben. Der Reissverschluss wird so in die Hand genommen, dass der Schieber oben ist. Die beiden Reissverschlussseiten werden mit je einer Hand festgehalten. Der Reissverschluss wird mit dem Daumen und dem Zeigefinger festgehalten, der Daumen befindet sich auf der oberen Seite. Nun wird der Steckteil von vorne, seitlich in den Schlitten eingefädelt und wird ganz nach hinten geschoben. Mit der einen Hand (Zeigefinger / Daumen) wird der Kastenteil des Reissverschlusses festgehalten und mit der anderen Hand wird der Schieber hochgezogen. <p>Die Kinder versuchen das Reissverschlusschaos zu ordnen. Sie müssen immer die passenden Reissverschlussseiten finden und schliessen.</p>
Handlungskontrolle		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder zählen von der Sammlung, welche sie am Anfang gemeinsam gemacht haben, mind. 5 Gegenstände mit einem Reissverschluss auf. • Das Kind beschriftet auf dem Arbeitsblatt den Reissverschluss. Es schreibt mind. 7 Begriffe hin. • Das Kind erklärt einem anderen Kind oder der Lehrperson die einzelnen Handlungsschritte. • Jedes Kind wählt einen Reissverschluss aus und öffnet diesen. Der Reissverschluss wird dann reihum weitergegeben und der neue Reissverschluss wird wieder geschlossen. • Die Kinder diskutieren miteinander, welche Ziele sie erreicht haben und welche nicht. • Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback.

Nr. 91		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Binden			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind knüpft nach einem Fotoablauf verschiedene Knöpfe in ein Seil. • Das Kind knüpft nach einem Fotoablauf eine Schnur um eine Schachtel und macht dazu zwei Knöpfe. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Schnüre, Kordeln und Seile • verschieden grosse Schachteln oder Kisten • ev. Tuch zum Zudecken der Gegenstände • Fotoablauf: Knoten in ein Seil knöpfen. • Fotoablauf: Eine Schnur um die Schachtel knöpfen. 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Heute machen wir Knöpfe und knüpfen eine Schnur um die Schachtel.“ • Sie motiviert die Kinder, indem sie die Seile und Schachteln präsentiert. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson stellt verschiedene Schachteln und unterschiedlich dickes Material, wie Schnur, Kordeln, Seile zum Knüpfen bereit. • Die Lehrperson bespricht mit den Kindern den Fotoablauf mit den einzelnen Teilschritten zum Knüpfen und zeigt den Ablauf gleich vor. • In einem zweiten Schritt wird der Fotoablauf mit den einzelnen Teilschritten, eine Schnur um die Schachtel knöpfen, besprochen und vorgezeigt. • Das Kind richtet sich seinen Arbeitsplatz selbstständig ein und holt das notwendige Material. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Das Material wird verdeckt oder geöffnet von den Kindern ertastet. Was für Gegenstände sind es? Wie fühlt es sich an? Gemeinsam wird das vorhandene Material angeschaut und besprochen. Erkennen die Kinder Unterschiede? • Die Kinder knüpfen in ein Seil verschiedene Knoten. Der Fotoablauf mit den einzelnen Schritten hilft ihnen dabei. Anschliessend können die Kinder auch Knöpfe in eine Schnur oder Kordel knöpfen. Die Lehrperson fotografiert die Kinder bei ihrer Arbeit. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Knöpfe in ein Seil knöpfen: Das Seil wird gerade auf dem Boden ausgelegt. Mit einer Hand wird das eine Seilende festgehalten und über das Seil gelegt. Es entsteht ein Kopf mit zwei Beinen. Das obere Seil, wird unter dem untern Seil, von unten her, durch den Kreis geführt. Das obere Seil geht also von unten her in den Kopf. Nun wird an beiden Seilenden solange gezogen, bis der Knopf ganz angezogen ist. • Die Kinder zählen die Knöpfe und beobachten, was mit der Schnur passiert, wenn man immer mehr Knoten knöpft. • Die Kinder knoten verschiedene Seile, Kordeln und Schnür um unterschiedlich grosse Schachteln oder Kisten. Die Lehrperson fotografiert die Kinder bei ihrer Arbeit. • Seil um eine Schachtel knöpfen: Das Seil wird gerade auf dem Boden ausgelegt und die Schachtel in der Mitte darauf gestellt. Beide Seilenden werden festgehalten und auf der Oberseite der Schachtel gekreuzt. Das obere Seil geht nun unter dem unteren Seil durch. Es wird an beiden Seilenden solange gezogen, bis das Seil satt um die Schachtel ist. Die beiden Seilenden werden erneut festgehalten und gekreuzt, es entsteht ein Kreis. Das Seil, welches beim Kreuz oben liegt, wird von unten her, unter dem anderen Seil durchgeführt. Es wird wieder an beiden Seilenden gezogen.
Handlungskontrolle		<ul style="list-style-type: none"> • In einer Schlussrunde zeigen die Kinder ihre unterschiedlichen Produkte. Welche Schnur, Kordel oder Seil liess sich am besten knöpfen? Welche Schachtel oder Kiste eignete sich besonders gut? Welcher Knoten ist mir besonders gut gelungen? • Die Lehrperson wiederholt die Ziele und die Kinder sagen, ob sie diese erreicht haben. Die Lehrperson gibt ein Feedback.

Nr. 92		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Binden			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind bindet mit Hilfe von einzelnen Fotos eine Schnur um eine Schachtel. • Das Kind bindet mit Hilfe von Fotos die eigenen Schuhe. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Schnüre, Kordeln und Seile • grosse Schachteln oder Kisten • Tuch • Fotoablauf: Schnur um die Schachtel binden und Schuhe binden • eigene Schuhe 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson stellt verschiedene Schachteln und unterschiedlich dickes Material, wie Schnur, Kordeln, Seile zum Knüpfen bereit. • Die Lehrperson motiviert die Kinder und die Kinder stellen ihre eigenen Schuhe bereit. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Heute binden wir die Schnur um die Schachtel und binden unsere eigenen Schuhe.“. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Das Material wird verdeckt von den Kindern ertastet. Die Kinder erraten, ohne zu schauen, welche Gegenstände sich unter dem Tuch befinden? Wie fühlen sie sich an? • Die Kinder ordnen den Fotoablauf, die Schnur um die Schachtel binden, selbstständig und kontrollieren diesen voneinander. Die Kinder erklären ihren gelegten Ablauf. • Die Lehrperson stellt das Material bereit. Die Kinder richten sich ihren Arbeitsplatz selbstständig ein und holen das notwendige Material. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder binden Schnüre, Kordeln und Seile um unterschiedlich grosse Schachteln oder Kisten. Einzelne Schritte des Fotoablaufes unterstützen die Kinder. Zur Erleichterung sollen sich die Kinder auf den Boden setzen und die Schachtel oder Kiste zwischen den Beinen einklemmen. • Seil um eine Schachtel knöpfen: Das Seil wird gerade auf dem Boden ausgelegt und die Schachtel in der Mitte darauf gestellt. Beide Seilenden werden festgehalten und auf der Oberseite der Schachtel gekreuzt. 		

		<p>Das obere Seil geht nun unter dem unteren Seil durch. Es wird an beiden Seilenden solange gezogen, bis das Seil satt um die Schachtel ist. Die beiden Seilenden werden erneut festgehalten und gekreuzt, es entsteht ein Kreis. Das Seil, welches beim Kreuz oben liegt, wird von unten her, unter dem anderen Seil durchgeführt. Es wird wieder an beiden Seilenden gezogen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder legen den Fotoablauf selbstständig hin. Mit einzelnen Handlungsschritten des Fotoablaufes binden sie sich ihre Schuhe. Als zusätzliche Hilfe können die beiden Enden der Schnürsenkel mit zwei unterschiedlichen Farben gekennzeichnet werden. Es sollen die gleichen Farben wie auf dem Fotoablauf sein. Die Lehrperson fotografiert die Kinder bei ihrer Arbeit. <ul style="list-style-type: none"> • Schuhe binden: Die Schuhbündel werden geöffnet und der Schuh angezogen. Es werden beide Schuhbündel mit je einer Hand festgehalten. Die beiden Bündel werden so gekreuzt, dass der rote Bündel oben ist. Mit dem Zeigefinger und dem Daumen der Hand beim grünen Bündel, wird das Kreuz festgehalten. Der rote Bündel wird durch die Öffnung zwischen Kreuz und Schuh geführt. Er wird von unten her in das Loch geführt. Nun wird mit je einer Hand an beiden Bündeln gezogen. Mit dem Daumen und Zeigefinger des roten Bündels wird nun das Kreuz festgehalten, mit dem grünen Bündel wird eine Schlaufe geformt und ebenfalls mit dem Kreuz festhalten. Nun wechseln sich die beiden Hände ab und das Kreuz wird mit dem Zeigefinger und dem Daumen der anderen Hand festgehalten. Der rote Bündel wird über den Daumnagel geführt und hinten mit dem Zeigefinger an das Kreuz gedrückt. Der Zeigefinger schiebt den roten Bündel durch das Loch dem Daumen entgegen. Mit der freien Hand wird das obere Ohr festgehalten, die andere Hand lässt das Kreuz los und hält dafür das freie Ohr fest. Zum Schluss wird an beiden Ohren gleichzeitig gezogen.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • In einer Schlussrunde zeigen die Kinder ihre unterschiedlichen Produkte (Schachteln/ Kisten). Was eignete sich am besten zum Binden? Welche Schachtel / Kiste ist besonders schön gebunden? • Die Kinder zeigen einander das Schuhbinden vor. Sie reflektieren dabei, was einfach war oder welche Schwierigkeiten es gab. • Die Lehrperson wiederholt die Ziele noch einmal und die Kinder sagen, ob sie diese erreicht haben. Die Lehrperson gibt ein Feedback.

Nr. 93		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Verschlüsse	
Handlungsabsicht: Binden			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erklärt, wie es binden muss. • Das Kind bindet ohne Hilfe die Schuhe. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • eigene Schuhe 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson motiviert die Kinder und die Kinder holen ihre eigenen Schuhe und stellen diese bereit. • Die Lehrperson gibt das Förderziel bekannt: „Heute erklärt jedes Kind, wie es die Schuhe bindet und wir binden die eigenen Schuhe ohne Hilfe.“. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder erklären einander in Zweiergruppen oder gemeinsam den Ablauf. Wie gehen wir vor? Was brauchen wir? • Die Kinder schreiben oder zeichnen den Ablauf Schritt für Schritt auf. Als Erleichterung können die vorgeschriebenen Schritte auch geordnet werden. • Die Kinder richten sich ihren Arbeitsplatz selbstständig ein und holen das Material. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder diktieren einander gegenseitig die einzelnen Schritte. Ein Kind diktiert und das andere Kind führt die einzelnen Schritte aus, anschliessend wird gewechselt. <ul style="list-style-type: none"> • Schuhe binden: Die Schuhbänder werden geöffnet und der Schuh angezogen. Es werden beide Schuhbänder mit je einer Hand festgehalten. Die beiden Bänder werden so gekreuzt, dass der rote Bänder oben ist. Mit dem Zeigefinger und dem Daumen der Hand beim grünen Bänder, wird das Kreuz festgehalten. Der rote Bänder wird durch die Öffnung zwischen Kreuz und Schuh geführt. Er wird von unten her in das Loch geführt. Nun wird mit je einer Hand an beiden Bändern gezogen. Mit dem Daumen und Zeigefinger des roten Bändels wird nun das Kreuz festgehalten, mit dem grünen Bänder wird eine Schlaufe geformt und ebenfalls mit dem Kreuz festhalten. 		

		<p>Nun wechseln sich die beiden Hände ab, das Kreuz wird mit dem Zeigefinger und dem Daumen der anderen Hand festgehalten. Der rote Bändel wird über den Daumnagel geführt und hinten mit dem Zeigefinger an das Kreuz gedrückt. Der Zeigefinger schiebt den roten Bändel durch das Loch dem Daumen entgegen. Mit der freien Hand wird das obere Ohr festgehalten, die andere Hand lässt das Kreuz los und hält dafür das freie Ohr fest. Zum Schluss wird an beiden Ohren gleichzeitig gezogen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Kinder binden sich die eigenen Schuhe. Als Erweiterung oder Erschwerung können die Kinder auch versuchen, sich die Schuhe gegenseitig zu binden.• Die Lehrperson geht bei den einzelnen Kindern vorbei. Die Kinder erklären ihr die einzelnen Schritte und sagen, auf was zu achten ist.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• In einer Schlussrunde zeigen die Kinder einander vor, wie sie sich die Schuhe binden.• Sie reflektieren schriftlich, was gut lief oder welche Schwierigkeiten es gab und worauf sie besonders achten mussten. Die Kinder reflektieren, ob sie die Ziele erreicht haben und warum oder warum nicht.• Die Lehrperson gibt den einzelnen Kindern ein Feedback.

Nr. 94		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Auswahl der Kleider	
Handlungsabsicht: Kleidung für verschiedene Witterungsverhältnisse kennen			
		Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erlebt den Sommer und den Winter mit den Sinnen. • Das Kind benennt 6 Kleidungsstücke. • Das Kind ordnet 6 Kleidungsstücke dem Sommer oder dem Winter zu. 	
		Material: <ul style="list-style-type: none"> • Kühlschrank auf höchster Stufe / Elektroofen • Winterkleider: Strumpfhose, Winterjacke, Mütze, Schal, Handschuhe, Winterstiefel, dicker Langarmpullover, lange Hosen • Sommerkleider: T-Shirt, kurze Hose, Sommerkleid, Sonnenhut, Sonnenbrille, kurze Socken, Sandalen, Badehosen • Winterbild, Sommerbild • Korb 	
Niveau 1	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist Sommer. Ich ziehe eine Mütze und den Schal an. Die Kinder reagieren und äussern sich dazu. • Die Lehrperson gibt den Schülern die Ziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson orientiert: „Heute gehen wir ins Sommer- und ins Winterland.“. Dazu hängt sie ein Sommerbild und ein Winterbild auf. Jedes Kind holt sich ein Kleidungsstück, benennt es und legt es unter die entsprechende Jahreszeit. Es wird darüber gesprochen. Die Kleider werden in den Korb zurückgelegt. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Winter: • Die Lehrperson erklärt: „Zuerst gehen wir ins Winterland.“ (Im Voraus den Kühlschrank auf die höchste Stufe stellen). Ein Kind nach dem andern beugt sich möglichst in den Kühlschrank und es erlebt die Kälte. • Die Lehrperson fragt: „Was habt ihr gespürt? Was zieht ihr im Winter an?“. Jedes Kind sucht sich im Korb ein Winterkleidungsstück, nimmt es an seinen Platz, benennt es und legt es unter das Winterbild. • Sommer: • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Wie können wir die Wärme erfahren? Wer hat eine Idee?“. 	

		<ul style="list-style-type: none">• Wir sitzen draussen an die Sonne oder im Raum um einen Elektroofen. Wir schliessen die Augen und spüren die Wärme.• Jedes Kind holt sich ein Sommerkleid, nimmt es an seinen Platz, benennt es und legt es unter das entsprechende Bild.• Die Kleidungsstücke werden vertauscht. Die Kinder ordnen sie richtig und benennen dazu das Kleidungsstück.• Einem Kind wird der Winter oder den Sommer ins Ohr geflüstert. Es zieht dazu 3 geeignete Kleidungsstücke an. Die anderen Kinder erraten die Jahreszeit. Sind seine ausgewählten Kleider passend?
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Alle Kleider sind in einem Korb. Jedes Kind nimmt nacheinander 6 Kleidungsstücke heraus, benennt sie und legt sie unter das entsprechende Bild. Es bekommt ein Feedback von den andern Kindern.

Nr. 95		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Auswahl der Kleider	
Handlungsabsicht: Kleidung für verschiedene Witterungsverhältnisse kennen			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind kennt die vier Jahreszeiten. • Das Kind kennt das Wetter in den vier Jahreszeiten. • Das Kind ordnet die Kleider-Fotobilder der entsprechenden Jahreszeit zu. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Je 2x Fotokarten von Niveau 1 (Kleider), ergänzt mit Regenhose, Regenjacke, Schirm, Halbschuhe, Sommerjacke • A4 Blätter: Grün, gelb, blau und braun • Jahreszeitenbilder: Frühling, Sommer, Herbst, Winter • Fotokarten Wetter: Sonne, Regen, Wind, Wolke, Schnee • Arbeitsblatt mit allen Kleidern zum Ausschneiden • Schere, Leim 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt vier Blätter in den Farben gelb, grün, blau und braun auf. Sie fragt die Kindert: „Was meint ihr, welche Farbe passt zur jetzigen Jahreszeit? Welche Jahreszeiten gibt es noch?“. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. • Alle Blätter werden mit der entsprechenden Jahreszeit angeschrieben. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die 4 verschieden farbigen Blätter werden mit einem Jahreszeitenbild gekennzeichnet. • Die Jahreszeiten werden in die richtige Reihenfolge geordnet. • Die Lehrperson legt die Wetter-Fotokarten in die Mitte. Die Kinder beschreiben sie und legen sie zur entsprechenden Jahreszeit (ein Bild kann zu mehreren Jahreszeiten gehören). 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Wetterkarten werden zur entsprechenden Jahreszeit geklebt. • Am Boden liegen verschiedene Fotokarten von Kleidern. Kind A sagt zu Kind B: „Hol mir die Strumpfhosen.“. Kind B benennt die Karte und legt sie zur entsprechenden Jahreszeit (das gleiche Kleidungsstück kann auch in mehreren Jahreszeiten vorkommen). • 2 Kartenstöcke mit je gleich vielen Karten: Der 1. Stock besteht aus Kleider-Fotokarten zu allen Jahreszeiten. Der 2. Sock besteht aus Jahreszeiten-Fotokarten. Ein Kind zieht je eine Karte, 		

		<p>benennt sie und sagt ob sie zusammen passen oder nicht. Es legt die Kleiderkarte zur entsprechenden Jahreszeit.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memoryspiel mit den Kleider-Fotokarten. Finden die Kinder zwei gleiche Karten, werden sie zur entsprechenden Jahreszeit gelegt.• Gruppenarbeit: Jede Gruppe bekommt eine andere Jahreszeit. Sie schneiden die passenden Kleiderbilder aus dem Arbeitsblatt aus und kleben sie zu ihrer Jahreszeit.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jede Gruppe trägt ihre Jahreszeit vor und zählt die restlichen Jahreszeiten auf. Die Kinder sind aufmerksam, ob etwas korrigiert werden muss. Am Schluss werden die Arbeiten für alle kopiert.

Nr. 96		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Auswahl der Kleider	
Handlungsabsicht: Kleidung für verschiedene Witterungsverhältnisse kennen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind ordnet die Monate den Jahreszeiten zu. • Das Kind klebt die Kleider zur entsprechenden Jahreszeit. • Das Kind zeichnet das typische Wetter zu jeder Jahreszeit. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kalender • Für die LP und jedes Kind je A4 Blätter in den Farben grün, gelb, blau und braun • Je 12 Handzettel für jedes Kind • Arbeitsblatt (von Niveau 2) mit unterschiedlichen Kleidern oder Kleiderprospekte 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson holt den Kalender und fragt die Kinder: „Was kann man alles aus dem Kalender lesen? Kennt ihr den jetzigen Monat? Zu welcher Jahreszeit gehört er?“. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hängt die 4 farbigen Blätter auf und fragt: „Was meint ihr, welche Jahreszeit passt zu welcher Farbe?“. Die Aufgabe wird besprochen und die Jahreszeiten werden angeschrieben. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder schreiben je einen Monat auf einen Zettel. • Partnerübung: Die Kinder vergleichen und ergänzen miteinander die Monate. Die Monate werden den Jahreszeiten zugeordnet. • Jedes Kind bekommt je 4 unterschiedlich farbige Blätter, in denen es als Titel die entsprechende Jahreszeit schreibt. Unter dem Titel schreibt es die passenden Monate. (Vorlage von Partnerarbeit). • Die Lehrperson fragt: „Tragt ihr in jeder Jahreszeit die selben Kleider? Wann tragt ihr was?“. • Jedes Kind schneidet vom Arbeitsblatt die Kleider aus, klebt sie zur passenden Jahreszeit und zeichnet das typische Wetter dazu • Die Kinder gestalten Jahreszeitenplakate. Dazu werden Kleider aus Katalogen ausgeschnitten und als Collage aufgeklebt. 		

		<ul style="list-style-type: none">• Arbeitsblatt: Oben stehen die Jahreszeiten in den passenden Farben. Unten sind alle Kleider abgebildet. Das Kind umrahmt die Kleider mit der entsprechenden Farbe.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Die Monate können selbstständig an den Jahreszeitenplakaten überprüft werden. Das Portfolio, Jahreszeiten, wird von jedem Kind vorgetragen. Es erhält ein Feedback über den Inhalt und die Gestaltung.

Nr. 97		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Auswahl der Kleider	
Handlungsabsicht: Kleidung für verschiedene Anlässe kennen			
		Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind kennt 4 von 5 verschiedenen Anlässen: Waldtag, Sporttag, Wanderung, Geburtstag, Hochzeit. • Das Kind benennt 3 Kleidungsstücke für 2 Anlässe. 	
		Material: <ul style="list-style-type: none"> • Fotokarten gross und klein: Wald, Sport, Wanderung, Geburtstag, Hochzeit. • Leine, Wäscheklammern • Kleider Wald: Feste Schuhe, lange Hosen, langärmeliger Pullover, Windjacke • Kleider Sport: Turnschuhe, Turnhosen Turnleibchen • Kleider Wanderung: Wanderschuhe, lange Hosen, Windjacke, T-Shirt, Sonnenhut, Sonnenbrille, Rucksack • Kleider Geburtstag: Leichte Schuhe, schöne Kleider • Kleider Hochzeit: Hemd, Krawatte, Flieger, festliches Kleid, schöne Schuhe 	
Niveau 1	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zieht sich für den Waldtag an. Sie fragt die Kinder: „Was meint ihr, wohin gehe ich? Schaut einmal, was ich angezogen habe.“, (feste Schuhe, lange, alte Hosen und Pullover, Windjacke). • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Leinen sind gespannt. Die Lehrperson hängt an jede Leine eine andere Fotokarte. Die Kinder sprechen über die unterschiedlichen Anlässe und über eigene Erfahrungen. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Zu jedem Anlass werden die entsprechenden Kleider herausgesucht und zur passenden Fotokarte gehängt. • In Gestik ziehen die Kinder die entsprechenden Kleider an und spielen den Anlass dazu. <ul style="list-style-type: none"> • Kleider für die Wanderung: Wanderschuhe, lange Hosen, Windjacke, Sonnenhut, Sonnenbrille, Rucksack • Kleider für den Sporttag: Turnleibchen, Turnhosen, Turnschuhe • Kleider für den Waldtag: Lange Hosen, langes Leibchen, Turnschuhe, Windjacke • Kleider für den Geburtstag: Leichte Schuhe, schöne Kleider • Kleider für die Hochzeit: Festliche Kleider und dazu passende Schuhe 	

		<ul style="list-style-type: none">• Alle Kleider werden von der Leine genommen und gemischt. Ein Kind nimmt ein Kleidungsstück, benennt es und hängt es zur entsprechenden Fotokarte an die Leine.• Jedes Kind verkleidet sich für einen bestimmten Anlass. Es erzählt, was es trägt und an welchen Anlass es geht.• Die Kinder vertauschen Kleider. Ein Kind kommt nach vorne. Die anderen Kinder erraten, was nicht dazu passt.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Das Kind zählt 4 Anlässe auf.• Es zieht sich 2 Fotokarten und holt dazu je 3 passende Kleidungsstücke.• Es bekommt ein Feedback.

Nr. 98		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Auswahl der Kleider	
Handlungsabsicht: Kleidung für verschiedene Anlässe kennen			
		Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind kennt 5 verschiedene Anlässe: Waldtag, Sporttag, Wanderung, Geburtstag, Hochzeit. • Das Kind zählt zu 3 Anlässen 2-4 geeignete Kleidungsstücke auf. 	
		Material: <ul style="list-style-type: none"> • Fotokarten gross und klein (Niveau 1): Wald, Sport, Wanderung, Geburtstag, Hochzeit • Fotokarten (Wald): Feste Schuhe, lange Hosen, langärmeliger Pullover, Windjacke • Fotokarten (Sport): Turnschuhe, Turnhosen, Turnleibchen • Fotokarten (Wanderung): Wanderschuhe, lange Hosen, Windjacke, T-Shirt, Sonnenhut, Sonnenbrille, Rucksack • Fotokarten (Geburtstag): Leichte Schuhe, schöne Kleider • Fotokarten (Hochzeit): Hemd, Krawatte, Flieger, festliches Kleid, schöne Schuhe 	
Niveau 2	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt die 5 Fotokarten (Anlässe) in die Mitte. Die Kinder sprechen darüber und erzählen von eigenen Erfahrungen. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Heute lernen wir, welche Kleider zu welchem Anlass geeignet sind. Am Schluss zählt jedes Kind 2-4 Kleidungsstücke zu 3 Anlässen auf.“ 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder sitzen um die Fotos der 5 Anlässe. Sie sprechen über die Fotos und über eigene Erfahrungen. • Am Boden liegen viele Kleiderfotos. Zu jedem Anlass suchen die Kinder die entsprechenden Fotokarten der Kleider und benennen sie. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson spielt ein Rollenspiel: Sie steht vor dem Schrank und kann sich nicht entscheiden, was sie für die Wanderung anziehen soll. • Am Boden liegen viele Kleiderfotos. Die Kinder suchen die entsprechenden Kleiderfotos aus, benennen sie und legen sie zum entsprechenden Anlass. • Ein Kind zählt drei Kleidungsstücke zu einem Anlass auf. Die anderen Kinder erraten den Anlass. • Die Fotokarten (Kleider) sind den entsprechenden Anlässen zugeordnet. Ein Kind wird vor die Türe geschickt. Die Fotokarten werden vertauscht und das hereingerufene Kind muss sie heraus finden. • Wie Kofferpacken: „An Geburtstag legg ich a.....“. 	

	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Das Kind zählt 5 verschiedene Anlässe auf.• Ein Kind zieht 3 Fotokarten zu den Anlässen. Es zählt zu jedem Anlass 2-4 geeignete Kleidungsstücke auf.• Es erhält ein Feedback.
--	--------------------	---

Nr. 99		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Auswahl der Kleider	
Handlungsabsicht: Kleidung für verschiedene Anlässe kennen			
		Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind liest über 2 verschiedene Anlässe und benennt sie. • Das Kind zeichnet 3 Kleidungsstücke zu 2 Anlässen. 	
		Material: <ul style="list-style-type: none"> • Fotokarten gross (Niveau 1): Waldtag, Sporttag, Wanderung, Geburtstag, Hochzeit • Fotokarten (Kleider von Niveau 2): Je 2-3 feste Schuhe, lange Hosen, langärmeliger Pullover, Windjacke, feste Schuhe, lange Hosen, langärmeliger Pullover, Windjacke, Wanderschuhe, lange Hosen, Windjacke, T-Shirt, Sonnenhut, Sonnenbrille, Rucksack, leichte Schuhe, schöne Kleider, Hemd, Krawatte, Flieger, festliches Kleid, schöne Schuhe • Kurzen Text über die Anlässe: Waldtag, Sporttag, Wanderung, Geburtstag, Hochzeit • Arbeitsblätter mit einem kurzen Text zu jedem Anlass 	
Niveau 3	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson spielt mit Gestik, wie sie nachdenkt. Sie erzählt: „Ich möchte morgen auf eine Wanderung gehen, aber dafür muss ich Verschiedenes bereit legen.“. • Sie gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt: „Woran muss ich denken?“. Die Kinder zählen auf und ziehen dabei gemachte Erfahrungen mit ein. Die Lehrperson lenkt dabei auf die Kleider. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppenarbeit: Zwei Kinder bekommen einen kurzen Text über einen Anlass. Die Kinder finden den Anlass heraus und schreiben ihn auf. • Sie überlegen sich, was sie dazu anziehen würden und weshalb. Sie suchen sich die passenden Fotokarten heraus und ergänzen es mit Zeichnungen. • Die Kinder tragen ihre Arbeit vor. Es wird in der Gruppe darüber diskutiert. • Arbeitsblätter mit Text zu jedem Anlass: Das Kind schreibt den Anlass dazu, zeichnet die entsprechenden Kleider (Mindestens 3) und schreibt 2 Sätze, worauf es achten muss. • Die Kinder stellen zu jedem Anlass eine Collage her. 	
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder können die Kleider selber nachkontrollieren (Ergebnis der Gruppenarbeit). Ein Kind liest vor, worauf man bei den verschiedenen Anlässen achtet. • Es erhält ein Feedback. 	

Nr. 100		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Kleider und Schuhe in der Garderobe versorgen			
		Förderziel: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zieht sich in der Garderobe aus und versorgt seine Kleider und Schuhe beim richtigen Foto. 	
		Material: <ul style="list-style-type: none"> • Kleidungsstücke: Div. Jacken, Schuhe, Stiefel, Hausschuhe • Fotoablauf: Jacke aufhängen / Hausschuhe bereit stellen / Schuhe versorgen • Fotokarten: Einzelne Kleidungsstücke (Jacke, Schuhe, Hausschuhe, ev. Münze und Schal) • Waschkorb • eigene Kleidungsstücke • Tücher • Wäscheleine oder Wäscheständer • Wäscheklammern 	
Niveau 1	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt den Kindern das Förderziel bekannt: „Heute lernen wir unsere Sachen in der Garderobe am richtigen Ort aufhängen.“. • Die Lehrperson legt verschiedene Kleidungsstücke am Boden bereit und sagt den Kindern, dass diese geordnet werden müssen. Die Lehrperson motiviert die Kinder das Kleiderchaos aufzuräumen. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt das Material bekannt und legt es bereit. • Die Lehrperson hängt in der Garderobe verschiedene Fotokarten auf. Sie benennt die einzelnen Fotokarte und hängt sie an die Stelle, an der die Kinder die Kleidungsstücke versorgen sollen. Als Hilfestellung für die Schuhe, kann der einzelne Bereich zusätzlich noch mit einem Klebeband, einem laminierten Papier oder einer Kiste gekennzeichnet werden. • Gemeinsam wird der Fotoablauf der einzelnen Handlung angeschaut (Jacke aufhängen, Hausschuhe herausnehmen, Schuhe hinstellen). 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam werden die Gegenstände am Boden geordnet, betrachtet und benannt. • Die Kinder wählen abwechslungsweise ein Kleidungsstück aus und hängen es in der Garderobe an den richtigen Ort zur entsprechender Foto. Der Fotoablauf mit dem Handlungsablauf ist für die Kinder ersichtlich. <ul style="list-style-type: none"> • Jacke aufhängen: Die Jacke wird mit einer Hand festgehalten. Mit der anderen Hand wird die Aufhängeschlaufe 	

		<p>oben beim Kragen mit dem Zeigefinger und dem Daumen festgehalten. Die Aufhängeschleufe wird nun zum Haken, beim Foto Jacke, geführt. Der Haken wird in die Schleufe eingefädelt und dann wird die Schleufe losgelassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hausschuhe bereit stellen: Mit einer Hand werden die beiden Hausschuhe, in der Mitte festgehalten und aus dem Schuhregal genommen. Die Hausschuhe versorgen. • Schuhe in das Schuhregal stellen: Die Schuhe werden entweder in der Mitte zusammengehalten und gleichzeitig als Paar in das Schuhregal zum Foto mit den Schuhen gestellt. Oder die Schuhe werden nacheinander in das Schuhregal gestellt. Die Schuhe werden direkt neben einander, parallel hingestellt. • Zwei Kinder zusammen bekommen einen Waschkorb. Die Kinder füllen den Waschkorb mit verschiedenen Kleidungsstücken und decken ihn dann mit einem Tuch zu. Abwechslungsweise ziehen sie ein Kleidungsstück heraus und hängen es an ihrem Garderobenplatz zum passenden Bild. • Verschiedene Kleidungsstücke (Jacken, Mützen, Schale und Schuhe) werden an einer Wäscheleine oder an einem Wäscheständer aufgehängt. Die Kinder holen sich die einzelnen Kleidungsstücke und versorgen sie in der Garderobe am richtigen Ort. Ein Kind wird als Garderobenchef ausgewählt, es kontrolliert am Schluss die Garderobe und sagt, wenn etwas nicht ordentlich versorgt ist.
Handlungskontrolle		<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt jedem Kind ein Kleidungsstück aus dem Wäschekorb und die Kinder hängen dies an ihrem Garderobenplatz auf. • Die Kinder wählen sich einen Smiley aus und sagen, wie es heute für sie war. Was hat besonders Spass gemacht und was eher nicht? Gab es Schwierigkeiten? • Die Lehrperson überprüft die Garderobenplätze der Kinder am nächsten Tag und gibt ihnen ein Feedback.

Nr. 101		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Kleider und Schuhe in der Garderobe versorgen			
		Förderziele:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind sortiert die Kleidungsstücke, welche in der Garderobe versorgt werden. • Das Kind versorgt seine Kleider und Schuhe mit Hilfe eines Fotos der aufgeräumten Garderobe. 	
		Material:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Fotoablauf: Kleider und Schuhe versorgen • Fotokarten: Aufgeräumte Garderobe • Kleidungsstücke und Gegenstände, welche in die Garderobe gehören (Jacken, Schuhe, Stiefel, Hausschuhe, Schirm) • Kleidungsstücke und Gegenstände, welche nicht in die Garderobe gehören (Hosen, Socken, T-Shirt, Schulthek,) • Waschkörbe • Wäscheleine oder Wäscheständer • Wäscheklammern 	
Niveau 2	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt den Kindern die Förderziele bekannt: „Heute sortieren wir verschieden Kleidungsstücke. Diejenigen, welche in die Garderobe gehören, versorgen wir in unserer Garderobe.“. • Die Lehrperson stellt einen Waschkorb voller Kleidungsstücke und Gegenständen bereit und sagt den Kindern, dass diese Kleider wohl nicht alle in die Garderobe gehören. Die Lehrperson motiviert die Kinder, die Kleidungsstücke und Gegenstände zu sortieren. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt den Kindern ein Foto von der aufgeräumten Garderobe. Gemeinsam schauen die Kinder, wo und wie die Kleider und Gegenstände versorgt werden. Die Lehrperson hängt die Fotokarte an verschiedenen Stellen in der Garderobe auf. • Gemeinsam wird der Handlungsablauf besprochen und die einzelnen Handlungsschritte hingelegt. • Gemeinsam wird ein Ort für die Turnsäcke und die Zünitaschen festgelegt. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Waschkorb mit den Kleidungsstücken und Gegenständen wird in die Mitte gestellt. Reihum zieht jedes Kind ein Kleidungsstück heraus. Das Kind bestimmt, was es ist und ob es in die Garderobe gehört. Die Kleider werden in zwei Waschkörbe sortiert (Garderobe / nicht Garderobe). 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder wählen abwechslungsweise ein Kleidungsstück aus und hängen es in der Garderobe an den richtigen Ort. Dazu hilft ihnen das Foto von der aufgeräumten Garderobe. • Schirm versorgen: Der Schirm wird geschlossen und mit der Spitze nach unten in den Schirmständer neben der Garderobe gestellt. • Jacke aufhängen: Die Jacke wird mit einer Hand festgehalten. Mit der anderen Hand wird die Aufhängeschlaufe oben beim Kragen mit dem Zeigefinger und dem Daumen festgehalten. Die Aufhängeschlaufe wird nun zum Haken, beim Foto Jacke, geführt. Der Haken wird in die Schlaufe eingefädelt und dann wird die Schlaufe losgelassen. • Hausschuhe bereit stellen: Mit einer Hand werden die beiden Hausschuhe in der Mitte festgehalten und aus dem Schuhregal genommen. Die Hausschuhe werden am Boden bereitgestellt. • Schuhe versorgen: Die Schuhe werden entweder in der Mitte zusammengehalten und gleichzeitig als Paar in das Schuhregal zum Foto mit den Schuhen gestellt. Oder die Schuhe werden nacheinander in das Schuhregal zum Foto gestellt. Schuhe werden direkt neben einander, parallel hingestellt. • In Zweiergruppen packen die Kinder für einander einen Waschkorb mit Kleidungsstücken und Gegenständen. Die Kinder legen auch zwei Kleidungsstücke, welche nicht in die Garderobe gehören hinein. Die Waschkörbe werden dann getauscht und die Sachen, welche in die Garderobe gehören am eigenen Platz versorgt. Der Rest bleibt im Korb. • Verschiedene Kleidungsstücke werden an einer Wäscheleine oder an einem Wäscheständer aufgehängt. Die Kinder holen sich ein einzelnes Kleidungsstück und versorgen es in der Garderobe. Die Sachen, welche nicht in die Garderobe gehören, lassen die Kinder hängen oder legen sie in einen Waschkorb. Am Schluss ist ein Kind der Garderobenchef und kontrolliert alles.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Abwechslungsweise wählt ein Kind ein Kleidungsstück aus und bestimmt, ob dies in die Garderobe gehört oder nicht. • Die Lehrperson gibt jedem Kind ein Kleidungsstück und das Kind hängt es in der Garderobe auf. • Die Kinder wählen sich einen Smiley aus und sagen, wie es heute für sie war. Was hat besonders Spass gemacht und was eher nicht? Gab es Schwierigkeiten? • Gemeinsam wird reflektiert, wie die Kinder die Aufgaben gelöst haben. • Die Lehrperson überprüft am nächsten Tag die Garderobenplätze und gibt ein Feedback.

Nr. 102		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Kleider und Schuhe in der Garderobe versorgen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind kennt verschiedene Garderoben und zählt 4-5 Orte auf, an welchen es eine Garderobe gibt. • Das Kind erklärt den Vorgang des An- und Ausziehens in der Garderobe und es versorgt seine Sachen ordnungsgemäss. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsblatt: Schriftliche Handlungsschritte nummerieren • Handlungsschritte (schriftlich) • Kleidungsstücke und Gegenstände, welche in die Garderobe gehören (Jacken, Schuhe, Stiefel, Hausschuhe, Schirm) • Kleidungsstücke und Gegenstände, welche nicht in die Garderobe gehören (Hosen, Socken, T-Shirt, Schulthek,) • Waschkörbe, Wäscheleine oder Wäscheständer, Wäscheklammern • A4- Blätter • Wandtafel 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt den Kindern die Förderziele bekannt: „Heute überlegen wir, wo es überall eine Garderobe gibt. Anschliessend erklären wir einander, wie wir unsere Sachen ordnungsgemäss versorgen und führen dies aus.“ • Die Lehrperson stellt die Materialien bereit, damit die Kinder es später selbstständig holen können. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • In der Gruppe wird die Ordnung in der Garderobe besprochen und welche Handlungsschritte durchgeführt werden. Die Kinder schreiben es an die Wandtafel. • Auf dem Arbeitsblatt werden die einzelnen Handlungsschritte der Reihe nach nummeriert. (Schirm versorgen, Turnsack versorgen, Mützen und Schal aufhängen, Jacke aufhängen, Hausschuhe bereitstellen, Schuhe versorgen). 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • In der Gruppe werden gemeinsam verschiedene Orte gesammelt, an welchen es eine Garderobe hat (Schule, Turnhalle, Schwimmbad, Restaurant, Kleiderladen, Arzt, Theater, Kino, Bibliothek). • Einzelnen ordnen die Kinder die schriftlichen Handlungsschritte und kontrollieren sich gegenseitig. • Der Waschkorb mit den Kleidungsstücken und Gegenständen wird in die Mitte gestellt. Reihum nimmt jedes Kind ein Kleidungsstück heraus. Das Kind benennt es und sagt, ob dies in der 		

		<p>Garderobe versorgt wird. Wenn ja, versorgt es dieses Kleidungsstück an seinem Garderobenplatz. Als Erschwerung können die Kleidungsstücke auch ertastet und dann bestimmt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schirm versorgen: Der Schirm wird geschlossen und mit der Spitze nach unten in den Schirmständer neben der Garderobe gestellt. • Turnsack versorgen: Der Turnsack wird am Griff / Bündel an den Haken gehängt oder in den Korb / Kiste gelegt. • Mütze und Schal aufhängen: Die Mütze wird am Rand an den Haken gehängt. Der Schal wird von oben, in der Mitte des Schals, auf den Haken gelegt. • Jacke aufhängen: Die Jacke wird mit einer Hand festgehalten. Mit der anderen Hand wird die Aufhängeschlaufe oben beim Kragen mit dem Zeigefinger und dem Daumen festgehalten. Die Aufhängeschlaufe wird nun zum Haken, beim Foto Jacke, geführt. Der Haken wird in die Schlaufe eingefädelt und die Schlaufe wird losgelassen. • Hausschuhe bereitstellen: Mit einer Hand werden die beiden Hausschuhe in der Mitte festgehalten und aus dem Schuhregal genommen. Die Hausschuhe werden am Boden bereitgestellt. • Schuhe versorgen: Die Schuhe werden entweder in der Mitte zusammengehalten und gleichzeitig als Paar in das Schuhregal zum Foto mit den Schuhen gestellt. Oder die Schuhe werden nacheinander in das Schuhregal zum Foto gestellt. Die Schuhe werden direkt neben einander, parallel hingestellt. <ul style="list-style-type: none"> • Zu zweit zählen die Kinder einander Kleidungsstücke oder Gegenstände auf. Ein Kind sagt ein Kleidungsstück oder Gegenstand und das andere sagt, wo und wie es dies versorgen würde. • Auf kleine Zettel werden gemeinsam verschiedene Kleidungsstücke geschrieben und an eine Wäscheleine oder einen Wäscheständer gehängt. Die Kinder holen sich einen Zettel, lesen ihn vor und sagen, wo sie dieses Kleidungsstück oder diesen Gegenstand versorgen würden.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder notieren auf einem Blatt 4-5 Orte, an welchen es eine Garderobe gibt und die einzelnen Handlungsschritte. Ihre schriftlichen Arbeiten kontrollieren sie gegenseitig. • Die Kinder sagen, was sie in dieser Lektion gelernt haben und was dazu besonders hilfreich war. • Die Lehrperson gibt den Kindern ein Kleidungsstück und die Kinder hängen es auf. • Die Lehrperson überprüft am nächsten Tag die Garderobenplätze und gibt ein Feedback.

Nr. 103		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Beim Sport die Kleider zusammenlegen			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind faltet seine Kleider (Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen) zusammen, indem es das Kleidungsstück zweimal halbiert. Es verwendet den Fotoablauf mit den einzelnen Handlungsschritten. • Das Kind legt die Kleider aufeinander auf das Garderobenbänkchen oder versorgt sie in seinem Turnsack. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fotoablauf: Kleider zweimal falten • Kleider (Kurze und lange Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen) • Korb/ Kiste • Tisch als Verkaufsfläche • Kasse • Einkaufstaschen • Turnsäcke 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson informiert die Kinder über die heutigen Förderziele: „Gemeinsam werden wir unsere Kleider zusammenlegen und diese auf das Garderobenbänkchen oder in den Turnsack legen.“. • Die Lehrperson motiviert die Kinder. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam überlegen die Kinder mit der Lehrperson, was sie alles benötigen (Kleider, Turnsack, Bänkchen). • Die Lehrperson stellt einen Korb / Kiste mit verschiedenen Kleidern bereit (kurze und lange Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen). Gemeinsam werden die Kleidungsstücke betrachtet und benannt. • Die Lehrperson faltet jedes Kleidungsstück zusammen, indem sie es zweimal halbiert. Sie kommentiert die einzelnen Handlungsschritte sprachlich. • Die Lehrperson zeigt den Fotoablauf mit den einzelnen Handlungsschritten. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Kinder bekommen das gleiche Kleidungsstück. Die Lehrperson zeigt das Zusammenlegen vor und unterstützt es sprachlich. Die Kinder machen gleich mit. Anschliessend legen sie die einzelnen Kleidungsstücke mit Hilfe des Fotoablaufes selbstständig zusammen. 	

		<ul style="list-style-type: none">• Kleider zusammenlegen: Das Kleidungsstück wird flach hingelegt. Das Kleidungsstück wird in der Mitte einmal gefaltet und halbiert. Die eine Hälfte des Kleidungsstückes wird von rechts nach links auf die andere Hälfte gelegt. Nun wird die untere Hälfte auf die obere Hälfte gefaltet. Das zusammengelegte Kleidungsstück wird sorgfältig auf der Handfläche auf das Bänkchen oder in den Turnsack gelegt.• Rollenspiel Kleiderladen: Gemeinsam wird ein Kleiderladen eingerichtet. Ein Kind ist die Verkäuferin und die anderen Kinder schauen sich als Kunden die verschiedenen Kleidungsstücke an. Die Kunden legen die Kleidungsstücke, welche sie nicht kaufen wollen, wieder zusammen. Die Kleider, welche sie kaufen wollen, bringen sie zur Kasse. Die Verkäuferin legt sie zusammen und verpackt sie in einem Sack. Jedes Kind darf einmal der Verkäufer sein.• Erweitertes Rollenspiel Sportkleider kaufen: Die Kinder gehen in den Laden und kaufen sich neue Sportkleider ein. Sie versorgen diese in ihrem Turnsack.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder ziehen mit verschlossenen Augen ein Kleidungsstück aus der Turntasche. Sie zeigen den anderen Kindern, wie sie dies zusammenlegen können. Sie reflektieren kurz, wie es gelang.• Die Lehrperson hält die Kinder beim Zusammenlegen der Kleider mit Fotos fest und gibt den Kindern ein kurzes Feedback.• Im Sportunterricht legen die Kinder ihre Kleider selbstständig mit dem Fotoablauf zusammen. Die Lehrperson hält dies mit einem Foto fest.• Die Kinder reflektieren ihren Platz, mit den zusammengelegten Kleidern und sagen, wie dieser aussieht. Die Lehrperson gibt ebenfalls ein Feedback.

Nr. 104		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Beim Sport die Kleider zusammenlegen			
Niveau 2	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind legt seine Kleidungsstücke (Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen) mit Hilfe eines Fotoablaufes zusammen. Die einzelnen Kleidungsstücke werden unterschiedlich zusammengelegt. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Fotoablauf: Kleider zusammenlegen (Hosen, Pullover/T-Shirt, Unterleibchen) • Kleider (Kurze und lange Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen) • Korb/ Kiste • Tisch als Verkaufsfläche • Kasse • Einkaufstaschen 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson informiert die Kinder über das heutige Förderziel: „Gemeinsam werden wir unsere Kleider zusammenlegen. Wir wollen die unterschiedlichen Kleider auch unterschiedlich zusammenlegen.“. • Die Lehrperson motiviert die Kinder. Sie erzählt den Kindern, dass eine Verkäuferin im Laden die Kleider nicht alle gleich zusammenlegt. Dies könnte auch in eine kurze Geschichte verpackt werden. Z.B. Ein Kind beobachtet, wie eine Verkäuferin viele Kleider auf ganz unterschiedliche Arten zusammenlegt. Zu Hause probierte das Kind dies in seinem Zimmer heimlich aus, doch dies war gar nicht so einfach. Es übte und übte, beherrschte es am Schluss und zeigte es stolz seiner Mutter vor. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam überlegen die Kinder mit der Lehrperson, was sie alles benötigen (Kleider, Turnsack, Bänkchen). • Die Lehrperson stellt einen Korb / Kiste mit verschiedenen Kleidern bereit (kurze und lange Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen, die Kinder betrachten und benennen die einzelnen Kleider. • Gemeinsam werden die unterschiedlichen Fotoabläufe des Zusammenlegens geordnet und besprochen. 	

Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Kinder ordnen die einzelnen Schritte des Handlungsablaufes noch einmal selbstständig. • Alle Kinder bekommen das gleiche Kleidungsstück. Gemeinsam versuchen die Kinder das Kleidungsstück mit Hilfe des Fotoablaufes zusammenzulegen. <ul style="list-style-type: none"> • Hosen zusammenlegen: Die Hose wird flach hingelegt. Die Hose wird in der Mitte gefaltet, dazu wird das rechte Hosenbein auf das linke Hosenbein gelegt. Nun werden die beiden Hosenbeine unten am Saum festgehalten und nach oben zum Hosenbund gelegt. Dabei wird die Hose wieder halbiert. • Pullover / T-Shirt zusammenlegen: Der Pullover / T-Shirt wird flach hingelegt, so dass das Pullover- / T-Shirtvorderteil nach unten auf dem Tisch liegt. Die beiden Ärmel werden nacheinander von aussen in die Mitte auf den Pullover- / T-Shirtrücken gelegt. Nun wird die rechte Seite auf die linke Seite überschlagen und der Pullover / T- Shirt einmal halbiert. Der untere Rand wird nun nach oben zum Halsausschnitt gefaltet. • Unterleibchen zusammenlegen: Das Unterleibchen wird, wie die Hose, in der Mitte einmal halbiert. Die rechte Seite wird auf die linke Seite gefaltet. Der untere Rand des Unterleibchens wird nun nach oben zum Halsausschnitt geschlagen. • Rollenspiel Kleiderladen: Gemeinsam wird ein Kleiderladen eingerichtet. Ein Kind ist die Verkäuferin und die anderen Kinder sehen sich als Kunden die verschiedenen Kleidungsstücke an. Die Kunden legen die Kleidungsstücke, welche sie nicht kaufen wollen, selbstständig zusammen. Die Verkäuferin legt das Kleidungsstück an der Kasse zusammen, welches der Kunde kaufen möchte und versorgt es in einem Sack. Jedes Kind darf einmal der Verkäufer sein.
Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder ziehen mit verschlossenen Augen ein Kleidungsstück aus der Tasche. Sie zeigen den anderen Kindern, wie sie dieses Kleidungsstück zusammenlegen und reflektieren es. • Die Kinder erzählen in einer Schlussrunde, welche Kleidungsstücke einfacher zu falten waren und welche anspruchsvoller. • Die Lehrperson hält die Kinder beim Zusammenlegen mit Fotos fest und gibt den Kindern ein kurzes Feedback. • Im Sportunterricht legen die Kinder ihre Kleider selbstständig nach dem Fotoablauf zusammen. Die Lehrperson hält dies mit einem Foto fest. • Die Kinder reflektieren ihren Platz mit den zusammengelegten Kleidern und sagen, wie er aussieht. Die Lehrperson gibt ebenfalls ein Feedback.

Nr. 105		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Beim Sport die Kleider zusammenlegen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind legt seine Kleidungsstücke selbstständig zusammen, dabei werden die einzelnen Kleidungsstücke unterschiedlich zusammengelegt. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsschritte: Zusammenlegen der einzelnen Kleidungsstücken (Textform) • Kleider (Kurze und lange Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen) • Korb / Kiste • Tisch als Verkaufsfläche • Kasse • Einkaufstaschen • A4- Papier • Arbeitsblatt: Handlungsschritte zum Ausschneiden 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson informiert die Kinder über das heutige Förderziel und schreibt es den Kindern an die Wandtafel: „Gemeinsam werden wir unsere Kleider zusammenlegen. Wir wollen die unterschiedlichen Kleider auch unterschiedlich zusammenlegen.“ • Die Lehrperson motiviert die Kinder und erklärt ihnen: „Wenn ihr die Kleider im Turnen schön zusammenlegt, seid ihr nachher auch schneller angezogen!“ 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam überlegen die Kinder, was sie alles benötigen (Kleider, Sportsack, Bänkchen) und schreiben dies an die Tafel. • Die Lehrperson stellt einen Korb / Kiste mit verschiedenen Kleidern bereit (kurze und lange Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen). • Die Kinder besprechen, welche Handlungen in welcher Reihenfolge durchgeführt werden. Die Lehrperson legt die einzelnen Handlungsschritte (Textform) auf den Boden oder hängt sie an die Wandtafel. 	

	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam werden die Kleidungsstücke aus dem Korb in der Kreismitte verteilt. Die Kinder beschreiben einander einzelne Kleidungsstücke und die anderen müssen herausfinden, welches Kleidungsstück gemeint ist und benennen dieses. Die Kinder versuchen zu erklären, wie dieses Kleidungsstück zusammengelegt wird. Die Kinder legen die Kleidungsstücke zusammen. • Alle Kinder bekommen unterschiedliche Kleidungsstück, welche sie sich selber holen oder von einem Kind verteilt wird. Die Kinder legen zuerst die Kleidungsstücke selbstständig zusammen. <ul style="list-style-type: none"> • Hosen zusammenlegen: Die Hose wird flach hingelegt. Die Hose wird nun in der Mitte gefaltet, dazu wird das rechte Hosenbein auf das linke Hosenbein gelegt. Nun werden die beiden Hosenbeine unten am Saum festgehalten und nach oben zum Hosenbund gelegt. Dabei wird die Hose erneut halbiert. • Pullover / T-Shirt zusammenlegen: Der Pullover / T-Shirt wird flach hingelegt, so dass das Pullover- / T-Shirtvorderteil nach unten, auf dem Tisch liegt. Die beiden Ärmel werden nacheinander von aussen in die Mitte auf den Pullover- / T-Shirtrücken gelegt. Nun wird die rechte Seite auf die linke Seite überschlagen und der Pullover / T-Shirt einmal halbiert. Der untere Rand wird nun nach oben zum Halsausschnitt gefaltet und wieder halbiert. • Unterleibchen zusammenlegen: Das Unterleibchen wird wie die Hose in der Mitte einmal halbiert. Die rechte Seite wird auf die linke Seite gefaltet. Der untere Rand des Unterleibchens wird nun nach oben zum Halsausschnitt geschlagen. • Rollenspiel Kleiderladen: Gemeinsam wird ein Kleiderladen eingerichtet. Ein Kind ist die Verkäuferin und die anderen Kinder schauen sich als Kunden die verschiedenen Kleidungsstücke an. Die Kunden legen die Kleidungsstücke, welche sie nicht kaufen wollen, selbstständig zusammen. Die Verkäuferin legt das Kleidungsstück an der Kasse zusammen, welches der Kunde kaufen möchte und verpackt es in einen Sack. Jedes Kind darf einmal der Verkäufer sein.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder schneiden die einzelnen Handlungsschritte aus, ordnen sie richtig und kleben sie auf einem Blatt auf. Die Lehrperson geht bei jedem Kind vorbei und lässt sich den Ablauf erklären. • Die Kinder ziehen mit verschlossenen Augen ein Kleidungsstück aus der Tasche und zeigen, wie sie dies zusammenlegen. Sie reflektieren kurz, wie es ihnen gelungen ist. • Die Kinder reflektieren ihren Platz mit den zusammengelegten Kleidern und sagen, wie er aussieht. Die Lehrperson gibt ebenfalls ein Feedback.

Nr. 106		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Schmutzige Kleider und Schuhe abbürsten			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind kennt mindestens 4 verschiedene Bürstenarten und benennt diese. • Das Kind bürstet mit der bereitgelegten Bürste die Schuhe oder die Jacke. Das Kind verwendet dazu den Fotoablauf. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • diverse Bürsten (Schuhbürsten: Schmutzbürste, Polierbürste/ Kleiderbürste/ Haarbürste/ Geschirrbürste/ WC- Bürste) • Tuch • Fotoablauf: Schuhe bürsten / Jacke bürsten • ev. Rollbrett oder Pedalo • diverse Schuhe und Jacken 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Wir lernen verschieden Bürsten kennen und jedes Kind zählt am Schluss 4 verschiedene Bürsten auf. Ihr bürstet eure Schuhe oder Kleider selbstständig.“ • Die Lehrperson motiviert die Kinder und sagt ihnen, dass sie heute alle mit sauberen Schuhen nach Hause gehen. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt das Material bereit. • Als Einstieg ertasten die Kinder die unterschiedlichen Bürsten unter einem Tuch. Wie fühlen sich die Bürsten an? Damit versucht die Lehrperson die Kinder für das Thema zu begeistern. • Die Lehrperson zeigt den Kindern den Handlungsablauf mit dem Fotoablauf vor und kommentiert diesen. • Gemeinsam wird der Fotoablauf betrachtet und besprochen. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die verschiedenen Bürsten unter dem Tuch werden aufgedeckt. Die Lehrperson nennt eine Bürstenart, die Kinder müssen diese suchen und zeigen. Auch die Kinder können einander Bürstenarten aufzählen. • Bürstenmassage: Immer zwei Kinder zusammen massieren / bürsten einander den Rücken und verwenden dazu unterschiedliche Bürstenarten. Vorgängig wird ein Zeichen vereinbart, um sich zu 	

		<p>melden, wenn es nicht mehr angenehm ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kimspiel: Die Kinder schliessen die Augen und ein Kind vertauscht zwei Bürsten miteinander. Die anderen Kinder öffnen die Augen und sagen, welche zwei Bürsten vertauscht worden sind. Als weitere Variante kann auch eine Bürste weggenommen werden. • Ein Kind sagt einen Bürstennamen und das andere Kind muss diese holen. Der Weg kann unterschiedlich bewältigt werden (hüpfend, mit dem Rollbrett, mit dem Pedalo, die Treppe hinauf und hinunter rennen, etc.). • Mit Hilfe des Fotoablaufes bürsten die Kinder selbstständig ihre eigenen Schuhe oder Jacken. Die Lehrperson stellt zusätzlich zu den eigenen Kleidern noch weitere Schuhe und Jacken zur Verfügung. Weiter fotografiert die Lehrperson die Kinder beim Arbeiten. <ul style="list-style-type: none"> • Schuhe bürsten: Als Unterlage wird eine Zeitungsseite auf dem Boden oder dem Tisch ausgelegt. Die Zeitungsseiten werden dazu aufgefaltet. Der eine Schuh wird beiseite gestellt. Wie einen Fuss, schlüpft eine Hand in den anderen Schuh hinein. Mit der zweiten Hand wird die richtige Bürste (Schmutzbürste) festgehalten. Mit leichtem Druck wird die Bürste aussen über den Schuh gefahren. Die „Bürstenhand“ bürstet dazu hin und her. Der Schuh wird immer ständig etwas gedreht, damit alle Seiten abgebürstet werden. Nun wird der zweite Schuh nach dem gleichen Handlungsablauf gebürstet. • Kleider bürsten: Die Jacke wird flach auf einen Tisch gelegt. Mit der einen Hand wird die Bürste festgehalten und mit der zweiten Hand wird die Jacke auf dem Tisch festgehalten, damit sie nicht verrutscht. Mit leichtem Druck wird die Jacke abgebürstet. Dabei wird die Bürste nur von oben nach unten geführt und nicht, wie beim Schuhe putzen, hin und her. Die Jacke wird auf allen Seiten abgebürstet. Um die Vorderseite zu bürsten, muss die Jacke gedreht werden.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder präsentieren einander die sauber gebürsteten Schuhe und Jacken. Sie erzählen einander, wie es gelungen ist. • Jedes Kind zeigt der Lehrperson mindestens 4 Bürsten und benennt diese korrekt. • Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback. Gemeinsam mit den Kindern reflektiert sie die Förderziele.

Nr. 107		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Schmutzige Kleider und Schuhe abbürsten			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erkennt 6 verschiedene Bürstenarten und benennt diese. • Das Kind wählt mit Hilfe einer Fototabelle die passende Bürste aus und wendet diese selbstständig an. Den Fotoablauf dazu ordnet es selbstständig. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • diverse Bürsten (Schuhbürsten: Schmutzbürste, Polierbürste/ Kleiderbürste/ Haarbürste/ Zahnbürste/ Schminkbürste/ Geschirrbürste/ Flaschenbürste/ WC- Bürste) • Tuch • Fotoablauf: Schuhe bürsten / Jacke bürsten • Fototabelle (Bürste und der dazugehörige Gegenstand) • Fotokarten: Bürstenarten 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Ihr erkennt auf den Fotokarten verschiedene Bürstenarten, 6 von ihnen könnt ihr benennen. Ihr ordnet den Ablauf mit den Fotokarten und bürstet dann eure eigenen Schuhe oder Jacken.“ • Die Lehrperson motiviert die Kinder und sagt ihnen, dass sie heute alle mit sauberen Schuhen nach Hause gehen können. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt das Material bereit. • Als Einstieg ertasten die Kinder die unterschiedlichen Bürsten unter einem Tuch. Wie fühlen sich die Bürsten an? Erkennt jemand eine Bürste? Die Lehrperson versucht damit die Kinder für das Thema zu begeistern. • Gemeinsam legen die Kinder die Handlungsabläufe, Schuhbürsten und Kleiderbürsten hin und besprechen dies. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die verschiedenen Bürsten unter dem Tuch werden aufgedeckt. Abwechslungsweise sagt ein Kind eine Bürstenart und die anderen Kinder müssen die Bürste möglichst rasch zeigen. • Bürstenmassage: Immer zwei Kinder zusammen massieren / bürsten einander den Rücken und verwenden die unterschiedlichen Bürstenarten. Vorgängig wird ein Zeichen vereinbart, um sich 	

		<p>mitzuteilen, wenn es einem nicht mehr wohl ist. Das Kind, welches massiert wird, wünscht sich, die Bürstenart. Als Erweiterung kann die Bürstenart auch erraten werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kimspiel: Die Kinder schliessen die Augen und ein Kind vertauscht zwei bis drei Fotokarten mit diversen Bürstenarten. Die anderen Kinder öffnen die Augen und sagen, welche Fotokarten vertauscht worden sind. • Ein Kind sagt einen Bürstennamen und das andere Kind muss die richtige Fotokarte holen. Der Weg kann unterschiedlich bewältigt werden (hüpfend, mit dem Rollbrett, mit dem Pedalo, die Treppe hinauf und hinunter rennen, etc.). • Die Kinder ordnen selbstständig den Fotoablauf und führen diesen durch. Die Kinder verwenden die Fototabelle mit den verschiedenen Bürsten und wählen selbstständig die richtige Bürste aus. Die Lehrperson stellt zusätzlich verschiedene Schuhe und Jacken zur Verfügung. <ul style="list-style-type: none"> • Schuhe bürsten: Als Unterlage wird eine Zeitungsseite auf dem Boden oder dem Tisch ausgelegt. Die Zeitungsseiten wird dazu aufgefoldet. Der eine Schuh wird beiseite gestellt. Wie einen Fuss, schlüpft eine Hand in den anderen Schuh hinein. Mit der zweiten Hand wird die richtige Bürste (Schmutzbürste) festgehalten. Mit leichtem Druck wird die Bürste aussen über den Schuh gefahren. Die „Bürstenhand“ bürstet hin und her. Der Schuh wird ständig etwas gedreht, damit alle Seiten abgebürstet werden. Nun wird der zweite Schuh nach dem gleichen Handlungsablauf gebürstet. • Kleider bürsten: Die Jacke wird flach auf einen Tisch gelegt. Mit der einen Hand wird die Bürste festgehalten und mit der zweiten Hand wird die Jacke auf dem Tisch festgehalten, damit sie nicht verrutscht. Mit leichtem Druck wird die Jacke abgebürstet. Dabei wird die Bürste nur von oben nach unten geführt und nicht, wie beim Schuhe putzen, hin und her. Die Jacke wird auf allen Seiten abgebürstet. Um die Vorderseite zu bürsten, muss die Jacke gedreht werden.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder zeigen einander die sauber gebürsteten Schuhe und Jacken. Sie erzählen einander, wie es ihnen gelungen ist. • Die Kinder tauschen gemeinsam aus, was sie heute gelernt haben und wie es war. • Jedes Kind zeigt der Lehrperson mindestens 6 Bürsten und benennt diese korrekt. • Die Lehrperson gibt den Kindern ein kurzes Feedback.

Nr. 108		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Schmutzige Kleider und Schuhe abbürsten			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zählt 8 verschiedene Bürstenarten auf und erklärt mit welcher Bürste es was bürstet. • Das Kind wählt die richtige Bürste und bürstet das Kleidungsstück oder die Schuhe. Es bürstet das Kleidungsstück auf allen Seiten und bürstet bei den Schuhen die Sohlen nicht. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • diverse Bürsten (Schuhbürsten: Schmutzbürste, Polierbürste/ Kleiderbürste/ Haarbürste/ Zahnbürste/ Schminkbürste/ Geschirrbürste/ Flaschenbürste/ WC- Bürste) • Tuch • Arbeitsblatt: Den Bürstenbilder die Wortkarten zuordnen • Fotokarten: Bürstenarten • ev. Rollbrett oder Pedalo • diverse Schuhe und Kleidungsstücke • Arbeitsblatt: Verschiedene Bürstenarten und ihre Verwendung 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt einem Kind einen Zettel. Es liest die heutigen Förderziele vor: „Wir bürsten unsere Schuhe oder ein Kleidungsstück und wählen dazu die richtige Bürste aus. Am Schluss können wir alle 8 Bürstenarten aufzählen und erklären, für was sie verwendet werden.“ • Die Lehrperson motiviert die Kinder und sagt ihnen, dass sie heute alle mit sauberen Schuhen oder Kleidern nach Hause gehen können. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt das Material bereit. • Als Einstieg ertasten die Kinder die unterschiedlichen Bürsten unter einem Tuch und sagen, welche Bürste sie spüren. Wer eine Bürste erkennt, darf sie hervorholen. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Abwechslungsweise nennt ein Kind eine Bürstenart und die anderen Kinder müssen die Bürste möglichst rasch zeigen. Anschliessend versuchen die Kinder die Bürsten nach verschiedenen Kriterien (Farbe, Gösse, Verwendung) zu ordnen. • Bürstenmassage: Immer zwei Kinder zusammen massieren / bürsten einander den Rücken und verwenden die unterschiedlichen Bürstenarten. Vorgängig wird ein Zeichen vereinbart, um sich zu 		

		<p>melden, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt. Das Kind welches massiert wird, versucht die Bürstenart, ohne zu schauen, herauszufinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder schneiden die Wortkarten (geschrieben) aus und kleben sie zur entsprechenden Bürste (Foto). • Ein Kind zieht eine Wortkarte und holt die entsprechende Fotokarte. Der Weg kann unterschiedlich bewältigt werden (hüpfend, mit dem Rollbrett, mit dem Pedalo, die Treppe hinauf und hinunter rennen, etc.). • Die Kinder bürsten ohne Hilfe die Schuhe oder ein Kleidungsstück ab. Sie erklären den Ablauf vorgängig einem anderen Kind. Die Lehrperson stellt zusätzlich verschiedene Schuhe und Jacken zur Verfügung. <ul style="list-style-type: none"> • Schuhe bürsten: Als Unterlage wird eine Zeitungsseite auf dem Boden oder auf dem Tisch ausgelegt. Die Zeitungsseite wird dazu aufgefaltet. Der eine Schuh wird beiseite gestellt. Wie einen Fuss, schlüpft eine Hand in den anderen Schuh hinein. Mit der zweiten Hand wird die richtige Bürste (Schmutzbürste) festgehalten. Mit leichtem Druck wird die Bürste aussen über den Schuh gefahren. Die „Bürstenhand“ bürstet dazu hin und her. Die Schuhsohlen werden nicht abgebürstet. Der Schuh wird ständig etwas gedreht, damit alle Seiten abgebürstet werden. Nun wird der zweite Schuh nach dem gleichen Handlungsablauf abgebürstet. • Kleider bürsten: Das Kleidungsstück wird flach auf einen Tisch gelegt. Mit der einen Hand wird die Bürste festgehalten und mit der zweiten Hand wird die Jacke auf dem Tisch festgehalten, damit sie nicht verrutscht. Mit leichtem Druck wird die Jacke abgebürstet. Dabei wird die Bürste nur von oben nach unten geführt und nicht wie beim Schuhe putzen hin und her. Die Jacke wird auf allen Seiten abgebürstet. Um die Vorderseite zu bürsten, muss die Jacke einmal gedreht werden.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder zeigen einander die sauber gebürsteten Schuhe und Jacken. Sie erzählen einander, wie es ihnen ergangen ist. Sie erklären einander den Vorgang. • Die Kinder tauschen gemeinsam aus, was sie heute gelernt haben und wie sie es gelernt haben. • Die Kinder schreiben auf ein Arbeitsblatt 8 verschiedene Bürstenarten mit der entsprechenden Verwendung auf. Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback.

Nr. 109		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Einen Fleck vom Pullover entfernen			
Niveau 1	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind kennt verschiedene Reinigungstechniken und zählt 3 Techniken auf. • Das Kind putzt auf einem Tisch den Fleck von einem Pullover weg. Es reinigt nur die entsprechende Stelle. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Fotoablauf: Fleck nass abwischen • Fotokarten: Verschiedene Reinigungstechniken • Kleider mit Flecken (z.B. Schokoladenfleck) • Lappen, Handtuch, Wasser 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Heute lernen wir, wie man Flecken auf dem Pullover entfernen kann.“. • Die Lehrperson motiviert die Kinder. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt das Material bereit. • Gemeinsam werden die einzelnen Handlungsschritte mit dem Fotoablauf besprochen. Die Lehrperson zeigt es den Kindern gleich einmal vor. • Die Kinder richten sich ihren Arbeitsplatz ein und stellen die Gegenstände in die richtige Reihenfolge. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt den Kindern einen Pullover mit einem Schokoladenfleck. Sie fragt die Kinder, wie sie den Fleck entfernen könnte. Gemeinsam besprechen die Kinder, wie man einen Fleck auf dem Pullover entfernen kann (abbürsten, trocken abwischen, nass abwischen, von Hand mit etwas Seife abwischen, Handwäsche, Waschmaschine). Die Lehrperson legt zu den erwähnten Techniken ein Foto in die Kreismitte. • Die Lehrperson zeigt eine Putztechnik pantomimisch vor, die Kinder zeigen das entsprechende Bild und sagen, welche Putztechnik die Lehrperson vorzeigt. Als Erweiterung können die Kinder einander auch gegenseitig verschiedene Techniken vorspielen. • Die Kinder reinigen selbstständig mit Hilfe des Fotoablaufes einen Fleck von einem Pullover. Dazu verwenden sie einen Abwaschlappen, Wasser und ein Handtuch. 		

		<ul style="list-style-type: none">• Fleck nass abwischen: Der Pullover wird flach auf den Tisch gelegt, so dass der Fleck gut sichtbar ist. Der Abwaschlappen wird unter dem Wasserhahn nass gemacht und danach gut ausgedrückt. Dazu wird der Lappen mit beiden Händen festgehalten und mehrere Male zusammengedrückt. Der nasse Lappen wird nun über den Zeigefinger gelegt. Der Zeigefinger geht dazu von unten in den Lappen. Der „eingepackte“ Zeigefinger reibt sorgfältig über den Fleck. Dabei wird nur die Stelle um den Fleck nass gemacht. Die andere Hand hält den Pullover in der Nähe des Flecks fest. Je nach dem muss der Abwaschlappen, über dem Zeigefinger, noch etwas verschoben werden und erneut über den Fleck gerieben werden. Am Schluss wird der Fleck mit dem Handtuch leicht abgetupft.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• In Zweiergruppen zählen die Kinder einander je 3 Reinigungstechniken auf. Sie kontrollieren einander dabei gegenseitig.• Die Kinder zeigen einander die Kleidungsstücke, welche sie gereinigt haben. Sie geben ein kurzes Feedback wie es gelungen ist.• Die Lehrperson gibt den Kindern eine Rückmeldung.

Nr. 110		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Einen Fleck vom Pullover entfernen			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt 5 Reinigungstechniken, welche auf den Fotos angewendet werden. • Das Kind reinigt mit Hilfe der Fotokarten den Fleck vom Pullover. Es nimmt den Pullover in die Hand. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fotoablauf: Fleck nass abwischen • Fotokarten: Verschiedene Reinigungstechniken • Kleider mit Flecken (z.B. Schokoladenfleck) • Lappen, Handtuch, Wasser 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Heute schauen wir verschiedene Fotos von Reinigungstechniken an und benennen diese. Ihr werden danach selber, mit den Fotokarten, einen Fleck vom Pullover putzen.“. • Die Lehrperson motiviert die Kinder. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt das Material bereit. • Gemeinsam wird der Fotoablauf besprochen und die einzelnen Handlungsschritte geordnet. • Die Kinder richten sich ihren Arbeitsplatz ein und stellen die Gegenstände in die richtige Reihenfolge. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam werden verschiedene Reinigungstechniken gesammelt (abbürsten, trocken abwischen, nass abwischen, von Hand mit etwas Seife abwischen, Handwäsche, Waschmaschine). Welche Techniken kennen die Kinder von zu Hause? Gemeinsam tauschen sie sich darüber aus. • In der Kreismitte liegen verdeckt, verschiedene Fotos von Reinigungstechniken. Die Kinder decken abwechslungsweise eine Fotokarte auf und benennen die Technik. • Die Fotokarten werden im Raum verteilt. Ein Kind sagt eine Reinigungstechnik und die anderen Kinder versuchen möglichst schnell diese Fotokarte zu holen. Wer am Schluss am meisten hat, hat gewonnen. 	

		<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder ordnen selbstständig den Fotoablauf und reinigen mit Hilfe des Fotoablaufes einen Fleck von einem Pullover. Dazu verwenden sie einen Abwaschlappen, Wasser und ein Handtuch.• Fleck nass abwischen: Der Pullover wird flach auf den Tisch gelegt, so dass der Fleck gut sichtbar ist. Der Abwaschlappen wird unter dem Wasserhahn nass gemacht und danach gut ausgedrückt. Dazu wird der Lappen mit beiden Händen festgehalten und mehrere Male fest zusammengedrückt. Der nasse Lappen wird nun über den Zeigefinger gelegt. Der Zeigefinger geht dazu von unten in den Lappen. Die andere Hand schlüpfte in den Pullover und hält die Handfläche unter den Fleck. Der „eingepackte“ Zeigefinger reibt sorgfältig über den Fleck. Dabei wird nur die Stelle um den Fleck nass gemacht. Mit der anderen Hand wird etwas Gegendruck gegeben. Je nach dem muss der Abwaschlappen über dem Zeigefinger noch etwas verschoben werden und dann erneut über den Fleck gerieben werden. Am Schluss wird der Fleck mit dem Handtuch leicht abgetupft.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• In Zweiergruppen zählen die Kinder einander je 5 Reinigungstechniken auf und kontrollieren einander gegenseitig. Dazu zeigen sich die Kinder die passenden Fotokarten.• Die Kinder zeigen einander die Kleidungsstücke, welche sie gereinigt haben und geben ein kurzes Feedback wie es ihnen gelungen ist.• Die Lehrperson gibt den Kindern eine Rückmeldung.

Nr. 111		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleiderversorgen / Kleiderpflege	
Handlungsabsicht: Einen Fleck vom Pullover entfernen			
Niveau 3	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zählt 6 verschiedene Reinigungstechniken auf und beschreibt diese. • Das Kind reinigt einen Fleck selbstständig von einem Pullover. Es verwendet dazu wenig Flüssigseife. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Wandtafel • Fotokarten: Reinigungstechniken • Wortkarten: Reinigungstechniken (Textform) • Handlungsablauf: Fleck mit etwas Flüssigseife abwaschen (Textform) • Arbeitsblatt: Handlungsschritte notieren • Kleider mit Flecken (z.B. Schokoladenfleck) • Lappen, Handtuch, Flüssigseife, Wasser • Arbeitsblatt: Reinigungstechniken beschreiben 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson schreibt die Förderziele an die Wandtafel: Heute schauen wir verschiedene Reinigungstechniken an und beschreiben diese. Alle werden einen Fleck vom Pullover putzen und dazu wenig Flüssigseife verwenden.“. • Die Lehrperson motiviert die Kinder. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt das Material bereit. • Gemeinsam besprechen die Kinder den Ablauf. Wie gehen wir vor? Welche Schritte führen wir in welcher Reihenfolge durch. • Die Kinder richten sich ihren Arbeitsplatz ein und stellen die Gegenstände in die richtige Reihenfolge. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam werden verschiedene Reinigungstechniken gesammelt (abbürsten, trocken abwischen, nass abwischen, von Hand mit etwas Seife abwischen, Handwäsche, Waschmaschine). Welche Techniken kennen die Kinder von zu Hause? Die Kinder schreiben die verschiedenen Techniken an die Wandtafel. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • In der Kreismitte liegen verschiedene Fotos von Reinigungstechniken. Die Kinder ziehen abwechselungsweise eine Wortkarte und legen sie zur entsprechender Foto. • Die Wortkarten werden im Raum verteilt. Ein Kind sagt eine Reinigungstechnik und die anderen Kinder versuchen möglichst schnell diese Karte zu holen. Wer am Schluss am meisten hat, hat gewonnen. • Die Kinder ziehen eine Wortkarte und versuchen diese Technik mit Worten zu beschreiben. Die anderen Kinder müssen herausfinden, um welche Technik es sich handelt. • Die Kinder überlegen, wie sie vorgehen müssen. Sie schreiben sich den Ablauf auf ein Papier oder ordnen den Handlungsablauf in Textform. Die Kinder reinigen den Fleck alleine vom Pullover. <ul style="list-style-type: none"> • Fleck nass mit etwas Flüssigseife abwaschen: Der Abwaschlappen wird unter dem Wasserhahn nass gemacht und gut ausgedrückt. Dazu wird der Lappen mit beiden Händen festgehalten und mehrere Male zusammengedrückt. Der nasse Lappen wird nun über den Zeigefinger der freien Hand gelegt, dabei geht der Zeigefinger von unten in den Lappen. Mit der anderen Hand gebe ich ein ganz kleines Tröpfchen Flüssigseife auf den Lappen beim Zeigefingerspitz. Mit der freien Hand schlüpfte ich in den Pullover und halte sie flach unter dem Fleck. Der „eingepackte“ Zeigefinger reibt sorgfältig über den Fleck. Dabei wird nur die Stelle um den Fleck nass gemacht. Mit der anderen Hand wird leicht Gegendruck gegeben. Der Lappen muss etwas verschoben werden. Dazu wird eine andere Stelle des Lappens über den Zeigefinger gelegt. Der Lappen wird unter dem Wasserhahn gut ausgewaschen und fest ausgedrückt. Der Zeigefinger kommt erneut unter den Lappen und die andere Hand in den Pullover, unter den Fleck. Es wird erneut über den Fleck gerieben, doch diesmal ohne Flüssigseife. Ev. muss der letzte Vorgang noch einmal wiederholt werden und der Lappen vorgängig gut ausgewaschen werden. Am Schluss wird der Fleck mit dem Handtuch leicht abgetupft.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder schreiben auf das Arbeitsblatt die 6 verschiedenen Reinigungstechniken und beschreiben diese. Anschliessend lesen es die Kinder einander vor. • Die Kinder zeigen einander die Kleidungsstücke, welche sie gereinigt haben. Sie geben ein kurzes Feedback, wie es gelungen ist und wie sie es gemacht haben. Sie sagen, ob sie die Förderziele erreicht haben. • Die Lehrperson gibt den Kindern eine Rückmeldung.

Nr. 112		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	
Handlungsabsicht: Turn- / Badekleider versorgen			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt zwei Bade- oder Turnkleider und versorgt sie am entsprechenden Ort. • Das Kind versorgt trockene Badekleider und hängt nasse Sachen auf. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Badekleider mit Badesack: Badehosen, Badetuch, Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnencreme • Turnkleider mit Turnsack: Turnleibchen, Turnhosen, Turnschuhe • Fotokarte: Schwimmen, Turnen • Handlungsablauf: Kleider aufhängen • Waschstände und Wäscheklammern • nasses, stinkiges Badetuch • Korb, Tuch • grosses Smiley 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson stellt seinen Turnsack und seine Badetasche in die Mitte. • Sie sagt den Kindern: „Heute lernen wir die Bade- und die Turnkleider richtig zu versorgen.“ 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder holen ihre Turn- und Badekleider. Sie packen alles aus und legen alles als Durcheinander unter ihren Stuhl. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson sagt: „Jedes Kind macht aus seinen Kleider unter dem Stuhl einen Kleidersalat.“. Die Kleider werden gemischt. • Die Lehrperson hängt die Fotokarte Schwimmen auf. Alle Kinder legen ihre Badesachen auf ihre Knie und zählen diese auf: „Badehosen, Badetuch.“. Die Lehrperson legt die Gegenstände und Kleidungsstücke zur Fotokarte Schwimmen. • Die Lehrperson hängt die Fotokarte Turnen auf. Die Kinder nehmen ihre Turnsachen hervor und legen sie auf ihren Stuhl und benennen sie. Die Lehrperson legt die Sachen zur Fotokarte Turnen. • Die Lehrperson und alle Kinder mischen ihre Kleider (Kleidersalat). Kind A nimmt ein Kleidungsstück, benennt es und hält es in die Luft, z.B. Badehosen. Alle Kinder holen ihre Badehosen und sprechen dazu: „Schick, schuck, schock, schack, Badhose chömed in 		

		<p>Badesack.“. Alle Kinder versorgen die Badehose in ihrer Badetasche. Kind B hält die Turnschuhe in die Höhe und die Kinder versorgen die Turnschuhe im Turnsack. Sie sprechen dazu: „Rick, ruck, rock, rack, Turnschue chömed in Turnsack.“ Das Spiel geht, bis alle Kleider versorgt sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Kleider werden vor die Türe gelegt. Ein Kind geht vor die Tür und packt den Turn- oder Badesack mit richtig und falsch versorgten Kleidern. Es kommt wieder herein, nimmt Stück für Stück heraus und hält es in die Höhe und benennt sie. Passt etwas nicht, beginnen die anderen Kinder mit den Füßen zu stampfen. • Die Lehrperson hat eine Tasche mit einem nassen, stinkigen Tuch. Alle Kinder riechen daran und die Lehrperson fragt: „Was ist da passiert? Ist euch auch schon einmal etwas Ähnliches passiert? Was muss man damit machen? Wo wird bei euch zu Hause die nasse Wäsche aufgehängt?“ • Rollenspiel: Die Lehrperson macht ihre Badehose nass und rollt sie im Badetuch ein und sie versorgt alles im Badesack. Alle Kinder machen ihre Badehosen nass, rollen sie in ihrem Badetuch ein und versorgen sie im Badesack. Die Kinder tun als ob sie nach Hause gehen würden. Die Lehrperson fragt: „Was muss ich nun mit den Badekleider machen? Hinter die Türe stellen?“. Die Lehrperson zeigt vor, wie die Wäsche mit Wäscheklammern aufgehängt wird und die Kinder machen es nach. Sie hängt die Wäsche an den Wäscheständer. <ul style="list-style-type: none"> • Wäsche aufhängen <ul style="list-style-type: none"> • Mit der einen Hand die Badehosen am Bund an das Seil halten. • Mit der anderen Hand die Wäscheklammer öffnen und über das Seil und die Badehosen klammern. • Die andere Seite der Badehosen mit der Hand ans Seil halten und mit der Wäscheklammer befestigen. • Das Badetuch über das Seil legen. • Mit der linken Hand die Wäscheklammer befestigen.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson nimmt von 2-3 Kindern die Turn- und Schwimmkleider, sowie nasse Schwimmkleider. Sie legt es in einen Korb und deckt diese zu. Jedes Kind nimmt nacheinander 2 Kleidungsstücke heraus, benennt sie und versorgt sie am entsprechenden Ort (Turnsack, Badesack, Wäscheständer). • Alle geben ein Feedback und legen den entsprechenden Smiley hin.

Nr. 113		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	
Handlungsabsicht: Turn- / Badekleider versorgen			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt vier Fotos von Turn- oder Schwimmkleidern. • Das Kind ordnet sie dem entsprechenden Ort zu: Badesack, Turnsack oder „Stewi“. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Bade- und Turnsack mit Bade- und Turnzeug • Handlungsablauf: Wäsche aufhängen (Niveau 1) • Situationskarte mit Schnur für um den Hals: Schwimmen / Turnen (von Niveau 1) • Korb, Tuch 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson stellt ihren Turnsack und die Badetasche in die Mitte. • Sie sagt den Kindern: „Heute lernen wir die Bade- und die Turnkleider richtig zu versorgen.“ 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder legen ihre Kleider in der Mitte in einen grossen Korb. Die Lehrperson stellt einen Badesack und eine Badetasche in die Mitte. Die Kinder schliessen die Augen. Einem Kind wird ein Kleidungsstück in die Hand gelegt, es tastet und errät, was es ist. Das Kind versorgt das Kleidungsstück in der richtigen Tasche. • Die Kinder sprechen über eigene Erfahrungen. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind steht vorne und spielt einen Badesack. Das Foto vom Schwimmen wird mit einer Schnur um den Hals gehängt. Ein anderes Kind spielt den Turnsack. Ihm wird das Foto Turnsack um den Hals gehängt. 2 Kinder holen die Fotokarten und befestigen sie mit Wäscheklammern am entsprechenden Kind. Am Schluss kontrollieren die Kinder die Fotos, ob sie am richtigen Ort befestigt sind. • Die Lehrperson nimmt ein nasses, stinkiges Badetuch aus der Tasche. Alle riechen daran. Die Lehrperson fragt: „Weshalb riecht dieses Tuch so?“ • Die Lehrperson zeigt vor, wie man die nasse Wäsche mit Wäscheklammern aufhängt und beschreibt den Ablauf. Sie hängt den Fotoablauf (Niveau1) auf. • Alle Kinder machen ihre Badehosen nass und rollen sie im Badetuch ein. • Ein Kind hängt die Wäsche auf und das andere Kind beschreibt die dazugehörige Handlung. 	

	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Die Lehrperson hängt aus Papier eine grosse Badetasche, einen Turnsack und einen Stevie auf. In der Mitte ist ein zugedeckter Korb mit Kärtchen. Jedes Kind nimmt ein Kärtchen, benennt es und klebt es an das richtige Ort. (Für jedes Kind 4 Kärtchen).• Die Lehrperson gibt ein Feedback.
--	--------------------	---

Nr. 114		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	
Handlungsabsicht: Turn- / Badekleider versorgen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind schreibt auf, was in die Badetasche und was in den Turnsack kommt. • Das Kind beschreibt, wie man nasse Wäsche aufhängt und weshalb. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zeichnungen an der Wandtafel: Badetasche, Turnsack • Bild von einem nassen, schimmligen Badetuch • Wäscheständer, Wäscheklammern • Handlungsablauf: Wäsche aufhängen (Niveau 1) • geschriebener Handlungsablauf: Hände aufhängen • Arbeitsblatt mit einer grossen Badetasche und einem grossen Turnsack, um den Inhalt hinein zu schreiben • Arbeitsblatt mit einer Foto von einem stinkigen Badetuch • Farbstifte, Schreibmaterial, Schere, Leim 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeichnet eine Badetasche und einen Turnsack an die Wandtafel und schreibt sie entsprechend an. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder schreiben auf Zettel, was in den Turnsack und was in die Badetasche gehört. Jedes Kind liest es anschliessend vor. Die Kinder vergleichen ihre Zettel und sprechen darüber. Die Zettel werden an der Tafel an den grossen Turnsack oder an die Badetasche geklebt. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder machen in Gestik vor, wie sie ein Kleidungsstück ausziehen und versorgen. Die anderen Kinder müssen es erraten. • Die Kinder zeichnen einander die Kleidungsstücke auf den Rücken. Das andere Kind errät, welches Kleidungsstück es ist und wohin es gehört. Als Erleichterung kann das Kleidungsstück auch auf ein Papier gezeichnet werden. • Die Lehrperson zeigt den Kindern auf einem Bild ein nasses, schimmliges Badetuch. Gemeinsam sprechen sie darüber, weshalb es dazu gekommen ist und wie es verhindert werden kann. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind macht seine Badehosen nass und rollt sie im Badetuch ein. Es bringt dies einem anderen Kind bei und dieses beschreibt die Handlungen. Die anderen Kinder schauen zu und geben ein Feedback. • Die Lehrperson hat den fotografierten Handlungsablauf Wäsche aufhängen (Niveau 1) und die Kinder sortieren die Bilder in der richtigen Reihenfolge. • Die Kinder lesen die Handlungsabläufe, sortieren diese den Fotos zu, schneiden sie aus und kleben sie in der richtigen Reihenfolge aufs Blatt. • 1. Arbeitsblatt mit einem grossen, gezeichneten Badetuch und einem grossen, gezeichneten Turnsack. Die Kinder schreiben die entsprechenden Kleider hinein. • 2. Arbeitsblatt mit einem Foto von einem schimmlichen Badetuch. Die Kinder streichen es durch und zeichnen daneben einen Wäscheständer mit der aufgehängten Wäsche. Sie schreiben dazu, was passiert, wenn man die Badekleider nicht aufhängt und wie man es machen muss.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstkontrolle: Das Arbeitsblatt 1 wird an der Wandtafel kontrolliert. • Jedes Kind erzählt den Handlungsablauf und bekommt ein Feedback.

Nr. 115		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	
Handlungsabsicht: Mütze, Schal und Handschuhe versorgen			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind kennt die Ausdrücke Mütze, Schal und Handschuhe. • Das Kind weiss, dass zwei Handschuhe zusammen gehören, aber nur eine Mütze und einen Schal. • Das Kind versorgt die Mütze, den Schal und die Handschuhe richtig. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Mütze, Schal und Handschuhe von jedem Kind • grosse Fotokarten mit Körperteilen und passenden Kleidungsstücken • Handlungsablauf: Mütze, Halstuch und Handschuhe versorgen • grosse Punktkarten: 2 x 1 / 1 x 2 • Musik • Flasche oder Schaumstoffwürfel mit Taschen und dazu passende Karten • kleiner Zwerg 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson steht angezogen mit Halstuch, Mütze und Handschuhen vor die Kinder. • Die Lehrperson erklärt, dass sie in der Garderobe gerne bessere Ordnung hätte. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind holt seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe und legt sie unter den Stuhl. Es erzählt, wo seine Kleider versorgt waren. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt ihre Mütze. Alle Kinder nehmen ihre Mütze hervor und ziehen sie an. • Die Lehrperson fragt: „Weshalb ziehen wir nur eine Mütze an?“. Die Kinder antworten auf die Frage. Die Lehrperson hängt die Fotokarte „Kopf und einer Mütze“, sowie die Punktkarte 1 auf. Das Gleiche wird nun auch mit den anderen Kleidungsstücken gemacht. • Die Musik läuft, die Kinder bewegen sich zur Musik mit den Mützen auf dem Kopf. Pausiert die Musik, gehen die Kinder zu einem anderen Kind und fragen: „Tauscht du die Mütze mit mir?“. Die Musik geht weiter. Das Gleiche wird mit dem Schal und den Handschuhen gemacht. • Alle Kleider kommen in die Mitte und werden gemischt (Kleidersalat). Alle Kinder sitzen neben den Kleidern in einem Kreis am Boden. In der Mitte ist eine Flasche, die gedreht wird. Dort, wo sie 		

		<p>hinzeigt, sagt das Kind z. B.: „Ich ziehe den Schal an.“. Das Spiel dauert so lange, bis alle Kinder fertig angezogen sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit einem Schaumstoffwürfel mit Taschen wird gewürfelt. Auf den Karten in den Würfeltaschen, sind die Punktzahlen geschrieben. Das Kind holt sich das entsprechende Kleidungsstück, benennt es und zieht es an. • Die Lehrperson zeigt vor, und kommentiert ihre Handlung, wie man Mütze, Halstuch und Handschuhe versorgt. Die Kinder ahmen Schritt für Schritt nach. <ul style="list-style-type: none"> • Ablauf Mütze, Halstuch und Handschuhe versorgen: <ul style="list-style-type: none"> • Den Schal um den Haken legen. • Die Mütze vor sich auf die Bank legen. • Beide Handschuhe in die Mütze stopfen • Die Mütze im Jackenärmel versorgen. • Jedes Kind holt seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe in der Garderobe. • Die Lehrperson hängt den Handlungsablauf auf. Die Kinder führen dazu die entsprechenden Gesten aus. • Die Lehrperson beschreibt die Handlung und die Kinder führen die Handlung aus.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kind nach dem andern zeigt vor, wie es seine Kleider versorgt. Dazu spricht es: „Ich versorge eis Halstuech,.....“. Die Kinder und die Lehrperson geben dazu ein Feedback. • Ein kleiner Zwerg kommt aus seinem Versteck: „Ich bin der Garderobenzwerg. Ich habe mich versteckt und ich habe euch zugeschaut. Bin ich froh, dass ihr jetzt eure Kleider richtig versorgen könnt. Mir gefällt nämlich die Unordnung in der Garderobe nicht. Ab jetzt werde ich mit einem Kind die Garderobe kontrollieren und den Kindern helfen, die es noch nicht alleine schaffen.“.

Nr. 116		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	
Handlungsabsicht: Mütze, Schal und Handschuhe versorgen			
		Förderziel: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind versorgt seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe nach einer Situationsfoto. 	
		Material: <ul style="list-style-type: none"> • Schal, Mütze und Schal von jedem Kind • Würfel mit Einstecktaschen, dazu Fotokarten mit Schal, Mütze und Handschuhen • Handlungsablauf: Mützen, Schal, Handschuhe versorgen (Niveau 1) • Situationsfoto: Versorgen • Pikto für Ämtli Garderobe kontrollieren 	
Niveau 2	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Einem Kind werden die Augen verbunden und dann werden ihm Mütze, Halstuch und Handschuhe angezogen. Merkt das Kind, was ihm angezogen wurde? Kann es die Kleidungsstücke aufzählen? • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind holt seine Mütze, seinen Schal und sein Halstuch an seinem Garderobenplatz. Die Lehrperson fordert die Kinder auf, ihre Kleider genau zu betrachten und herauszufinden woran sie erkannt werden. Die Kinder zählen verschiedene Merkmale auf, z. B. Farbe, Muster, etc.. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Mützen, Schals und Handschuhe werden in die Mitte gelegt und gemischt. Mit einem Würfel mit Einstecktaschen für die Bilder Schal, Mütze und Handschuhe, wird gewürfelt. Kind A würfelt z.B. die Mütze und sagt zu Kind B: „Suche bitte mini Mütze, sie ist blau mit rote Streife.“. Das Kind sucht die entsprechende Mütze (Handlungskontrolle). Dann werden die Rollen getauscht. • Die Kinder sortieren die Mützen, Schals und Handschuhe nach bestimmten Merkmalen, z. B. Farben, Muster, etc. • Alle Kinder ziehen ihre Mützen, Schals und Handschuhe an. Die Lehrperson ruft: „ Alle mit einem blauen Schal stehen auf den Stuhl.“ etc. • Die Lehrperson hat die Fotokarten mit dem Handlungsablauf (Niveau 1) vor sich. Die Kinder sortieren gemeinsam den Ablauf und beschreiben dazu die Handlung. • Die Kinder schliessen die Augen. Ein Kind vertauscht die Karten. Wer kann den Ablauf wieder 	

		<p>ordnen?</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Lehrperson zeigt das Situationsfoto Versorgen. Dieses Pikto wird in der Garderobe aufgehängt. Gemeinsam besprechen die Kinder, was dieses Pikto bedeutet.• Partnerarbeit: Ein Kind zeigt dem andern Kind den Ablauf in Gestik vor. Es erhält vom zuschauenden Kind ein Feedback. Wechsel!
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind zeigt vor, wie es seinen Schal, seine Mütze und die Handschuhe versorgt. Die Lehrperson und die anderen Kinder geben ein Feedback.• Ein Kind bekommt das Ämtli, die Garderobe zu kontrollieren. Das Ämtli wird mit einem Pikto angezeigt. Ev. kann dazu auch das Situationsfoto ‚Versorgen‘ aufgehängt werden.

Nr. 117		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	
Handlungsabsicht: Mütze, Schal und Handschuhe versorgen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zeichnet seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe. • Das Kind schreibt zwei Merkmale dazu. • Das Kind beschreibt, wie es seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe versorgt. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Schal, Mütze und Halstuch von jedem Kind • Tuch für jedes Kind, um seine Kleider abzudecken • Papier, Bleistift, Farbstifte 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fordert die Kinder auf: „Überlegt einmal, wer hat heute die Mütze, das Halstuch und die Handschuhe richtig versorgt?“. Gemeinsam wird ein Gespräch über die bereits gemachten Erfahrungen beim Versorgen geführt. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder holen sich die Mütze, den Schal und die Handschuhe und sie betrachten ihre Kleider. Anschliessend werden sie unter den Stuhl gelegt und mit einem Tuch zugedeckt. • Ein Kind beschreibt seine Mütze und holt sie erst dann unter dem Stuhl hervor. Gemeinsam wird seine Beschreibung mit der Mütze verglichen. Was wurde richtig beschrieben und was nicht? 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die beiden Kinder vergleichen ihre Kleider und suchen nach gleichen und unterschiedlichen Merkmalen. • Jedes Kind zeichnet seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe und schreibt mindestens 2 Merkmale dazu. • Die Kinder probieren den Handlungsablauf ‚Mütze, Schal und Halstuch versorgen‘ in der Garderobe aus und beschreiben jeden Schritt. Die Arbeiten werden einander vorgelesen und miteinander verglichen, was ist gleich und was ist unterschiedlich. • Es wird ein gemeinsamer Handlungsablauf erarbeitet. Jedes Kind führt diesen Handlungsablauf aus. Jedes Kind schreibt den neu erarbeiteten Handlungsablauf auf. 	

	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Selbstkontrolle: Das Kind holt sich seine Kleidungsstücke. Es vergleicht die Zeichnung und die beschriebenen Merkmale mit seinen Kleidungsstücken. Es zeichnet den entsprechenden Smiley dazu.• Die Handlungsabläufe werden vorgelesen. Jedes Kind erhält ein Feedback.
--	--------------------	--

Nr. 118		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Vorlieben für Kleider	
Handlungsabsicht: Verschiedene Materialien kennen			
Niveau 1	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind ordnet 8 Kleidungsstücke nach 5 unterschiedlichen Materialien (Stoff, Wolle, Plastik, Leder, Fell). • Das Kind kennt 3 verschiedene Kleidermaterialien und benennt diese. Es zählt 3 Kleidungsstücke auf und sagt aus welchem Material es ist. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Wäschekorb • verschiedene Kleidungsstücke • mehrere Memory: Kleidermaterialien • Stühle 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson informiert die Kinder über die aktuellen Förderziele: „Heute schauen wir uns verschiedene Kleidermaterialien an, sortieren und benennen diese. Am Schluss zählt jedes Kind 3 Kleidungsstücke auf und benennt das Material.“ • Die Lehrperson richtet das Material an einem zentralen Ort ein. In die Mitte des Kreises stellt sie einen Wäschekorb mit verschiedenen Kleidungsstücken. Zusätzlich legt sie verschieden Muster von Kleidermaterialien bereit (grosse Stoffstücke). • Die Lehrperson weckt das Interesse der Kinder. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam werden die verschiedenen Stücke von Kleidermaterialien angeschaut. Die Lehrperson benennt diese. • Auf dem Boden liegen umgedreht verschiedene Karten mit unterschiedlichen Kleidermaterialien. Ein Kind dreht eine Karte um und die Lehrperson benennt das Material. Das Kind hört die Begriffe ein erstes Mal. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam ordnen die Kinder den einzelnen Memorykarten (Kleidermaterialien) die verschiedenen Kleidungsstücke zu. • Die Kinder spielen in Zweiergruppen Memory. Sie suchen die passenden Kleidermaterialien und benennen diese korrekt. 		

		<ul style="list-style-type: none">• Die Kleidungsstücke werden reihum aus dem Wäschekorb gezogen. Die Kinder benennen das Kleidungsstück und sagen aus welchem Material es ist. Diese Übung kann auch in der Zweiergruppe oder Dreiergruppe durchgeführt werden.• Flüsterspiel: Ein Kind flüstert ein Kleidungsstück seinem Nachbarskind ins Ohr. Dieses Kind flüstert es wieder seinem Nachbarn ins Ohr. Das Kleidungsstück wird reihum weiter geflüstert. Das letzte Kind sagt, welches Kleidungsstück rundherum ging und aus welchem Material es ist. Als Erleichterung kann hinter dem Rücken ein Kleidungsstück weitergegeben werden.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind zählt der Lehrperson mindestens 3 Kleidungsstücke auf und nennt das Material.• Die Kinder zählen einander mindestens 3 verschiedene Kleidermaterialien auf und suchen das richtige Kleidungsstück heraus.• Die Lehrperson wiederholt die Förderziele und fragt die Kinder, ob sie dies erreicht haben. Die Kinder setzen sich auf den Boden (nicht erreicht), stehen vor den Stuhl (teilweise erreicht) oder stellen sich auf den Stuhl (Ziel erreicht), (nicht wertend, sondern als Stimmungsbild).• Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback und sagt, was sie beobachtet hat.

Nr. 119		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Vorlieben für Kleider	
Handlungsabsicht: Verschiedene Materialien kennen			
Niveau 2	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind ordnet die 8 Fotos der Kleidungsstücke den richtigen Materialien zu (Stoff, Wolle, Plastik, Leder, Fell). • Das Kind benennt die unterschiedlichen Materialien (Stoff, Wolle, Plastik, Leder, Fell) der fotografierten Kleidungsstücken. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Fotokarten von verschiedenen Kleidungsstücken mit unterschiedlichen Materialien • mehrere Memory: Fotos Kleider und Kleidermaterialien (Musterstücke) • A3 oder mehrere A4 Blätter • Schere und Leim • verschiedene Kleidermaterialien zum Zerschneiden • Fotokarten der Kleider zum Verschneiden • Kleiderkataloge • Stühle 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson informiert die Kinder über die aktuellen Förderziele: „Heute schauen wir uns verschiedene Kleidermaterialien an und benennen diese. Jedes Kind ordnen am Schluss mindestens 8 fotografierte Kleidungsstücke dem passenden Material zu.“ • Die Lehrperson richtet das Material an einem zentralen Ort ein. • Die Lehrperson weckt das Interesse der Kinder. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Wie gehen wir vor? Die Kinder versuchen gemeinsam mit der Lehrperson den Ablauf zu ordnen und zu erklären. • Die Lehrperson richtet das Material an einem zentralen Ort ein, damit sich die Kinder das Material selbstständig holen können. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam ordnen die Kinder den einzelnen Memorykarten (Kleidermaterialien) die verschiedenen Fotokarten mit den Kleidern zu. • Die Kinder spielen Memory. Sie suchen jeweils die entsprechenden Paare (Foto-Kleidungsstück und Materialmuster). Bei einem Paar sagen die Kinder z.B.: „Der Pullover ist aus Wolle.“ 	

		<ul style="list-style-type: none">• Die Fotokarten werden verdeckt auf den Boden gelegt. Ein Kind dreht eine Fotokarte um und fragt ein Kind, aus welchem Material diese Kleidungsstück sein könnte. Es gibt mehrere mögliche Antworten.• Die Kinder schneiden sich ein Stück von jedem Kleidungsmaterial ab (Stoff, Wolle, Plastik, Leder) und kleben diese auf ein Blatt. Anschliessend schneiden sie aus einem Katalog verschiedene Kleidungsstücke aus und klebt diese zum richtigen Material. Je nach dem, wird für jedes Kleidermaterial ein neues Blatt verwendet.• Flüsterspiel: Ein Kind flüstert ein Kleidungsstück seinem Nachbarskind ins Ohr. Dieses Kind flüstert es wieder seinem Nachbarn ins Ohr. Das Kleidungsstück wird reihum weiter geflüstert. Das letzte Kind sagt, welches Kleidungsstück rundherum ging und aus welchem Material es ist.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind wählt 8 Fotokarten aus, legt diese zum entsprechenden Material und benennt sie.• Die Kinder präsentieren einander und erklären kurz ihre Arbeitsblätter.• Die Lehrperson wiederholt die Förderziele und fragt die Kinder, ob sie diese erreicht haben. Die Kinder setzen sich auf den Boden (nicht erreicht), stehen vor den Stuhl (teilweise erreicht) oder stellen sich auf den Stuhl (Ziel erreicht), (nicht wertend, sondern als Stimmungsbild).• Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback und sagt was sie beobachtet hat.

Nr. 120		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Vorlieben für Kleider	
Handlungsabsicht: Verschiedene Materialien kennen			
Niveau 3	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Da Kind zählt 10 Kleiderbeispiele auf und sagt, aus welchen Materialien diese hergestellt sind. • Das Kind zählt mind. 1 Vorteil und 1 Nachteil der drei Materialien (Stoff, Wolle, Plastik) auf und sagt welche es persönlich bevorzugt. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Karten von Kleidungsstücken mit unterschiedlichen Materialien (Textform) • mehrere Memory: Fotos Kleider und Kleidermaterialien in Textform • A3 oder A4 Blätter • Schere und Leim • verschiedene Kleidermaterialien zum Verschneiden • Fotokarten der Kleider zum Verschneiden • Kleiderkataloge • Stühle 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson informiert die Kinder über die aktuellen Förderziele und schreibt diese an die Wandtafel: „Jedes Kind soll am Schluss 10 Kleidungsstücke aufzählen können und sagen, aus welchem Material diese sind. Am Schluss kennt ihr mindestens 1 Vor- und 1 Nachteil der 3 Materialien und könnt sagen, was ihr persönlich bevorzugt.“ • Die Lehrperson richtet das Material an einem zentralen Ort ein. In die Mitte des Kreises stellt sie einen Wäschekorb mit verschiedenen Kleidungsstücken hin. Zusätzlich legt sie verschieden fotografierte Muster von Kleidermaterialien bereit. • Die Lehrperson motiviert die Kinder. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Wie gehen wir vor? Die Kinder besprechen miteinander, wie man vorgehen könnte und was sie dazu für Material verwenden würden. • Die Lehrperson richtet das Material an einem zentralen Ort ein, so dass sich die Kinder ihren Arbeitsplatz selbstständig einrichten können. 	

Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam oder in Zweiergruppen bilden die Kinder mit den Kleidern verschiedene Gruppen. Sie achten dabei auf das Material. Sie ordnen die Kärtchen der passenden Gruppe zu. Die Kleidungsstücke und die verschiedenen Materialien sind in Textform. • Die Kinder spielen in Zweiergruppen Memory. Sie suchen die entsprechenden Paare (Foto des Kleidungsstückes und das geschriebene Kärtchen mit dem Kleidermaterial). Bei einem passenden Paar, sagen die Kinder beispielsweise: „Der Pullover ist aus Wolle!“. • Die geschriebenen Karten mit den Kleidern werden verdeckt auf den Boden gelegt. Ein Kind dreht eine Karte um und fragt ein Kind, aus welchem Material dieses Kleidungsstück sein könnte. Es gibt mehrere mögliche Antworten. • Die Kinder schneiden aus einem Katalog verschiedene Kleidungsstücke aus und kleben sie auf ein Blatt. Zu jedem Kleidungsstück wird ein kleiner Steckbrief geschrieben: Name des Kleidungsstückes, Material, Vor- oder Nachteil des Kleidungsstückes und wird es von einem persönlich bevorzugt oder eher nicht. <ul style="list-style-type: none"> • Beispiel Pullover: Name: Pullover Material: Wolle Vorteil: Der Wollpullover ist sehr warm. Nachteil: Der Wollpullover kratzt und juckt. Eigene Meinung: Ich mag keine Wollpullover, weil sie jucken. • Flüsterspiel: Ein Kind flüstert ein Kleidungsstück seinem Nachbarskind ins Ohr. Dieses Kind flüstert es wieder seinem Nachbarn ins Ohr. Das Kleidungsstück wird reihum weiter geflüstert. Das letzte Kind sagt, welches Kleidungsstück rundum ging, aus welchem Material es ist, welcher Vor- oder Nachteil es hat und fragt ein Kind aus der Gruppe, ob es dieses Kleidungsstück mag.
Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind schreibt 10 Kleidungsstücke mit dem passenden Material auf. Die Kinder können auch mehrere Materialien aufschreiben. • Die Kinder präsentieren einander ihre Arbeitsblätter. • Die Lehrperson wiederholt die Förderziele und fragt die Kinder, ob sie diese erreicht haben. Die Kinder setzen sich auf den Boden (nicht erreicht), stehen vor den Stuhl (teilweise erreicht) oder stellen sich auf den Stuhl (Ziel erreicht, (nicht wertend, sondern als Stimmungsbild). Jedes Kind äussert sich kurz dazu. Warum habe ich die Ziele erreicht? Was war hilfreich? Warum habe ich die Ziele nicht erreicht? • Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback und sagt, was sie beobachtet hat. Die Lehrperson hängt die Plakate im Zimmer auf.

Nr. 121		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Vorlieben für Kleider	
Handlungsabsicht: Eigene Bedürfnisse kennen			
Niveau 1	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind ertastet 8 unterschiedliche Materialien und teilt sie in zwei Gruppen (angenehm und unangenehm) ein. • Das Kind sortiert 8 Kleider nach unterschiedlichen Kriterien (Farbe, Grösse, Material, für Frauen, für Männer). 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Kleidungsstücke (aus unterschiedliche Materialien, Farben, Grössen, Formen) • Wäschekorb • Tuch • ev. Augenbinden • A4- Papier, ev. Arbeitsblatt mit vorgezeichnetem Körper • Farbstifte • ev. Leim, Schere und Kleiderkataloge 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt den Kinder die Förderziele bekannt: „Heute schauen wir uns verschiedene Materialien und Kleidungsstücke an und sortieren diese. Am Schluss sagt jedes, was es gerne mag und was weniger.“. • Die Lehrperson motiviert die Kinder, indem sie den Kindern verschiedene Kleidungsstücke zeigt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt den Ablauf und das Vorgehen bekannt. • Die Lehrperson stellt das Material bereit. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder betrachten ihre heutigen Kleider und sagen, ob sie sich so wohlfühlen oder nicht. Die Kinder tauschen sich darüber aus, was sie am liebsten anziehen und was sie gar nicht mögen. • Die Kinder zeichnen auf einem Blatt sich selber mit ihren Lieblingskleidern. Als Erleichterung kann der Körper auch vorgezeichnet werden oder Kleider aus Katalogen als Collage aufgeklebt werden. • Die Kinder dürfen mit geschlossenen Augen ein Kleidungsstück anfassen. Sie sagen ob sie dieses Material mögen oder nicht und zeigen es dann den anderen Kindern. • Die Kinder bekommen 8- 10 Kleidungsstücke, diese sortieren sie nach unterschiedlichen Kriterien (Farben, Grösse, Material, für Frauen, für Männer) und versuchen die Kriterien zu benennen. Dies kann einzeln oder in der Zweiergruppe durchgeführt werden. 	

	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• In einer Schlussrunde, wählen sich die Kinder Kleidungsstücke aus, welche sie mögen und solche die sie nicht mögen und zeigen sie den anderen Kindern.• Die Kinder zeigen einander ihre Zeichnungen mit ihren Lieblingskleidern.• Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback zur Lektion und zur Erreichung der Ziele.• Die Lehrperson hängt die Zeichnungen der Kinder im Zimmer auf.
--	--------------------	---

Nr. 122		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Vorlieben für Kleider	
Handlungsabsicht: Eigene Bedürfnisse kennen			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind ordnet den Wetterkarten 8 passende Fotokarten mit Kleidungsstücken zu. • Das Kind erstellt eine Sammlung mit bevorzugten Kleidern zusammen und erklärt, warum es die Kleider mag oder nicht. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokarten: Kleidungsstücke • Fotokarten: Wettersituationen • A3- Papier • Kleiderkataloge • Leim • Schere 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt den Kindern die Förderziele bekannt: „Heute ordnen wir die Kleidungsstücke den Wetterkarten zu und schauen bei welchem Wetter wir welche Kleidung tragen. Ihr erstellt euch eine eigene Sammlung von Kleidern, welche ihr bevorzugt zusammen.“ • Die Lehrperson motiviert die Kinder. Sie nimmt Bezug auf die aktuelle Kleidung und das aktuelle Wetter. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson gibt den Ablauf und das Vorgehen bekannt und richtet das Material ein. Beim Material einrichten können die Kinder behilflich sein. • Die Lehrperson sagt, was heute für Wetter ist und erklärt, was sie angezogen hat. Sie bezieht ihre Kleidung auf die aktuelle Jahreszeit und Witterung. Anschliessend sagen die Kinder, was sie heute angezogen haben und ob dies dem Wetter angepasst ist. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder betrachten ihre heutigen Kleider und sagen, ob sie sich so wohlfühlen oder nicht. Die Kinder tauschen sich darüber aus, was sie am liebsten anziehen und was sie gar nicht mögen. • Die Lehrperson legt verschieden Fotokarten mit Kleidungsstücken offen auf den Boden. Daneben legt sie verschiedene Fotokarten mit unterschiedlichen Witterungen hin (Regen, Schnee, Sonne, Wind). Gemeinsam versuchen die Kinder die Fotokarten mit den Kleidungsstücken den 	

		<p>entsprechenden Witterungskarten zuzuordnen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Kinder stellen mit den Fotokarten eine Sammlung mit bevorzugten Kleidern und weniger beliebten Kleidern zusammen. Danach zeigen sie ihre Sammlung einem anderen Kind und begründen diese.• Die Kinder schneiden aus Kleiderkatalogen Kleidungsstücke aus. Sie kleben diese auf ein A3-Blatt. Auf die eine Seite kleben sie alle bevorzugten Kleider und auf die andere Seite alle Kleider, welche sie weniger mögen.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Auf einem Arbeitsblatt sind verschiedene Kleidungsstücke und verschiedene Wettersituationen abgebildet. Die Kinder verbinden mindestens 8 Kleidungsstücke dem passendend Wetterbild.• In einer Schlussrunde präsentieren die Kinder ihre Collagen und erklären, warum sie die Kleider so aufgeklebt haben. Was mögen sie besonders, was gar nicht?• Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback zur Lektion und zur Erreichung der Ziele.• Die Lehrperson hängt die Collagen der Kinder im Zimmer auf.

Nr. 123		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Vorlieben für Kleider	
Handlungsabsicht: Eigene Bedürfnisse kennen			
Niveau 3	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind schreibt eine Sammlung seiner bevorzugten und nicht bevorzugten Kleider auf und zeichnet diese. Es erklärt und begründet seine Sammlung. • Das Kind zählt zu 3 Witterungen (Regen, Schnee, Sonne oder Wind) je 3 wichtige Kleidungsstücke auf. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Karten: Kleider (Textform) • Karten: Wettersituationen (Textform) • verschiedenes Papier (A3/ A4) • Leim • Schere • Farbstifte • Arbeitsblatt: Witterungen und die passende Kleidung 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson verteilt einem Kind einen Zettel mit den Förderzielen. Ein Kind liest ihn der Gruppe vor: „Heute stellt jedes Kind eine Sammlung von bevorzugten und nicht bevorzugten Kleider zusammen und stellt diese anschliessend vor. Am Schluss kann jedes Kind zu den verschiedenen Witterungen 3 wichtige Kleidungsstücke aufzählen.“ • Die Lehrperson motiviert die Kinder, indem sie ein Kleidungsstück aufzählt, welches sie besonders mag und eines, welches sie nicht mag. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson richtet das Material ein. • Die Kinder überlegen sich selbstständig, wie ihre Sammlung aussehen soll und was sie dazu alles benötigen. Sie holen sich selbstständig ihr Material und richten ihren Platz ein. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson beschreibt ein Kleidungsstück, welches sie mag und eines, welche sie nicht mag und begründet weshalb. Die Kinder betrachten ihre heutigen Kleider und sagen, ob sie sich so wohlfühlen oder nicht. Die Kinder tauschen sich aus, was sie am liebsten anziehen und was sie gar nicht mögen. 	

		<ul style="list-style-type: none">• In Zweiergruppen fragen die Kinder einander verschiedene Kleidungsstücke ab, z.B.: „Magst du einen blaue Wollpullover?“ oder „Magst du rote Jeans?“.• Die Kinder stellen selbstständig mit dem vorhandenen Material eine Sammlung mit den bevorzugten Kleidern und weniger beliebten Kleidern zusammen. Die Kinder entscheiden selber, wie sie ihre Sammlung darstellen wollen. Die Lehrperson geht bei den einzelnen Kindern vorbei und fragt sie, weshalb sie die Kleidungsstücke so eingeteilt haben. Die Kinder begründen es.• Die Lehrperson legt verschieden Karten mit Kleidungsstücken (Textform) offen auf den Boden. Daneben legt sie verschiedene Karten, ebenfalls in Textform, mit unterschiedlichen Witterungen hin (Regen, Schnee, Sonne, Wind). Gemeinsam versuchen die Kinder die Kleiderkarten den entsprechenden Witterungskarten zuzuordnen.• Die Kinder suchen zu mind. 3 Witterungen (Regen, Schnee, Sonne und Wind) je 3 passende Kleider. Sie halten es schriftlich auf dem Arbeitsblatt fest.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• In einer Schlussrunde präsentieren die Kinder ihre Sammlungen. Sie erklären einander, wie sie es gemacht haben und begründen ihre Auswahl der Kleider.• Die Kinder lesen einander ihre Arbeitsblätter vor und sagen, welche Kleidung zu welcher Witterung passt.• Die Lehrperson gibt den Kindern ein Feedback zur Lektion und zur Erreichung der Ziele.

Nr. 124		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Vorlieben für Kleider	
Handlungsabsicht: Modisches Zubehör kennen			
		Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erkennt verschiedene modische Accessoires und benennt diese. • Das Kind zählt 5 Accessoires auf (Hut, Gurt, Schal, Schmuck, Taschen, Regenschirm). 	
		Material: <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Accessoires (Hüte, Gürtel, Schäle, Schmuck, Taschen, Regenschirme) • Tuch • Wimmelbilder (z.B. von einem Fest oder einem Markplatz) • Schnipp Schnapp mit Accessoires • A4- Blätter • Farbstifte • 3 Reifen (rot, blau, grün) 	
Niveau 1	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson versucht das Interesse der Kinder mit einer Kiste voller Accessoires zu wecken. • Sie gibt den Kindern die Förderziele bekannt: „Wir werden uns verschiedene Accessoires anschauen und diese benennen. Am Schluss zählt jedes Kind mindestens 5 Accessoires auf.“ 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson stellt eine Auswahl von ansprechenden Accessoires zur Verfügung. • Die Lehrperson legt verschiedene Accessoires unter einem Tuch in der Kreismitte bereit. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder ziehen abwechselungsweise ein Accessoire unter dem Tuch hervor und benennen es. Bei Bedarf helfen die anderen Kinder oder die Lehrperson. • Die Kinder dürfen sich mit den verschiedenen Accessoires verkleiden. Anschliessend werden die Accessoires in Zweiergruppen benannt. In einem ersten Schritt können sie die eigenen Accessoires aufzählen und in einem weiteren Schritt die Accessoires vom anderen Kind. • Auf einem Wimmelbild (z.B. von einem Fest, einem Marktplatz, etc.) suchen die Kinder paarweise verschiedene Accessoires und benennen sie. Als Erweiterung können sich die Kinder Accessoires beschreiben und das andere Kind muss herausfinden, um welches es sich handelt. • Jedes Kind zeichnet für sich mindestens 5 Accessoires auf ein Blatt. Das Kind benennt die gezeichneten Accessoires und die Lehrperson beschriftet sie. 	

	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder präsentieren ihre Zeichnungen und benennen die gezeichneten Accessoires.• Die Lehrperson wiederholt die Förderziele und die Kinder entscheiden ob sie die Ziele erreicht haben. Die Kinder stellen sich in den entsprechenden Reifen (rot: Ziel erreicht, blau: Ziel teilweise erreicht, grün: Ziel nicht erreicht), (nicht wertend, sondern als Stimmungsbild).• Die Lehrperson gibt den Kindern eine Rückmeldung und hängt die gezeichneten Bilder auf.
--	--------------------	--

Nr. 125		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Vorlieben für Kleider	
Handlungsabsicht: Modisches Zubehör kennen			
Niveau 2	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt 7 Accessoires auf Fotokarten (Hut, Gurt, Schal, Tücher, Taschen, Regenschirm, Sonnenschirme, Broschen, Ketten, Ohrschmuck, Armschmuck). • Das Kind ordnet 7 Accessoires den richtigen Körperteilen zu. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Fotokarten mit Accessoires • verschiedene Accessoires • Wimmelbilder (z.B. von einem Fest, einem Marktplatz, etc.) • Schnipp Schnapp mit Fotokarten der Accessoires • leere A5 Kärtchen • Farbstifte • 3 Reifen (rot, blau, grün) 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson weckt mit einer Kiste voller Accessoires das Interesse der Kinder. • Die Lehrperson gibt den Kindern die Förderziele bekannt: „Wir werden uns verschiedene Accessoires auf den Fotokarten anschauen und diese benennen. Am Schluss zählt jedes Kind mindestens 7 Accessoires auf und erklärt an welchem Körperteil diese getragen werden.“. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson stellt eine Auswahl von ansprechenden Accessoires zur Verfügung. • Die Lehrperson legt verschiedene Accessoires unter einem Tuch in der Kreismitte bereit. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder suchen sich eine Fotokarte im Zimmer. Es sagt den anderen Kindern, was darauf zu sehen ist. • Kimspiel: Ein Accessoire wird weggenommen und die anderen Kinder müssen herausfinden, welches Accessoire fehlt. • Die Kinder ziehen eine Fotokarte, benennen diese und suchen das entsprechende Accessoires auf dem Wimmelbild. • Auf einem Wimmelbild (z.B. von einem Fest, einem Marktplatz, etc.) suchen die Kinder paarweise verschiedene Accessoires. Sie beschreiben einander gegenseitig ein Accessoire und die Kinder 		

		<p>müssen herausfinden, um welches Accessoire es sich handelt. Bei der Beschreibung der Accessoires sagen die Kinder, an welchem Körperteil es getragen wird.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zu zweit spielen die Kinder das Schnipp Schnapp mit den Fotokarten der Accessoires. Die Kinder benennen jeweils die gewonnenen Karten.• Jedes Kind zeichnet für sich mindestens 7 Accessoires auf Karten (A5) auf. Anschliessend zeigt es die Karten einem anderen Kind und dieses benennt die gezeichneten Accessoires.• In Zweiergruppen kleiden sich die Kinder gegenseitig ein. Ein Kind zieht eine Fotokarte und sagt, was darauf zu sehen ist. Das andere Kind sucht sich dieses Accessoire aus, sagt an welchem Körperteil es getragen wird und zieht es an. Die Lehrperson hält die Kinder auf Fotos fest.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder zeigen einander die Fotos, auf denen sie verkleidet sind. Sie beschreiben einander, an welchem Körperteil sie welches Accessoire tragen.• Die Kinder präsentieren ihre gezeichneten Karten und benennen die Accessoires.• Die Kinder zählen 7 Accessoires auf und sagen, an welchem Körperteil es getragen wird.• Die Lehrperson wiederholt die Förderziele und die Kinder entscheiden ob sie die Ziele erreicht haben. Die Kinder stellen sich in den entsprechenden Reifen (rot: Ziel erreicht, blau: Ziel teilweise erreicht, grün: Ziel nicht erreicht), (nicht wertend, sondern als Stimmungsbild). Die Kinder äussern sich kurz darüber, was ihnen besonders Freude machte oder was weniger.• Die Lehrperson gibt den Kindern eine Rückmeldung und hängt die gezeichneten Bilder auf.

Nr. 126		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Vorlieben für Kleider	
Handlungsabsicht: Modisches Zubehör kennen			
Niveau 3	Förderziel: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zählt 8 verschiedene Accessoires auf und sagt, wie oder wo diese getragen werden und welchen Zweck sie erfüllen. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Accessoires • Tuch • Kärtchen mit Accessoires (Textform) • Wimmelbilder (z.B. von einem Fest, einem Marktplatz, etc.) • Schnipp Schnapp mit Fotokarten der Accessoires • Packpapier • Farbstifte • A4 Papier • 3 Reifen (rot, blau, grün) 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson weckt das Interesse der Kinder mit einer Kiste voller Accessoires. • Die Lehrperson verteilt zum Lesen jedem Kind einen Zettel mit den heutigen Förderzielen. Ein Kind liest vor. „Wir werden die verschiedenen Accessoires anschauen und am Schluss zählt jedes Kind 8 Accessoires auf und sagt, wie oder wo sie getragen werden und welchen Zweck sie erfüllen.“. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson stellt eine Auswahl von ansprechenden Accessoires zur Verfügung. • Die Lehrperson legt verschiedene Accessoires unter einem Tuch in der Kreismitte bereit. 	
	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Kinder zu motivieren, werden die Accessoires unter ein Tuch gelegt und die Kinder können die Accessoires ertasten und erraten. • Kimspiel: Zwei bis drei Accessoires werden vertauscht und die anderen Kinder müssen herausfinden, welches Accessoire vertauscht wurde. • Die Kinder beschreiben ein Accessoire, ohne dabei den Namen zu sagen und die anderen Kinder finden heraus, welcher Gegenstand gemeint ist. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder suchen sich im Zimmer eine Karte, auf dem ein Accessoire steht. Die Kinder suchen das entsprechende Accessoire in der Mitte und legen es zu ihrer Karte. • Die Kinder ziehen eine Karte, auf dem ein Accessoire steht und suchen das entsprechende Accessoire auf dem Wimmelbild. • Ein Kind beschreibt ein Accessoire auf dem Wimmelbild und die anderen Kinder suchen es auf dem Bild. • In Zweiergruppen zeichnen die Kinder ihren Umriss auf ein Packpapier. Anschliessend ziehen die Kinder einzelne Karten mit aufgeschriebenen Accessoires und zeichnen diese auf ihren gezeichneten Körperumriss. Als Erweiterung beschriften die Kinder einander gegenseitig die Bilder. Sie erklären einander, welchen Zweck die Accessoires erfüllen. Es können auch Diskussionen geführt werden. • In Zweiergruppen kleiden sich die Kinder gegenseitig ein. Ein Kind zieht eine Karte, auf dem ein Accessoire steht und liest es vor. Das andere Kind sucht sich dieses Accessoire aus, sagt an welchem Körperteil es getragen wird, welchen Zweck es erfüllt und zieht es dann an. Die Lehrperson hält die Kinder auf Fotos fest.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder zeigen einander die Fotos, auf denen sie verkleidet sind. Sie beschreiben einander, an welchem Körperteil sie welches Accessoire tragen und welchen Zweck es erfüllt. • Die Kinder präsentieren ihre gezeichneten Körper und benennen die Accessoires. • Die Kinder schreiben 8 Accessoires auf und sagen an welchem Körperteil diese getragen werden und welchen Zweck sie erfüllen. • Die Lehrperson wiederholt die Förderziele und die Kinder entscheiden, ob sie die Ziele erreicht haben. Die Kinder stellen sich in den entsprechenden Reifen (rot: Ziel erreicht, blau: Ziel teilweise erreicht, grün: Ziel nicht erreicht), (nicht wertend, sondern als Stimmungsbild). Die Kinder äussern sich kurz darüber, was ihnen besonders Freude bereitete oder was weniger und wie sie die Ziele erreicht haben. • Die Lehrperson gibt den Kindern eine Rückmeldung und hängt die gezeichneten Bilder auf.

Nr. 127		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleider herstellen / reparieren	
Handlungsabsicht: Defekte Kleider erkennen und nähen			
Niveau 1	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind erkennt und benennt Kleider mit einem Loch, mit einem defekten Reissverschluss oder einem abgerissenen Knopf. • Das Kind ordnet zu jeder Fotokarte mit einem defekten Kleid, ein Kleidungsstück zu. • Das Kind umwindet einen gelochten Karton (nähen). 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Pullover mit einem grossen Loch. • Fotokarten: Defekter Reissverschluss, abgerissener Knopf, Loch im Kleidungsstück • Verschiedene defekte Kleider • 3 Reifen in unterschiedlichen Farben • Gelochter Karton, Nadel, dünnes Garn, Schere 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zieht einen Pullover mit einem grossen Loch an. Die Kinder reagieren darauf. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt: „Heute lernen wir defekte Kleider kennen und nähen.“ 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zieht den Pullover mit dem Loch aus. Die Kinder betasten und spüren das Loch. • Die Lehrperson fragt: „Habt ihr auch schon Kleider mit einem Loch gehabt?“ Die Kinder erzählen von ihren Erlebnissen. • Die Kinder untersuchen ihre Kleider, ob sie irgendwo ein Loch finden. • Die Lehrperson fragt weiter. „Und jetzt, wirft man den Pullover in den Kehricht? Was macht ihr mit defekten Kleidern?“ • Es wird mit den Kindern ein Gespräch geführt, wer defekte Kleider flickt: Mutter, Grossmutter, etc. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson nimmt aus dem Korb eine Jacke mit einem fehlenden Knopf und eine Jacke mit einem defekten Reissverschluss. Die Kinder untersuchen die defekte Stelle am Kleidungsstück. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Die Kleider können unterschiedlich defekt sein: Die Lehrperson hängt dazu entsprechende Fotokarten auf: <ul style="list-style-type: none"> • Defekter Reissverschluss • Loch • Abgerissener Knopf • In einem Korb befinden sich unterschiedlich defekte Kleider. Die Kinder ordnen sie zu den passenden Fotokarten, dabei benennen sie, was defekt ist. • Jedes Kind zieht ein defektes Kleidungsstück an. Die Lehrperson hat 3 verschieden farbige Reifen am Boden. Sie hält eine Karte in der Hand und ruft: „Alle Kinder mit einem Loch im Kleidungsstück, springen in den roten Reifen, etc.“. • Partnerarbeit: „Kind A hat die Augen geschlossen. Kind B gibt ihm ein Kleidungsstück in die Hand. Mit tasten findet es heraus, wo und was defekt ist. Es benennt, was defekt ist.“ • Nähen: Gelochter Karton umwinden • Die Kinder überlegen, welches Material sie dafür benötigen (Schere, Garn, Nadel, Karton) • Die Lehrperson zeigt jeden Teilschritt vor, beschreibt ihn und hängt die Fotokarte dazu auf. • Die Kinder führen die einzelnen Schritte aus.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zieht eine Fotokarte und benennt sie. Es holt das entsprechende Kleidungsstück und zeigt, was wo defekt ist. • Die Kinder zeigen einander den genähten Karton. • Sie erhalten von der Lehrperson und den Kindern ein Feedback.

Nr. 128		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleider herstellen / reparieren	
Handlungsabsicht: Handlungsabsicht: Defekte Kleider erkennen und nähen			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt auf 3 Fotos mit defekten Kleidern, was defekt ist. • Das Kind näht nach einem Foto-Handlungsablauf ein Loch zu. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hemd mit Loch • defekte Kleidungsstücke • Fotokarten: Defekter Reissverschluss, abgerissener Knopf, Loch im Kleidungsstück (Niveau 1) • 2x Fotokarten mit defekten Kleidern für das Memoryspiel • Papier, Schreibzeug • Stoff mit Loch, Faden, Nadel, Schere • Foto-Handlungsablauf: Loch zunähen • Korb 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson legt ein Hemd mit einem Loch vor die Kinder. Sie fordert die Kinder auf, herauszufinden, was mit dem Hemd los ist. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson fragt die Kinder: „Habt ihr auch schon defekte Kleider gehabt? Was war defekt? Was habt ihr mit den defekten Kleidern gemacht?“. Die Kinder erzählen aus ihren eigenen Erfahrungen. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind nimmt sich ein defektes Kleidungsstück aus dem Korb. Es untersucht, wo es defekt ist, zeigt es den andern und teilt es ihnen mit. • Zusammenfassend zählen die Kinder nochmals auf, was defekt sein kann. Die Lehrperson hängt die Fotokarten auf und die Kinder legen die entsprechenden Kleidungsstücke darunter. • Memoryspiel, Fotokarten mit defekten Kleidern: Beim Aufdecken wird benannt, was bei den Kleidern defekt ist. • Die Fotokarten werden nach folgenden Merkmalen sortiert, Loch, defekter Reissverschluss oder fehlender Knopf. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam wird überlegt, wie man die unterschiedlich defekten Kleider flicken kann. • Die Lehrperson fokussiert: „Ich habe euch am Anfang schon bekannt gegeben, dass wir heute ein Loch zunähen. Das wird heute jedes Kind lernen.“ • Immer zwei Kinder zeichnen auf ein Blatt Papier, welches Werkzeug sie dazu benötigen. Die Ergebnisse werden zusammengetragen. Die Lehrperson hängt die entsprechenden Fotokarten auf. • Jedes Kind probiert selbstständig ein Loch zuzunähen. Die Kinder sprechen über das Gelingen und die Schwierigkeiten. • Die Lehrperson gibt einen Foto-Handlungsablauf vor. Die Kinder nähen nach diesem Ablauf nochmals ein Loch zu. Was ist diesmal besser gelungen, als beim ersten Mal? • Loch zunähen: <ul style="list-style-type: none"> • Faden abschneiden • Fadenende zur Nadel legen • Fadenende beim Nadelöhr festhalten und ins Nadelöhr schieben • den Faden herausziehen • am Fadenende knoten • beim Loch Kante an Kante zusammenfalten • mit der linken Hand die beiden Kanten zusammenhalten • von unten in die Bruchkante hinein stechen, damit der Knopf am Fadenende versteckt ist • von beiden Kanten wenig Gewebefäden auffassen • von hinten nach vorne hinein stechen • bis zum Lochende kleine regelmässige Stiche machen • vernähen mit Hinterstichen, dabei nur die obere Stofflage auffassen • Faden Nahe beim Stoff abschneiden
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind zieht aus einem Korb 3 Fotokarten und erzählt, was defekt ist. • Jedes Kind zeigt seine 2 zugenähten Löcher. Es vergleicht, welches ihm besser gelungen ist. • Es bekommt ein Feedback.

Nr. 129		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleider herstellen / reparieren	
Handlungsabsicht: Defekte Kleider erkennen und nähen			
Niveau 3	Förderziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Kind weiss zu 4 Fotokarten mit defekten Kleidern, was defekt ist und weshalb. • Das Kind näht ein Loch zu. 		
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • defekte Kleidungsstücke • Arbeitsblatt: Wie wird ein Kleidungsstück defekt • Handlungsablauf in Textform für jedes Kind: Loch zunähen zum Ausschneiden • Arbeitsblatt. Handlungsablauf ordnen und Material zeichnen • Kleidungsstück mit einem Loch für jedes Kind • Nadel, Schere, Faden 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson teilt die Klasse in Gruppen ein. Jede Gruppe bekommt Kleidungsstücke, die unterschiedlich defekt sind. Sie erhalten den Auftrag, herauszufinden, was mit ihnen los ist. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder überlegen sich in der Gruppe, weshalb ein Kleidungsstück defekt wird. Sie schreiben es auf, dabei bringen sie gemachte Erfahrungen in die Gruppe. 	
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Ergebnisse werden in der Klasse zusammengetragen und besprochen. • Es wird auch gemeinsam besprochen, was man mit defekten Kleidern macht. • Partnerarbeit: Jedes Kind zieht 4 Fotokarten mit defekten Kleidern. Es beschreibt, was defekt ist und weshalb (Handlungskontrolle). Das andere Kind gibt ihm ein Feedback. • Loch zunähen (Ablauf Niveau 2): • Jedes Kind erhält den Handlungsablauf, Loch zunähen, in beschriebener Form. • Das Kind schneidet die einzelnen Handlungen aus, legt sie in die richtige Reihenfolge und klebt sie aufs Arbeitsblatt. Anschliessend zeichnet es das nötige Material dazu. • Die Ergebnisse werden miteinander verglichen und wenn nötig korrigiert. • Jedes Kind näht ein Loch nach dem beschriebenen Ablauf zu. 		

	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Weshalb Kleider defekt sind, wurde bei der Partnerarbeit überprüft.• Jedes Kind zeigt seine 2 zugenähten Löcher. Es vergleicht, welches ihm besser gelungen ist.• Es bekommt ein Feedback.
--	--------------------	--

Nr. 130		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleider herstellen / reparieren	
Handlungsabsicht: Einen Knopf annähen			
Niveau 1	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt das Material und die Begriffe, um einen Knopf anzunähen: Nadel Faden, Knopf, Hals, Schlinge. • Das Kind näht einen grossen Knopf auf einen vorgelochten Karton. • Das Kind stellt aus dem aufgenähten Knopf eine Filzblume her. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 angenähte Knöpfe, einer mit Hals und einer ohne Hals • Korb, Faden, Nadel, grosse Knöpfe, Karton mit 2 vorgelochten Löchern • Seile • Flöte • Zündhölzer • Foto-Handlungsablauf: Knopf annähen • Fotokarten: Faden, Knopf, Nadel, Schlinge, Hals • Für jedes Kind eine ausgeschnittene Blume aus festem Filz mit einem Schlitz in der Mitte 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat alles Material in einem Korb: Nadel, Faden, Knopf, vorgelochter Karton. Die Kinder tasten und benennen das Material. • Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. Sie zeigt das Endprodukt, die fertige Filzblume. 	
	Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt 2 unterschiedlich angenähte Knöpfe. Die Kinder schliessen beide Knöpfe. Sie finden miteinander heraus, weshalb der eine Knopf gut schliessen werden kann und der andere nicht (bei einem Knopf fehlt der Hals). • Die Lehrperson legt aus einem Seil eine Schlinge und nennt den Begriff dazu. Alle Kinder legen am Boden Schlingen. • Die Kinder springen zur Flötenmusik sorgfältig um die Schlingen. Hört die Flöte auf zu spielen, steht jedes Kind in einer Schlinge. • Die Lehrperson zeigt das Nähen Schritt für Schritt vor und beschreibt die jeweilige Handlung. Dazu wird der Handlungsablauf aufgehängt. 	

	Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind liest sich einen grossen Knopf aus, der ihm gefällt.• Die Kinder führen Schritt für Schritt gemeinsam mit der Lehrperson aus, sie beschreibt dazu die Handlung. Es ist jeweils nur die aktuelle Handlungskarte dazu aufgehängt.• Ablauf Knopf annähen:<ul style="list-style-type: none">• Faden doppelt einfädeln• In einem Loch im Karton hinunter stechen und im anderen Loch hinaufstechen, ohne anzuziehen• Es entsteht oben eine Schlinge. Mit der Nadel durch die Schlinge fahren.• von oben durch den Knopf und durch ein Kartonloch nach unten stechen• beim Nähen den Knopf mit dem Daumen halten• damit ein Hals entsteht ein Zündholz zwischen den Knopf und den Faden schieben• mit 6 Stichen annähen• Hals 6x fest umwickeln• Hinunterstechen• Vernähen: 3x auf der Unterseite in das Genähte stechen und mit der Nadel durch die Schlinge fahren und anziehen• Faden abschneiden
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Das Kind zieht sich eine Fotokarte (Nadel, Faden, Knopf, Schlinge, Hals), benennt sie und holt das entsprechende Material dazu. Die Kinder geben ein Feedback.• Selbstkompetenz: Es schiebt seinen angenähten Knopf durch ein Knopfloch (Schlitz in der Mitte einer ausgeschnittenen Blumenform aus festem Filz).• Das Kind erhält von den andern ein Feedback.

Nr. 131		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleider herstellen / reparieren	
Handlungsabsicht: Einen Knopf annähen			
Niveau 2	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind benennt auf dem Foto die Begriffe: Knopf, Faden, Nadel, Hals und Schlinge. • Das Kind näht einen grossen Knopf auf eine Filzblume. • Das Kind stellt eine Filzblume her. In der Mitte der Blume befindet sich ein Filzkreis unter dem Knopf. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokarte: Jacke mit einem fehlenden Knopf • Fotokarten für je 2 Kinder: Knopf, Faden, Nadel, Hals und Schlinge. • Fotokarten Handlungsablauf (Niveau 1) • Schnur und Leim • Situationskarten: Knopf, Hals, Schere, • Filzblumen, grosse Knöpfe, Filzkreise mit einem Schlitz in der Mitte (für jedes Kind) • Zündhölzer 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt die Fotokarte einer Jacke mit einem fehlenden Knopf. Sie fordert die Kinder auf herauszufinden, was auf der Fotokarte fehlt. • Sie gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder erzählen, wo ihnen schon einmal einen Knopf fehlte und was sie gemacht haben. • Die Kinder zeichnen, welches Material benötigt wird, um einen Knopf anzunähen. Anschliessend besprechen sie es in der Gruppe und ergänzen es. • Die Lehrperson zeigt ihnen die Fotokarten, Schlinge und Hals. Es wird darüber gesprochen. • Die Kinder legen aus Schnüren unterschiedliche Schlingen: Grosse, kleine, dicke und dünne. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder kleben die gelegten Schlingen auf. • Die Kinder nähen einen Knopf (Probestück) auf einen Stoff. In der Gruppe wird über das Gelingen und über die Schwierigkeiten gesprochen. • Jedes Kind probiert seinen Knopf durch das Knopfloch zu stossen. Es wird gemeinsam herausgefunden, weshalb es gelingt oder nicht (mit oder ohne Hals). • Die Kinder spüren ihren Hals und bewegen den Kopf (der Hals macht beweglich). 		

		<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder ordnen den Handlungsablauf und beschreiben die einzelnen Handlungen.• Die Kinder nähen den Knopf nach den Situationskarten (Knopf, Hals, Schere) auf die Filzblume.• Jedes Kind erhält einen Filzkreis mit einem Schlitz in der Mitte. Der angenähte Knopf wird über den Filzkreis gestossen.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind zeigt seine Blume mit dem angenähten Knopf.• Partnerarbeit: Vor Kind A liegt einen Kartonstreifen. Es holt sich die Fotokarten, klebt sie an den Streifen und benennt sie. Kind B hört gut zu. Kind B nimmt den Kartonstreifen zu sich. Kind A zählt mit geschlossenen Augen alle Begriffe nochmals auf. Kind B nimmt die aufgezählten Fotokarten weg. Das Kind erhält ein Feedback.• Wechsel

Nr. 132		Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: Kleider herstellen / reparieren	
Handlungsabsicht: Einen Knopf annähen			
Niveau 3	Förderziele:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind beschreibt, weshalb es beim Nähen eine Schlinge und einen Hals braucht. • Das Kind zählt den Handlungsablauf: Knopf annähen, auf. • Das Kind näht am Kleidungsstück den Knopf an. 		
	Material:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokarten: Nadel, Faden, Kleidungsstück • Fotokarten Handlungsablauf (Niveau 1) • Arbeitsblatt: Handlungsablauf zum Ausschneiden und Aufkleben • Arbeitsblatt: Material zum Nähen wird aufgeschrieben/ Foto mit Hals und Schlinge, um den Zweck zu beschreiben • Zündhölzer • Kleidungsstücke mit fehlenden Knöpfen • Passende Knöpfe dazu 		
	Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson zeigt in Gestik das Nähen vor. Die Kinder erraten es. Die Lehrperson gibt die Förderziele bekannt. 	
Handlungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder erzählen, wo ihnen schon einmal einen Knopf fehlte und was sie gemacht haben. • Die Kinder schreiben auf, welches Material zum Knopf annähen benötigt wird. Es wird in der Gruppe besprochen und ergänzt. • Die Lehrperson zeigt ihnen die Fotokarten, Schlinge und Hals. Es wird darüber gesprochen. • Es werden unterschiedliche Schlingen auf ein Blatt gezeichnet: Grosse, kleine, dicke und dünne. • Die Kinder überlegen sich, was der Unterschied ist bei einem Knopf mit oder ohne Hals. 		
Handlungsausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerarbeit, Arbeitsblatt: Die Kinder erhalten den Foto-Handlungsablauf. Sie ordnen ihn in die richtige Reihenfolge. In der Gruppe wird die Reihenfolge besprochen. • Die Kinder kleben ihn in der richtigen Reihenfolge auf. • Partnerarbeit: Die Kinder zählen den Ablauf ohne Fotokarten auf. Das andere Kind korrigiert, wenn nötig. (Handlungskontrolle) 		

		<ul style="list-style-type: none">• Jedes Kind liest sich ein Kleidungsstück mit einem abgerissenen Knopf aus.• Es sucht den richtigen Knopf und näht ihn an. Weiss es den nächsten Schritt nicht mehr, schaut es beim Handlungsablauf nach.
	Handlungskontrolle	<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder schreiben auf das Arbeitsblatt zur Foto, Hals und Schlinge, weshalb sie nötig sind.• Alle Kinder sind im Kreis. Jedes Kind zeigt seinen angenähten Knopf.• Es erzählt, wie es das Annähen erlebt hat und zählt den Handlungsablauf auf. Es ist sicher stolz, es kann jetzt einen Knopf annähen.• Es bekommt ein Feedback.

Nr. 133		Karteikarten: Abbildverzeichnis	
Abbildung	Internetadresse		Seite
Abbildung 1: Pullover anziehen			Titelblatt
Abbildung 2: Hände waschen			Titelblatt
Abbildung 3: Schuhe anziehen			Titelblatt
Abbildung 4: Nacht	http://pixabay.com/de/mond-stern-sterne-schwarz-220326/ [19.4.2014].		27
Abbildung 5: Tag	http://deutschistonline.wordpress.com/die-sonne-macht-uns-gluecklich/ [19.4.2014].		27
Abbildung 6: Lappen nass machen			28
Abbildung 7: Lappen auswinden			28
Abbildung 8: Seife auf den Lappen			28
Abbildung 9: Lappen auf der Hand			28
Abbildung 10: Gesicht waschen			28
Abbildung 11: Lappen auswaschen			28
Abbildung 12: Lappen auswinden			28
Abbildung 13: Lappen aufhängen			28
Abbildung 14: Gesicht waschen	http://deutschistonline.wordpress.com/die-sonne-macht-uns-gluecklich/ [19.4.2014].		31
Abbildung 15: Nach dem Essen	http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/542230/Jedes-dritte-Kind-hat-Eltern-mit-Migrationshintergrund [19.4.2014].		31
Abbildung 16: Linkes Auge	http://www.pictoselector.eu/index.php?lang=de [19.4.2014].		32
Abbildung 17: Rechtes Auge	http://www.pictoselector.eu/index.php?lang=de [19.4.2014].		32
Abbildung 18: Stirn	http://www.pictoselector.eu/index.php?lang=de [19.4.2014].		32
Abbildung 19: Nase	http://www.pictoselector.eu/index.php?lang=de [19.4.2014].		32
Abbildung 20: Mund	http://www.pictoselector.eu/index.php?lang=de [19.4.2014].		32
Abbildung 21: Wange	http://www.pictoselector.eu/index.php?lang=de [19.4.2014].		32
Abbildung 22: Kinn	http://www.pictoselector.eu/index.php?lang=de [19.4.2014].		32
Abbildung 23: Hals	http://www.pictoselector.eu/index.php?lang=de [19.4.2014].		32
Abbildung 24: Ärmel nach hinten			37
Abbildung 25: Wasser anstellen			37
Abbildung 26: Hände nass machen			37
Abbildung 27: Seife nehmen			37
Abbildung 28: Hände einseifen			37
Abbildung 29: Hände abspülen			37
Abbildung 30: Wasser abstellen			37

Karteikarten: Abbildverzeichnis		
Abbildung	Internetadresse	Seite
Abbildung 31: Hände abtrocknen	http://www.idrawdigital.com/2010/03/tutorial-hands-feet/ [19.4.2014].	37
Abbildung 32: Linke Hand	http://www.idrawdigital.com/2010/03/tutorial-hands-feet/ [19.4.2014].	38
Abbildung 33: Rechte Hand	http://www.idrawdigital.com/2010/03/tutorial-hands-feet/ [19.4.2014].	38
Abbildung 34: Niesen	http://www.familienleben.ch/85-therapien-hilfe/250-hausmittel-gegen-schnupfen [19.4.2014].	39
Abbildung 35: Draussen spielen	http://www.villa-kunterbunt-wesel.de/Galerie.6.0.html [19.4.2014].	39
Abbildung 36: Toilette	http://www.wir-bauen-dann-mal.de/toiletten-sind-angeschlossen/ [19.4.2014].	39
Abbildung 37: Malen	http://www.sn-live.de/das-magazin/schule-brbildung/details/news/malen-basteln-spielen.html [19.4.2014].	39
Abbildung 38: Essen	http://www.aponet.de/aktuelles/kurioses/2013-4-haeufiger-essen-macht-kinder-schlank.html [19.4.2014].	39
Abbildung 39: Schlafen	http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2004/00428/ [19.4.2014].	39
Abbildung 40: Handtuch	http://www.lima.ch/new05/content02/textilien-bezuege-tuecher-decken-dw.html [19.4.2014].	42
Abbildung 41: Pullover	http://www.bilder.tibs.at/repository/ggesund/kleidung/pullover.jpg [19.4.2014].	43
Abbildung 42: Wasserhahn	https://kids.greenpeace.de/taxonomy/term/42?type=knowledge [19.4.2014].	43
Abbildung 43: Hände waschen		46
Abbildung 44: Unterhose	http://www.nature4kids.de/index.php/de/Jungen-Slip-marine-weiss/c-CPO-SHOP-WAE/a-CPO-B11063 [19.4.2014].	78
Abbildung 45: Unterleibchen	http://www.nature4kids.de/index.php/de/Jungen-Unterhemd-marine-weiss/c-CPO-SHOP-WAE/a-CPO-B11061 [19.4.2014].	78
Abbildung 46: T-Shirt	http://www.logoshirt-shop.de/thema/der-kleine-maulwurf/kinder-t-shirt-der-kleine-maulwurf.html [19.4.2014].	78
Abbildung 47: Pullover	http://www.discounto.de/Angebot/Kinder-Pullover-rot-645652/#.U3iReCqtKy0 [19.4.2014].	78
Abbildung 48: Hosen	http://www.adlermode.com/kindermode/kindermode/kinderhosen/ [19.4.2014].	78
Abbildung 49: Kleid	http://www.mytoys.de/s-Oliver-S-OLIVER-Kinder-Kleid/Kleider/Mini-Mädchen-Gr-92-140/KID/de-mt.cw.ca01.06.14/2499063 [19.5.2014].	78
Abbildung 50: Socken	http://www.biotextilienallgaeu.de/Groedo+Strumpf+Kinder+Socken+6farbig+Bio+Baumwolle+mit+Elasthan.htm [19.5.2014].	78

Nr. 134		Karteikarten: Abbildverzeichnis
Abbildung	Internetadresse	Seite
Abbildung 51: Jacke	http://www.intersportberkhahn.de/Internet%20Bilder%20800x800/KidsPenguindarkforest.jpg [19.5.2014].	78
Abbildung 52: Kurzärmlicher Pullover	http://www.mytoys.de/TOM-TAILOR-TOM-TAILOR-Kinder-Pullover-kurzarm/Pullover/Teen-Mädchen-Gr-128-176/KID/de-mt.cw.ca01.08.20/2392304 [19.4.2014].	80
Abbildung 53: Kurze Hosen	http://www.ebay.de/bhp/kinderhosen-gr-80 [19.4.2014].	80
Abbildung 54: Regenhose	http://www.pinokidsshop.de/shop/side_printview.php?user=pinokids&pid=4006&sid=g&shopid=2 [19.4.2014].	80
Abbildung 55: Regenjacke	http://www.pinokids-shop.de/pinokids-p4154h1s284-BMS-Kinder-Regenjack.html [19.4.2014].	80
Abbildung 56: Unterkleider	http://www.fairtradebar.com/shop/index.php?cat=c160_Unterwaesche.html [19.4.2014]	83
Abbildung 57: Oberkleider	http://de.123rf.com/photo_14559371_happy-kids-gruppe-haben-spass-in-der-natur-im-freien-park.html [19.4.2014].	83
Abbildung 58: Aussenkleider	http://www.krasse-shirts.de/Kinder/Jacken-und-Sweater/Derbe-Kinder-Jacke-Kids-Island-Friese-french-blue.html [19.4.2014].	83
Abbildung 59: Jacke	http://www.intersportberkhahn.de/Internet%20Bilder%20800x800/KidsPenguindarkforest.jpg [19.5.2014].	88
Abbildung 60: Mütze	https://www.otto.de/p/kindermuetze-355325690/#variationId=355336753 [19.4.2014].	88
Abbildung 61: Schuhe	http://www.bergzeit.de/adidas-boat-lace-kinderschuhe/?apeCountry=DE [19.4.2014].	88
Abbildung 62: Hausschuhe	Hausschuhe http://www.naturmodeonline.de/baby/schuhe/50/kinder-hausschuhe-shaun-das-schaf-gruen/schwarz-pololo [19.4.2014].	88
Abbildung 63: Uni	http://www.replicata.de/produkte/einfarbige-zementfliesen/7110501015/ [19.4.2014].	90
Abbildung 64: Kariert	http://www.pandurohobby.de/Catalogue/40-Nahen-Stricken/4010-Textil/401005-Baumwolle/2/128240-Stoff-140-cm-kariert-rotweiss [19.4.2014].	90
Abbildung 65: Getupft	http://www.kunstundmarkt.com/artikelnummer/131206-12/polarfleece-bunt-getupft-royalblau.htm [19.4.2014].	90
Abbildung 66: Gestreift	https://www.schoener-wohnen.de/einrichten/84909-h-m-home-14.html [19.4.2014].	90
Abbildung 67: Geblümt	http://www.moki-creativ.de/stoff-blumenmuster-hellrot-weiss-rot-gebluemt.html [19.4.2014].	90
Abbildung 68: Kurzärmlich	http://www.shopwahl.de/a/produktliste/idx/9999999/mot/Jack_wolfskin_kinder_t_shirt/produktliste.htm [19.5.2014].	90

Karteikarten: Abbildverzeichnis		
Abbildung	Internetadresse	Seite
Abbildung 69: Langärmelig	http://www.hans-natur.de/kinder-shirt-langarm-cotton-people-blaugeringelt_p22993.html C [19.5.2014].	90
Abbildung 70: Pullover halten		93
Abbildung 71: Hinein schlüpfen		93
Abbildung 72: Ärmel halten		93
Abbildung 73: Hinaus ziehen		93
Abbildung 74: Ärmel strecken		93
Abbildung 75: Daumen oben	http://avonshop-meier.de/?page_id=28 [19.4.2014].	94
Abbildung 76: Daumen unten	http://avonshop-meier.de/?page_id=28 [19.4.2014].	94
Abbildung 77: Naht innen		95
Abbildung 78: Naht aussen		95
Abbildung 79: Etikette		95
Abbildung 80: Papierpullover Aussenseite		95
Abbildung 81: Papierpullover Innenseite		95
Abbildung 82: Pullover kehren	http://www.bilder.tibs.at/repository/ggesund/kleidung/pullover.jpg [19.4.2014].	100
Abbildung 83: Kopföffnung halten		103
Abbildung 84: Über den Kopf ziehen		103
Abbildung 85: In den Ärmel		103
Abbildung 86: Arm strecken		103
Abbildung 87: Nach unten ziehen		103
Abbildung 88: Ärmelsaum festhalten		104
Abbildung 89: Arm heraus ziehen		104
Abbildung 90: 2. Arm heraus ziehen		104
Abbildung 91: Arme in Pullover		104
Abbildung 92: Arme nach oben		104
Abbildung 93: Über den Kopf ziehen		104
Abbildung 94: Pullover ausschütteln		104
Abbildung 95: Vorlage Schuhe verkehrt		110
Abbildung 96: Vorlage Schuhe richtig		111
Abbildung 97: Absitzen		112
Abbildung 98: Öffnung dehnen		112

Nr. 135		
Karteikarten: Abbildverzeichnis		
Abbildung	Internetadresse	Seite
Abbildung 99: Schuhferse halten		112
Abbildung 100: Hinein schlüpfen		112
Abbildung 101: Hinauf ziehen		112
Abbildung 102: Finger hinein		113
Abbildung 103: Halten		113
Abbildung 104: Hinaus schlüpfen		113
Abbildung 105: Schuhe richtig		116
Abbildung 106: Schuhe verkehrt		116
Abbildung 107: Gurkenschuhe		117
Abbildung 108: Bananenschuhe		117

Handlungsorientierter Unterricht im Bereich Selbstversorgung für Menschen mit geistiger Behinderung

Begleitheft Karteikarten

Abbildung 1: Pullover anziehen

Abbildung 2: Hände waschen

Abbildung 3: Schuhe anziehen

Eingereicht von: Salomé Barraud und Heidi Steffen
Begleitung: Roman Manser
Datum der Abgabe: 22.06.2014

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Themenwahl	3
1.2	Erwarteter Nutzen	4
2	Theorie	5
2.1	Handlungsorientierung	5
2.2	Selbstversorgung	6
2.3	Modelle und Projekte	7
2.3.1	Handlungsmodell nach Pitsch	7
2.3.2	Bieler Modell, Projekt DeSeCo	9
2.3.3	HOT - Therapieansatz	10
3	Unterrichtsmittel	11
3.1	Einführung in das Unterrichtsmittel	11
3.2	Unterschiedliche Niveaus	14
3.2.1	Definition der Niveaus	14
3.2.2	Übersicht Niveaus	14
3.2.3	Niveau 1	15
3.2.4	Niveau 2	16
3.2.5	Niveau 3	17
3.3	Aufbau der Kartei	18
3.4	Übersicht: Teilbereiche und Handlungsabsichten	21
3.4.1	Thema: Persönlichkeit	21
3.4.2	Thema: Eigene Versorgung	28
3.4.3	Thema: Häusliches Leben	34
3.4.4	Thema: Ausserhäusliches Leben	37
3.4.5	Thema: Freizeit	41
3.5	Übersicht: Teilbereiche und Handlungsabsichten mit konkreten Förderzielen	45
3.5.1	Thema: Eigene Versorgung	45

4	Weiterführende Unterrichtsideen	61
5	Arbeitsblätter	62
6	Bibliographie.....	81
6.1	Abbildungsverzeichnis	81
6.2	Tabellenverzeichnis	82
6.3	Literaturverzeichnis.....	83

1 Einleitung

Im ersten Kapitel geben wir einen kurzen Einblick in die Entstehung unserer Arbeit und welche Interessen und Motivationen uns dabei geleitet haben. Weiter befinden sich im ersten Kapitel unsere Fragestellung und unsere Erwartungen.

Im zweiten Kapitel geben wir einen theoretischen Hintergrund und gehen auf diese Theorien und die erarbeiteten Handlungsmodelle ein.

Im dritten Kapitel erklären wir das Begleitheft und die dazugehörige Kartei.

1.1 Themenwahl

Während unserer Studienzeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich führten wir gemeinsame Diskussionen zum Thema Handlungsorientierter Unterricht im Bereich Selbstversorgung für Menschen mit geistiger Behinderung.

Uns beschäftigte das Thema Selbstversorgung in der integrierten Sonderschulung in unterschiedlichen Kontexten. Was gehört zu diesem Bereich? Wie kann man die Selbstversorgung in der Integration umsetzen und vermehrt fördern? In den Sonderschulen ist die Selbstversorgung ein zentraler Förderschwerpunkt. In der integrierten Sonderschulung wird diesem Bereich deutlich weniger Aufmerksamkeit gegeben, im Regelunterricht noch weniger. Im Alltag beobachten wir, dass es vielen Kindern an Selbstständigkeit fehlt, dass sie über wenig Handlungskompetenzen verfügen und auf fördernde Unterstützung angewiesen sind. In der Integration fehlt es uns an geeigneten Unterrichtsmitteln, konkretem Unterrichtsmaterial und an Ressourcen. Wir erachten den Bereich Selbstversorgung als zentralen Förderschwerpunkt, welcher auch in der integrierten Sonderschulung und im Regelunterricht gezielt gefördert werden muss. Förderung in Selbstversorgung haben wir als persönliches Ziel für unseren eigenen Unterricht in der Integration gewählt.

In einem ersten Schritt haben wir uns entschlossen, uns in der Masterarbeit intensiver mit dem Thema Selbstversorgung zu befassen und uns mit unterschiedlichen Lehrplänen der Schweiz und Deutschland auseinander zu setzen, um eine Übersicht der relevanten Bereiche für die integrative Sonderschulung zusammen zu stellen.

In einem zweiten Schritt wandten wir uns der Didaktik und der Methodik zu. Dazu erstellten wir Unterrichtsmaterial, welches auf die verschiedenen Bereiche der Selbstversorgung eingeht.

1.2 Erwarteter Nutzen

Im Zentrum der Masterarbeit steht folgende Frage:

Wie kann in der integrativen Sonderschulung mit integrierten Kindern handlungsorientierter Unterricht im Bereich der Selbstversorgung umgesetzt werden?

Damit verbunden stellen sich weitere Teilfragen: Welche Bereiche gehören zur Selbstversorgung und welche Bereiche soll das Unterrichtsmittel beinhalten? Wie sieht ein geeignetes Unterrichtsmittel aus? Wie soll es aufgebaut sein?

Unser Ziel war es, ein Unterrichtsmittel aufzubauen, welches der Förderung der Selbstversorgung in der integrierten Sonderschulung dient. Das Unterrichtsmaterial soll die zentralen Bereiche der Selbstversorgung abdecken, welche vom Kindergarten bis zur 3. Klasse relevant sind. Die Bereiche haben wir mit Hilfe verschiedener Lehrpläne aus der Schweiz und Deutschland zusammengestellt, um den Lehrpersonen einen Überblick zu vermitteln, was zur Selbstversorgung gehören kann.

Wir haben eine Kartei und ein dazugehöriges Begleitheft zusammengestellt, welche ansprechend, praktisch und gut verständlich sein sollen und vielfältige Ideen und Anregungen zur Umsetzung dieses Themas beinhalten sollen. Dabei stehen für uns die Handlungskompetenz und die Selbstständigkeit im Mittelpunkt. In der integrierten Sonderschulung wird immer wieder von Selbstständigkeit gesprochen und dies von den Kindern gewünscht und verlangt. Zum Beispiel, dass die Kinder sich in der Garderobe alleine an- und ausziehen können, oder dass sie sich die Hände sauber waschen können. Es wird erwartet, dass die Kinder ohne besondere Unterstützung, die eine bestimmte Selbstständigkeit erlangen. Vermehrt gibt es Kinder, die dafür auf kompetente Förderung angewiesen sind. Selbstständigkeit ist aber nicht nur das Ziel der Heilpädagoginnen und der Lehrpersonen, sondern auch das Ziel des Kindes und der Eltern. Wir möchten deshalb mit dem Unterrichtsmaterial die Heilpädagoginnen und Lehrpersonen der integrierten Sonderschulung ansprechen und sie anregen, diesen Bereich gezielter zu fördern. Die Sammlung an vielfältigen Ideen soll zur Umsetzung und zur Erweiterung anregen. Der Inhalt der praktischen Ideensammlung soll auch für die Kinder lustvoll und ansprechend sein. Es sollen spielerische Ideen und Übungen sein, welche die Kinder zum selbstständigen Handeln anleiten. Die Kinder sollen in lebenspraktischen, alltäglichen Situationen gestärkt und in ihrer Selbstkompetenz gefördert werden.

Das Unterrichtsmittel werden wir gemeinsam mit Heilpädagoginnen und Lehrpersonen evaluieren. Dabei ist es uns wichtig, herauszufinden, wie zentral der Bereich Selbstversorgung in ihrem Setting ist, und ob wir sie mit dem Unterrichtsmittel zur Förderung der Selbstversorgung anregen und motivieren können. Weiter interessieren uns die Rückmeldungen zu Form und Aufbau des Unterrichtsmittels.

2 Theorie

2.1 Handlungsorientierung

Wir gehen davon aus, dass der Mensch handeln möchte und das Handeln im Zentrum steht. Der Alltag des Menschen besteht aus vielen einzelnen Handlungen, mit welchen er unsere Umwelt zweckdienlich und sinnvoll mitgestalten kann. Gleichzeitig werden unsere Handlungen auch von der Umwelt beeinflusst. Durch das Handeln kommen die Kinder in Interaktion mit der Umwelt.

Die Handlungskompetenz besteht aus der Selbstkompetenz (eigene Person), der Sozialkompetenz (Ich und die Umwelt) und der Fachkompetenz (Wissen und Können). Diese drei Kompetenzen beeinflussen einander und tragen zur Handlungskompetenz bei (vgl. Jensen und Somazzi, 2012, S. 9).

Pitsch definiert das Handeln auf der Basis von Mühls Konzept als ein bewusstes, kontrolliertes und zielgerichtetes Tun ist (vgl. Pitsch, 2005, S. 23). Der Anfang einer Handlung wird durch ein Bedürfnis ausgelöst und durch das Erreichen des Ziels abgeschlossen. Die Handlungen können hierarchisch geordnet werden: Tätigkeit - Handlung - Operation (vgl. Pitsch, 2005, S. 32 - 36). Terfloth & Bauersfeld beschreiben die Handlung als Prozess. In diesem Prozess werden folgende vier Kompetenzen miteinander verknüpft: Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle (vgl. Terfloth & Bauerfeld, 2012, S. 210). Im Kapitel Niveau gehen wir auf die vier Kompetenzen genauer ein und definieren, wie diese in unserem Setting aussehen.

Im handlungsorientierten Unterricht ist es zentral, dass die Kinder in ihrem selbständigen Handeln gefördert werden. Die Kinder lernen in möglichst realen Situationen aktiv, zielgerichtet und selbstständig zu handeln. Der Unterricht soll dabei so aufgebaut werden, dass die Kinder die Arbeitsaufträge gemäss seiner Entwicklungsstufe ausführen kann. Die Aufträge müssen den Interessen und den Bedürfnissen der Kinder angepasst sein. Die Aufgabe der Heilpädagoginnen und Lehrpersonen muss sein, die Kinder in ihrem Prozess zu unterstützen, die Lehrumgebung so zu gestalten, dass die Kinder schrittweise zum selbstständigen Handeln angeregt werden und dass die Kinder ihr Ziel erreichen können.

2.2 Selbstversorgung

Es lohnt sich zunächst die Frage zu stellen, was denn Selbstversorgung eigentlich meint. Der Begriff Selbstversorgung besteht aus den Wörtern Selbst und Versorgung. Sein Selbst versorgen, sich selber zu versorgen. Jeder Mensch hat eine Persönlichkeit, eine Identität und ist ein Teil der Umwelt. Wir gehen davon aus, dass Selbstständigkeit und Partizipation das Ziel jedes Menschen ist.

Um herauszufinden welche Bereiche zur Selbstversorgung gehören, haben wir uns mit verschiedenen Lehrplänen befasst. Wir sind dabei hauptsächlich auf Lehrpläne von deutschen Sonderschulen gestossen. In der Schweiz fanden wir den Begriff Selbstversorgung in den Lehrpläne des Kindergartens, der Primarschule des Kantons Zürich und im Schulischen Standortgespräch (SSG). Auch in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF) stösst man auf diesen Begriff. Wir haben die verschiedenen Lehrpläne und die ICF miteinander verglichen und dies in einer Übersichtstabelle festgehalten. In dieser Tabelle sind einerseits die einzelnen Bereiche der Selbstversorgung zusammengestellt und andererseits wird festgehalten, in welchen Lehrplänen, welche Bereiche vorkommen.

In der folgenden Tabelle einen Überblick über die Bereiche der Selbstversorgung:

Tabelle 1: Zusammenfassung Bereiche Selbstversorgung

Selbstversorgung	
Persönlichkeit	<ul style="list-style-type: none">• Wer bin ich• Verantwortung für sich selbst• Gesundheit/ Pflege und Versorgung• Mitmenschen
Eigene Versorgung und Gesundheit	<ul style="list-style-type: none">• Körperpflege und Hygiene• Kleidung• Ernährung
Häusliches Leben	<ul style="list-style-type: none">• Wohnen• Aufgaben und Pflichten
Ausserhäusliches Leben	<ul style="list-style-type: none">• Einkaufen• Geografie/Verkehr• Natur/Zeit
Freizeit	<ul style="list-style-type: none">• Freizeitgestaltung• Medien• Technik

Im selbstorientierten Unterricht wird das selbstständige Lernen gefördert. Das eigene Selbst wird in das Zentrum gestellt und die Kinder übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Lernen. Dazu brauchen sie einen systematischen Aufbau des Unterrichts.

Im Bayerischen Lehrplan wird die Selbstversorgung als Lernbereich kurz beschrieben. In diesem Lernbereich geht es darum, zu lernen, wie man sich im Alltag möglichst selbstständig versorgen kann und für sich selber schauen kann. Es sind zentrale Lernbereiche, welche das Leben der Kinder stark beeinflussen und sie auf ein möglichst selbstständiges Leben vorbereiten. Der Schulalltag bietet reale Situationen, in welchen man die Selbstständigkeit und lebenspraktischen Fertigkeiten fördern kann. Die Kinder bauen sich Handlungskompetenzen auf. In der Einzel- oder der Gruppenarbeit werden unterschiedliche lebenspraktische Fertigkeiten geübt. Dabei werden die Handlungsabläufe auf verschiedene Arten geübt und gefestigt, damit sie zur Gewohnheit werden (vgl. Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des bayrischen Staatsministeriums, 2003, S. 106).

2.3 Modelle und Projekte

Als theoretische Grundlage haben wir uns mit dem Handlungsmodell nach Pitsch, dem Bieler Modell mit dem Projekt Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) und dem handlungsorientierten Therapieansatz (HOT) auseinandergesetzt. In allen drei Modellen beziehungsweise Projekten steht das selbstständige oder teilweise selbstständige Handeln innerhalb der Gesellschaft im Mittelpunkt. Dieses Ziel haben wir für unser Unterrichtsmittel übernommen. Wir möchten, dass die Kinder in der integrierten Sonderschulung im Alltag möglichst realitätsnahe Situationen erfahren und erlernen können, und dies zu Selbstständigkeit im Alltag führt. Aus dem Handlungsmodell von Pitsch und dem Bieler-Modell haben wir die vier Schritte Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle übernommen. Diese vier Schritte bilden die Grundstruktur unseres Unterrichtsmittels.

Wir beschreiben in den folgenden Abschnitten die drei Modelle beziehungsweise Projekte.

2.3.1 Handlungsmodell nach Pitsch

Das Handlungsmodell nach Pitsch & Thümmel lehnt sich an Konzepte aus dem Bereich der Geistigbehindertenpädagogik sowie an den Projektunterricht der Allgemeinpädagogik und weitere Konzepte an.

In diesem Handlungsmodell wird im Handlungsorientierten Unterricht die Handlungsfähigkeit der geistigbehinderten Schüler berücksichtigt. Dabei ist es wichtig, dass die einzelnen Arbeitsschritte und die Zeit für die Schüler überschaubar bleiben. Das Ziel ist es, die Schüler zu einem teilweise selbstständigen Handeln innerhalb der Gesellschaft zu führen. Die Schüler können handelnd in einem geschützten und realitätsnahen Umfeld erleben und lernen. Dabei handelt es sich zuerst um das Lernen zu Handeln, welches später in ein Lernen durch das Handeln übergeht.

Zu diesem Aspekt hat Pitsch nach der Theorie von Galperins das Handlungsmodell nach den folgenden vier Schritten aufgebaut:

- Handlungsorientierung
- Handlungsplanung
- Handlungsausführung
- Handlungskontrolle

In folgendem Abschnitt stützen wir uns auf die Literatur von Pitsch & Thümmel (vgl. Pisch & Thümmel, 2005, S. 26 & 39) und Nieuwesteeg & Somazzi (vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010, S. 22) und beschreiben die vier Schritte etwas genauer.

- **Handlungsorientierung:** Bei diesem Schritt werden die Kinder aktiv. Ihre Interessen und ihre Aufmerksamkeit werden geweckt. Die Handlungsorientierung entsteht aus den individuellen Tätigkeiten und den Erfahrungen, welche die Kinder mit sich bringen und endet mit der Phase des Handlungsentschlusses.
- **Handlungsplanung:** Die Handlungsplanung findet im kognitiven Bereich statt, es werden Vorstellungen über das Handlungsziel entwickelt und das Vorgehen festgelegt. Dabei wird auch auf die Mittel geachtet. Dazu müssen die Kinder Situationen einschätzen können und über Vorstellungs- und Planungsfähigkeiten verfügen. Das Planungskonzept ist bereits abrufbar, wird von vorhandenen Strategien abgeleitet oder neu gelernt. Die Handlungspläne werden zuerst vorgegeben, dann gelernt, automatisiert und sind dann abrufbar. Sie sind kaum beobachtbar, weil sie sich im Innern abspielen.
- **Handlungsausführung:** Die Handlungsausführung ist ausser bei der Denkhandlung eine Aktivität. Die Aktivität setzt sich aus der Motivation, der Planung und der Kontrolle zusammen. Die Handlungsausführung wird schrittweise aufgebaut. Das heisst zuerst werden die Handlungen mit Hilfe und am Schluss ganz selbstständig ausgeführt. Zur Umsetzung der Handlungsausführung sollen folgende vier Schritte beachtet werden:
 1. Die konkrete Handlung mit dem Gegenständen steht im Mittelpunkt.
 2. Die Abfolge der Handlungen geschehen nicht mehr durch die konkrete Handlung, sondern werden sprachlich dokumentiert.
 3. Die Handlungen werden sprachlich begleitet und beschränken sich dabei auf die wichtigsten Punkte.
 4. Die Handlungen werden nur noch gedacht und nicht mehr sprachlich begleitet.
- **Handlungskontrolle:** Die Handlungskontrolle ist die Kontrolle der Ergebnisse. Das Ergebnis, die Handlung, wird mit den eigenen Plänen verglichen und bewertet. Dies kann mit Hilfen von Ablauffolgen gemacht werden oder mit Hilfe der Lehrperson. Die Kinder bekommen eine Rückmeldung von aussen. Die Reflexion hat Auswirkungen auf die weitere Planung.

2.3.2 Bieler Modell, Projekt DeSeCo

Das Bieler Modell, Projekt DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) wurde an Schulen für Ergotherapie entwickelt und soll als Arbeitsinstrument dienen. Dieses Modell befasst sich damit, die unterschiedlichsten, ergotherapeutischen Probleme und Massnahmen zu erfassen, zu planen, umzusetzen, durchzuführen und zu evaluieren.

Im Bieler Modell wird von Strukturhandlungen gesprochen. Damit sind zerlegte Handlungen gemeint, welche eine zeitliche Abfolge, die einzelnen Phasen ergeben. Die einzelnen Phasen beeinflussen einander gegenseitig. Die Schritte einer Handlung beziehen sich auf die vier Schritte aus dem Handlungsmodell von Pitsch, sie sind jedoch spezifisch auf die Ergotherapie ausgerichtet.

In der folgenden Tabelle, in Anlehnung Nieuwesteeg & Somazzi, sind die vier Schritte Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsführung und Handlungskontrolle dargestellt.

Tabelle 2: Vier Handlungsschritte des Bieler Modells

Handlungsorientierung	Handlungsplanung	Handlungsausführung	Handlungskontrolle
Handlungsmotivation 			
perzeptiv-kognitiv emotional	perzeptiv-kognitiv	perzeptiv-kognitiv emotional sensorisch-motorisch	perzeptiv-kognitiv emotional
Situationsanalyse: - Bedürfnisse: Was möchte ich? - Bedarfslage: Was ist notwendig? - Motivation	- Bestimmung des Zieles - Bestimmung des Vorgehens - Bestimmung der Mittel	- Handlungsschritte: - Teilziele - Reihenfolgen	- Ablaufkontrolle - Bewertung des Prozesses - Bewertung des Ergebnisses

(vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010, S. 25).

2.3.3 HOT - Therapieansatz

Der HOT - Therapieansatz stammt aus der Logopädie. Er wurde für Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen entwickelt. Die Abkürzung HOT bedeutet handlungsorientierter Therapieansatz. Bei diesem Ansatz geht man davon aus, dass Handlungen, Sprachproduktion und nichtsprachliche Bereiche miteinander verbunden werden. Dazu wird die Handlung in den Mittelpunkt gerückt (vgl. Weighl & Reddemann-Tschaikner, 2009). Der HOT - Therapieansatz ist in fünf Phasen unterteilt, welche wiederum zwei Hauptkategorien zugeordnet werden. Hier ist das Modell kurz dargestellt:

Tabelle 3: Phasen des HOT - Therapieansatzes

Kategorialer Teil	1. Phase	Vorstellen der Zutaten, Materialien und Geräte
	2. Phase	Übertragung auf die Bildebene
Serieller Teil	3. Phase	Handlungsplanung
	4. Phase	Durchführungen der Handlungen
	5. Phase	Versprachlichung der Handlung auf Bildebene

Im kategorialen Teil werden die Zutaten, Materialien und Geräte benannt und in verschiedene Kategorien geteilt. Im seriellen Teil wird die Handlung geplant und durchgeführt. In allen fünf Phasen wird das Kind angeregt, eigene Ideen einzubringen, zu entdecken und zu erleben wie die Handlungen durchgeführt werden. In allen fünf Phasen wird das Handeln durch die Sprache begleitet. Die einzelnen Handlungen werden als Handlungsablauf bildlich dargestellt und können den verschiedenen Anforderungsstufen angepasst werden. Das Ziel dieses Therapieansatzes ist es, die Kinder mit alltäglichen, vielfältigen Handlungsinhalten abzuholen, die ihnen teilweise bekannt sind. Die Kinder sollen die Handlungsabläufe verinnerlichen und sprachlich begleiten. Dazu wird das Selbstvertrauen und die eigene Aktivität gefördert (vgl. Braun & Zuber, 2013).

3 Unterrichtsmittel

In diesem Kapitel beschreiben wir unser Unterrichtsmittel, dessen Inhalte und die Kartei ausführlicher.

3.1 Einführung in das Unterrichtsmittel

Zur Zusammenstellung der verschiedenen Lehrpläne aus unserer Masterthese haben wir zu den einzelnen Themen der Selbstversorgung, die Teilbereiche mit den Handlungsabsichten formuliert. Die Tabellen mit den Teilbereichen und den Handlungsabsichten haben wir im Kapitel 3.4 eingefügt. Diese Tabellen sollen einerseits Einblick in den Bereich Selbstversorgung und weitere Anregungen geben.

Zum Thema eigene Versorgung und Gesundheit haben wir die Bereiche Körperpflege und Hygiene sowie Kleidung, konkreter erarbeitet. Zu diesen zwei Bereichen haben wir eine vielfältige Ideensammlung von konkreten Unterrichtslektionen und Fördermaterial, wie fotografierte Handlungsabläufe, Fotokarten oder Arbeitsblätter erarbeitet. Damit wollen wir einen Einblick geben, wie man die einzelnen Teilbereiche mit den Handlungsabsichten konkret umsetzen könnte.

Die Kartei bauten wir nach den verschiedenen Bereichen auf. Um einen besseren Überblick über die Bereiche zu erhalten, wählten wir für jedes Thema eine entsprechende Farbe. Die Zuordnung der Farben zu den Themen haben wir zu Beginn der Kartei im Inhaltsverzeichnis festgehalten (siehe nächste Seite).

Tabelle 4: Karteikarte Inhaltsverzeichnis

Karteikarten: Inhaltsverzeichnis	
Thema	Bereich
Persönlichkeit	Wer bin ich
	Verantwortung für sich selbst
	Gesundheit / Pflege und Versorgung
	Mitmenschen
Eigene Versorgung und Gesundheit	Körperpflege und Hygiene
	Kleidung
	Ernährung

Häusliches Leben	Wohnen
	Aufgaben und Pflichten
Ausserhäusliches Leben	Einkaufen
	Geografie / Verkehr
	Natur / Zeit
Freizeit	Freizeitgestaltung
	Medien
	Technik

Zu den konkreten Lektionen haben wir zu jeder Handlungsabsicht Förderziele auf drei verschiedenen Niveaus formuliert. Die Niveaus haben wir im nächsten Kapitel 3.2 definiert und ausführlich beschrieben.

In den weiteren Kapiteln findet man den Aufbau der Karteikarten, die Übersicht der Bereiche mit den Handlungsabsichten und anschliessend die Bereiche mit den konkreten Unterrichtsideen.

Im Anhang dieses Begleitheftes befinden sich Kopiervorlagen der Arbeitsblätter zu einzelnen erarbeiteten Lektionen.

3.2 Unterschiedliche Niveaus

Es gibt Karteikarten für drei unterschiedliche Niveaus, auf welchen wir die Förderziele und die Ideensammlung für den Unterricht aufbauen. Die Niveaus beziehen sich nicht auf das Lebensalter des Kindes, sondern auf dessen Denkentwicklung. Dabei haben wir uns auf die Denkestufen nach Piaget gestützt.

3.2.1 Definition der Niveaus

Das Lernziel ist, dass die Kinder selbstständig handeln können. Wir möchten, dass sie aktiv sind. Die Kinder sollen die Handlungen selbstständig auf ihrem entsprechenden Niveau ausführen können. Dabei stehen die Selbstständigkeit und der Erwerb der Fachkompetenz im Vordergrund. Bei der Fachkompetenz unterscheiden wir, wie Jensen, zwischen Fachkönnen und Fachwissen. Das Fachkönnen sind die Fertigkeiten und Fähigkeiten, welche die Kinder besitzen, um ihre Handlung auszuführen. Das Fachwissen ist die Kompetenz über das Wissen der Handlung, des Materials, des Werkzeuges und das Wissen, wie man Fachkönnen umsetzen kann (vgl. Jensen & Somazzi & Weber, 2012, S. 10).

Bei den drei Niveaus beachten wir einerseits das Fachkönnen und Fachwissen nach Somazzi und die Denkestufen nach Piaget (vgl. Bühler 2012, S. 13). Wir beschränken uns dabei auf die präoperative und die operativen Denkstufe. Die Sensomotorik erarbeiten wir nicht, weil wir in unserem Arbeitsumfeld in der Integration bis jetzt Kinder auf der präoperativen Stufe erlebt haben, die bereits über Sprache verfügen.

3.2.2 Übersicht Niveaus

Tabelle 5: Übersicht Niveaus

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Fachkönnen aufbauen	über Fachkönnen verfügen	über Fachwissen verfügen
präoperative Phase	präoperative Phase	operative Phase
ikonische Ebene, unmittelbare Anschauung	ikonische Ebene, mittelbare Anschauung	symbolische Ebene, begrifflich, sprachliche Erkenntnisse
einzelne Gegenstände und Tätigkeiten benennen (Grundwortschatz)	Handlungsschritte beschreiben und reflektieren	Handlungsschritte sprachlich vorwegnehmen, Handlung als Ganzes erkennen
Aneignung der Basiskompetenz in einzelnen Handlungsschritten	einzelne Handlungsschritte zu Teilschritten zusammenfassen	Fachwissen und Sprache stehen im Mittelpunkt

Das Handeln der Kinder kann nicht immer genau einem Niveau zugeteilt werden. Die einzelnen Niveaus sind aufbauend zu verstehen. Das heisst zum Beispiel in Niveau 2 sind die Kompetenzen aus Niveau 1 enthalten. Die drei Niveaus fliessend ineinander über. Es ist deshalb wichtig, dass man die einzelnen Niveaus nicht als abgeschlossene Einheiten, als Einzelnes sieht, sondern als einen gesamten Aufbau.

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die einzelnen Niveaus im Detail.

3.2.3 Niveau 1

Die Kinder bauen sich ein Fachkönnen auf, um eine kurze Handlungsabfolge selbstständig auszuführen. Die Handlungsabläufe werden in einzelne Teilschritte gegliedert. Sie lernen die Gegenstände kennen und benennen, dies ist für den späteren Aufbau des Fachwissens zentral. Die Kinder sollen auf spielerische Art bereits mit den Begrifflichkeiten vertraut werden. Im Mittelpunkt steht die praktisch-gegenständliche Handlung.

Im Niveau 1 befinden sich die Kinder auf der präoperativen Denkstufe. Das heisst, sie sind auf der ikonischen Ebene, also auf der bildlichen Ebene. Um ihre Handlungsabläufe umzusetzen, sind sie auf unmittelbare Anschauung, also auf konkretes Material und Fotos angewiesen. Sie beginnen sich die Handlungen zu verinnerlichen und vorzustellen (beginnend verinnerlichte Anschauung). Die Kinder denken durch das Handeln. Sie klassifizieren und bringen die Gegenstände miteinander in Beziehung.

In unserem Handlungsmodell, in Anlehnung an Pitsch, sieht dies folgendermassen aus:

- **Handlungsorientierung:** Die Kinder zeigen ihre Bedürfnisse an und die Lehrperson beobachtet, inwiefern der Alltag der Kinder durch Selbstständigkeit erleichtert werden kann. Die Lehrperson benennt die Bedürfnisse der Kinder, weckt ihre Interessen und motiviert sie. Die Handlungsziele werden definiert und den Kindern transparent gemacht.
- **Handlungsplanung:** Die Kinder werden mit dem Ablauf, anhand von Fotos in kleinen Teilschritten, vertraut gemacht. Die Kinder werden konkret (basal) mit dem Material und den Begrifflichkeiten (Grundwortschatz) mit verschiedenen Sinnen vertraut gemacht. Dadurch baut sich ihr Vorwissen auf.
- **Handlungsausführung:** Die Kinder werden spielerisch mit Übungen und Spielen gefördert. Dabei steht der konkrete Gegenstand im Zentrum. Die Handlung wird mit Hilfe eines Fotoablaufs in kleinen Teilschritten möglichst selbstständig ausgeführt. Die Kinder räumen ihren Arbeitsplatz selbstständig auf.
- **Handlungskontrolle:** Die Kinder zeigen anhand von Fotos ihre Handlungsausführung vor oder zeigen ihr Produkt. Sie entscheiden, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Die Heilpädagogin gibt den Kindern ein positives Feedback zu ihrer Arbeit.

(vgl. Pitsch, 2005, S.59-68).

3.2.4 Niveau 2

Die Kinder verfügen über ein Fachkönnen, um komplexere Handlungsabfolgen selbstständig auszuführen. Die einzelnen Handlungsschritte werden zusammengefasst. Es werden nur noch die Hauptschritte bildlich dargestellt. Sie lernen ihre Handlungsschritte zu beschreiben und zu reflektieren. Die Kinder können einen fotografierten Handlungsablauf selbstständig ordnen und mit Hilfe einer Bildabfolge über ihre Handlung berichten. Im Mittelpunkt steht wie bei Niveau 1 immer noch die praktisch-gegenständliche Handlung. Das Fachwissen und einzelne Begrifflichkeiten (Grundwortschatz) werden aus Niveau 1 aufgenommen und erweitert.

Im Niveau 2 befinden sich die Kinder ebenfalls noch auf der präoperativen Denkstufe, also auf der ikonischen Ebene, der bildlichen Ebene. Um ihre Handlungsabläufe umzusetzen, sind sie immer noch auf Bilder angewiesen, verfügt jedoch über innere Bilder und können sich Abläufe vorstellen. Die Kinder denken über das Handeln nach.

In unserem Handlungsmodell, in Anlehnung an Pitsch, sieht dies folgendermassen aus:

- **Handlungsorientierung:** Die Kinder teilen ihre Bedürfnisse mit oder zeigen sie und die Lehrperson verbalisiert es. Das Handlungsziel wird gemeinsam mit der Lehrperson festgelegt.
- **Handlungsplanung:** Die Kinder überlegen sich selbstständig oder tauschen sich mit den anderen Kindern aus, welche Handlungsschritte durchgeführt werden und welches Material und Werkzeug sie benötigen. Sie ordnen die Handlungsschritte in die entsprechende Reihenfolge und beschreiben die Schritte. Sie suchen notwendige Fotos heraus, welche sie für die Durchführung der Handlung benötigen.
- **Handlungsausführung:** Die Kinder führen die Handlungen selbstständig mit dem Fotoablauf durch, dabei benötigen sie nicht mehr den ganzen Handlungsablauf, sondern nur noch die einzelnen Teilschritte, die Hauptschritte. Sie erzählen, wie sie die ausgeführten Handlungsschritte ausführen. Im Zentrum steht nicht mehr nur der konkrete Gegenstand, sondern immer mehr die fotografierten Gegenstände.
- **Handlungskontrolle:** Mit Fotos oder eigenen Produkten können die Kinder ihr Handlungsziel reflektieren und sich Gedanken darüber machen, wie sie das Ziel erreichen können oder allenfalls auch warum nicht. Es bekommt ein Feedback von der Lehrperson.

(vgl. Pitsch, 2005, S.59-68).

3.2.5 Niveau 3

Die Kinder verfügen bereits über ein Fachwissen und erweitern dieses. Sie führen selbstständig komplexere Handlungsabläufe aus und nehmen die Handlungsabläufe als Ganzes wahr. Die Handlungsschritte werden nicht mehr mit Fotos dokumentiert, sondern durch Schrift und Zahlen ergänzt. Die Kinder lernen ihre Handlungsschritte sprachlich vorwegzunehmen, sich sprachlich mitzuteilen und ihre Handlungen zu erklären. Sie verwenden dazu bereits gelernte Fachbegriffe. Im Mittelpunkt stehen das Fachwissen und die Sprache. Das Fachkönnen gehört jedoch weiter dazu.

Im Niveau 3 befinden sich die Kinder auf der konkret-operativen Denkstufe, also auf der symbolischen Ebene, der begrifflich, sprachlichen Erkenntnisse. Sie können im Geist eine Handlung vorwegnehmen, umsetzen und zurückverfolgen. Ihr Denken ist flexibler geworden, sie können von einem Endzustand auf einen Anfangszustand schliessen. Die Kinder denken vor dem Tun.

In unserem Handlungsmodell, in Anlehnung an Pitsch, sieht dies folgendermassen aus:

- **Handlungsorientierung:** Die Kinder teilen ihre Bedürfnisse mit oder das Ziel wird gemeinsam mit der Lehrperson festgelegt.
- **Handlungsplanung:** Die Kinder überlegen selbstständig, was sie wozu brauchen, wie sie vorgehen müssen und welches die nächsten Schritte sind. Sie schreiben z. B. das dazu benötigte Material und Werkzeug auf. Sie planen den Ablauf vor der Ausführung, indem sie diesen z. B. ebenfalls aufschreiben oder einen vorgeschriebenen Ablauf in Textform ordnen.
- **Handlungsausführung:** Die Kinder führen den Ablauf selbstständig, ohne Hilfe oder nach einem geschriebenen Ablauf aus. Sie können ihre Handlungen beschreiben und erklären.
- **Handlungskontrolle:** Die Kinder beschreiben, weshalb sie das Ziel erreicht haben oder nicht und sie erkennen Zusammenhänge. Sie erhalten ein Feedback.

(vgl. Pitsch, 2005, S.59-68).

3.3 Aufbau der Kartei

Die Karteikarten und das dazugehörige Unterrichtsmaterial sind immer nach dem gleichen Schema aufgebaut.

Im Karteikopf finden sich jeweils das Thema, der Bereich, die Teilbereiche und die Handlungsabsichten.

- Das Niveau ist bei den Unterrichtsvorschlägen notiert, den Fotokarten und den fotografierten Handlungsabläufen, auf der linken Seite. Bei den Arbeitsblättern befindet sich das Niveau in der Kopfzeile.
- Als Erstes werden auf der Karteikarte die Förderziele definiert und das Material für die vorgeschlagenen Lektionen aufgelistet.

Hier ist ein Beispiel der Struktur einer Karteikarte:

Tabelle 6: Leere Karteikarte

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Kleidung Teilbereich: An- und ausziehen		
Handlungsabsicht:		
Niveau 1	Förderziel:	
	Material:	
	Handlungsorientierung	•
	Handlungsplanung	•
	Handlungsausführung	•
	Handlungskontrolle	•

Als Zusammenfassung und zur Übersicht haben wir eine Einführungskarte erstellt. Darauf sind die zentralen Informationen zu finden.

Tabelle 7: Karteikarte Einführungskarte

Karteikarten: Einführung	
Zielgruppe	Heilpädagogen und Lehrpersonen In unseren Karteikarten schreiben wir von den Lehrpersonen.
Ziel	Unser Ziel ist, ein ansprechendes, praktisches und gut verständliches Unterrichtsmittel zu erstellen, welches im Alltag der integrativen Sonderschulung in der Regelschule verwendet werden kann. Das Unterrichtsmittel soll praktische Ideen beinhalten, welche von den Heilpädagoginnen und Lehrpersonen angewendet werden können.
Grund	In der Integrierten Sonderschulung werden die Kinder zu wenig oder überhaupt nicht im Bereich Selbstversorgung gefördert. Es fehlt an geeigneten Unterrichtsmitteln, Materialien und Ressourcen. Das Elternhaus übernimmt diese Förderung sehr unterschiedlich. Für die Selbstständigkeit und um das eigene Ich zu stärken, ist dies ein zentraler Förderbereich, der auch in der Integrierten Sonderschulung gefördert werden muss.
Gruppengrösse	Kleingruppen, Einzelförderung Je nach Inhalt und Gruppenzusammensetzung kann die Förderung auch in der Halbkasse stattfinden.
Karteikarten	Die Karten sollen für die Lehrpersonen handlich, übersichtlich, verständlich und jederzeit einsetzbar sein. Aus diesem Grund haben wir bewusst auf die Fachsprache verzichtet. Einfachheitshalber schreiben wir von Lehrpersonen und machen keine Unterscheidungen zwischen Lehrpersonen und Heilpädagoginnen.
Zusatzmaterial	Zu einzelnen Lektionen haben wir Zusatzmaterial wie zum Beispiel Fotoabläufe, Fotokarten, Spiele oder Arbeitsblätter erarbeitet und angehängt. Diese Sammlung soll eine Anregung für die Lehrpersonen sein und sie motivieren, diese Sammlung persönlich zu gestalten und zu erweitern.
Niveaus	Jede Lektion ist in drei unterschiedliche Niveaus aufgeteilt. Die Niveaus beziehen sich nicht auf das Alter des Kindes, sondern auf die Denkentwicklung des einzelnen Kindes nach Piaget. Hier werden zu jedem Niveau einige Stichworte genannt: <ul style="list-style-type: none"> • Niveau 1: Gegenstände kennen und benennen, praktische Handlung mit konkreten Gegenständen und mit Hilfe eines fotografierten Handlungsablaufes in einzelnen Teilschritten und durch Vorzeigen durchführen. • Niveau 2: Selbstständiges Handeln, der Handlungsablauf wird selbstständig geordnet und nach Situationsfotos durchgeführt und beschrieben. • Niveau 3: Der Ablauf wird beschrieben, gezeichnet und aufgeschrieben, für die einzelnen Handlungsschritte werden keine Bilder mehr benötigt, sondern die einzelnen Schritte werden im Geiste vorweggenommen, also gedacht.

Handlungsmodell	<p>Das Handlungsmodell haben wir aus der Behindertenpädagogik von Pitsch entnommen. Dieses Modell wird auch in der Ergotherapie und in der Sprachtherapie angewendet, zum Teil werden dazu andere Ausdrücke verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Handlungsorientierung: Die Interessen und die Aufmerksamkeit der Kinder werden geweckt und das Ziel den Kindern bekannt gegeben.• Handlungsplanung: Das Arbeitsmaterial wird bereitgelegt, sodass die Kinder möglichst selbstständig den Arbeitsplatz einrichten und aufräumen können. Die Kinder werden zur Handlungsausführung hingeführt.• Handlungsausführung: Mit welchen Übungen / Spielen können die Kinder zum Ziel geführt werden? Wie können die Kinder die Förderziele erreichen? Die Kinder sollen dabei möglichst aktiv sein. Die Lehrperson hält die Kinder während dem Arbeiten und Üben mit Fotos fest. Die Handlungsplanung und die Handlungsausführung sind nicht immer klar trennbar, sie gehen oft fließend ineinander über.• Handlungskontrolle: Reflektion des Förderzieles. Die Kinder bekommen ein wertschätzendes, ehrliches Feedback. Die Fotos der Umsetzung können in einem persönlichen Heft gesammelt werden, so können die Kinder ihre Entwicklungen selber mitverfolgen.
Ausdrücke	<p>Handlungsablauf: Der Ablauf der einzelnen Handlungen wird mit einzelnen Schritten festgehalten.</p> <p>Situationsfoto oder Fotokarte: Die Haupthandlung wird auf einem Foto oder als Pikto dokumentiert, z.B. den Tisch decken.</p>

3.4 Übersicht: Teilbereiche und Handlungsabsichten

In diesem Kapitel befindet sich zu jedem Bereich eine Übersichtstabelle mit den dazugehörigen Teilbereichen und Handlungsabsichten.

Zum Thema eigene Versorgung haben wir die beiden Bereiche Körperpflege und Hygiene, so wie den Bereich Kleidung, ausführlicher bearbeitet. Für diese beiden Bereiche erarbeiteten wir eine Ideensammlung mit möglichst vielfältigen Lektionen auf den drei unterschiedlichen Niveaus. Zu einzelnen Lektionen haben wir zusätzlich konkretes Unterrichtsmaterial, wie z. B. fotografierte Handlungsabläufe, Fotokarten oder Arbeitsblätter erstellt. Mit dieser Sammlung möchten wir die Heilpädagogen und Lehrpersonen anregen für den eigenen Unterricht einzelne Bereiche mit den Handlungsabsichten zu erarbeiten. Sie soll motivieren, eigene Ideen, Abläufe mit Fotos und Arbeitsblättern zu gestalten und auf diese Weise die begonnene Sammlung persönlich zu erweitern.

Um einen Überblick zu den erarbeiteten Lektionen zu bekommen, haben wir in der Tabelle mit folgenden Farben gearbeitet:

Gelb markiert -> Lektionen mit einer Ideensammlung und dazugehörigem Fördermaterial

Orange markiert -> Lektionen mit einer Ideensammlung

Nicht markiert -> Anregungen ohne Lektionen

3.4.1 Thema: Persönlichkeit

Zur Persönlichkeit gehört die eigene Identität. Die Kinder lernen ihren Körper, ihre Gefühle und Bedürfnisse und ihre Erfahrungen wahrnehmen und erfahren sich als einen Teil der Welt. Die Persönlichkeit, das eigene Ich, hat grosse Auswirkungen auf soziale Beziehungen und die Partizipation mit an der Umwelt. Dies sind grundlegende Voraussetzungen für die Förderung vieler Bereiche. Die Identität entwickelt sich im Laufe der Zeit. Am Anfang des Lebens entwickeln die Kinder ihre Persönlichkeit im kleinen, geschützten Umfeld. Je älter die Kinder werden, desto mehr werden sie mit ihrer Identität konfrontiert, das Umfeld wird grösser und die Kinder pflegen immer mehr soziale Kontakte. Die Kinder lernen mitzumachen, sich einzufühlen und sich abzugrenzen. Sie gehen auf Menschen zu und kommen mit ihnen auf unterschiedliche Weise in Kontakt. Durch soziale Beziehungen können sie Geborgenheit, Sicherheit, Anerkennung, aber auch Ablehnung erleben. Sie müssen sich auf unterschiedliche Situationen einlassen, damit umgehen, sich schützen und sich zu helfen wissen. Dabei werden sie immer wieder mit ihrem eigenen Selbst konfrontiert.

Tabelle 8: Handlungsabsichten / Wer bin ich

Thema: Persönlichkeit Bereich: Wer bin ich			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Körperwahrnehmung	Körperteile kennen	eigene Körperteile spüren, wahrnehmen	der Körper im Abbild
	Körperkontakte erleben	mein Körper und Gegenstände	mein Körper im Raum wahrnehmen
	Sinneswahrnehmungen erleben		
Geschlecht	männlicher und weiblicher Körper	ich als Mädchen - ich als Junge	Abwehr von sexueller Gewalt, intime Persönlichkeit
körperliche Bedürfnisse: Bewegung, Ruhe, WC	Blasen und Darmentleerung wahrnehmen	Bedürfnisse nach Ruhe oder Bewegung wahrnehmen	
Bild von sich selbst	eigenes Aussehen	eigene Stärken und Schwächen	eigene Begabungen
	personelle Daten: Geburtstag, Alter, Adresse	ich und die Umwelt	

Tabelle 9: Handlungsabsichten / Verantwortung für sich selbst

Thema: Persönlichkeit Bereich: Verantwortung für sich selbst			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
eigenes Wohlbefinden	aussere Voraussetzungen für das eigene Wohlbefinden kennen	Vorlieben zum Entspannen kennen	Balance zwischen Ruhe und Aktivität finden
	den Körper bewusst fit halten: Ernährung, Bewegung		
Wünsche / Interessen	eigene Wünsche wahrnehmen und umsetzen	eigene Interessen wahrnehmen und umsetzen	Hobbys kennen
Entscheidungen	sich Entscheidungen bewusst werden	Umgehen mit Entscheidungen, Entscheidungen treffen	
eigene Bedürfnisse wahrnehmen	eigene Bedürfnisse des Aussehens wahrnehmen	eigene Bedürfnis der Gefühle wahrnehmen	eigene Bedürfnisse von Freizeitbeschäftigungen kennen
	eigenes Bedürfnis nach Kontakten wahrnehmen	eigenes Bedürfnis nach Arbeit kennen	
Nähe - Distanz	Nähe erfahren	Distanz erfahren	Grenzen setzen, mitteilen
	sich wehren	Sexualität: Nähe und Grenzen kennen	sich gegen den Willen anderer durchsetzen
Mein - Dein	Unterscheidung Mein - Dein	Verantwortung für Mein	Umgang mit Dein

Gefühle	Gefühle kennen und wahrnehmen	Gefühle mitteilen	mit Gefühlen umgehen
	Gefühle Anderer wahrnehmen und damit umgehen		
Selbstwertgefühle	eigene Stärken und Schwächen kennen	mit eigenen Stärken und Schwächen umgehen	zu sich stehen, eigene Gefühle vertreten

Tabelle 10: Handlungsabsichten / Gesundheit, Pflege und Versorgung

Thema: Persönlichkeit Bereich: Gesundheit / Pflege und Versorgung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Lokalisation von Befindlichkeiten	Befindlichkeiten wahrnehmen	Befindlichkeiten kennen	Umgang mit Befindlichkeiten
eigene Sicherheit	Gefahren kennen	Verbote kennen	Regeln kennen
Selbstschutz	Schutz vor Menschen	Schutz vor Tieren	Schutz vor Gegenständen
	Schutz vor Nahrungsmitteln	Schutz vor Werkzeugen und Maschinen	Schutz im Strassenverkehr
	Schutz vor äusseren Einflüssen: Alkohol, Drogen	Schutz vor Sexualität	Hilfe erbitten: nach dem Weg fragen/ nach Hause telefonieren, etc.
medizinische Versorgung	sich auf medizinische Versorgung einlassen	Umgang mit Medikamenten: Dosierung, Regelmässigkeit	Wahrnehmung vor und nach der Medikamenteneinnahme
	Medikamente richtig aufbewahren	Medikamente selbstständig einnehmen	
Umgang mit Hilfsmitteln	Hilfsmittel kennen	mit Hilfsmittel umgehen	Hilfsmittel pflegen
Erste Hilfe	Notfallapotheke kennen	Umgang mit Heftpflaster und Verband	Umgang mit Verbrennungen

Notfälle	situationsgerecht reagieren	Notrufnummern kennen und verständigen	
auf eigene Gesundheit achten	Gesunde und ungesunde Faktoren kennen	eigene Gesundheit kennen	die eigene Gesundheit beeinflussen

Tabelle 11: Handlungsabsichten / Mitmenschen

Thema: Persönlichkeit Bereich: Mitmenschen			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Interaktion	das Gegenüber wahrnehmen	reagieren auf das Gegenüber: Sprache, Mimik, Gestik	Gesprächsregeln
	Einfühlungsvermögen	Gefühlsabstimmung: Miteinander lachen, etc.	Perspektivenübernahme
Vorbilder	eigne Vorbilder kennen	gute und schlechte Vorbilder un- terscheiden	
Freundschaften	Kontakt aufnehmen	Umgang mit Bekannten	Freundschaften pflegen
	verschieden Formen von Freund- schaften kennen		
Zuwendung	körperliche Zuwendung	Gefühlmässige Zuwendung	Umgang mit Zuwendung

3.4.2 Thema: Eigene Versorgung

Je älter die Kinder werden, desto besser, kennen sie ihren Körper. Sie lernen ihren Körper selbstständig zu versorgen, Verantwortung zu übernehmen und zwischen gesunden und ungesunden Gewohnheiten zu unterscheiden.

Körperpflege und Hygiene:

Die Kinder lernen immer besser ihren eigenen Körper wahrzunehmen und ihn zu kennen. Durch regelmässige Pflege entwickeln sie ein positives Körpergefühl. Mit zunehmendem Alter lernen die Kinder selbst Verantwortung für ihren Körper zu übernehmen und ihn selber zu pflegen. Sie lernen durch Hygiene sich vor Krankheiten zu schützen und ihr Wohlbefinden zu steigern. Sie erfahren, dass sich ein gepflegtes Erscheinungsbild positiv auf das Selbstwertgefühl auswirkt.

Tabelle 12: Handlungsabsichten / Körperpflege und Hygiene

Thema: Eigene Versorgung Bereich: Körperpflege und Hygiene			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Hände und Gesicht waschen	Gesicht waschen	Hände waschen	Gesicht und Hände eincremen
Zahnpflege	Zähne putzen	Zahngesunde Ernährung	
Toilette	Rund um die Toilette	Toilette benützen	
Baden / Duschen	Duschen		

Nagelpflege	Nägel putzen und schneiden		
Duftnoten	Deo und Parfüms benutzen		
Nase putzen	Nase putzen		
Haarpflege	Haare bürsten	Haare waschen	

Kleidung:

Kleider gehören zu unserem Alltag. Sie geben uns Wärme, Schutz und Sicherheit. Kleider tragen aber auch zum eigenen Wohlbefinden bei, nicht alle Kleidungsstücke werden von uns gleich wahrgenommen oder gleich gut gemocht. In unserer Gesellschaft werden wir mit unserer Kleidung auch verglichen und beurteilt. Die Mode spielt eine grosse Rolle. Jeder Mensch hat eigene Vorlieben und nimmt die Kleidung unterschiedlich wahr. Täglich werden wir mehrmals mit dem An- und Ausziehen konfrontiert. Die Menschen lassen sich an- und ausziehen oder machen dies selbstständig. Unser Ziel im Bereich Kleidung ist es, die Kinder mit verschiedenen Kleidungsstücken vertraut zu machen und den täglichen Umgang mit den Kleidern zu üben.

Im Münchner Lehrplan wird darauf hingewiesen, dass Personen, die beim An - und Ausziehen von Kleidern helfen, dies immer ankündigen sollen. So kann sich das Kind darauf einstellen, was passiert. Bei Hilfestellungen sollen wir darauf achten, dass wir vom Kind aus gehen. Zum Beispiel führen wir den Arm von innen her aus dem Ärmel heraus und ziehen ihn nicht von aussen durch den Ärmel hinaus (vgl. Münchner Lehrplan, 2003, S.112).

Tabelle 13: Handlungsabsichten / Kleidung

Thema: Eigene Versorgung Bereich: Kleidung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
An- und ausziehen	Kleidungsstücke benennen	eigene Kleider erkennen	Kleider kehren
	Pullover an- und ausziehen	Schuhe an- und ausziehen	
Verschlüsse	Klettverschluss öffnen und schliessen	Knöpfe und Druckknöpfe öffnen und schliessen	Reissverschluss öffnen und schliessen
	Binden		
Auswahl der Kleider	Kleidung für verschiedene Witterungsverhältnisse kennen	Kleidung für verschiedene Anlässe kennen	

Kleider versorgen / Kleiderpflege	Kleider und Schuhe in der Garderobe versorgen	beim Sport die Kleider zusammenlegen	schmutzige Kleider und Schuhe abbürsten
	Einen Fleck vom Pullover entfernen		
tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	Turn- / Badekleider versorgen	Mütze, Schal, Handschuhe versorgen	
Vorliebe für Kleider	verschiedene Materialien kennen	eigene Bedürfnisse erkennen	modisches Zubehör kennen
Kleider herstellen/reparieren	defekte Kleider erkennen und nähen	einen Knopf annähen	Umgang mit der Nähmaschine
	persönliches T-Shirt herstellen		

Ernährung:

Ernährung gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Die Kinder lernen verschiedene Nahrungsmittel kennen, mit ihnen umgehen und Mahlzeiten zubereiten. Dabei lernen sie einen sorgfältigen Umgang mit den Nahrungsmitteln.

Tabelle 14: Handlungsabsichten / Ernährung

Thema: Eigene Versorgung und Gesundheit Bereich: Ernährung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Vorliebe und Abneigung	verschiedene Lebensmittel kennen	Vorliebe und Abneigungen mitteilen	Umgang mit Vorliebe und Abneigung
Essen und Trinken	mit den Händen essen	mit Besteck essen	mit und ohne Hilfsmittel trinken
Esssituationen	Esssituationen kennen	Esssituationen vorbereiten	Geschirr kennen
	Regeln kennen		
Zubereitung von Speisen	helfen beim Zubereiten von Speisen	selbstständig Speisen zubereiten	Flaschen und Verpackungen
	Speisen lagern	Hygiene	
Nahrungsmittel und Getränke	Bedürfnis nach essen und Trinken	Nahrungsmittel kennen	Getränke kennen
	gesunde Ernährung	Essbar / nicht essbar	Essensresten aufbewahren

Umgang mit heißen Lebensmittel mit heißen Lebensmitteln	heiße Lebensmittel erkennen	Umgang mit heißen Lebensmittel beim Essen und beim Trinken	Umgang mit heißen Lebensmittel beim Zubereiten
Flaschen und Verpackungen öffnen	unterschiedliche Flaschen und Verpackungen kennen	Flaschen und Verpackungen öffnen	verschiedene Öffnungsmethoden kennen (drehen, schneiden, reißen)
	verschiedene Hilfsmittel kennen		
Lebensmittel abmessen und wiegen	Nahrungsmittel und Flüssigkeiten umschütten	eine bestimmte Anzahl umschütten	Hohlmasse und Gewichte kennen
	Lebensmittel abmessen	Lebensmittel nach einem Rezept abmessen	
tägliche Lebensnotwendigkeiten	verschiedene Aufbewahrungsorte kennen	Lebensnotwendigkeiten den Aufbewahrungsorten zuordnen	Ablaufdatum
	Medikamente aufbewahren	Übersicht über das Gelagerte	
Lebensmittel und Küchengeräte	verschiedene Küchengeräte kennen	Umgang mit Küchengeräten	Küchengeräte und Hygiene

3.4.3 Thema: Häusliches Leben

Nach dem Münchner Lehrplan nimmt der Lernbereich Hauswirtschaft für die lebenspraktische Selbstständigkeit der Kinder eine wichtige Stellung ein. Es sind Bereiche, die für die Selbstständigkeit und Selbstversorgung eine zentrale Rolle spielen. Der Haushalt besteht aus vielfältigen Aufgabenfeldern. Die Kinder lernen zuerst einfache Handlungen auszuführen, wie zum Beispiel Wasser in ein Glas giessen. Die Handlungen werden immer komplexer. Auf diese Weise lernen die Kinder Zusammenhänge kennen und verstehen. Dabei spielt das soziale Lernen eine grosse Rolle. Die Kinder lernen im Laufe der Zeit für sich und die Gesellschaft immer mehr Verantwortung zu übernehmen (vgl. Münchner Lehrplan, 2003, S. 339).

Tabelle 15: Handlungsabsichten / Wohnen

Thema: Häusliches Leben Bereich: Wohnen			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Wohnmöglichkeiten	verschiedene Wohnmöglichkeiten	unterschiedliche Wohnräume	
Adresse	Nachnamen kennen	Wohnort kennen	Strasse und Nummer kennen
Zusammen leben	Familienmitglieder	Rollen in der Familie	Regeln in der Familie
Zimmer gestalten / organisieren	eigene Wünsche und Bedürfnisse kennen	persönliche Gestaltung des Zimmers	geordnetes Versorgen
Zimmer instand halten	tägliche Routinearbeiten	wöchentliche Arbeiten	

Material versorgen	schmutzige und saubere Wäsche trennen	Gegenstände an den entsprechenden Ort versorgen	
Orientierung räumlich	Orientierung in der Wohnung	Orientierung im einzelnen Zimmer	

Tabelle 16: Handlungsabsichten / Aufgaben und Pflichten

Thema: Häusliches Leben Bereich: Aufgaben und Pflichten			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Selbstwirksamkeit	sich einschätzen (Kompetenzen-Schwächen)	Umgang mit Schwierigkeiten	Strategien kennen
Adresse	eigenes Zimmer gestalten und instand halten	Material versorgen	Zusammenleben
Aufgaben und Pflichten	Aufgaben kennen und übernehmen	Ämtliplan	
Helfen bei Hausarbeiten	tägliche Routinearbeiten	wöchentliche Arbeiten	besondere Arbeiten
Reinigungs- und Pflegearbeiten	Boden wischen	Boden aufnehmen	Staub wischen
	Badezimmerpflege		
Abfall	verschiedene Materialien kennen	Müll trennen	Entsorgung von Müll
anderen Menschen helfen	Hilfe erkennen	Verhalten beim Helfen	aktiv helfen
Tieren helfen	Tiere und ihr Lebensraum kennen	Gefahren einschätzen	Verantwortung übernehmen

3.4.4 Thema: Ausserhäusliches Leben

Die Kinder nehmen mit zunehmendem Alter vermehrt Anteil am ausserhäuslichen Leben. Sie lernen sich zeitlich und örtlich zu orientieren und sich am öffentlichen Leben zu beteiligen. Es sind Voraussetzungen, die später für ein möglichst selbstständiges Leben von grosser Bedeutung sind.

Tabelle 17: Handlungsabsichten / Einkaufen

Thema: Ausserhäusliches Leben Bereich: Einkaufen			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Einkaufsmöglichkeiten	verschiedene Geschäfte kennen	Erreichung der Geschäfte	Verhalten im Geschäft
Einkauf planen	Übersicht für Fehlendes	Einkaufszettel herstellen	Vorbereitungen treffen
Einkaufen	zeitliche Planung	örtliche Planung	Orientierung beim Einkauf
	Verhaltensregeln beim Einkauf	Einkauf versorgen	
Umgang mit Geld	Geld kennen	Umgang mit Geld	Kontrolle von Kassenzettel und Geld

Tabelle 18: Handlungsabsichten / Geografie, Verkehr

Thema: Ausserhäusliches Leben Bereich: Geografie / Verkehr			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
zu Hause und Umgebung	draussen Spielmöglichkeiten kennen	nahe Umgebung	weitere Umgebung
Schule und Umgebung	Orientierung im Schulhaus	Orientierung auf dem Schulhausplatz	Verhalten in der Schule
Schulweg	Schulweg kennen	Verhalten auf dem Schulweg	Gefahren auf dem Schulweg
Orientierung zum Ort	sich im Voraus orientieren	sich Strategien aneignen	Hilfe anfordern
Verkehrswege	akustische Wahrnehmung	visuelle Wahrnehmung	Reaktion
	Verkehrsraum/Trottoir	Fortbewegung auf dem Trottoir	Überqueren der Strasse
am Verkehr teilnehmen	Verkehrszeichen kennen	Verkehrssicheres Fahrrad	Übungen im Schonraum
	Verkehrswirklichkeit		
Verkehrsmittel benützen	verschiedene Verkehrsmittel kennen	Fahrplan lesen	Billet lösen
	sich orientieren	Hilfe anfordern	

Tabelle 19: Handlungsabsichten / Natur, Zeit

Thema: Ausserhäusliches Leben Bereich: Natur / Zeit			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Tageszeiten	Morgen kennen	Abend kennen	Mittag kennen
	Orientierung im Tagesrhythmus	Tagesablauf	Rituale
Wochen	Wochentage	Stundenplan	Wochenablauf mit spezifischen Aktivitäten
Monate	Monate kennen	Monate der Jahreszeit zuordnen	Kalender und Datum
Jahreszeit	Jahreszeiten kennen	den Jahreszeiten Besonderheiten zuordnen	Sommerzeit und Winterzeit
Feste	Geburtstag	traditionelle Feste	Jahreszeitenfeste
	Feste den Monaten zuordnen		
Zeitabläufe	Tagesrhythmus	zeitliche Reihenfolge	Zeitbegriffe: vorher –nachher, zu-erst-später, etc.
	Geschwindigkeit	Zeitbegriffe: schnell-langsam, etc.	

bestimmter Zeitpunkt (Uhr)	bestimmter Zeitpunkt: Wecker	analoge Zeit	digitale Zeit
Wetter	Wetter erleben und beobachten	Wetter der Jahreszeit zuordnen	Wetter und Alltag
Temperaturen	Temperatur erleben	Temperatur und Alltag	Auswirkungen der Temperatur
	Temperatur und Zusammenhänge		

3.4.5 Thema: Freizeit

Die Kinder lernen die Zeit in Arbeitszeit (Schulzeit) und Freizeit einzuteilen. Sie kennen ihre Interessen und Möglichkeiten von unterschiedlichen Freizeitangeboten, dabei sollen die Kinder möglichst selbstständig bestimmen. Sie lernen ihre Freizeit sinnvoll und aktiv zu gestalten. In der heutigen Zeit gehören auch die Medien zu einem wichtigen Bestandteil der Gesellschaft und der Freizeit. Es ist zentral, dass die Kinder mit den unterschiedlichen Medien aufwachsen, die Vorteile und Nachteile kennen und mit ihnen sinnvoll umgehen können. Der Bereich Freizeit spielt für die Teilhabe und für die Eingliederung in das gesellschaftliche Leben eine zentrale Rolle.

Tabelle 20: Handlungsabsichten / Freizeitgestaltung

Thema: Freizeit Bereich: Freizeitgestaltung			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Gemeinschaftsleben	Kontaktaufnahme und Kontaktpflege	Verhaltensregeln	Besuch einladen
	Ort des Treffens	Gemeinschaft erleben	
alleine sein	eigene Bedürfnisse kennen	Balance zwischen alleine und Gesellschaft	
Spiel, sich an Regeln halten	Regeln kennen	Umgang mit Regeln	Frustrationstoleranz
Sport	verschiedene Sportarten kennen	Sportmöglichkeiten kennen	ich und Sport

Kunst und Kultur	Anlässe kennen	eigene Interessen kennen und umsetzen	
Kunsthandwerk	Kunsthandwerke kennen	eigene Interessen kennen und umsetzen	
Hobbys	eigene Interessen kennen	Hobbys ausführen	
Gesellschaft	Gesellschaftliche Interessen kennen	Verhalten in der Gesellschaft kennen	Teilnahme an der Gesellschaft
öffentliche Orte	öffentliche Orte kennen	Piktos für öffentliche Orte kennen	Weg zu öffentlichen Orten kennen
	Verhalten an öffentlichen Orten	Situationsangepasste Kleidung	
Vereine	Vereine kennen	Vereine besuchen	Mitverantwortung im Verein übernehmen

Tabelle 21: Handlungsabsichten / Medien

Thema: Freizeit Bereich: Medien			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Technische Handhabung	Grundfertigkeiten zur Bedienung von Geräten	Bedienung Telefon, Handy	Bedienung Radio, Fernsehen
	Bedienung Fotoapparat; Video-kamera	Benutzung Computer	
Medien nutzen	Ort der Benützung	Art der Benützung	Regeln des Benützens
Umgang mit Medien	Gefahren kennen	Regeln erarbeiten	Umgang mit Kosten
Informationsbeschaffung	Buch, Zeitung	Internet, geeignete Programme kennen	
Medien als Hilfsmittel	unterschiedliche Hilfsmittel kennen	Umgang mit Hilfsmittel	Hilfsmittel als Kommunikation

Tabelle 22: Handlungsabsichten / Technik

Thema: Freizeit Bereich: Technik			
Teilbereich	Handlungsabsicht		
Technik erleben	Elektrizität	Strom	Magnetismus
Handhabung und Nutzung	Bedienung von elektronischen Geräten	Umgang mit dem Stecker	
Gefahrenquellen	Gefahr von Feuer kennen	Gefahr von Elektrizität kennen	Gefahren von Haushaltgeräten kennen
	richtiges Verhalten in Notsituationen		
Geräte als Hilfsmittel	Unterschiedliche Hilfsmittel kennen	Umgang mit Hilfsmittel	
Wartung Haushaltgeräte	einfache Wartungsmöglichkeiten kennen	externe Wartungsmöglichkeiten kennen	Plan für die Wartung erstellen
auf eigene Sicherheit achten	Vorschriften / Regeln kennen	Piktos und Zeichen lesen	Schutzvorkehrungen treffen können

3.5 Übersicht: Teilbereiche und Handlungsabsichten mit konkreten Förderzielen

In diesem Kapitel geben wir einen Einblick in unsere Lektionensammlung in den Bereichen Körperpflege und Hygiene und Kleidung. Sie soll als Anregung dienen und zeigen wie man die Bereiche und die Handlungsabsichten auf den drei Niveaus nach den vier Handlungsabsichten von Pitsch konkret in Lektionen erarbeiten kann.

Das zusätzliche Unterrichtsmaterial, die fotografierten Handlungsabläufe und die Fotokarten befinden sich in der Kartei. Die Arbeitsblätter sind im Anhang des Begleitheftes zu finden.

3.5.1 Thema: Eigene Versorgung

- Gelb markiert -> Lektionen mit einer Ideensammlung und dazugehörigem Fördermaterial
- Orange markiert -> Lektionen mit einer Ideensammlung
- Nicht markiert -> Anregungen ohne Lektionen

Tabelle 23: Förderziele / Körperpflege und Hygiene

Thema: Eigene Versorgung Bereich: Körperpflege und Hygiene				
Teilbereich	Handlungsabsicht	Förderziel / Niveau 1	Förderziel / Niveau 2	Förderziel / Niveau 3
Hände und Gesicht waschen	Gesicht waschen	Das Kind weiss, wo sich die acht Gesichtsteile befinden: Rechtes Auge, linkes Auge, Stirne, Nase, Mund, Wangen, Kinn und Hals.	Das Kind benennt auf Fotos acht Gesichtsteile: Rechtes Auge, linkes Auge, Stirne, Nase, Mund, Wangen, Kinn und Hals.	Das Kind zeichnet und beschriftet alle Gesichtsteile: Rechtes und linkes Auge, rechte und linke Augenbraue, Stirn, rechte und linke Wange, Nase, Mund, Kinn, Hals, rechtes und linkes Ohr.
		Das Kind ahmt das Gesicht waschen nach.	Das Kind wäscht sein Gesicht nach dem Schminken nach einem Fotoablauf.	Das Kind kennt den Ablauf, Gesicht waschen, und führt ihn aus.
		Das Kind zählt auf, in welchem Tagesrhythmus es das Gesicht wäscht.	Das Kind zeichnet und benennt drei Gegenstände, die zum Waschen benötigt werden und in welchen Situationen es sich wäscht.	Das Kind benennt, in welchen Situationen und weshalb das Gesicht gewaschen wird.

	Hände waschen	Das Kind zeigt seine zwei Hände und an jeder Hand seine fünf Finger.	Das Kind benennt seine Finger.	Das Kind zeichnet und erzählt fünf Situationen, in denen man sich mit Krankheiten anstecken kann.
		Das Kind benennt auf vier Fotos, wann man sich die Hände wäscht.	Das Kind ordnet die Situationsfotos, wann man sich die Hände wäscht, den Piktos vorher oder nachher zu.	Das Kind liest die einzelnen Teilschritte des Händewaschens und ordnet sie in die richtige Reihenfolge.
		Das Kind ahmt den Ablauf, Hände waschen, nach.	Das Kind wäscht seine Hände nach folgenden Situationsfotos: Pullover, Wasserhahn, Abtrockentuch	Das Kind wäscht seine Hände selbstständig, dabei hält es die Reihenfolge ein.
	Gesicht und Hände eincremen	Das Kind cremt sein Gesicht Schritt für Schritt nach dem Foto-Handlungsablauf ein.	Das Kind cremt nach dem Foto-Handlungsablauf das Gesicht ein.	Das Kind beschreibt in Worten, weshalb man das Gesicht oder die Hände eincremt.
		Das Kind nimmt bewusst dosiert Creme beim Eincremen.	Das Kind cremt nach dem Foto-Handlungsablauf die Hände ein.	Das Kind cremt nach der bestimmten Abfolge das Gesicht ein.
				Das Kind cremt nach der bestimmten Abfolge die Hände ein.

Zahnpflege	Zähne putzen	Das Kind benennt auf Fotos die Gegenstände, die für das Zähne putzen benötigt werden.	Das Kind kann die Begriffe Kaufläche, Aussenfläche und Innenfläche bei seinen Zähnen zeigen.	Das Kind kennzeichnet auf einem Arbeitsblatt die Begriffe Kaufläche, Aussenseite und Innenseite mit unterschiedlichen Farben.
		Das Kind ahmt beim Zähne putzen nach einem Foto- Handlungsablauf jeden Teilschritt nach.	Das Kind putzt seine Zähne nach einem Foto- Handlungsablauf.	Das Kind klebt den Text, Zähne putzen, in die richtige Reihenfolge auf ein Arbeitsblatt.
				Das Kind denkt sich beim Zähne putzen den richtigen Handlungsablauf.
	Zahngesunde Ernährung	Das Kind zählt vier zahngesunde Nahrungsmittel auf.	Das Kind zählt sechs zahngesunde Nahrungsmittel auf.	Das Kind erkennt unter zehn Lebensmitteln, ob sie zahngesund oder zahnungesund sind.
		Das Kind kennt das Zeichen für zuckerfreie Süßigkeiten.	Das Kind kennt unter anderen Zeichen das Zeichen für zuckerfrei.	Das Kind zählt sechs zahngesunde Nahrungsmittel auf.
				Das Kind erklärt drei verschiedene Möglichkeiten, wie man Bakterien bei den Zähnen verhindern kann.

Toilette	Rund um die Toilette	Das Kind benennt fünf fotografierte Einrichtungsgegenstände einer Toilette.	Das Kind benennt fünf Einrichtungsgegenstände der Toilette auf Bildern.	Das Kind erkennt aus vielen mit Piktos gekennzeichneten Türen die Toilettentüren.
		Das Kind kennt zwei andere Ausdrücke für Toilette.	Das Kind kennt zwei andere Ausdrücke für Toilette.	Das Kind kann die Damen- und die Herrentoiletten unterscheiden.
		Das Kind wählt aus vielen Piktos für Toilette vier verschiedene aus.	Das Kind erkennt drei Piktos zu Toilette und unterscheidet zwischen Mädchen- und Knabentoilette.	Das Kind schreibt sechs Toiletteneinrichtungen mit dem richtigen Begriff an.
	Toilette benützen	Das Kind nimmt sich Zeit für den Toilettengang.	Das Kind unterscheidet anständige und unanständige Wörter rund um die Toilette.	Das Kind ordnet die Fotos des Handlungsablaufs, die Toilette benützen, der Schrift zu und ordnet sie in die richtige Abfolge.
		Das Kind benützt die Toilette mit einem Foto-Handlungsablauf.	Das Kind ordnet den Foto-Handlungsablauf in die richtige Reihenfolge und beschreibt ihn in Worten.	Das Kind weiss, wie Urin und Stuhlgang entsteht.
			Das Kind führt den Ablauf, die Toilette benützen, mit Gestik aus.	

Baden	Baden / Duschen	Das Kind benennt vier Gegenstände zum Duschen und ordnet sie den entsprechenden Bildern zu.	Das Kind zeichnet, welche Gegenstände zum Duschen notwendig sind.	Das Kind beschreibt in Worten Duschen in der richtigen Abfolge.
		Das Kind benennt beim Waschen zehn Körperteile.	Das Kind duscht nach einzelnen Situationsfotos in der richtigen Abfolge.	Das Kind erklärt in zwei Sätzen, weshalb man duscht.
		Das Kind duscht nach dem Foto - Handlungsablauf.		
Nagelpflege	Nägel putzen und schneiden	Das Kind benennt Finger- und Zehennägel.	Das Kind kennt vier Maniküre-Werkzeuge.	Das Kind beschreibt, für was vier Maniküre - Werkzeuge gebraucht werden.
		Das Kind reinigt sich nach einem Foto-Handlungsablauf die Nägel mit einer Bürste.	Das Kind kann nach einem Situationsfoto seine Nägel reinigen.	Das Kind beschreibt, wann man sich die Nägel reinigt.
Duftnoten	Deo und Parfüms benutzen	Das Kind erkennt Vorlieben beim Parfüm.	Das Kind kann unterschiedliche Parfüms einander zuordnen.	Das Kind beschreibt den Duft seines Lieblingsparfüms und seines Deos.
		Das Kind trägt nach Fotos das Parfüm richtig auf.	Das Kind kann nach einem Situationsfoto das Parfüm richtig anwenden.	Das Kind beschreibt die richtige Anwendung von Parfüm und Deos.
Nase putzen	Nase putzen	Das Kind pustet durch die Nase.	Das Kind hält sich ein Nasenloch zu und pustet durch die Nase.	Das Kind beschreibt, wann und weshalb es sich die Nase putzt.
		Das Kind putzt sich nach einem Foto-Handlungsablauf die Nase.	Das Kind putzt sich nach einem Situationsfoto die Nase, dabei hält es die Abfolge ein.	Das Kind ordnet den Ablauf in Textform in die richtige Reihenfolge.

Haarpflege	Haare bürsten	Das Kind ordnet verschiedene Bürsten einander zu.	Das Kind kennt unterschiedliches Werkzeug für die Haarpflege.	Das Kind kennt verschiedene Produkte für die Haarpflege und beschreibt ihre Anwendung.
		Das Kind bürstet seine Haare nach dem Foto- Handlungsablauf.	Das Kind beschreibt nach dem Foto die einzelnen Teilschritte und setzt sie um.	Das Kind beschreibt den Ablauf der Haarpflege.
		Das Kind macht sich verschiedene Frisuren.	Das Kind sucht sich im Katalog die Lieblingsfrisur und probiert sie bei sich aus.	Das Kind beschreibt seine Lieblingsfrisur.
	Haare waschen	Das Kind kennt das Material zum Haare waschen.	Das Kind zeichnet sein Material für die Haarwäsche.	Das Kind kennt verschiedene Produkte und deren Anwendung.
		Das Kind wäscht sich die Haare nach einem Foto- Handlungsablauf.	Das Kind beschreibt die Teilschritte in Worten und wäscht sich die Haare nach Situationsfotos.	Das Kind ordnet den Ablauf in Textform und ordnet ihn den Fotos zu.
				Das Kind beschreibt den Ablauf und wäscht sich die Haare, dabei hält es den Ablauf ein.

Tabelle 24: Förderziele / Kleidung

Thema: Eigene Versorgung Bereich: Kleidung				
Teilbereich	Handlungsabsicht	Förderziel / Niveau 1	Förderziel / Niveau 2	Förderziel / Niveau 3
An- und ausziehen	Kleidungsstücke benennen	Das Kind ordnet acht Kleidungsstücke dem passenden Foto zu.	Das Kind ordnet elf Kleidungsstücke dem passenden Foto zu.	Das Kind erzählt, wie und was es am Morgen angezogen hat. (Reihenfolge)
		Das Kind benennt acht Kleidungsstücke.	Das Kind benennt die Kleidungsstücke auf den Fotos.	Das Kind liest ein Wort und zeichnet das passende Kleidungsstück.
				Das Kind ordnet die Kleider in Unterkleider, Oberkleider und Aussenkleider.
	Eigene Kleider erkennen	Das Kind erkennt aus verschiedenen Jacken seine eigene Jacke.	Das Kind findet anhand von neutralen Fotos seine Jacke, seine Mütze, seine Schuhe und seine Hausschuhe.	Das Kind kennt die Begriffe: Uni, kariert, gestreift, getupft, geblümt, kurzärmelig, langärmelig.
				Das Kind beschreibt drei Merkmale von vier Kleidungsstücken, die es trägt.
	Kleider kehren	Das Kind erkennt beim eigenen Pullover die Innen- und die Aussenseite. Das Kind kehrt seinen Pullover nach einem Handlungsablauf.	Das Kind erkennt die Innen- und die Aussenseite eines Pullovers. Das Kind zieht mit einer Situationskarte den Pullover selber an und aus.	Das Kind erklärt, worauf es beim Kleider kehren achtet.

	Pullover an- und ausziehen	Das Kind zieht den Pullover aus.	Das Kind zieht mit einer Situationskarte den Pullover selber aus und an.	Das Kind beschreibt, wie es den Pullover an- und auszieht.
		Das Kind zieht den Pullover an.		
	Schuhe an- und ausziehen	Das Kind erkennt nach der Fotokarte den rechten und den linken Schuh.	Das Kind erkennt den rechten und den linken Schuh.	Das Kind beschreibt, woran es erkennt, ob die Schuhe richtig oder falsch angezogen sind.
		Das Kind kann nach einem Handlungsablauf seine Schuhe an- und ausziehen.	Das Kind kann nach einer Situationsfoto die Schuhe selbstständig an- und ausziehen.	Das Kind liest und ordnet die Reihenfolge des Schuhe An- und Ausziehens.
Verschlüsse	Klettverschluss öffnen und schliessen	Das Kind sortiert die Gegenstände nach den Kriterien mit oder ohne Klettverschluss. Das Kind zählt drei Gegenstände auf.	Das Kind weiss, was ein Klettverschluss ist und zeigt auf den Fotokarten mind. sechs Kleidungsstücke mit einem Klettverschluss.	Das Kind beschreibt die zwei Gegenstände des Klettverschlusses und nennt die Begriffe Hakenband und Flauschband. Das Kind erklärt, wie ein Klettverschluss funktioniert.
		Das Kind öffnet selbstständig den Klettverschluss und schliesst diesen wieder. Es benötigt dazu die einzelnen Schritte des Fotoablaufes.	Das Kind öffnet und schliesst verschiedene Klettverschlüsse. Ein Foto hilft ihm, wo es mit dem Öffnen beginnen soll und ein zweites Foto, wie es mit dem Schliessen beginnen soll.	Das Kind öffnet und schliesst den Klettverschluss selbstständig und kommentiert den Vorgang sprachlich.

Knöpfe und Druckknöpfe öffnen und schliessen	Das Kind sortiert zehn Knöpfe nach mind. zwei Merkmalen.	Das Kind ordnet zehn fotografierte Knöpfe den passenden Fotokarten mit den Knopflöchern zu.	Das Kind beschreibt vier Merkmale von Knöpfen und zählt vier verschiedene Knopfarten auf.
	Das Kind knöpft drei Kleidungsstücke mit unterschiedlichen Knopfarten nach dem Fotoablauf auf und zu.	Das Kind öffnet mit Hilfe von einzelnen Fotokarten drei verschiedene Knöpfe und schliesst diese wieder.	Das Kind beschreibt den Vorgang des Auf- und Zuknüpfens und führt diesen ohne Hilfe durch.
Reissverschluss öffnen und schliessen	Das Kind kennt vier Begriffe des Reissverschlusses und zeigt die einzelnen Teile am Reissverschluss.	Das Kind benennt auf einem Foto eines Reissverschlusses die einzelnen Reissverschlusssteile. Es zählt mind. sechs Begriffe auf ohne Hilfe auf.	Das Kind zählt fünf Gegenstände mit einem Reissverschluss auf.
	Das Kind schliesst und öffnet mind. drei unterschiedliche Reissverschlüsse mit dem Fotoablauf.	Das Kind erkennt sechs Reisseverschlusspaare. Es öffnet und schliesst fünf Paare mit Hilfe von zwei fotografierten Teilschritten (Reissverschluss einfädeln / Reissverschluss herunter ziehen).	Das Kind beschriftet einen Reissverschluss mit mind. sieben Begriffen.
Binden	Das Kind knüpft nach einem Fotoablauf verschiedene Knöpfe in ein Seil.	Das Kind bindet mit Hilfe von einzelnen Fotos eine Schnur um eine Schachtel.	Das Kind erklärt, wie es binden muss.
	Das Kind knüpft nach einem Fotoablauf eine Schnur um eine Schachtel und macht dazu zwei Knöpfe.	Das Kind bindet mit Hilfe von Fotos die eigenen Schuhe.	Das Kind bindet ohne Hilfe die Schuhe.

Auswahl der Kleider	Kleidung für verschiedene Witterungsverhältnisse kennen	Das Kind erlebt den Sommer und den Winter mit seinen Sinnen.	Das Kind kennt die vier Jahreszeiten.	Das Kind ordnet die Monate den Jahreszeiten zu.
		Das Kind benennt sechs Kleidungsstücke.	Das Kind kennt das Wetter in den vier Jahreszeiten.	Das Kind klebt die Kleider zur entsprechenden Jahreszeit.
		Das Kind ordnet sechs Kleidungsstücke dem Sommer oder dem Winter zu.	Das Kind ordnet die Kleider-Fotobilder der entsprechenden Jahreszeit zu.	Das Kind zeichnet das typische Wetter zu jeder Jahreszeit.
	Kleidung für verschiedene Anlässe kennen	Das Kind kennt vier von fünf verschiedenen Anlässen: Waldtag, Sporttag, Wanderung, Geburtstag, Hochzeit.	Das Kind kennt fünf verschiedene Anlässe: Waldtag, Sporttag, Wanderung, Geburtstag, Hochzeit.	Das Kind liest über zwei verschiedene Anlässe und benennt sie.
		Das Kind benennt drei Kleidungsstücke für zwei Anlässe.	Das Kind zählt zu drei Anlässen zwei bis vier geeignete Kleidungsstücke auf.	Das Kind zeichnet drei Kleidungsstücke zu zwei Anlässen.
	Kleider versorgen / Kleiderpflege	Kleider und Schuhe in der Garderobe versorgen	Das Kind zieht sich in der Garderobe aus und versorgt seine Kleider und Schuhe beim richtigen Foto.	Das Kind sortiert die Kleidungsstücke, welche in der Garderobe versorgt werden.
			Das Kind versorgt seine Kleider und Schuhe mit Hilfe eines Fotos der aufgeräumten Garderobe.	Das Kind erklärt den Vorgang des An- und Ausziehens in der Garderobe und es versorgt seine Sachen ordnungsgemäss.

	Beim Sport die Kleider zusammenlegen	Das Kind faltet seine Kleider (Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen) zusammen, indem es das Kleidungsstück zweimal halbiert. Es verwendet den Fotoablauf mit den einzelnen Handlungsschritten.	Das Kind legt seine Kleidungsstücke (Hosen, Pullover, T-Shirt, Unterleibchen) mit Hilfe eines Fotoablaufes zusammen. Die einzelnen Kleidungsstücke werden unterschiedlich zusammengelegt.	Das Kind legt seine Kleidungsstücke selbstständig zusammen, dabei werden die einzelnen Kleidungsstücke unterschiedlich zusammengelegt.
		Das Kind legt die Kleider aufeinander auf das Garderobenbänkchen oder versorgt sie in seinem Turnsack.		
	Schmutzige Kleider und Schuhe abbürsten	Das Kind kennt mindestens vier verschiedene Bürstenarten und benennt diese.	Das Kind erkennt sechs verschiedene Bürstenarten und benennt diese.	Das Kind zählt acht verschiedene Bürstenarten auf und erklärt mit welcher Bürste es was abbürstet.
		Das Kind bürstet mit der bereitgelegten Bürste die Schuhe oder die Jacke. Das Kind verwendet dazu den Fotoablauf.	Das Kind wählt mit Hilfe einer Fototabelle die passende Bürste aus und wendet diese selbstständig an. Den Fotoablauf dazu ordnet es selbstständig.	Das Kind wählt die richtige Bürste und bürstet das Kleidungsstück oder die Schuhe. Es bürstet das Kleidungsstück auf allen Seiten und bürstet bei den Schuhen die Sohlen nicht.

	Einen Fleck vom Pullover entfernen	Das Kind kennt verschiedene Reinigungstechniken und zählt drei Techniken auf.	Das Kind benennt fünf Reinigungstechniken, welche auf den Fotos angewendet werden.	Das Kind zählt sechs verschiedene Reinigungstechniken auf und beschreibt diese.
		Das Kind putzt auf einem Tisch den Fleck von einem Pullover weg. Es reinigt nur die entsprechende Stelle.	Das Kind reinigt mit Hilfe der Fotokarten den Fleck vom Pullover. Es nimmt den Pullover in die Hand.	Das Kind reinigt einen Fleck selbstständig von einem Pullover. Es verwendet dazu wenig Flüssigseife.
Tägliche Lebensnotwendigkeiten lagern	Turn- / Badekleider versorgen	Das Kind benennt zwei Bade- oder Turnkleider und versorgt sie am entsprechenden Ort.	Das Kind benennt vier Fotos von Turn- oder Schwimmkleidern.	Das Kind schreibt auf, was in die Badetasche und was in den Turnsack kommt.
		Das Kind versorgt trockene Badekleider und hängt nasse Sachen auf.	Das Kind ordnet sie dem entsprechenden Ort zu: Badesack, Turnsack oder Stewi.	Das Kind beschreibt, wie man nasse Wäsche aufhängt und weshalb.
	Mütze, Schal, Handschuhe versorgen	Das Kind kennt die Ausdrücke Mütze, Schal und Handschuhe.	Das Kind benennt zwei Merkmale, woran es seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe erkennt.	Das Kind zeichnet seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe.
		Das Kind weiss, dass zwei Handschuhe zusammen gehören, aber nur eine Mütze und einen Schal.	Das Kind versorgt seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe nach einer Situationsfoto.	Das Kind schreibt zwei Merkmale dazu.
		Das Kind versorgt die Mütze, den Schal und die Handschuhe richtig.		Das Kind beschreibt, wie es seine Mütze, seinen Schal und seine Handschuhe versorgt.

Vorlieben für Kleider	Verschiedene Materialien kennen	Das Kind ordnet acht Kleidungsstücke nach fünf unterschiedlichen Materialien (Stoff, Wolle, Plastik, Leder, Fell).	Das Kind ordnet acht Fotos der Kleidungsstücke den richtigen Materialien zu (Stoff, Wolle, Plastik, Leder, Fell).	Das Kind zählt zehn Kleiderbeispiele auf und sagt, aus welchen Materialien diese hergestellt sind.
		Das Kind kennt drei verschiedene Kleidermaterialien und benennt diese. Es zählt drei Kleidungsstücke auf und sagt aus welchem Material es ist.	Das Kind benennt die unterschiedlichen Materialien (Stoff, Wolle, Plastik, Leder, Fell) der fotografierten Kleidungsstücke.	Das Kind zählt mind. ein Vorteil und ein Nachteil der drei Materialien (Stoff, Wolle, Plastik) auf und sagt welche es persönlich bevorzugt.
	Eigene Bedürfnisse erkennen	Das Kind ertastet acht unterschiedliche Materialien und teilt sie in zwei Gruppen (angenehm, unangenehm) ein.	Das Kind ordnet den Wetterkarten acht passende Fotokarten mit Kleidungsstücken zu.	Das Kind schreibt eine Sammlung seiner bevorzugten und nicht bevorzugten Kleider auf und zeichnet diese. Es erklärt und begründet seine Sammlung.
		Das Kind sortiert acht Kleider nach unterschiedlichen Kriterien (Farbe, Grösse, Material, für Frauen, für Männer).	Das Kind erstellt eine Sammlung mit bevorzugten Kleidern zusammen und erklärt, warum es die Kleider mag oder nicht.	Das Kind zählt zu drei Witterungen (Regen, Schnee, Sonne oder Wind) je drei wichtige Kleidungsstücke auf.

	Modisches Zubehör kennen	Das Kind erkennt verschiedene modische Accessoires und benennt diese.	Das Kind benennt sieben Accessoires auf Fotokarten (Hut, Gurt, Schal, Tücher, Taschen, Regenschirm, Sonnenschirme, Broschen, Ketten, Ohrschmuck, Armschmuck).	Das Kind zählt acht verschiedene Accessoires auf und sagt, wie oder wo diese getragen werden und welchen Zweck sie erfüllen.
		Das Kind zählt fünf Accessoires auf (Hut, Gurt, Schal, Schmuck, Taschen, Regenschirm).	Das Kind ordnet sieben Accessoires den richtigen Körperteilen zu.	
Kleider herstellen / reparieren	Defekte Kleider erkennen und nähen	Das Kind erkennt und benennt Kleider mit einem Loch, mit einem defekten Reißverschluss oder einem abgerissenen Knopf.	Das Kind benennt auf drei Fotos mit defekten Kleidern, was defekt ist.	Das Kind weiss zu vier Fotokarten mit defekten Kleidern, was defekt ist und weshalb.
		Das Kind ordnet zu jeder Fotokarte mit einem defekten Kleid, ein Kleidungsstück zu.	Das Kind näht nach einem Foto-Handlungsablauf ein Loch zu.	Das Kind näht ein Loch zu.
		Das Kind umwindet einen gelochten Karton (nähen).		

	Einen Knopf annähen	Das Kind benennt das Material und die Begriffe, um einen Knopf anzunähen: Nadel, Faden, Knopf, Hälschen, Schlinge.	Das Kind benennt auf dem Foto die Begriffe: Knopf, Faden, Nadel, Hals und Schlinge.	Das Kind beschreibt, weshalb es beim Nähen eine Schlinge und einen Hals braucht.
		Das Kind näht einen grossen Knopf auf einen vorgelochten Karton.	Das Kind näht einen grossen Knopf auf eine Filzblume.	Das Kind zählt den Handlungsablauf: Knopf annähen, auf.
		Das Kind stellt aus dem aufgenähten Knopf eine Filzblume her.	Das Kind stellt eine Filzblume her. In der Mitte der Blume befindet sich ein Filzkreis unter dem Knopf.	Das Kind näht am Kleidungsstück den Knopf an.
	Umgang mit der Nähmaschine	Das Kind fädelt den Faden unter Anweisungen ein.	Das Kind fädelt den Faden nach einem Foto-Handlungsablauf ein.	Das Kind beschreibt, wie der Faden eingefädelt wird.
		Das Kind näht eine gerade Linie auf Papier.	Das Kind näht auf Papier gerade Linien und Rundungen.	Das Kind beschreibt die Handlungsfotos (Nähen) der Reihe nach.
		Das Kind näht eine gerade Linie auf Stoff.	Das Kind näht auf Stoff gerade Linien und Rundungen.	Das Kind näht auf Stoff ein vorgezeichnetes Bild.
	Persönliches T-Shirt herstellen	Das Kind sucht sich seinen persönlichen Stoff aus.	Das Kind sucht sich den Stoff nach Lieblingsmerkmalen aus.	Das Kind beschreibt, nach welchen Merkmalen es den Stoff aussucht.
		Das Kind schneidet unter Anleitung das Muster aus.	Das Kind schneidet das Schnittmuster nach einem Handlungsablauf aus.	Das Kind denkt sich den Ablauf des Muster Ausschneidens und führt ihn aus.
		Das Kind näht unter Anleitung das T-Shirt.	Das Kind näht das T-Shirt nach einem Foto-Handlungsablauf.	Das Kind näht das T-Shirt selbstständig.

4 Weiterführende Unterrichtsideen

Für die Kinder ist wichtig, dass ihnen Möglichkeiten geboten werden, die gelernten Abläufe immer wieder zu üben, damit diese automatisiert werden. Dazu stehen im Freispiel, in der Freiarbeit oder in der Pause unterschiedliche Möglichkeiten zu Verfügung. Hier einige Beispiele:

- **Im Unterricht:**
 - Im Freispiel können besondere Räumlichkeiten eingerichtet und eingeführt werden: sich verkleiden, Puppen waschen, Restaurant, Coiffeur, usw.
 - Das Material für die Abläufe liegt auf einem Tablett bereit. Die Kinder können es in der Freiarbeit / Pause selbstständig benützen und üben.
 - Geübte Handlungsabläufe im Schulalltag immer wieder einbauen und repetieren.
- **Zu Hause:**
 - Die Eltern über die Lernbereiche und Förderziele orientieren.
 - Das Kind führt ein persönliches Heft, indem Fotos, Produkte oder Handlungsabläufe dokumentiert werden.
 - Fotoabläufe (Handlungsabläufe) mit nach Hause geben, ev. auch als Hausaufgaben.
 - Das Kind bei Abläufen, beim Üben fotografieren und den Eltern zeigen.
 - Das Kind übt zu Hause und bringt Fotos von zu Hause mit.

5 Arbeitsblätter

Auf den folgenden Seiten befinden sich die Arbeitsblätter zu einzelnen Lektionen aus der Kartei.

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**

Bereich: **Körperpflege und Hygiene**

Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Gesicht waschen**

Arbeitsblatt: Gesicht zum Laminieren (Niveau 1)

Abb. 4: Gesicht

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Gesicht waschen**

Arbeitsblatt: Gesicht waschen (Niveau 2)

Abb. 5: Kopf

Was benötige ich zum Waschen?

--	--	--

Wann wasche ich mich?

--	--	--

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Hände waschen**

Arbeitsblatt vorher, nachher (Niveau 2)

vorher

nachher

Abb. 6: Hände waschen

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Gesicht waschen**

Arbeitsblatt: Gesicht waschen (Niveau 3)

Abb. 7: Kopf

Wann wasche ich das Gesicht?

Weshalb wasche ich das Gesicht?

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Gesicht waschen**

Arbeitsblatt: Gesichtsteile (Niveau 3)

Stirne

Nase

Mund

Kinn

Hals

rechtes Auge

linkes Auge

rechte Augenbraue

linke Augenbraue

rechtes Ohr

linkes Ohr

rechte Wange

linke Wange

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Hände waschen**

Arbeitsblatt: Krankheiten (Niveau 3)

Wo kann ich mich mit Krankheiten anstecken?

Abb. 8: Mikroskop

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Hände waschen**

Arbeitsblatt: Handlungsablauf Hände waschen, leer (Niveau 3)

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Körperpflege und Hygiene**
Teilbereich: **Hände und Gesicht waschen**

Handlungsabsicht: **Hände waschen**

Arbeitsblatt: Handlungsablauf Hände waschen, Sätze (Niveau 3)

Die Seife nehmen.

Den Wasserhahn anstellen.

Den Wasserhahn abstellen.

Die Ärmel nach hinten stülpen.

Die Hände abspülen.

Die Hände abtrocknen.

Die Hände einseifen.

Die Hände nass machen.

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Kleider benennen**

Arbeitsblatt: Unter-, Ober- und Aussenkleider (Niveau 3)

Unterhosen	Jacke
Regenhosen	T-Shirt
Socken	Hosen
Kleid	Regenjacke
Finken	Gurt
Pullover	Unterleibchen
Jupe	

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**

Bereich: **Kleidung**

Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Kleider benennen**

Arbeitsblatt: Unter-, Ober- und Aussenkleider, leer (Niveau 3)

Abb.9: Aussenkleider

Abb. 10: Unterkleider

Abb. 11: Oberkleider

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Kleider erkennen**

Arbeitsblatt: Merkmale meiner Kleider / Niveau 3

Kleidungsstück	
Merkmale	
Kleidungsstück	
Merkmale	
Kleidungsstück	
Merkmale	
Kleidungsstück	
Merkmale	

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Pullover an- und ausziehen**

Arbeitsblatt: An- und ausziehen beschreiben (Niveau 3)

Pullover anziehen

1. Foto

2. Foto

3. Foto

4. Foto

5. Foto

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Pullover an- und ausziehen**

Arbeitsblatt: An- und ausziehen beschreiben (Niveau 3)

Pullover ausziehen

1. Foto

2. Foto

3. Foto

4. Foto

5. Foto

6. Foto

7. Foto

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Schuhe an- und ausziehen**

Arbeitsblatt: Richtig und Falsch (Niveau 3)

Abb. 12: Falsche Schuhe

Abb. 13: Richtige Schuhe

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Schuhe an- und ausziehen**

Arbeitsblatt: Teilschritte aufkleben (Niveau 3)

Schuhe anziehen

1.

2.

3.

4.

5.

Schuhe ausziehen

1.

2.

3.

Thema: **Eigene Versorgung und Gesundheit**
Bereich: **Kleidung**
Teilbereich: **An- und ausziehen**

Handlungsabsicht: **Schuhe an- und ausziehen**

Arbeitsblatt: Handlungsablauf, Sätze (Niveau 3)

Schuhverse, wenn nötig hinauf ziehen.

Mit dem Daumen und dem Zeigefinger die Schuhverse halten.

Absitzen

Mit dem Fuss hinein schlüpfen.

Einen Finger in die Schuhverse stecken.

Die Schuhöffnung dehnen und die Zunge heraus ziehen.

Mit dem Fuss hinaus schlüpfen.

Mit dem Daumen und dem Zeigefinger die Schuhverse fest halten.

6 Bibliographie

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Pullover anziehen.....	Titelblatt
Abbildung 2: Hände waschen.....	Titelblatt
Abbildung 3: Schuhe anziehen.....	Titelblatt
Abbildung 4: Gesicht.....	63
Abbildung 5: Kopf.....	64
Abbildung 6: Hände waschen.....	65
Abbildung 7: Kopf.....	66
Abbildung 8: Mikroskop.....	68
Abbildung 9: Aussenkleider.....	72
Abbildung 10: Unterkleider.....	72
Abbildung 11: Oberkleider.....	72
Abbildung 12: Falsche Schuhe.....	78
Abbildung 13: Richtige Schuhe.....	78

Internetadressen zu den Abbildungen:

Abbildung 8: Mikroskop, Internet: <http://www.fotosearch.de/clip-art/mikroskop.html> [19.4.2014].

Abbildung 9: Aussenkleider, Internet: <http://www.krasse-shirts.de/Kinder/Jacken-und-Sweater/Derbe-Kinder-Jacke-Kids-Island-Friese-french-blue.html> [19.4.2014].

Abbildung 10: Unterkleider, Internet: http://www.fairtradebar.com/shop/index.php?cat=c160_Unterwaesche.html [19.4.2014].

Abbildung 11: Oberkleider, Internet: http://de.123rf.com/photo_14559371_happy-kids-gruppe-haben-spass-in-der-natur-im-freien-park.html
[19.4.2014].

6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenfassung Bereich Selbstversorgung.....	6
Tabelle 2: Vier Handlungsschritte des Bieler Modells.....	9
Tabelle 3: Phasen des HOT - Therapieansatzes.....	10
Tabelle 4: Karteikarte inhaltsverzeichnis	12
Tabelle 5: Übersicht Niveaus	14
Tabelle 6: Leere Karteikarte	18
Tabelle 7: Karteikarte Einführungskarte	19
Tabelle 8: Handlungsabsichten / Wer bin ich	22
Tabelle 9: Handlungsabsichten / Verantwortung für sich selbst.....	23
Tabelle 10: Handlungsabsichten / Gesundheit, Pflege und Versorgung	25
Tabelle 11: Handlungsabsichten / Mitmenschen	27
Tabelle 12: Handlungsabsichten / Körperpflege und Hygiene	28
Tabelle 13: Handlungsabsichten / Kleidung	30
Tabelle 14: Handlungsabsichten / Ernährung.....	32
Tabelle 15: Handlungsabsichten / Wohnen	34
Tabelle 16: Handlungsabsichten / Aufgaben und Pflichten.....	36
Tabelle 17: Handlungsabsichten / Einkaufen	37
Tabelle 18: Handlungsabsichten / Geografie, Verkehr	38
Tabelle 19: Handlungsabsichten / Natur, Zeit.....	39
Tabelle 20: Handlungsabsichten / Freizeitgestaltung	41
Tabelle 21: Handlungsabsichten / Medien	43
Tabelle 22: Handlungsabsichten / Technik.....	44
Tabelle 23: Förderziele / Körperpflege und Hygiene	46
Tabelle 24: Förderziele / Kleidung.....	52

6.3 Literaturverzeichnis

- Agazzi, N. & Graemiger, D. (2011). *Praxisbuch Sprechen und Handeln in Kindergarten und Therapie* (3. Auflage). Schaffhausen: SCHUBI - Verlag.
- Braun, W., G. & Zuber, M. (2013). *Praxisbuch Sprechen und handeln. Förder- und Therapiematerial für Kinder mit Migrationserfahrung. 5 - 10 Jahre*. Schaffhausen: SCHUBI - Verlag.
- Bühler, A. (2012). *Ordnen in sinnvollen Kontexten am Beispiel von Konstruktionen mit Duplosteinen*. HfH: Modul P10 Fachdidaktik Mathematik Workshop.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (2011). *ICF - CY. Interkantonale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2. Nachdruck der 1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (7. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Jensen, H., Somazzi, M. & Weber, K. (2012). *Handlungskompetenz im technischen und textilen Gestalten. Beschreiben - Aufbauen - Einschätzen: Ein Kompetenzmodell für die Unterrichtspraxis*. (1. Auflage). Bern: Schulverlag plus.
- Pitsch, H. & Thümmel I. (2011). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten*. (4. Auflage). Oberhausen: ATHENA-Verlag.
- Pitsch, H. & Thümmel I. (2005). *Handeln im Unterricht*. (1. Auflage). Oberhausen: ATHENA-Verlag.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Weigl, I. & Reddemann- Tschalkner, M. (2009). *HOT - ein handlungsorientierter Therapieansatz*. (2. vollständige Auflage). Stuttgart: Thieme- Verlag.
- Nieuwesteeg- Gutzwiller, M., Somazzi, M. (2010). *Handlungsorientierte Ergotherapie. Das Bieler Model als Grundlage für Ausbildung und Praxis*. (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

Internet:

Baden - Württemberg, Ministerium für Kultus Jugend und Sport. (2009). *Bildungsplan. Schule für Geistigbehinderte.*

Internet: http://www.bildung-staerkt-menschen.de/unterstuetzung/schularten/SoS/SfGB/BPL_SchuleGeistigbehinderte_online_oV.pdf [9.5.2014].

Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus. (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.*

Internet: <http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/lehrplan/foerderschulen/lehrplaene-foerderschwerpunkt-geistige-entwicklung/geistige-entwicklung/872/> [9.5.2014].

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008). Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich.

Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-faecher_lehrplaene_lehrmittel0-jcr-content-contentPar-downloadlist [9.5.2014].

Kanton Solothurn. Departement für Bildung und Kultur. (2007). *Hauswirtschaft. Lehrplan.*

Internet: http://www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/evkaa/Infos/Unterricht/Lehrplan/10_Hauswirtschaft.pdf [9.5.2014].

Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft. (2004). *Lehrplan. Schule für Geistigbehinderte. Gesamtausgabe.*

Internet: http://www.saarland.de/dokumente/thema_bildung/SFGLehrplan.pdf [9.5.2114].

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig – Holstein. (2002). *Lehrplan. Sonderschulen, Grundschule, weiterführende allgemeinbildende Schulen und berufsbildende Schulen. Sonderpädagogische Förderung.*

Internet: <http://lehrplan.lernnetz.de/index.php?wahl=9> [9.5.2014].

Niedersächsischen Kultusministerium. (2007). *Kerncurriculum für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schuljahrgänge 1 - 9.*

Internet: http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_foe_geistige_nib.pdf [9.5.2014].

Pitsch, H. (2012). *Handlungsorientierter Unterricht. Eine Einführung - Publikationsfassung.* Internet: <http://peoplecheck.de/s/hans+jürgen+pitsch> [15.10.2012].

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. (2005). *Rahmenlehrplan für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen (Berlin, für den Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Allgemeinen Förderschule (Brandenburg))*. Internet: http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/schulorganisation/lehrplaene/rahmenplan_foerder.pdf?start&ts=1149682760&file=rahmenplan_foerder.pdf [9.5.2014].